

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Logo-DaZ-Kompass

Konzeption und Entwicklung eines digitalen Tools für Lehrpersonen zur Bedarfsabklärung für logopädische Unterstützung und/oder DaZ-Förderung bei Kindern im Alter von 4-8 Jahren.

Abbildung 1: Historischer Kompass (Quelle: ingenieur.de, o. J.)

Eingereicht von: Sheril Hanselmann und Michelle Muri

Begleitperson: Wolfgang Braun

Zweite Fachperson: Janna Kosack

Datum der Abgabe: 15.05.2026

Abstract

Mehrsprachigkeit ist in der Schweizer Bildungslandschaft Realität (Bundesamt für Statistik, 2021). Viele Kinder wachsen mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) auf (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2024) und zeigen heterogene sprachliche Entwicklungsverläufe (Scharff Rethfeldt, 2018). Für Lehrpersonen stellt sich dabei die anspruchsvolle Frage, ob beobachtete, sprachliche Auffälligkeiten typische Merkmale des Zweitspracherwerbs oder Hinweise auf eine Sprachentwicklungsstörung (SES) sind. Die Differenzierung zwischen Lerner Sprache und SES bei mehrsprachigen Kindern gilt als besonders fehleranfällig (Scharff Rethfeldt, 2018; Schrey-Dern, 2006), da sich beide Phänomene in Bereichen wie Wortschatz, Morphologie und Satzbau überschneiden können (Ruberg, 2013). Die oft langen Wartezeiten für logopädische Abklärungen, erhöhen den Bedarf nach praxisnaher Orientierung.

Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines Logo-DaZ-Kompasses, der als digitales und alltagstaugliches Entscheidungsinstrument für Lehrpersonen dienen soll. Grundlage bildeten eine theoriegeleitete Literaturrecherche zu Mehrsprachigkeit, Zweitspracherwerb und Sprachentwicklungsstörung (SES), sowie die qualitative Auswertung von Expert:inneninterviews. Die identifizierten, relevanten Kriterien wurden systematisch strukturiert und in ein dreiteiliges Beobachtungssystem überführt.

Der entwickelte Logo-DaZ-Kompass wurde anschliessend im schulischen Kontext erprobt und evaluiert. Die Rückmeldungen der beteiligten Lehrpersonen flossen in die Überarbeitung des Instruments ein. Der Logo-DaZ-Kompass dient nicht der Diagnostik, sondern unterstützt eine reflektierte Ersteinschätzung und trägt zu einer frühzeitigen, angemessenen Weichenstellung im schulischen Kontext bei.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	<i>Problemstellung</i>	7
1.2	<i>Zielsetzung und Fragestellungen</i>	8
1.2.1	Fragestellung 1	9
1.2.2	Fragestellung 2	9
1.2.3	Fragestellung 3	9
1.3	<i>Aufbau der Arbeit</i>	9
2	Theoretischer Hintergrund	10
2.1	<i>Sprachentwicklungsstörungen</i>	10
2.1.1	Grundlagen	10
2.1.2	Ätiologie und Risikofaktoren	11
2.1.3	Sprachentwicklungsstörungen im Kontext von Mehrsprachigkeit	11
2.2	<i>Zweitspracherwerb</i>	12
2.2.1	Grundlagen und Modelle	12
2.2.2	Interlanguage und Lernervarietäten	13
2.2.3	Einfluss der Erstsprache und Transferprozesse	13
2.2.4	Soziale und emotionale Einflussfaktoren	14
2.3	<i>Differenzialdiagnostik von SES und Mehrsprachigkeit</i>	15
2.4	<i>Diagnostische Prinzipien im Mehrsprachigkeitskontext</i>	16
2.4.1	Grundprinzipien	17
2.4.2	Kultursensible und kontextorientierte Diagnostik	17
2.4.3	Dynamische Diagnostik	17
2.4.4	Spontansprachanalyse	18
2.5	<i>Bestehende Einschätzungs- und Diagnoseinstrumente</i>	18
2.5.1	LiSe-DaZ	19
2.5.2	SCREENIKS (Screening der kindlichen Sprachentwicklung)	19
2.6	<i>Grenzen bestehender Instrumente und Implikationen für den schulischen Kontext</i>	20
2.7	<i>Theoretische Synthese zentraler Differenzierungskriterien</i>	21
3	Methodik	24

3.1	<i>Forschungsdesign</i>	24
3.2	<i>Stichprobe und Rekrutierung</i>	24
3.2.1	Expertenstichprobe	25
3.3	<i>Erhebungsinstrumente</i>	25
3.3.1	Interviewleitfaden	25
3.4	<i>Ablauf der Datenerhebung</i>	26
3.4.1	Durchführung der Experteninterviews	26
3.4.2	Transkription	26
3.5	<i>Datenaufbereitung und Auswertung</i>	26
3.6	<i>Entscheidungsregeln für Itemauswahl und Gewichtung</i>	27
3.7	<i>Qualitätssicherung und Forschungsethik</i>	28
3.7.1	Qualitätskriterien und Vertrauenswürdigkeit	28
3.7.2	Reflexivität	28
3.7.3	Datenschutz	29
3.8	<i>Zusammenfassung des methodischen Vorgehens</i>	29
4	Ergebnisse	30
4.1	<i>Ergebnisse der Literaturrecherche</i>	30
4.1.1	Zentrale Differenzierungskriterien	30
4.1.2	Kriterien mit hoher diagnostischer Relevanz	31
4.1.3	Kontext- und Einflussfaktoren	31
4.1.4	Bedeutung für die Entwicklung des Kompasses	31
4.2	<i>Ergebnisse der Experteninterviews</i>	31
4.2.1	Zentrale Entscheidungskriterien	32
4.2.2	Differenzierte Bewertung einzelner sprachlicher Bereiche	33
4.2.3	Ergänzende Beobachtungsperspektiven	33
4.2.4	Bedeutung von Kontextfaktoren und Gewichtung der Kriterien	34
4.3	<i>Matrix: Abgleich von Literatur und Expertenaussagen</i>	35
4.3.1	Übereinstimmungen	36
4.3.2	Ergänzungen durch die Praxis	37
4.3.3	Unterschiede in der Gewichtung	38

4.3.4	Ableitung der Struktur des Logo-DaZ-Kompasses	39
4.4	Beantwortung der ersten Fragestellung	39
5	Entwicklung des Logo-DaZ-Kompasses	41
5.1	Ableitung der Struktur auf Basis der Matrix	41
5.2	Aufbau und Systematik	41
5.2.1	Struktur des Kompasses	41
5.3	Itemformulierung	42
5.3.1	Struktur der Beobachtungsbereiche	42
5.3.2	Form und Skalierung der Items	42
5.4	Gewichtungs- und Schwellenlogik	43
5.4.1	Grundlagen der Gewichtung	43
5.4.2	Gewichtungsskala	44
5.4.3	Überführung in die Struktur des Kompasses	44
5.4.4	Schwellenwert und Entscheidungslogik	45
5.4.5	Prüfung der Entscheidungslogik	46
5.4.6	Gestaltung und Anwendbarkeit im schulischen Alltag	46
5.5	Digitalisierung der ersten Version	47
5.6	Beantwortung der zweiten Fragestellung	51
6	Formative Evaluation	53
6.1	Zielsetzung der Echogruppe	53
6.2	Stichprobe der Echogruppe	53
6.3	Erhebungsinstrument	53
6.4	Durchführung der Evaluation	54
6.5	Ergebnisse der Rückmeldungen	54
6.6	Anpassungen und Optimierungen	55
7	Diskussion	57
7.1	Einordnung der Ergebnisse in den Forschungsstand	57
7.2	Stärken und Grenzen des Instruments	58
7.3	Bedeutung für die Praxis	60
8	Fazit und Ausblick	61

8.1	Danksagung.....	62
9	Literaturverzeichnis	63
10	Anhang	66
	<i>Anhang A – Interviewleitfaden.....</i>	<i>66</i>
	<i>Anhang B – Anonymisierte Transkripte Interview 1 – 4.....</i>	<i>70</i>
	<i>Anhang C – Codierte Segmente aus MAXQDA</i>	<i>103</i>
	<i>Anhang D – Itemsliste Theorie</i>	<i>128</i>
	<i>Anhang E – Itemsliste Experten</i>	<i>130</i>
	<i>Anhang F – Überarbeitetes Übergabedokument.....</i>	<i>133</i>
	<i>Anhang G – Logo-DaZ-Kompass</i>	<i>140</i>
	<i>Anhang H – Beispiel Auswertung Logo-DaZ-Kompass.....</i>	<i>149</i>
	<i>Anhang I – Rückmeldebogen</i>	<i>153</i>
	<i>Anhang J – Zusammenfassung der Rückmeldungen.....</i>	<i>155</i>
	<i>Anhang K – Selbständigkeitserklärungen.....</i>	<i>156</i>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Historischer Kompass (Quelle: ingenieur.de, o. J.).....	1
Abbildung 2: Modell der Common Underlying Proficiency (CUP) nach Cummins (2000).....	16
Abbildung 3: Gewichtungs- und Entscheidungslogik (eigene Darstellung).....	47
Abbildung 4: Flussdiagramm (Darstellung von Digital Innovation, HfH).....	49
Abbildung 5: Screenshot aus digitalem Logo-DaZ-Kompass (https://logodaz.apps.hfh.ch) ..	51

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zentrale theoretische Differenzierungskriterien (eigene Darstellung).....	23
Tabelle 2: Matrix - Abgleich von Literatur und Expertenaussagen (eigene Darstellung).....	36

1 Einleitung

Mehrsprachigkeit ist in der heutigen Schweizer Bildungslandschaft keine Ausnahme mehr, sondern für einen Grossteil der Kinder Realität (Bundesamt für Statistik, 2021). Bereits Tracy (2006) weist darauf hin, dass Mehrsprachigkeit aus sprachwissenschaftlicher Perspektive weltweit den Normalfall darstellt, während Einsprachigkeit eine Ausnahme sei. Diese Einschätzung deckt sich mit den aktuellen demografischen Entwicklungen in der Schweiz: Laut Bundesamt für Statistik verwenden rund zwei Drittel der Bevölkerung regelmässig mehr als eine Sprache im Alltag und 38 % der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren wachsen mit mindestens zwei Sprachen auf (Bundesamt für Statistik, 2024). Aktuelle Erhebungen in der Stadt Zürich zeigen, dass nur etwa ein Drittel der zukünftigen Kindergartenkinder ausschliesslich Deutsch spricht, während die Mehrheit mehrsprachig aufwächst und ein grosser Teil Deutsch als Zweitsprache erwirbt (Jambreus & Grob, 2024). Auch in Basel-Stadt weisen Schulhausstatistiken darauf hin, dass an zahlreichen Kindergärten die Mehrheit der Kinder eine nicht-deutsche Erstsprache spricht (Statistisches Amt Basel-Stadt, 2025). Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektor:innen (EDK) versteht Mehrsprachigkeit als grundlegendes Charakteristikum der Schweiz und richtet ihre Sprachenstrategie explizit auf die Förderung individueller Mehrsprachigkeit aus (EDK, 2017).

Die sprachlichen Voraussetzungen mehrsprachiger Kinder sind sehr unterschiedlich. Sie bilden keine homogene Gruppe, sondern unterscheiden sich deutlich in ihren Erwerbswegen und im Tempo des Spracherwerbs. Diese Variabilität gilt als normal und wird in der Fachliteratur ausdrücklich hervorgehoben (Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik [dgs], 2012). Während manche primär eine gezielte Förderung im Bereich Deutsch als Zweitsprache benötigen, zeigen andere Kinder Auffälligkeiten, die auf eine Sprachentwicklungsstörung (SES) hinweisen und eine logopädische Abklärung erforderlich machen. Für Klassenlehrpersonen, DaZ-Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog:innen entsteht daraus eine anspruchsvolle Entscheidungssituation: Sie müssen im schulischen Alltag einschätzen, ob bei Kindern ein logopädischer Unterstützungsbedarf und/oder eine DaZ-Förderung im Vordergrund steht.

1.1 Problemstellung

Diese Entscheidung ist im schulischen Kontext häufig erschwert, da eine fachliche Abklärung nicht unmittelbar verfügbar ist. Der akute Fachkräftemangel im logopädischen Bereich verschärft die Ausgangslage zusätzlich: Schulen sind zunehmend mit der Situation konfrontiert, dass Kinder über Monate hinweg auf einen Abklärungstermin oder einen Therapieplatz warten müssen (Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, Abteilung Sonderpädagogik, Pädagogisch-therapeutischer Dienst, 2023). Während dieser Zeit tragen pädagogische Fachpersonen die Verantwortung für die Einschätzung und die Förderpriorisierung

weitgehend allein, obwohl eine frühzeitige Weichenstellung für die sprachliche, schulische und psychosoziale Entwicklung von zentraler Bedeutung ist (Spreer, 2018).

Die Unterscheidung zwischen einer zweitspracherwerbsbedingten Verzögerung und einer Sprachentwicklungsstörung ist zudem fachlich komplex. Zahlreiche sprachliche Auffälligkeiten, wie ein reduzierter Wortschatz, vereinfachte Satzstrukturen oder grammatikalische Fehler, können sowohl typische Merkmale eines regelhaften Zweitspracherwerbs als auch Hinweise auf eine zugrundeliegende Sprachentwicklungsstörung sein (Scharff Rethfeldt, 2023). Insbesondere beim sukzessiven Erwerb des Deutschen als Zweitsprache treten morphosyntaktische Vereinfachungen oder ein eingeschränkter Wortschatz häufig entwicklungsbedingt und in Abhängigkeit von Quantität und Qualität des sprachlichen Inputs auf (Scharff Rethfeldt, 2023). Schrey-Dern (2006) weist darauf hin, dass Kinder mit eigentlich unauffälliger Sprachentwicklung im Vergleich zu monolingualen Gleichaltrigen fälschlicherweise als sprachlich verzögert erscheinen können, wenn diagnostische Kriterien die individuellen Erwerbsbedingungen und den sprachlichen Kontext nicht berücksichtigen, sodass sowohl das Risiko einer Überdiagnostik als auch einer Unterdiagnostik besteht.

Ein kurzes Fallbeispiel verdeutlicht die Relevanz im schulischen Alltag: Ein sechsjähriges Kind mit nicht-deutscher Erstsprache zeigt im Deutschen seit längerer Zeit anhaltende Schwierigkeiten im Satzbau, einen eingeschränkten Wortschatz sowie persistierende grammatikalische Fehler. So äussert es beispielsweise Sätze wie „Ich gehen Schule“ oder lässt häufig Funktionswörter aus. Für die Lehrperson stellt sich die Frage, ob es sich um typische Merkmale des Zweitspracherwerbs handelt oder ob eine logopädische Abklärung angezeigt ist.

Rückmeldungen aus der Praxis sowie fachliche Publikationen zur Diagnostik mehrsprachiger Kinder betonen wiederholt die Schwierigkeit der Abgrenzung zwischen typischem Zweitspracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen und den Bedarf an strukturierten, praxisnahen Entscheidungshilfen für pädagogische Fachpersonen (Scharff Rethfeldt, 2023; Schrey-Dern, 2006).

Vor diesem Hintergrund erscheint die Entwicklung einer strukturierten, praxisnahen Entscheidungshilfe sinnvoll, die Lehrpersonen im schulischen Alltag bei der Einordnung sprachlicher Auffälligkeiten unterstützt.

1.2 Zielsetzung und Fragestellungen

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Entwicklung eines Logo-DaZ-Kompasses, der Lehrpersonen, darunter Klassenlehrpersonen, DaZ-Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog:innen, dabei unterstützt, zu entscheiden, ob bei Kindern im Alter von 4 bis 8 Jahren eine DaZ-Förderung im Vordergrund steht und/oder eine logopädische Abklärung angezeigt ist. Der Kompass soll auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und empirisch abgestützten Aussagen von

Logopäd:innen und weiteren Fachpersonen entwickelt werden, ohne dabei den Anspruch auf eine diagnostische Beurteilung zu erheben. Entsprechend wird auf eine differenzierte altersgenaue Angabe (z. B. 4;0–7;11) verzichtet, da das Instrument nicht an diagnostische Normen gebunden ist.

1.2.1 Fragestellung 1

Welche Kriterien erachten Literatur, Logopäd:innen, DaZ-Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog:innen als entscheidend, um die Priorisierung des sprachlichen Unterstützungsbedarfs eines mehrsprachigen Kindes im Alter zwischen 4 und 8 Jahren, dessen sprachlicher Förderbedarf unklar ist, einzuschätzen?

1.2.2 Fragestellung 2

Wie sollte der Logo-DaZ-Kompass medial, inhaltlich und gestalterisch konzipiert sein, damit er Lehrpersonen der Kindergartenstufe bis zur 2. Primarstufe ökonomisch bei der Entscheidung des Förderbedarfs unterstützt?

1.2.3 Fragestellung 3

Wie wird der Logo-DaZ-Kompass von Lehrpersonen in Bezug auf seine Nützlichkeit, Usability, sowie seine Effizienz im schulischen Alltag eingeschätzt?

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen theoretischen sowie einen Entwicklungs- und Evaluationsteil. Zunächst werden zentrale theoretische Grundlagen zu Sprachentwicklungsstörungen, Zweitspracherwerb und differenzialdiagnostischen Abgrenzungskriterien dargestellt.

Darauf aufbauend werden die Ergebnisse der Literaturrecherche sowie der empirischen Erhebung in Form von qualitativen Experteninterviews zusammengeführt und in zentrale Kriterien für den Logo-DaZ-Kompass überführt. Die daraus abgeleiteten Fragen beziehungsweise Kriterien des Kompasses werden im weiteren Verlauf der Arbeit als Items bezeichnet.

Anschliessend werden die Konzeption und die mediale Umsetzung des Logo-DaZ-Kompasses beschrieben. Abschliessend werden die Ergebnisse der Einschätzung durch Lehrpersonen in Bezug auf Nützlichkeit, Usability und Effizienz dargestellt, diskutiert sowie Limitationen und Perspektiven für die Weiterentwicklung aufgezeigt.

2 Theoretischer Hintergrund

Die Entwicklung eines Instruments zur Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern erfordert eine fundierte theoretische Grundlage zum Erst- und Zweitspracherwerb sowie zu Mehrsprachigkeit (Lengyel, 2011). Insbesondere die Unterscheidung zwischen einem typischen Zweitspracherwerb und einer Sprachentwicklungsstörung stellt eine zentrale Herausforderung dar, da viele sprachliche Auffälligkeiten in beiden Entwicklungsverläufen auftreten können (Scharff Rethfeldt, 2018). Eine differenzierte Betrachtung sprachlicher Entwicklung, der zugrundeliegenden Erwerbsprozesse sowie diagnostischer Prinzipien ist daher Voraussetzung für eine begründete Einschätzung (Kaiser-Kratzmann & Sachse, 2022).

Ziel dieses Kapitels ist es, die theoretischen Grundlagen darzustellen, auf denen die Entwicklung des Logo-DaZ-Kompasses basiert. Zunächst werden zentrale Merkmale von Sprachentwicklungsstörungen sowie deren mögliche Ursachen beschrieben. Anschliessend werden grundlegende Modelle und Einflussfaktoren des Zweitspracherwerbs erläutert. Darauf aufbauend wird die differenzialdiagnostische Abgrenzung zwischen Sprachentwicklungsstörungen und mehrsprachigem Spracherwerb diskutiert. Im weiteren Verlauf werden diagnostische Prinzipien dargestellt, die für die Einschätzung sprachlicher Fähigkeiten im mehrsprachigen Kontext relevant sind. Dazu gehören insbesondere kultursensible diagnostische Ansätze, dynamische Diagnostik sowie Verfahren der Spontansprachanalyse. Ergänzend werden bestehende diagnostische Instrumente vorgestellt, die in der Praxis zur Einschätzung sprachlicher Fähigkeiten bei Kindern eingesetzt werden.

Das Kapitel schliesst mit einer theoretischen Synthese zentraler Differenzierungskriterien, die sich aus der Literatur ableiten lassen. Diese Zusammenführung bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung der Kriterien des Logo-DaZ-Kompasses.

2.1 Sprachentwicklungsstörungen

2.1.1 Grundlagen

Eine Sprachentwicklungsstörung (SES) liegt vor, wenn die Sprachentwicklung eines Kindes in einem oder mehreren sprachlichen Bereichen deutlich und überdauernd vom typischen Entwicklungsverlauf abweicht, ohne dass eine sensorische, neurologische oder kognitive Beeinträchtigung vorliegt (Kannengieser, 2023). In der internationalen Klassifikation der Krankheiten ICD-11 (World Health Organization, 2019), wird diese Störung unter dem Begriff „Developmental Language Disorder“ (DLD) geführt (Scharff Rethfeldt, 2023).

Zu den betroffenen sprachlichen Ebenen gehören Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik, Pragmatik sowie das Sprachverständnis. Häufige Symptome sind ein verspäteter

Sprechbeginn, ein eingeschränkter Wortschatz, vereinfachte Satzstrukturen sowie fehlerhafte Flexionen. Auch Schwierigkeiten im Sprachverständnis und in der auditiven Verarbeitung können auftreten (Kannengieser, 2023).

Im phonetisch-phonologischen Bereich zeigen sich Sprachentwicklungsstörungen beispielsweise durch persistente Lautersetzungen, Lautauslassungen oder Schwierigkeiten bei der phonologischen Differenzierung. Solche Auffälligkeiten können die Verständlichkeit der kindlichen Sprache deutlich beeinträchtigen und sich langfristig auf den Schriftspracherwerb auswirken (Kannengieser, 2023; Fox-Boyer, 2015).

Sprachentwicklungsstörungen können unterschiedliche Schweregrade aufweisen. Während bei manchen Kindern einzelne sprachliche Teilbereiche betroffen sind, zeigen andere umfassendere und länger anhaltende Schwierigkeiten, die sich auch auf schulische Leistungen und den Erwerb der Schriftsprache auswirken können (Kannengieser, 2023).

2.1.2 Ätiologie und Risikofaktoren

Die Ursachen von Sprachentwicklungsstörungen gelten als multifaktoriell. Genetische, neurobiologische und umweltbezogene Faktoren können in komplexer Weise miteinander interagieren. Studien zeigen beispielsweise familiäre Häufungen von Sprachentwicklungsstörungen, was auf genetische Prädispositionen hinweist (Scharff Rethfeldt, 2023).

Zu weiteren Risikofaktoren zählen unter anderem eingeschränkte sprachliche Interaktionsmöglichkeiten, häufige Mittelohrentzündungen oder ungünstige soziale Rahmenbedingungen (Kannengieser, 2023). Diese Faktoren können die Sprachentwicklung beeinflussen, erklären jedoch nicht allein das Auftreten einer Sprachentwicklungsstörung.

2.1.3 Sprachentwicklungsstörungen im Kontext von Mehrsprachigkeit

Mehrsprachigkeit verursacht keine Sprachentwicklungsstörung, kann jedoch deren Diagnose erschweren. Während typische Phänomene des Zweitspracherwerbs häufig auf Inputmangel oder Transferprozesse zurückzuführen sind, zeigen sich Sprachentwicklungsstörungen in der Regel sprachübergreifend in allen Sprachen des Kindes (Scharff Rethfeldt, 2023).

Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung weisen häufig Schwierigkeiten beim Erwerb neuer Wörter sowie Defizite im phonologischen Arbeitsgedächtnis auf (Kannengieser, 2023). Auch morphosyntaktische Probleme, etwa fehlerhafte Verbkonjugationen oder das Auslassen von Funktionswörtern, treten häufig konsistent auf (Scharff Rethfeldt, 2023).

Nach Scharff Rethfeldt (2023) lassen sich verschiedene universelle Indikatoren identifizieren, die unabhängig von der Erstsprache auftreten können:

- verspäteter oder ausbleibender Sprechbeginn
- verlangsamter Erwerb sprachlicher Meilensteine

- Defizite im Wortschatz und beim Wortabruf
- morphosyntaktische Fehler in mehreren Sprachen
- eingeschränktes phonologisches Arbeitsgedächtnis

Diese Marker gelten als wichtige Orientierungspunkte für die differenzialdiagnostische Einschätzung bei mehrsprachigen Kindern.

Während die bisherigen Ausführungen zentrale Merkmale und Ursachen von Sprachentwicklungsstörungen beschreiben, ist für die Differenzialdiagnostik insbesondere der Vergleich mit typischen Entwicklungsverläufen im Zweitspracherwerb relevant. Um sprachliche Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern angemessen einordnen zu können, ist daher ein grundlegendes Verständnis der Prozesse und Einflussfaktoren des Zweitspracherwerbs erforderlich.

2.2 Zweitspracherwerb

2.2.1 Grundlagen und Modelle

Unter Zweitspracherwerb wird der Erwerb einer zusätzlichen Sprache neben der Erstsprache verstanden, der häufig nach der frühen Kindheit einsetzt und in einem komplexen Zusammenspiel von Faktoren wie Alter beim Erwerbsbeginn, Dauer und Qualität des sprachlichen Kontakts, Möglichkeiten der sprachlichen Exposition sowie sozialen und motivationalen Bedingungen steht (Mercator-Institut, 2021).

Klein (2001) beschreibt Spracherwerb, und damit auch den Zweitspracherwerb, als Prozess, der im Kern auf drei Komponenten beruht, nämlich einem Sprachverarbeiter beziehungsweise Sprachlernvermögen, dem Zugang zur Zielsprache in Form von Input und einem Antrieb, der dazu führt, dass Lernende dieses Sprachlernvermögen auf den verfügbaren Input anwenden. Die Sprachverarbeitung umfasst dabei die Fähigkeit, sprachlichen Input wahrzunehmen, zu analysieren und als sprachliches Wissen im Gedächtnis zu speichern.

Der Erwerb einer Zweitsprache unterscheidet sich in mehreren Aspekten vom frühkindlichen Erstspracherwerb. Der Erstspracherwerb basiert überwiegend auf impliziten Lernmechanismen, während im Zweitspracherwerb insbesondere bei späterem Erwerbsbeginn und in formalen Lernkontexten zusätzlich bewusste und explizite Lernstrategien eine Rolle spielen (Ruhberg, 2013). Zweitspracherwerb kann sowohl gleichzeitig mit der Erstsprache als auch zeitlich nach dieser einsetzen und es wird in der Literatur häufig zwischen simultanem und sukzessivem Erwerb unterschieden (Scharff Rethfeldt, 2023).

Die Forschung zum sogenannten Age of Onset zeigt, dass der Zeitpunkt des Erwerbsbeginns eine zentrale Rolle für die neuronale Verarbeitung von Sprache und für die erreichbaren Erwerbsresultate in der Zweitsprache spielt. Bilinguale Sprecher verarbeiten ihre Sprachen zwar grundsätzlich in ähnlichen neuronalen Netzwerken, doch führt ein späterer Erwerbsbeginn zu

einer veränderten Organisation der an der Sprachverarbeitung beteiligten Strukturen, was sich insbesondere im Erwerb grammatischer Strukturen niederschlagen kann (Meisel, 2009).

2.2.2 Interlanguage und Lernervarietäten

Im Zweitspracherwerb entwickeln Kinder ein eigenständiges sprachliches System, das als „Interlanguage“ bezeichnet wird. Dieses System weist Merkmale sowohl der Erstsprache als auch der Zielsprache auf und verändert sich im Verlauf des Erwerbsprozesses kontinuierlich. Die sprachlichen Äusserungen von Kindern spiegeln somit nicht einfach fehlerhafte Formen der Zielsprache wider, sondern folgen einer eigenen Systematik (Selinker, 1972).

Im Verlauf des Zweitspracherwerbs entwickeln Kinder sogenannte „Lernervarietäten“, also systematische Zwischenstufen zwischen der Erstsprache und der Zielsprache (Selinker, 1972). Diese Zwischenstufen bilden eigenständige sprachliche Systeme mit regelhaften grammatischen Strukturen. Fehler im Zweitspracherwerb entstehen daher nicht zufällig, sondern spiegeln den aktuellen Entwicklungsstand der Kinder wider (Ruberg, 2013). Die sprachlichen Äusserungen sind somit als Ausdruck der individuellen „Interlanguage“ im Zweitspracherwerb zu verstehen und stellen kein defizitäres Sprachsystem dar, sondern ein eigenständig strukturiertes sprachliches System im Entwicklungsprozess.

Typische Beispiele sind die Verwendung des Infinitivs anstelle flektierter Verbformen im Deutschen („Ich gehen Schule“) oder das Auslassen von Funktionswörtern und Präpositionen. Solche Phänomene gelten als typische Erscheinungen früher Lernervarietäten und verändern sich im Verlauf der weiteren Sprachentwicklung.

Nach der Interlanguage-Theorie durchlaufen Kinder beim Erwerb einer Zweitsprache verschiedene Entwicklungsphasen. Diese orientieren sich nicht zwingend an der Reihenfolge des Erstspracherwerbs, sondern werden unter anderem durch Transferprozesse aus der Erstsprache, die Qualität und Quantität des sprachlichen Inputs sowie durch kognitive Reifungsprozesse beeinflusst (Selinker, 1972). Für die sprachdiagnostische Praxis ist deshalb entscheidend zu berücksichtigen, dass viele Auffälligkeiten im Zweitspracherwerb entwicklungsbedingt sind und als Ausdruck einer systematischen Lernervarietät den aktuellen Erwerbsstand widerspiegeln und nicht vorschnell als Hinweis auf eine Sprachentwicklungsstörung gewertet werden dürfen (Schrey-Dern, 2006).

2.2.3 Einfluss der Erstsprache und Transferprozesse

Beim Erwerb einer Zweitsprache greifen Kinder auf in der Erstsprache aufgebaute sprachliche Strukturen und Konzepte zurück. Dieser sprachübergreifende Transfer kann, je nach Übereinstimmung der Strukturen zwischen Erst- und Zweitsprache, den Erwerb der Zweitsprache erleichtern oder zu nicht zielsprachlichen Formen führen. Wenn Strukturen der beiden Sprachen ähnlich sind, unterstützt der Transfer den Erwerb der Zweitsprache, unterscheiden sich die

Strukturen jedoch deutlich, können sogenannte Interferenzen entstehen. Solche Interferenzen gelten im Kontext des Zweitspracherwerbs als typische Entwicklungserscheinungen (Rothweiler & Ruberg, 2011).

Untersuchungen zum kindlichen Zweitspracherwerb des Deutschen zeigen, dass sich Einflüsse der Erstsprache insbesondere in Bereichen wie Verbzweitstellung, Subjekt-Verb-Kongruenz, Kasus und Genus niederschlagen und dass diese Strukturen bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache häufig später und über längere Übergangsphasen hinweg erworben werden als bei einsprachigen Kindern (Rothweiler & Ruberg, 2011; Ruberg, 2013). Ein Beispiel ist die Subjekt-Verb-Kongruenz im Deutschen, bei der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache über einen längeren Zeitraum hinweg nicht kongruente Verben in Zweitstellung oder finite Verben in Endstellung produzieren können, bevor sich die zielsprachlichen Muster stabilisieren (Ruberg, 2013).

Diese nicht zielsprachlichen Formen sind im Zweitspracherwerb als Übergangsphänomene zu verstehen und dürfen diagnostisch nicht vorschnell als Symptome einer Sprachentwicklungsstörung gewertet werden. Jeuk (2015) betont, dass sprachliche Auffälligkeiten bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache häufig notwendige Zwischenstufen des Erwerbsprozesses darstellen und deshalb sorgfältig vom Bild einer Sprachentwicklungsstörung abgegrenzt werden müssen. Scharff Rethfeldt (2018) weist zudem darauf hin, dass morpho-syntaktische Auffälligkeiten im Deutschen, die bei einsprachigen Kindern als klinische Marker einer Sprachentwicklungsstörung gelten, bei mehrsprachigen Kindern auch Ausdruck einer Lernersprache sein können und daher differenziert im Lichte der jeweiligen Spracherwerbsbiografie zu interpretieren sind.

2.2.4 Soziale und emotionale Einflussfaktoren

Mehrsprachiger Spracherwerb vollzieht sich nicht nur auf der Ebene sprachlicher Strukturen, sondern stets in konkreten sozialen Kontexten. Für die Entwicklung der beteiligten Sprachen spielen neben den sprachlichen Inputbedingungen insbesondere die Präsenz und die sozio-linguistische Stellung der Sprachen in der Gesellschaft sowie die Einstellungen der Bezugspersonen und des Kindes zur Mehrsprachigkeit eine wichtige Rolle (Ritterfeld & Lüke, 2013).

Wird die Sprache einer Sprechergruppe im sozialen Umfeld gering geschätzt und ist sie nur in wenigen Lebensbereichen präsent, kann dies dazu beitragen, dass sich eher die gesellschaftlich höher bewertete Sprache zur dominanten Sprache entwickelt, während die andere Sprache an Gebrauch verliert (Ritterfeld & Lüke, 2013).

Unter günstigen Bedingungen, insbesondere bei ausreichend häufigem und qualitativ angemessenem sprachlichen Input in den beteiligten Sprachen, können Kinder mehrere Sprachen mit einer grammatischen Kompetenz erwerben, die der monolingualer Kinder entspricht.

Mehrsprachigkeit stellt demnach keinen eigenständigen Risikofaktor für die Sprachentwicklung dar, sofern für jede der Sprachen verlässlicher Zugang und tatsächliche Verwendung im Alltag gewährleistet sind (Meisel, 2009).

2.3 Differenzialdiagnostik von SES und Mehrsprachigkeit

Die Unterscheidung zwischen typischem Zweitspracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen stellt in der logopädischen und schulischen Praxis eine zentrale diagnostische Herausforderung dar, insbesondere bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern (Scharff Rethfeldt, 2018; Scharff Rethfeldt, 2013). Mehrsprachiger Spracherwerb verläuft als komplexer und dynamischer Prozess, der durch Transferphänomene zwischen den beteiligten Sprachen sowie durch zeitweise ungleichmässige und sprachübergreifend interdependente Entwicklungsverläufe gekennzeichnet ist (Scharff Rethfeldt, 2013; Schrey-Dern & Lauer, 2013). Viele sprachliche Auffälligkeiten, insbesondere im Bereich der Morphosyntax, können daher sowohl als Ausdruck einer normalen Lernaltersprache im Zweitspracherwerb als auch als Symptom einer Sprachentwicklungsstörung auftreten, was die Differenzialdiagnostik zusätzlich erschwert (Scharff Rethfeldt, 2018).

Eine differenzierte Einschätzung erfordert deshalb, den Entwicklungsverlauf, die sprachliche Exposition sowie die individuelle Sprachbiografie des Kindes systematisch zu erfassen und in die Beurteilung einzubeziehen (Scharff Rethfeldt, 2018; Schrey-Dern, 2006). Ein zentrales Differenzierungskriterium ist die Entwicklung über die Zeit. Kinder im Zweitspracherwerb zeigen bei ausreichendem Input in der Regel kontinuierliche Fortschritte in der Zielsprache, während bei Sprachentwicklungsstörungen trotz angemessener sprachlicher Anregung persistierende Schwierigkeiten beobachtet werden können (Scharff Rethfeldt, 2013; Schrey-Dern, 2006).

Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Fehldiagnosen, wenn sprachliche Auffälligkeiten ausschliesslich auf Grundlage der Leistungen in einer Sprache, meist der Unterrichtssprache Deutsch, beurteilt werden, ohne die Erstsprache, den Erwerbskontext und die bisherigen Spracherfahrungen einzubeziehen (Scharff Rethfeldt, 2018; Schrey-Dern, 2006). Während beim Zweitspracherwerb viele Auffälligkeiten durch begrenzte sprachliche Exposition und den Aufbau einer Lernaltersprache erklärbar sind, zeigen sich Sprachentwicklungsstörungen in der Regel sprachsystemübergreifend in mehreren Sprachen des Kindes (Scharff Rethfeldt, 2018).

Ein theoretisches Modell, das diesen Zusammenhang erklärt, ist die Common Underlying Proficiency (CUP) nach Cummins (2000). Dieses Modell geht davon aus, dass die verschiedenen Sprachen einer mehrsprachigen Person auf gemeinsamen kognitiven und sprachlichen Grundlagen beruhen und dass sprachliche Fähigkeiten nicht vollständig getrennt für jede Sprache erworben werden, sondern auf eine gemeinsame zugrunde liegende Sprachkompetenz zurückgreifen (Cummins, 2000). Defizite in grundlegenden sprachlichen Verarbeitungsprozessen wirken sich daher häufig auf mehrere Sprachen gleichzeitig aus, während Schwierigkeiten,

die ausschliesslich in einer Sprache auftreten, häufiger auf unzureichende Spracherfahrungen in dieser Sprache zurückzuführen sind (Cummins, 2000; Scharff Rethfeldt, 2013).

Abbildung 2: Modell der Common Underlying Proficiency (CUP) nach Cummins (2000).

Das Modell verdeutlicht, dass sprachliche Schwierigkeiten bei mehrsprachigen Kindern nicht isoliert innerhalb einer einzelnen Sprache betrachtet werden können, sondern im Zusammenhang mit übergeordneten sprachlichen Verarbeitungsprozessen stehen. Für die pädagogische Praxis bedeutet dies, dass Lehrpersonen bei der Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten sowohl den Erwerbskontext als auch mögliche sprachübergreifende Muster berücksichtigen müssen (Cummins, 2000; Scharff Rethfeldt, 2018). Vor diesem Hintergrund ist bei mehrsprachigen Kindern davon auszugehen, dass eine Sprachentwicklungsstörung typischerweise in allen Sprachen sichtbar wird, während Auffälligkeiten, die ausschliesslich in der Zweitsprache auftreten, häufig eher auf begrenzte Exposition oder auf entwicklungsbedingte Phänomene des Zweitspracherwerbs zurückzuführen sind (Cummins, 2000; Scharff Rethfeldt, 2013).

Zur Unterstützung der differenzialdiagnostischen Einschätzung werden in der Forschung sogenannte universelle diagnostische Marker beschrieben. Dazu gehören unter anderem Schwierigkeiten beim Nachsprechen von Nichtwörtern, Defizite in der Satzverarbeitung, eingeschränkte auditive Merkfähigkeit sowie Probleme beim Erwerb grammatischer Morpheme, die als relativ unabhängig von spezifischen Spracherfahrungen gelten und daher auch bei mehrsprachigen Kindern wichtige Hinweise auf das Vorliegen einer Sprachentwicklungsstörung liefern können (Scharff Rethfeldt, 2018; Schrey-Dern, 2006). Für Lehrpersonen im schulischen Alltag besteht die Herausforderung darin, solche Merkmale im Rahmen alltäglicher Sprachbeobachtungen wahrzunehmen und einzuordnen, ohne auf umfassende logopädische Diagnostik zurückgreifen zu können (Scharff Rethfeldt, 2018).

2.4 Diagnostische Prinzipien im Mehrsprachigkeitskontext

Dieses Kapitel beschreibt diagnostische Prinzipien, die einer fundierten pädagogischen Einschätzung zugrunde liegen. Es zielt nicht auf die Durchführung logopädischer Diagnostik ab,

sondern auf die Begründung, welche Informationsquellen und Perspektiven für eine verantwortbare Weichenstellung im schulischen Kontext notwendig sind.

2.4.1 Grundprinzipien

Die sprachdiagnostische Arbeit verfolgt das Ziel, sprachliche Fähigkeiten eines Kindes systematisch zu erfassen, um eine Förder- oder Therapieindikation abzuleiten (Spreer, 2018). Diagnostik bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur die Anwendung standardisierter Testverfahren, sondern ein ganzheitliches Vorgehen, das Beobachtung, Anamnese und formelle Testung miteinander kombiniert (Spreer, 2018).

Ein zentraler Aspekt ist die Interdisziplinarität. Logopädische, pädagogische und psychologische Perspektiven müssen zusammengeführt werden, um ein umfassendes Bild der sprachlichen und kommunikativen Kompetenzen zu erhalten (Scharff Rethfeldt, 2018).

Evidenzbasierte Diagnostik im Bereich Sprache stützt sich auf drei Elemente: wissenschaftliche Erkenntnisse, die fachliche Erfahrung der Beteiligten und die Werte sowie Bedürfnisse der Familien (Scharff Rethfeldt, 2018; Spreer, 2018). Im Rahmen eines reflektierten klinischen Denkprozesses (Clinical Reasoning) werden diese Aspekte miteinander verbunden und zu einem individuellen diagnostischen Urteil zusammengeführt (Scharff Rethfeldt, 2018).

2.4.2 Kultursensible und kontextorientierte Diagnostik

Mehrsprachige Kinder sollten nicht nur in einer Einzelsprache, sondern im Zusammenhang all ihrer Sprachen und Lebenswelten betrachtet werden. Eine ausschliesslich einsprachig ausgerichtete Diagnostik birgt das Risiko, sprachliche Kompetenzen zu unterschätzen oder Auffälligkeiten falsch zu interpretieren (Scharff Rethfeldt, 2013). Daher ist eine systematische mehrsprachige Anamnese zentral, in der unter anderem Inputbedingungen, Sprachgebrauch in unterschiedlichen Kontexten und Sprachdominanz erhoben werden (Ritterfeld & Lüke, 2013). Scharff Rethfeldt (2005) hat dafür das Bilinguale Patientenprofil (BPP) entwickelt, mit dem der sprachliche Alltag des Kindes strukturiert erfasst wird und das als Grundlage für diagnostische Entscheidungen dient.

Kultursensible Diagnostik setzt zudem eine reflexive Haltung der Fachperson voraus: Eigene Erwartungen an Sprachverhalten müssen kritisch hinterfragt werden, um westlich-monolinguale Normvorstellungen nicht unreflektiert auf mehrsprachige Kinder zu übertragen (Scharff Rethfeldt, 2023).

2.4.3 Dynamische Diagnostik

Im Unterschied zu statischen Tests, die vor allem den aktuellen Sprachstand erfassen, richtet die dynamische Diagnostik (Dynamic Assessment) den Fokus auf die Lernfähigkeit eines

Kindes. Sie folgt dabei typischerweise einem Ablauf aus Prätest, einer Phase des unterstützten Lernens und einem anschliessenden Posttest (Schrey-Dern, 2006; Spreer, 2018).

Dieses Vorgehen hat sich insbesondere bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern bewährt, weil es weniger von Wortschatzumfang und Vorwissen abhängt und Rückschlüsse auf das sprachliche Entwicklungspotenzial zulässt (Scharff Rethfeldt, 2023).

Ein häufig verwendetes Vorgehen ist das „Test-Teach-Retest-Verfahren“: Nach einem ersten Testdurchgang erhält das Kind gezielte Unterstützung und Strategien, bevor erneut getestet wird. Zeigen sich im Posttest deutliche Leistungsverbesserungen, spricht dies für eine erhaltene Lernfähigkeit und kann ein Hinweis gegen das Vorliegen einer Sprachentwicklungsstörung sein (Scharff Rethfeldt, 2018; Schrey-Dern, 2006).

2.4.4 Spontansprachanalyse

Neben standardisierten Tests ist die qualitative Analyse der Spontansprache ein zentrales Element der Diagnostik. Die „Profilanalyse“ nach Griesshaber (2013) ermöglicht es, die grammatische Komplexität der Äusserungen eines Kindes zu bestimmen. Dabei wird die Stellung des finiten Verbs im Satz analysiert, um die Erwerbsstufe festzustellen. Dieses Verfahren eignet sich besonders für mehrsprachige Kinder, da es auf realer Sprachproduktion basiert und unabhängig von standardisierten Normen ist.

Ergänzend zu solchen qualitativen Verfahren kommen in der Praxis auch standardisierte Instrumente zum Einsatz, die sprachliche Fähigkeiten strukturiert und vergleichbar erfassen.

2.5 Bestehende Einschätzungs- und Diagnoseinstrumente

Die Einschätzung sprachlicher Fähigkeiten bei Kindern erfolgt in der logopädischen Praxis häufig mithilfe standardisierter diagnostischer Verfahren. Solche Instrumente ermöglichen eine strukturierte und vergleichbare Erfassung sprachlicher Kompetenzen und bilden eine wichtige Grundlage für diagnostische Entscheidungen sowie für die Planung sprachtherapeutischer Interventionen. Insbesondere im Kontext mehrsprachiger Kinder wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Verfahren entwickelt, die versuchen, die besonderen Bedingungen des Zweitspracherwerbs in der Diagnostik zu berücksichtigen.

Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus auf Verfahren, die zur Einschätzung sprachlicher Fähigkeiten im frühen Kindesalter eingesetzt werden können. Diagnostische Instrumente, die ausschliesslich für eine umfassende logopädische Abklärung konzipiert sind, werden dabei nur insoweit berücksichtigt, als sie grundlegende Einblicke in die diagnostische Praxis ermöglichen. Die Durchführung einer solchen differenzierten Diagnostik bleibt weiterhin Aufgabe speziell ausgebildeter Fachpersonen. Wenn eine Lehrperson nach der Anwendung des Logo-

DaZ-Kompasses zur Einschätzung gelangt, dass eine logopädische Abklärung sinnvoll sein könnte, erfolgt die weiterführende Diagnostik durch eine Logopädin oder einen Logopäden.

Im Folgenden werden exemplarisch zwei Verfahren vorgestellt, die in der Praxis häufig zur Einschätzung sprachlicher Fähigkeiten bei mehrsprachigen Kindern herangezogen werden: die Linguistische Sprachstandserhebung Deutsch als Zweitsprache (LiSe-DaZ) von Schulz und Tracy (2011) sowie das SCREENIKS-Verfahren von Wagner (2017). Beide Instrumente sind wissenschaftlich fundiert, standardisiert und ermöglichen eine differenzierte Betrachtung verschiedener sprachlicher Teilbereiche.

2.5.1 LiSe-DaZ

LiSe-DaZ wurde für Kinder im Alter zwischen 3;0 und 7;11 Jahren entwickelt, die sukzessiv Deutsch als Zweitsprache erwerben. Es handelt sich um ein linguistisch fundiertes Testinstrument, das grammatische Fähigkeiten unter Berücksichtigung der Dauer des Kontakts mit der deutschen Sprache prüft. Untersucht werden unter anderem folgende sprachliche Bereiche:

- Verbklammer
- Subjekt-Verb-Kongruenz
- Kasusmarkierungen
- Nebensatzstrukturen
- Sprachverstehen in den Bereichen W-Fragen, Verbbedeutungen und Negation

Besonders ist, dass LiSe-DaZ nicht auf das Lebensalter, sondern auf die Kontaktdauer zur Zweitsprache normiert ist. Diese wird jedoch in relativ groben Stufen erfasst (zum Beispiel 3 bis 12 Monate, 13 bis 24 Monate). Die Auswertung basiert auf Daten aus Langzeitstudien zum Zweitspracherwerb.

LiSe-DaZ wurde nicht für Lehrpersonen in der Regelschule oder schulische Fachpersonen ohne sprachdiagnostische Ausbildung entwickelt. Es richtet sich primär an Logopäd:innen sowie andere sprachtherapeutisch geschulte Fachpersonen.

2.5.2 SCREENIKS (Screening der kindlichen Sprachentwicklung)

Das Verfahren SCREENIKS wurde für Kinder im Alter zwischen 4;0 und 7;11 Jahren entwickelt. Es enthält getrennte Normdaten für einsprachige und mehrsprachige Kinder, wobei für letztere ein Deutschkontakt von mindestens zwei Jahren vorausgesetzt wird.

SCREENIKS erfasst verschiedene sprachliche Teilbereiche:

- Aussprache
- Phonematische Differenzierung
- Rezeptives Sprachverstehen
- Passiver Wortschatz

- Grammatische Merkmale wie Subjekt-Verb-Kongruenz, Pluralbildung und Kasusgebrauch

Die Auswertung erfolgt computergestützt. Auch dieses Verfahren setzt spezifisches Wissen über Sprachentwicklung, Mehrsprachigkeit und Fehleranalyse voraus und wurde für den Einsatz durch sprachtherapeutisch geschulte Fachpersonen konzipiert.

2.6 Grenzen bestehender Instrumente und Implikationen für den schulischen Kontext

Die dargestellten diagnostischen Verfahren zeigen, dass wissenschaftlich fundierte Instrumente zur differenzierten Einschätzung sprachlicher Fähigkeiten bei Kindern vorhanden sind. Diese Verfahren ermöglichen eine detaillierte Analyse sprachlicher Kompetenzen und bilden eine zentrale Grundlage für fachliche Abklärungen sowie für die Planung sprachtherapeutischer Interventionen.

Gleichzeitig wird deutlich, dass diese Instrumente in der Regel für den Einsatz durch logopädisch geschulte Fachpersonen konzipiert sind und spezifische diagnostische Kenntnisse sowie entsprechende zeitliche Ressourcen voraussetzen. Ihre Anwendung ist daher im schulischen Alltag durch Lehrpersonen nur eingeschränkt möglich.

Für pädagogische Fachpersonen ergibt sich daraus eine besondere Ausgangslage: Lehrpersonen beobachten die sprachliche Entwicklung von Kindern kontinuierlich im Unterricht und verfügen somit über eine Vielzahl an alltagsnahen Beobachtungen. Gleichzeitig fehlt es häufig an strukturierten, niedrighwelligen Instrumenten, die diese Beobachtungen systematisch bündeln und eine fundierte erste Einschätzung ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund zeigt sich eine Lücke zwischen umfassender fachlicher Diagnostik und der alltäglichen Beobachtungspraxis im schulischen Kontext. Während diagnostische Verfahren eine differenzierte Analyse sprachlicher Fähigkeiten ermöglichen, benötigen Lehrpersonen vor allem eine Orientierung, die ihnen hilft, sprachliche Auffälligkeiten im Kontext von Mehrsprachigkeit einzuordnen und angemessene nächste Schritte abzuleiten.

Aus theoretischer Perspektive lässt sich folglich ableiten, dass eine strukturierte und praxisnahe Entscheidungshilfe sinnvoll erscheint, die zentrale differenzialdiagnostische Kriterien aufgreift und für den schulischen Alltag zugänglich macht. Eine solche Unterstützung kann dazu beitragen, Unsicherheiten in der Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten zu reduzieren und eine frühzeitige, zielgerichtete Förderung zu unterstützen.

Die dargestellten Verfahren und theoretischen Grundlagen verdeutlichen zugleich, dass für eine fundierte Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten mehrere Dimensionen berücksichtigt werden müssen, darunter sprachliche Merkmale, Entwicklungsverläufe sowie Kontextfaktoren.

Diese Aspekte bilden die Grundlage für die im folgenden Abschnitt dargestellte theoretische Synthese zentraler Differenzierungskriterien.

2.7 Theoretische Synthese zentraler Differenzierungskriterien

Aus den dargestellten theoretischen Grundlagen sowie den bestehenden diagnostischen Verfahren lassen sich zentrale Differenzierungskriterien ableiten, die für die Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern besonders relevant sind. Die Unterscheidung zwischen einem typischen Zweitspracherwerb und einer Sprachentwicklungsstörung erfordert eine mehrdimensionale Betrachtung der sprachlichen Entwicklung, da einzelne Auffälligkeiten isoliert betrachtet nur begrenzte Aussagekraft besitzen. Eine fundierte Einschätzung erfordert vielmehr, mehrere Kriterien zu berücksichtigen, die sich aus sprachwissenschaftlichen, entwicklungspsychologischen und diagnostischen Perspektiven ableiten lassen (Kannengieser, 2015; Scharff Rethfeldt, 2013, 2018).

Ein zentrales Differenzierungskriterium stellt die Persistenz sprachlicher Auffälligkeiten dar. Während Kinder im Zweitspracherwerb häufig vorübergehende Fehler zeigen, die sich mit zunehmender Exposition und Förderung verändern oder reduzieren, bleiben sprachliche Schwierigkeiten bei einer Sprachentwicklungsstörung oftmals über längere Zeiträume bestehen. Anhaltende Auffälligkeiten trotz ausreichend günstiger Lerngelegenheiten gelten daher als wichtiger Hinweis auf einen diagnostischen Abklärungsbedarf (Kannengieser, 2015; Scharff Rethfeldt, 2013).

Eng damit verbunden ist das Kriterium des Auftretens von Schwierigkeiten in mehreren Sprachen. Typische Erwerbsphänomene im Zweitspracherwerb betreffen in der Regel vor allem die Zweitsprache und lassen sich häufig durch begrenzte Exposition oder strukturelle Unterschiede zwischen den Sprachen erklären. Bei einer Sprachentwicklungsstörung hingegen zeigen sich Schwierigkeiten häufig sprachübergreifend, da die zugrunde liegenden sprachverarbeitenden Prozesse betroffen sind (Scharff Rethfeldt, 2023).

Von besonderer Bedeutung ist zudem die Entwicklungsdynamik der Sprachkompetenzen. Kinder im Zweitspracherwerb weisen trotz anfänglicher Unsicherheiten bei ausreichend sprachlichem Input in der Regel eine kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten auf, während sich bei einer Sprachentwicklungsstörung die sprachliche Entwicklung häufig deutlich verlangsamt oder über längere Zeiträume stagniert (Scharff Rethfeldt, 2013; Schrey-Dern, 2006; Spreer, 2018).

Darüber hinaus spielt der Einfluss sprachlicher Exposition eine wichtige Rolle. Viele Auffälligkeiten im Zweitspracherwerb lassen sich durch unterschiedliche Inputbedingungen erklären, etwa durch einen späten Erwerbsbeginn oder begrenzte Gelegenheiten zur Verwendung der Zweitsprache. Demgegenüber gelten bestimmte sprachliche Schwierigkeiten bei einer

Sprachentwicklungsstörung als weniger stark von der Menge des sprachlichen Inputs abhängig (Scharff Rethfeldt, 2023).

Die Literatur beschreibt zudem verschiedene universelle klinische Marker, die als relativ sprachunabhängige Hinweise auf eine Sprachentwicklungsstörung gelten. Dazu zählen beispielsweise ein verspäteter Sprechbeginn, Schwierigkeiten beim Wortabruf, eingeschränktes phonologisches Arbeitsgedächtnis oder anhaltende Probleme beim Erwerb grammatischer Morpheme (Kannengieser, 2023; Scharff Rethfeldt, 2023). Solche Merkmale weisen eine vergleichsweise hohe diagnostische Relevanz auf, da sie weniger stark von sprachlicher Erfahrung beeinflusst werden.

Neben diesen allgemeinen Kriterien ist auch die Qualität sprachlicher Fehler von Bedeutung. Fehler im Zweitspracherwerb folgen häufig systematischen Mustern und spiegeln sogenannte Lernervarietäten wider, die im Verlauf der Entwicklung verändert werden. Demgegenüber zeigen Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung häufiger strukturelle und weniger konsistente Fehler, die sich nicht eindeutig durch typische Erwerbsprozesse erklären lassen (Ruberg, 2013).

Schliesslich spielt auch die phonetisch-phonologische Stabilität eine Rolle in der differenzialdiagnostischen Betrachtung. Lautliche Abweichungen können im Zweitspracherwerb durch Transferprozesse aus der Erstsprache entstehen und sind insbesondere in frühen Erwerbsphasen erwartbar. Hinweise auf eine Sprachentwicklungsstörung ergeben sich jedoch dann, wenn phonologische Auffälligkeiten über längere Zeiträume bestehen bleiben, sich kaum stabilisieren oder auch in anderen Sprachen des Kindes auftreten (Scharff Rethfeldt, 2023).

Zusammenfassend lassen sich aus der theoretischen Literatur mehrere zentrale Differenzierungskriterien ableiten: die Persistenz sprachlicher Auffälligkeiten, das Auftreten von Schwierigkeiten in mehreren Sprachen, die Dynamik der Sprachentwicklung, der Einfluss sprachlicher Exposition, universelle klinische Marker, die Qualität sprachlicher Fehler sowie phonetisch-phonologische Stabilität.

Diese Kriterien bilden die theoretische Grundlage für den anschliessenden Abgleich mit den Ergebnissen der Experteninterviews. Ziel dieses Abgleichs ist es, theoretische Erkenntnisse mit praktischen Erfahrungen aus der logopädischen und pädagogischen Praxis zu verbinden und daraus eine fundierte Basis für die Entwicklung des Logo-DaZ-Kompasses abzuleiten. Tabelle 1 fasst die zentralen Differenzierungskriterien zusammen, die in der Literatur zur Unterscheidung zwischen Zweitspracherwerb und Sprachentwicklungsstörung beschrieben werden.

Tabelle 1: Zentrale theoretische Differenzierungskriterien (eigene Darstellung)

Differenzierungs-kriterium	Beschreibung	Diagnostische Bedeutung	Zentrale Quellen
Persistenz sprachlicher Auffälligkeiten	Sprachliche Schwierigkeiten bleiben über längere Zeit bestehen und verändern sich trotz ausreichender Lerngelegenheiten nur gering.	Persistierende Auffälligkeiten gelten als wichtiger Hinweis auf möglichen Abklärungsbedarf.	Kannengieser (2023)
Sprachübergreifende Auffälligkeiten	Schwierigkeiten zeigen sich nicht nur in der Zweitsprache, sondern auch in der Erstsprache oder in mehreren Sprachen des Kindes.	SES betrifft häufig mehrere Sprachen, während DaZ-Phänomene meist sprachspezifisch auftreten.	Scharff Rethfeldt (2023); Cummins (2000)
Entwicklungsdynamik	Kinder im Zweitspracherwerb zeigen trotz Fehlern eine kontinuierliche Entwicklung ihrer sprachlichen Fähigkeiten.	Stagnierende Entwicklung kann auf eine Sprachentwicklungsstörung hinweisen.	Bedore & Peña (2008)
Einfluss sprachlicher Exposition	Sprachliche Auffälligkeiten können durch unterschiedliche Inputbedingungen oder späten Erwerbsbeginn erklärt werden.	Inputabhängige Auffälligkeiten sprechen eher für Zweitspracherwerb als für SES.	Scharff Rethfeldt (2023)
Universelle klinische Marker	Bestimmte sprachliche Schwierigkeiten gelten als relativ sprachunabhängige Hinweise auf SES (z. B. Wortabruf, phonologisches Arbeitsgedächtnis).	Diese Marker besitzen eine hohe diagnostische Relevanz auch bei mehrsprachigen Kindern.	Kannengieser (2023); Scharff Rethfeldt (2023)
Qualität sprachlicher Fehler	Fehler im Zweitspracherwerb folgen häufig systematischen Lernervarietäten.	Inkonsistente oder strukturelle Fehler können auf SES hinweisen.	Ruberg (2013)
Phonetisch-phonologische Stabilität	Lautliche Abweichungen können im Zweitspracherwerb auftreten, stabilisieren sich jedoch meist mit zunehmender Sprachkompetenz.	Persistierende phonologische Auffälligkeiten können diagnostisch relevant sein.	Scharff Rethfeldt (2023)

Diese Kriterien bilden die Grundlage für die im folgenden Kapitel dargestellte methodische Vorgehensweise sowie für die spätere Entwicklung der Items des Logo-DaZ-Kompasses.

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen dargestellt, mit dem die theoretischen Erkenntnisse systematisch mit empirischen Daten aus Experteninterviews zusammengeführt werden.

3 Methodik

Dieses Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit. Zunächst wird das Forschungsdesign erläutert, anschliessend wird die Rekrutierung der Expertinnen dargestellt. Darauf aufbauend folgen die Beschreibung und der Ablauf der Datenerhebung. Abschliessend werden die Verfahren der Datenaufbereitung und -auswertung sowie die Entscheidungsregeln für die Entwicklung und Gewichtung der Kriterien des Logo-DaZ-Kompasses dargelegt.

Die inhaltliche Grundlage des Logo-DaZ-Kompasses basiert auf einer Literaturrecherche in den Bereichen Sprachentwicklungsstörungen, Zweitspracherwerb und Differenzialdiagnostik im Kontext von Mehrsprachigkeit. Zentrale Erkenntnisse zu typischen Entwicklungsverläufen und differenzierenden Merkmalen werden dabei aufgearbeitet und für die weitere Entwicklung des Instruments strukturiert.

Ergänzend dazu werden qualitative Experteninterviews durchgeführt, um praxisbezogenes Erfahrungswissen aus den Bereichen Logopädie, Deutsch als Zweitsprache und schulische Heilpädagogik zu erfassen. Ziel ist es, die Erkenntnisse aus Literatur und Praxis zusammenzuführen und daraus relevante Items des Logo-DaZ-Kompasses abzuleiten. Unter Items werden in dieser Arbeit die einzelnen Fragen beziehungsweise Beobachtungskriterien des Instruments verstanden.

3.1 Forschungsdesign

Die vorliegende Arbeit verfolgt einen qualitativen Forschungsansatz. Ziel der Untersuchung ist es, praxisrelevante Kriterien zur Differenzierung zwischen sprachlichen Auffälligkeiten im Zweitspracherwerb und Hinweisen auf eine Sprachentwicklungsstörung zu identifizieren, die für die Entwicklung des Logo-DaZ-Kompasses nutzbar gemacht werden können.

Zur Gewinnung praxisnaher Perspektiven werden leitfadengestützte Experteninterviews durchgeführt. Die Auswertung erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse. Diese stellt ein systematisches Verfahren zur Analyse qualitativer Daten dar, bei dem Texte schrittweise kategoriengeleitet ausgewertet werden (Kuckartz, 2024).

Die Interviews wurden halbstrukturiert geführt. Ein zuvor entwickelter Interviewleitfaden dient als Orientierung für die Gesprächsführung und stellt sicher, dass zentrale Themenbereiche in allen Interviews berücksichtigt werden, während gleichzeitig Raum für individuelle Schwerpunktsetzungen der Expertinnen bleibt.

3.2 Stichprobe und Rekrutierung

Für die Untersuchung wird eine gezielte Expertenstichprobe ausgewählt. Ziel ist es, Fachpersonen einzubeziehen, die über fundierte praktische Erfahrung in der Arbeit mit

mehrsprachigen Kindern verfügen und daher differenzierte Einschätzungen zur Unterscheidung zwischen Zweitspracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen geben können.

3.2.1 Expertenstichprobe

Insgesamt werden fünf Expertinnen aus verschiedenen professionellen Perspektiven in die Untersuchung einbezogen. Die Stichprobe setzte sich aus folgenden Berufsgruppen zusammen:

- zwei Logopädinnen
- zwei Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
- eine schulische Heilpädagogin

Alle Expertinnen verfügen über mindestens sechs Jahre Berufserfahrung im schulischen Kontext und arbeiten regelmässig mit mehrsprachigen Kindern. Durch diese Zusammensetzung der Stichprobe können unterschiedliche fachliche Perspektiven aus Logopädie, Sprachförderung und schulischer Heilpädagogik berücksichtigt werden.

Die Rekrutierung der Expertinnen erfolgt über persönliche berufliche Kontakte der Autorinnen.

3.3 Erhebungsinstrumente

3.3.1 Interviewleitfaden

Als Erhebungsinstrument wurde ein halbstrukturierter Interviewleitfaden entwickelt. Ziel des Leitfadens ist es, zentrale Aspekte der differenzialdiagnostischen Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern aus der Perspektive der Expertinnen zu erfassen.

Der Leitfaden orientiert sich an den theoretischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit und greift insbesondere folgende Themenbereiche auf:

- relevante Beobachtungskriterien zur Unterscheidung zwischen Zweitspracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen
- typische sprachliche Merkmale im schulischen Alltag
- Einschätzungen zur diagnostischen Relevanz verschiedener Beobachtungsmerkmale

Der Interviewleitfaden enthält sowohl offene Fragen als auch gezielte Nachfragen zur Vertiefung einzelner Themenbereiche. Dadurch wird einerseits eine vergleichbare Struktur zwischen den Interviews gewährleistet, andererseits können individuelle Erfahrungen und Perspektiven der Expertinnen differenziert erfasst werden.

Der vollständige Interviewleitfaden ist im Anhang A der Arbeit dokumentiert.

3.4 Ablauf der Datenerhebung

3.4.1 Durchführung der Experteninterviews

Die Datenerhebung erfolgte in Form von leitfadengestützten Experteninterviews. Nach der Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung wurden die Interviews persönlich in den jeweiligen Arbeitsorten der Expertinnen durchgeführt. Vor Beginn der Gespräche wurden die Expertinnen über Ziel und Ablauf der Untersuchung informiert sowie über die Audioaufzeichnung des Interviews aufgeklärt.

Die Interviews wurden auf Standarddeutsch geführt und dauerten zwischen 30 und 60 Minuten. Während der Gespräche orientierten sich die Autorinnen am Interviewleitfaden, ermöglichten jedoch gleichzeitig eine offene Gesprächsführung, um vertiefende Einblicke in die Praxiserfahrungen der Expertinnen zu gewinnen.

Insgesamt wurden vier Interviews durchgeführt, darunter drei Einzelinterviews sowie ein Interview mit zwei Expertinnen gleichzeitig. Die Interviews wurden mittels Audioaufnahme aufgezeichnet, um eine Transkription zu ermöglichen.

3.4.2 Transkription

Die aufgezeichneten Interviews wurden im Anschluss vollständig transkribiert. Die Transkription erfolgte mithilfe der Software „NoScribe“. Die automatisch erzeugten Transkripte wurden anschliessend manuell überarbeitet und leicht geglättet.

Die Transkripte bilden die Grundlage für die anschliessende qualitative Auswertung der Daten. Ziel der Transkription war es, die Aussagen der Expertinnen möglichst vollständig und nachvollziehbar für die Analyse aufzubereiten.

Die anonymisierten Transkripte sind im Anhang B der Arbeit dokumentiert.

3.5 Datenaufbereitung und Auswertung

Die Auswahl der Auswertungsmethode entwickelte sich im Verlauf des Forschungsprozesses. Ursprünglich war eine manuelle Auswertung vorgesehen, wurde jedoch zugunsten einer softwaregestützten Analyse mit MAXQDA 24 (VERBI Software, 2024) angepasst. Diese Entscheidung erfolgte nach einer methodischen Beratung und ermöglichte eine strukturiertere sowie effizientere Bearbeitung der Interviewdaten.

Die Auswertung der Interviews erfolgte in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2024). Dieses Verfahren dient der systematischen Strukturierung umfangreicher Textdaten durch die Bildung und Anwendung thematischer Kategorien.

Die aufgezeichneten und transkribierten Interviews wurden in die Software MAXQDA importiert und schrittweise codiert. Dabei wurden relevante Textstellen identifiziert und den

entsprechenden inhaltlichen Kategorien zugeordnet. Die Codierung erfolgte durch beide Autorinnen zunächst unabhängig voneinander. Anschliessend wurden die Codierungen gegenseitig überprüft und gemeinsam abgestimmt, um eine möglichst konsistente und nachvollziehbare Kategorisierung der Daten zu gewährleisten. Die Codierung ist im Anhang C ersichtlich.

Die Kategorien wurden sowohl deduktiv aus theoretischen Vorüberlegungen als auch induktiv aus dem Datenmaterial entwickelt. Auf diese Weise konnte sichergestellt werden, dass sowohl theoretisch begründete als auch praxisbezogene Aspekte in die Analyse einbezogen wurden.

Im weiteren Verlauf der Analyse wurden die codierten Textstellen innerhalb der Kategorien vergleichend ausgewertet. Ziel war es, wiederkehrende Muster, zentrale Themen sowie relevante Unterschiede in den Aussagen der Expertinnen herauszuarbeiten.

Im Fokus der Auswertung stand die Identifikation zentraler Kriterien, die aus Sicht der Expertinnen für die differenzialdiagnostische Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern von Bedeutung sind. Dabei wurde insbesondere berücksichtigt, welche Aspekte in mehreren Interviews genannt, wie stark sie betont und inwiefern sie im schulischen Kontext als beobachtbar beschrieben wurden.

3.6 Entscheidungsregeln für Itemauswahl und Gewichtung

Die Auswahl der Items erfolgte primär auf Basis der Übereinstimmung zwischen theoretischen Erkenntnissen und den Aussagen der Expertinnen. Kriterien, die sowohl in der Fachliteratur als auch in den Interviews als relevant beschrieben wurden, bildeten die zentrale Grundlage für die Entwicklung der Items.

Ergänzend wurden auch Aspekte berücksichtigt, die in den Experteninterviews besonders hervorgehoben wurden, jedoch in der Literatur weniger explizit thematisiert sind. Dazu zählen beispielsweise Beobachtungen zum Spielverhalten, zu emotionalen Reaktionen wie Frustration oder zu kommunikativen Strategien. Diese Aspekte wurden als ergänzende Hinweise in den Kompass integriert.

Die Gewichtung der Items erfolgte datenbasiert auf Grundlage der Interviewauswertung. Dabei wurden insbesondere drei Kriterien berücksichtigt: die interviewübergreifende Nennung eines Items, die argumentative Nachdrücklichkeit der Aussagen sowie die Beobachtbarkeit im schulischen Alltag.

Zur Darstellung der Entscheidungsrelevanz wurde eine fünfstufige Gewichtungsskala verwendet (0, 25, 50, 75, 100). Diese Skala beschreibt nicht den Schweregrad sprachlicher Auffälligkeiten, sondern die Stärke, mit der ein Item die Entscheidungsrichtung innerhalb der Entscheidungshilfe beeinflusst.

Die Entwicklung der Gewichtungsskala erfolgte iterativ und wurde im Forschungsprozess mehrfach reflektiert und präzisiert. Insbesondere die Abgrenzung einzelner Gewichtungsstufen sowie der Umgang mit nicht eindeutig zuordenbaren Kriterien wurden diskutiert und angepasst. Ein Gewicht von 0 kennzeichnete Items ohne ausreichenden Aussagewert, beispielsweise wenn eine Einschätzung im schulischen Kontext nicht zuverlässig möglich ist. Ein Beispiel dafür wäre das Lallen in der frühkindlichen Sprachentwicklung. Solche Items wurden nicht in die zentrale Auswertung einbezogen.

Die Festlegung der Gewichtung erfolgte unter Einbezug der empirischen Daten sowie der fachlichen Expertise der Autorinnen. Ziel war es, eine nachvollziehbare und gleichzeitig praxistaugliche Entscheidungslogik zu entwickeln, die eine klare Orientierung im schulischen Alltag ermöglicht.

3.7 Qualitätssicherung und Forschungsethik

3.7.1 Qualitätskriterien und Vertrauenswürdigkeit

Zur Sicherung der wissenschaftlichen Qualität wurden zentrale Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring berücksichtigt, insbesondere die Verfahrensdokumentation, die regelgeleitete und nachvollziehbare Analyse sowie die transparente Darstellung der einzelnen Arbeitsschritte (Mayring, 2022).

Ein weiteres Instrument zur Umsetzung dieser Qualitätskriterien stellte der geführte Audit Trail dar. Darin wurden zentrale methodische Entscheidungen, der Ablauf der Datenerhebung sowie Reflexionen aus Kolloquien und methodischen Beratungen dokumentiert. Dies ermöglichte eine transparente Nachverfolgung der Entwicklungsschritte und unterstützte die Qualitätssicherung der Arbeit.

Ergänzend zum Audit Trail wurden weitere methodische Massnahmen eingesetzt, um die Qualität der Datenerhebung und -auswertung zu sichern. Die Verwendung eines Interviewleitfadens trug dazu bei, eine vergleichbare Struktur zwischen den Interviews zu gewährleisten, während gleichzeitig Raum für individuelle Erfahrungen der Expertinnen blieb. Die vollständige Transkription der Interviews sowie die systematische Codierung mithilfe der Software MAXQDA unterstützten eine transparente und nachvollziehbare Auswertung der Daten.

Darüber hinaus ermöglichte der Abgleich der Interviewergebnisse mit den theoretischen Grundlagen aus der Fachliteratur ein triangulierendes Vorgehen, wodurch unterschiedliche Perspektiven in die Entwicklung der identifizierten Kriterien einbezogen werden konnten.

3.7.2 Reflexivität

Die Autorinnen verfügen aufgrund ihrer logopädischen Ausbildung und praktischen Erfahrung über ein eigenes fachliches Vorverständnis im Bereich Sprachentwicklung und Mehrsprachig-

keit. Dieses Vorwissen konnte einerseits zur differenzierten Interpretation der Interviewaussagen beitragen. Gleichzeitig wurde im Forschungsprozess bewusst darauf geachtet, dieses Vorverständnis kritisch zu reflektieren und die Analyse möglichst datenorientiert vorzunehmen. Um subjektive Verzerrungen zu reduzieren, erfolgte die Codierung der Interviewdaten zunächst unabhängig durch beide Autorinnen. Anschliessend wurden die codierten Daten gegenseitig überprüft und überarbeitet.

Dieses Vorgehen ermöglichte es, unterschiedliche Perspektiven in den Analyseprozess einzubeziehen und Interpretationen kritisch zu hinterfragen. Dadurch konnte die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse erhöht und eine möglichst konsistente und reflektierte Auswertung der Daten sichergestellt werden.

3.7.3 Datenschutz

Alle Expertinnen wurden vor Beginn der Erhebung über Ziel, Ablauf und Dauer informiert. Die Teilnahme erfolgte freiwillig. Die Einwilligung zur Teilnahme sowie zur Audioaufzeichnung der Gespräche wurde schriftlich eingeholt.

Im Rahmen der Datenauswertung wurden alle personenbezogenen Angaben anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind. Die erhobenen Daten wurden ausschliesslich für die Zwecke dieser Bachelorarbeit verwendet und vertraulich behandelt.

3.8 Zusammenfassung des methodischen Vorgehens

Zusammenfassend basiert die vorliegende Arbeit auf einem qualitativen Forschungsdesign, das eine systematische Literaturrecherche mit leitfadengestützten Experteninterviews kombiniert. Insgesamt wurden fünf Expertinnen aus den Bereichen Logopädie, Deutsch als Zweitsprache und schulische Heilpädagogik befragt.

Die Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert und mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2024) ausgewertet. Auf dieser Grundlage wurden zentrale differenzialdiagnostische Kriterien identifiziert und mit den theoretischen Erkenntnissen der Literatur zusammengeführt.

Die daraus gewonnenen Ergebnisse bildeten die Basis für die Entwicklung und Gewichtung der Items des Logo-DaZ-Kompasses als praxisorientierte Entscheidungshilfe.

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse sowie die daraus abgeleiteten Kriterien für die Entscheidungshilfe dargestellt.

4 Ergebnisse

Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse der Literaturlauswertung und der Experteninterviews dar und zeigt, wie daraus die Kriterien für den Logo-DaZ-Kompass abgeleitet wurden. Im Zentrum steht die Frage, welche Beobachtungen im schulischen Alltag relevant sind, um sprachliche Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern zwischen einem DaZ-bedingten Förderbedarf und einem möglichen logopädischen Abklärungsbedarf einzuordnen.

Ausgangspunkt bilden die in Kapitel 2 dargestellten theoretischen Grundlagen, aus denen zentrale Differenzierungskriterien abgeleitet wurden. Anschliessend werden die Ergebnisse der Experteninterviews dargestellt. Die Zusammenführung beider Datenquellen bildet die Grundlage für die Entwicklung des Logo-DaZ-Kompasses. Ziel dieses Kapitels ist es, die Ableitung der Kriterien transparent darzustellen und deren Überführung in eine praxistaugliche Struktur nachvollziehbar zu machen.

4.1 Ergebnisse der Literaturrecherche

Die in Kapitel 2 dargestellten theoretischen Grundlagen wurden im Hinblick auf die Entwicklung des Logo-DaZ-Kompasses ausgewertet. Ziel dieser Auswertung war es, jene Kriterien herauszuarbeiten, die für eine erste Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern besonders relevant sind.

Die Literatur zeigt übereinstimmend, dass einzelne sprachliche Auffälligkeiten isoliert nur begrenzt aussagekräftig sind. Eine fundierte Einschätzung erfordert vielmehr eine mehrdimensionale Betrachtung, bei der sprachliche Merkmale, Entwicklungsverlauf, sprachübergreifende Beobachtungen sowie Kontextfaktoren gemeinsam berücksichtigt werden (Scharff Rethfeldt, 2023; Spreer 2018). Das Arbeitsdokument "Itemliste Theorie" im Anhang D dokumentiert einen Zwischenschritt im iterativen Prozess.

4.1.1 Zentrale Differenzierungskriterien

Als zentrale Kriterien werden in der Literatur insbesondere die Entwicklungsdynamik, die Persistenz von Auffälligkeiten sowie das Auftreten sprachlicher Schwierigkeiten in mehreren Sprachen beschrieben. Kinder im Zweitspracherwerb zeigen in der Regel kontinuierliche Fortschritte, während anhaltende Schwierigkeiten trotz ausreichender Lerngelegenheiten als Hinweis auf eine mögliche Sprachentwicklungsstörung gewertet werden (Ruberg, 2013; Scharff Rethfeldt, 2023).

Von besonderer Bedeutung ist zudem die sprachübergreifende Betrachtung. Während typische Erwerbsphänomene häufig auf die Zweitsprache beschränkt sind, zeigen sich grundlegende sprachliche Schwierigkeiten meist in mehreren Sprachen (Scharff Rethfeldt, 2023).

4.1.2 Kriterien mit hoher diagnostischer Relevanz

Die Literatur beschreibt zudem bestimmte Merkmale, die als besonders aussagekräftig gelten. Dazu gehören Einschränkungen im Sprachverständnis, Defizite in der phonologischen Verarbeitung sowie Auffälligkeiten im Bereich der Morphologie und Syntax (Ruberg, 2013; Scharff Rethfeldt, 2023).

Auch Schwierigkeiten beim Erwerb neuer sprachlicher Inhalte sowie eine eingeschränkte Lern- und Merkfähigkeit werden als wichtige Hinweise beschrieben, da sie weniger stark vom sprachlichen Input abhängig sind (Scharff Rethfeldt, 2023; Spreer, 2018).

4.1.3 Kontext- und Einflussfaktoren

Neben sprachlichen Merkmalen betont die Literatur die Bedeutung von Kontextfaktoren. Dazu zählen insbesondere die Dauer und Qualität des sprachlichen Inputs, die Sprachbiografie sowie soziale und emotionale Einflussfaktoren (Ritterfeld & Lüke, 2013; Scharff Rethfeldt, 2023).

Viele Auffälligkeiten im Zweitspracherwerb lassen sich durch begrenzte Exposition oder Transferprozesse erklären. Für die Einschätzung ist daher entscheidend, ob sprachliche Schwierigkeiten durch diese Faktoren plausibel erklärbar sind (Jeuk, 2015; Ruberg, 2013).

4.1.4 Bedeutung für die Entwicklung des Kompasses

Die Literatur liefert zentrale Differenzierungskriterien, jedoch keine direkt anwendbare Entscheidungshilfe für den schulischen Alltag. Für die Entwicklung des Logo-DaZ-Kompasses mussten die theoretischen Erkenntnisse daher in beobachtbare und praxisnahe Kriterien überführt werden.

4.2 Ergebnisse der Experteninterviews

Die Experteninterviews hatten zum Ziel, praxisrelevante Beobachtungshinweise zur Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern aus der Perspektive erfahrener Fachpersonen zu erfassen. Im Zentrum standen insbesondere Einschätzungen aus dem schulischen Alltag sowie die Gewichtung unterschiedlicher sprachlicher und kontextueller Merkmale.

Die Auswertung der Interviews zeigt, dass die befragten Fachpersonen sprachliche Auffälligkeiten nicht als isolierte Merkmale betrachten, sondern diese entlang klarer Entscheidungslogiken einordnen. Einzelne Beobachtungen werden dabei stets im Zusammenhang mit dem Entwicklungsverlauf des Kindes, der sprachlichen Umgebung sowie den individuellen Lernvoraussetzungen interpretiert. Die Einschätzung erfolgt somit nicht anhand einzelner Symptome, sondern auf Grundlage der Kombination mehrerer Hinweise über verschiedene sprachliche Ebenen, Sprachen und Beobachtungssituationen hinweg.

Im Analyseprozess konnten verschiedene sprachliche Ebenen sowie übergeordnete Beobachtungskriterien identifiziert werden, die in den Interviews wiederholt angesprochen wurden. Dazu zählen insbesondere das Sprachverständnis, morphologisch-syntaktische Fähigkeiten, semantisch-lexikalische Kompetenzen, pragmatische Aspekte sowie phonetisch-phonologische Merkmale. Ergänzt werden diese durch übergreifende Faktoren wie Lern- und Merkfähigkeit, Erwerbsverlauf und sprachliche Umweltbedingungen. Das Arbeitsdokument "Itemsliste Experten" im Anhang E dokumentiert den schrittweisen Entwicklungsprozess der Items.

4.2.1 Zentrale Entscheidungskriterien

Ein zentrales Ergebnis der Interviews ist es, dass bestimmte Beobachtungsbereiche von den Expertinnen übereinstimmend als besonders entscheidungsrelevant eingeschätzt werden.

Besonders hervorgehoben wird das Sprachverständnis. Einschränkungen im Verstehen einfacher Anweisungen, Fragen oder alltagsnaher Inhalte werden als besonders aussagekräftiger Beobachtungshinweis beschrieben. Dabei wird betont, dass Schwierigkeiten im Sprachverständnis weniger stark vom sprachlichen Input abhängig sind als expressive Fähigkeiten. Als besonders auffällig gelten Situationen, in denen Kinder nicht erkennen, dass sie etwas nicht verstanden haben oder keine Strategien zur Klärung einsetzen.

Ebenfalls eine zentrale Rolle spielen morphologisch-syntaktische Fähigkeiten. Auffälligkeiten in diesem Bereich werden als besonders relevant für die Einschätzung eines möglichen Therapiebedarfs beschrieben. Während bestimmte Abweichungen im Zweitspracherwerb als erwartbar gelten, werden anhaltende Schwierigkeiten, insbesondere im Bereich der Verbflexion, der Satzstruktur oder der Subjekt-Verb-Kongruenz, als deutliches Warnsignal interpretiert, insbesondere wenn sie trotz ausreichender Lerngelegenheiten bestehen bleiben.

Eng damit verbunden ist der Erwerbsverlauf. Die Expertinnen betonen übereinstimmend, dass nicht einzelne sprachliche Leistungen entscheidend sind, sondern die Entwicklung über die Zeit. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung wird als unauffällig eingeordnet, während stagnierende, instabile oder nur langsam fortschreitende Entwicklungsverläufe als Hinweis auf einen erhöhten Therapiebedarf gewertet werden.

Als besonders bedeutsam wird zudem die gleichzeitige Betroffenheit mehrerer sprachlicher Ebenen beschrieben. Sprachliche Auffälligkeiten werden vor allem dann als relevant eingeschätzt, wenn sie nicht allein auftreten, sondern mehrere Bereiche wie Wortschatz, Grammatik und Sprachverständnis gleichzeitig betreffen. Diese kumulative Betrachtung wird als zentrales Abgrenzungskriterium gegenüber typischen Erscheinungen des Zweitspracherwerbs hervorgehoben.

Darüber hinaus wird der sprachübergreifenden Perspektive eine hohe Bedeutung zugeschrieben. Schwierigkeiten werden insbesondere dann als kritisch eingeschätzt, wenn sie nicht nur

im Deutschen, sondern auch in der Erstsprache oder in weiteren Sprachen sichtbar sind. Ausschliesslich Auffälligkeiten im Deutschen werden hingegen häufiger als Ausdruck des Zweitspracherwerbs interpretiert.

Ein weiterer zentraler Aspekt betrifft die Lern- und Merkfähigkeit. Schwierigkeiten beim Aufnehmen, Speichern und Abrufen neuer sprachlicher Inhalte werden als bedeutsamer Hinweis beschrieben, insbesondere wenn trotz wiederholter Unterstützung keine nachhaltigen Fortschritte erkennbar sind. Solche Beobachtungen werden weniger als Folge unzureichenden Inputs, sondern vielmehr als Hinweis auf grundlegende Schwierigkeiten im Spracherwerb eingeordnet.

Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten nehmen eine besondere Stellung ein. Sie werden von den Expertinnen als klarer Hinweis auf einen logopädischen Abklärungsbedarf beschrieben und nicht als Folge des Zweitspracherwerbs interpretiert. Lautliche Abweichungen, die über altersgemässe Entwicklungsprozesse hinausgehen, werden unabhängig von der Kontaktdauer zur deutschen Sprache bewertet und als diagnostisch besonders spezifisch eingeschätzt.

4.2.2 Differenzierte Bewertung einzelner sprachlicher Bereiche

Neben diesen zentralen Kriterien zeigt die Auswertung, dass einzelne sprachliche Bereiche differenziert beurteilt werden.

Semantisch-lexikalische Auffälligkeiten werden nicht automatisch als Hinweis auf eine Sprachentwicklungsstörung gewertet. Ein eingeschränkter Wortschatz im Deutschen wird von den Expertinnen häufig als unspezifisch eingeschätzt, da er stark von der Kontaktdauer und der Qualität des sprachlichen Inputs abhängt. Grössere Bedeutung wird qualitativen Auffälligkeiten zugeschrieben, etwa ungenauer Begriffsbildung, eingeschränktem Bedeutungswissen oder Wortabrufproblemen, insbesondere wenn diese sprachübergreifend auftreten.

Auch das Vorhandensein kompensatorischer Strategien wird als relevanter Beobachtungsaspekt genannt. Kinder, die Nachfragen stellen, Umschreibungen nutzen oder nonverbale Strategien einsetzen, zeigen ein Bewusstsein für kommunikative Anforderungen, was eher gegen eine Sprachentwicklungsstörung spricht. Fehlende Strategien werden hingegen als mögliches Warnsignal interpretiert.

4.2.3 Ergänzende Beobachtungsperspektiven

Neben den zentralen sprachlichen Kriterien berücksichtigen die Expertinnen auch verschiedene ergänzende Beobachtungsbereiche.

Dazu gehören insbesondere das Spielverhalten, die soziale Interaktion sowie emotionale Reaktionen in sprachlich anspruchsvollen Situationen. Beobachtungen darüber, wie Kinder im

Spiel kommunizieren, Probleme lösen oder mit anderen interagieren, werden als hilfreiche Hinweise beschrieben, die Rückschlüsse auf die allgemeine Entwicklung ermöglichen.

Pragmatische Fähigkeiten werden als stark kontext- und kulturabhängig beschrieben. Auffälligkeiten in diesem Bereich werden daher vorsichtig interpretiert und erhalten ihre diagnostische Bedeutung insbesondere dann, wenn sie situationsübergreifend und unabhängig von der verwendeten Sprache auftreten sowie in Kombination mit weiteren sprachlichen Schwierigkeiten beobachtbar sind.

Verhaltensauffälligkeiten wie Rückzug, Frustration oder Vermeidung werden ebenfalls thematisiert, jedoch nicht als eigenständige Kriterien gewertet. Sie werden vielmehr als mögliche Folge sprachlicher Überforderung verstanden und erhalten ihre Bedeutung im Zusammenhang mit weiteren Beobachtungen.

4.2.4 Bedeutung von Kontextfaktoren und Gewichtung der Kriterien

Ein zentrales Ergebnis der Interviews ist die besondere Bedeutung von Kontextfaktoren. Die Expertinnen betonen übereinstimmend, dass sprachliche Auffälligkeiten nicht unabhängig von ihrem Kontext interpretiert werden können, sondern stets im Zusammenhang mit der sprachlichen Umgebung betrachtet werden müssen. Dazu zählen insbesondere die Kontaktdauer zur deutschen Sprache, die Qualität des sprachlichen Inputs sowie die Sprachbiografie des Kindes. Einzelne Beobachtungen werden erst im Zusammenspiel mit weiteren sprachlichen, entwicklungsbezogenen und umweltbezogenen Faktoren aussagekräftig. So werden beispielsweise Verhaltensweisen wie Frustration oder Rückzug nicht als eigenständige Hinweise auf einen DaZ-bedingten Förderbedarf oder eine Sprachentwicklungsstörung gewertet, sondern stets im Zusammenhang mit weiteren Beobachtungen eingeordnet.

Sprachliche Auffälligkeiten werden dann als weniger kritisch eingeschätzt, wenn sie durch begrenzte Exposition oder typische Erwerbsprozesse erklärbar sind und sich im Verlauf positiv entwickeln. Bleiben Fortschritte trotz günstiger Lernbedingungen aus, wird dies hingegen als deutliches Warnsignal gewertet.

Die Analyse zeigt zudem, dass die einzelnen Kriterien von den Expertinnen unterschiedlich gewichtet werden. Als besonders entscheidungsrelevant gelten sprachübergreifende Auffälligkeiten im Sprachverständnis, in der Morphologie und Syntax sowie in der Lern- und Merkfähigkeit. Auch die gleichzeitige Betroffenheit mehrerer sprachlicher Ebenen sowie ein auffälliger Erwerbsverlauf werden als zentrale Hinweise beschrieben.

Demgegenüber werden semantisch-lexikalische oder pragmatische Aspekte eher ergänzend eingeordnet. Ihre diagnostische Bedeutung entsteht vor allem im Zusammenspiel mit weiteren Auffälligkeiten.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass die Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten auf der Kombination mehrerer Kriterien basiert. Besonders aussagekräftig werden Beobachtungen dann eingeschätzt, wenn sie sprachübergreifend auftreten, mehrere sprachliche Ebenen betreffen, über längere Zeit bestehen bleiben und sich trotz angemessener sprachlicher Förderung nur geringe Fortschritte zeigen.

4.3 Matrix: Abgleich von Literatur und Expertenaussagen

Zur systematischen Einordnung der Ergebnisse wurden die aus der Literatur abgeleiteten Differenzierungskriterien den Aussagen der Expertinnen gegenübergestellt. Ziel dieses Abgleichs war es, Übereinstimmungen, Ergänzungen sowie unterschiedliche Gewichtungen sichtbar zu machen und daraus zentrale Kriterien für die Entwicklung des Logo-DaZ-Kompasses abzuleiten.

Die Gegenüberstellung zeigt, dass sich die theoretischen Erkenntnisse und die praktischen Erfahrungen in zentralen Bereichen deutlich überschneiden, gleichzeitig jedoch durch die Perspektive der Fachpersonen aus dem schulischen Alltag differenziert und konkretisiert werden.

Tabelle 2: Matrix - Abgleich von Literatur und Expertenaussagen (eigene Darstellung)

Beobachtungsbereich	Hinweise aus der Literatur	Aussagen der Expertinnen	Ableitung für den Logo-DaZ-Kompass
Sprachverständnis	Schwierigkeiten im Sprachverständnis gelten als relativ inputunabhängiger Hinweis auf grundlegende Sprachverarbeitungsprobleme	von mehreren Expertinnen als besonders wichtiger Beobachtungshinweis genannt	zentrales Entscheidungskriterium
Entwicklungsverlauf	Typischer Zweitspracherwerb zeigt Fortschritt; anhaltender Stillstand trotz Lerngelegenheiten gilt als auffällig	wiederholt betont, dass fehlende Fortschritte über längere Zeit beobachtet werden sollten	zentrales Entscheidungskriterium
Mehrere sprachliche Bereiche betroffen	Schwierigkeiten in mehreren Sprachebenen gelten als relevanter Hinweis auf umfassendere Sprachprobleme	Expertinnen beschrieben häufig Auffälligkeiten gleichzeitig in Wortschatz, Grammatik und Verstehen	zentrales Entscheidungskriterium
Sprachübergreifende Auffälligkeiten	grundlegende Sprachschwierigkeiten zeigen sich häufig in mehreren Sprachen	von Fachpersonen als wichtiges Beobachungskriterium beschrieben	zentrales Entscheidungskriterium
Wortschatzentwicklung	eingeschränkter Wortschatz kann Hinweis auf erschwerten Spracherwerb sein	mehrfach erwähnt im Zusammenhang mit Lernschwierigkeiten neuer Wörter	Beobachungskriterium
Grammatik / Satzbau	anhaltende morphosyntaktische Schwierigkeiten werden in der Literatur als relevantes Merkmal beschrieben	Expertinnen berichten über persistierende Satzstrukturprobleme	Beobachungskriterium
Sprachverarbeitung	Schwierigkeiten bei der Verarbeitung mehrschrittiger sprachlicher Informationen können auf grundlegende Sprachverarbeitungsprobleme hinweisen	von einzelnen Expertinnen als wichtige Beobachtung im Unterricht genannt	unterstützendes Kriterium
Spielverhalten	in der Literatur selten explizit thematisiert	von mehreren Expertinnen als hilfreicher Hinweis beschrieben	ergänzendes Beobachungskriterium
Pragmatik / Gesprächsverhalten	pragmatische Auffälligkeiten werden teilweise als relevante Beobachtung beschrieben	von Expertinnen als Hinweis im Alltag genannt	ergänzendes Beobachungskriterium
Emotionale Reaktionen / Frustration	kaum explizit in der Literatur	von Expertinnen mehrfach erwähnt	ergänzender Beobachtungshinweis
Phonetik / Phonologie	anhaltende lautliche Auffälligkeiten gelten als relevanter Hinweis auf sprachliche Schwierigkeiten	von Expertinnen als klar abklärungsrelevanter Hinweis beschrieben	direkte Abklärungsindikation
phonologische Speicherung	Schwierigkeiten beim Nachsprechen mehrsilbiger Wörter werden als robuster Hinweis beschrieben	von Expertinnen bestätigt	direkte Abklärungsindikation

4.3.1 Übereinstimmungen

Der Abgleich zwischen den Ergebnissen der Literaturrecherche und den Aussagen der Expertinnen zeigt in mehreren zentralen Bereichen deutliche Übereinstimmungen. Besonders deutlich wird dies in Bezug auf die Bedeutung des Sprachverständnisses. Sowohl die Fachliteratur als auch die Expertinnen betonen, dass Schwierigkeiten beim Verstehen einfacher Anweisungen oder Fragen im schulischen Alltag ein wichtiger Beobachtungshinweis sein können. Da das Sprachverständnis weniger stark von der Menge des sprachlichen Inputs abhängig ist als andere sprachliche Bereiche, wird ihm eine besondere Bedeutung für die Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten zugeschrieben.

Auch hinsichtlich des Entwicklungsverlaufs zeigen sich klare Übereinstimmungen. Die Literatur beschreibt, dass Kinder im Zweitspracherwerb in der Regel kontinuierliche Fortschritte zeigen, während anhaltende Schwierigkeiten über längere Zeiträume hinweg ein Hinweis darauf

sein können, dass zusätzliche Unterstützung erforderlich ist. Diese Einschätzung wurde von den Expertinnen in den Interviews bestätigt. Sie betonten, dass insbesondere ein längerfristiger Stillstand trotz ausreichender Lerngelegenheiten im schulischen Alltag aufmerksam beobachtet werden sollte.

Ein weiterer Bereich mit hoher Übereinstimmung betrifft das Auftreten von Auffälligkeiten in mehreren sprachlichen Bereichen. Sowohl die Literatur als auch die Expertinnen weisen darauf hin, dass sich sprachliche Schwierigkeiten häufig nicht auf einen einzelnen Bereich beschränken, sondern beispielsweise Wortschatz, Grammatik und Sprachverständnis gleichzeitig betreffen können. Solche Beobachtungen werden im schulischen Kontext als besonders relevant wahrgenommen.

Schliesslich zeigen sich auch bei sprachübergreifenden Auffälligkeiten deutliche Übereinstimmungen. Die Literatur beschreibt, dass grundlegende Schwierigkeiten im Spracherwerb häufig in mehreren Sprachen sichtbar werden können. Diese Einschätzung wurde von den Expertinnen bestätigt, die betonten, dass Hinweise aus der Erstsprache eines Kindes wichtige zusätzliche Informationen für die Einschätzung der sprachlichen Situation liefern können.

4.3.2 Ergänzungen durch die Praxis

Neben den Übereinstimmungen zeigt der Abgleich, dass die Experteninterviews die theoretischen Erkenntnisse in mehreren Bereichen erweitern und konkretisieren.

Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass die Fachpersonen sprachliche Auffälligkeiten stärker entlang von Entscheidungslogiken strukturieren. Während die Literatur primär Kriterien beschreibt, zeigen die Interviews, wie diese im schulischen Alltag gewichtet und miteinander in Beziehung gesetzt werden.

So wird beispielsweise die Bedeutung der Lern- und Merkfähigkeit in den Interviews besonders hervorgehoben. Während sie in der Literatur als ein möglicher diagnostischer Marker beschrieben wird, erhält sie in der Praxis eine zentrale Rolle für die Einschätzung der weiteren Entwicklung und Förderbarkeit.

Auch der Umgang mit semantisch-lexikalischen Auffälligkeiten wird durch die Expertinnen differenzierter beschrieben. Während die Literatur Wortschatzdefizite als möglichen Hinweis nennt, wird in den Interviews deutlich zwischen quantitativen und qualitativen Auffälligkeiten unterschieden. Ein geringer Wortschatz im Deutschen wird häufig als unspezifisch eingeordnet, während qualitative Einschränkungen im Bedeutungswissen oder beim Wortabruf stärker gewichtet werden.

Darüber hinaus erweitern die Interviews die Perspektive um alltagsnahe Beobachtungsbereiche wie das Spielverhalten, den Einsatz kommunikativer Strategien sowie emotionale Reak-

tionen. Diese Aspekte werden in der Literatur weniger stark betont, spielen jedoch in der praktischen Einschätzung eine wichtige ergänzende Rolle.

So wird beispielsweise das Spielverhalten als Hinweis auf die allgemeine kommunikative und kognitive Entwicklung verstanden. Beobachtungen dazu, wie Kinder im Spiel interagieren, symbolisches Spiel nutzen oder sprachliche Mittel einsetzen, können zusätzliche Informationen zur sprachlichen Entwicklung liefern.

Auch emotionale Reaktionen werden von den Expertinnen als relevante Beobachtungsperspektive beschrieben. Kinder mit ausgeprägten sprachlichen Schwierigkeiten zeigen im schulischen Alltag teilweise Frustration oder vermeiden sprachlich anspruchsvolle Situationen. Solche Reaktionen können Hinweise auf eine Belastung im sprachlichen Bereich geben.

Darüber hinaus wird der Einsatz kommunikativer Strategien hervorgehoben. Fachpersonen beobachten, ob Kinder Strategien einsetzen, um Verständigungsprobleme zu bewältigen, beispielsweise durch Nachfragen, Umschreibungen oder nonverbale Hinweise. Das Vorhandensein solcher Strategien wird eher als entlastend interpretiert, während ihr Fehlen als zusätzlicher Hinweis auf eine mögliche Sprachentwicklungsstörung hinweisen kann.

Gleichzeitig zeigen die Interviews, dass bestimmte Beobachtungen von den Expertinnen als besonders eindeutige Hinweise auf einen logopädischen Abklärungsbedarf eingeschätzt werden, obwohl diese innerhalb der Mehrsprachigkeits- beziehungsweise Zweitspracherwerbsliteratur nicht im Zentrum stehen. Dazu zählen insbesondere phonetisch-phonologische Auffälligkeiten, selektiver Mutismus sowie Redeflussstörungen. Diese werden von den Fachpersonen nicht als Erscheinungen des Zweitspracherwerbs interpretiert, sondern als Auffälligkeiten verstanden, die unabhängig von weiteren Kriterien eine logopädische Abklärung erforderlich machen.

4.3.3 Unterschiede in der Gewichtung

Neben inhaltlichen Ergänzungen zeigen sich insbesondere Unterschiede in der Gewichtung einzelner Kriterien.

Während die Literatur verschiedene sprachliche Bereiche relativ gleichwertig beschreibt, wird in den Experteninterviews eine deutlichere Priorisierung sichtbar. Bestimmte Kriterien werden von den Fachpersonen als besonders ausschlaggebend für eine Abklärungsentscheidung hervorgehoben.

Dazu zählen insbesondere Einschränkungen im Sprachverständnis, auffällige Erwerbsverläufe, eine eingeschränkte Lern- und Merkfähigkeit sowie sprachübergreifende und mehrdimensionale Auffälligkeiten. Diese Kriterien werden im schulischen Alltag als besonders entscheidungsrelevant eingeschätzt.

Eine besondere Stellung nehmen phonetisch-phonologische Auffälligkeiten ein. Während diese in der Literatur im Kontext von Entwicklungsverläufen und Transferprozessen beschrieben werden, werden sie von den Expertinnen als spezifisches Kriterium mit hoher diagnostischer Aussagekraft eingeordnet. Lautliche Auffälligkeiten, die über altersgemässe Entwicklungsprozesse hinausgehen, werden als klarer Hinweis auf einen logopädischen Abklärungsbedarf verstanden und nicht dem Zweitspracherwerb zugeschrieben.

4.3.4 Ableitung der Struktur des Logo-DaZ-Kompasses

Auf Grundlage der identifizierten Entscheidungskriterien wurde der Logo-DaZ-Kompass entwickelt. Die Struktur des Instruments orientiert sich an den in den Interviews rekonstruierten Entscheidungslogiken der Fachpersonen.

Im Rahmen des Literatur- und Expertenabgleichs wurden die Kriterien zunächst fünf Ableitungskategorien zugeordnet („ergänzendes Beobachtungskriterium“, „Beobachtungskriterium“, „unterstützendes Kriterium“, „zentrales Entscheidungskriterium“ sowie „direkte Abklärungsindikation“). Diese erste Differenzierung diente dazu, die diagnostische Relevanz der einzelnen Kriterien möglichst differenziert abzubilden. Im weiteren Entwicklungsprozess zeigte sich jedoch, dass für die praktische Anwendung des Logo-DaZ-Kompasses im schulischen Alltag eine stärker verdichtete und übersichtliche Struktur erforderlich ist. Die ursprünglichen Kategorien wurden deshalb zu drei übergeordneten Ebenen zusammengeführt. Diese werden in Kapitel 5 „Entwicklung des Logo-DaZ-Kompasses“ ausführlich beschrieben.

Durch diese dreistufige Struktur wird eine schrittweise Einordnung ermöglicht, die sich an den Entscheidungsprozessen erfahrener Fachpersonen orientiert und gleichzeitig für den schulischen Alltag handhabbar bleibt. Der Logo-DaZ-Kompass überführt damit komplexe diagnostische Überlegungen in eine strukturierte und praxisnahe Entscheidungshilfe.

4.4 Beantwortung der ersten Fragestellung

Die erste Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet:

Welche Kriterien erachten Literatur, Logopäd:innen, DaZ-Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog:innen als entscheidend, um die Priorisierung des sprachlichen Unterstützungsbedarfs eines mehrsprachigen Kindes im Alter zwischen 4 und 8 Jahren, dessen sprachlicher Förderbedarf unklar ist, einzuschätzen?

Die Ergebnisse der Literaturrecherche und Experteninterviews zeigen, dass die Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern auf einer mehrdimensionalen Betrachtung basiert. Entscheidungsrelevant sind insbesondere über längere Zeit stabile Auffälligkeiten in zentralen sprachlichen Bereichen, deren sprachübergreifendes Auftreten sowie deren Einbettung in den individuellen Erwerbsverlauf und die sprachliche Umgebung des Kindes.

Die Ergebnisse verdeutlichen zudem, dass einzelne Beobachtungen nicht isoliert interpretiert werden, sondern ihre Aussagekraft erst im Zusammenspiel mehrerer Kriterien erhalten.

Als besonders relevant für die Einschätzung erwiesen sich dabei insbesondere das Sprachverständnis, der Erwerbsverlauf, sprachübergreifende Auffälligkeiten sowie Einschränkungen in der Lern- und Merkfähigkeit. Ergänzend wurden weitere Beobachtungsperspektiven identifiziert, die die Einschätzung unterstützen und kontextualisieren. Darüber hinaus nannten die Expertinnen bestimmte Beobachtungen, insbesondere phonetisch-phonologische Auffälligkeiten, selektiven Mutismus sowie Redeflussstörungen, als direkte Abklärungsindikationen.

Auf Grundlage dieser differenzierten Gewichtung konnte eine Struktur entwickelt werden, die zentrale Entscheidungskriterien, direkte Abklärungsindikationen sowie ergänzende Beobachtungsperspektiven systematisch im Logo-DaZ-Kompass abbildet.

5 Entwicklung des Logo-DaZ-Kompasses

Dieses Kapitel beantwortet die zweite Fragestellung der Arbeit und beschreibt die Entwicklung des Logo-DaZ-Kompasses auf Grundlage der Ergebnisse aus Literaturrecherche und Experteninterviews. Ziel war es, die identifizierten Beobachtungskriterien in eine strukturierte und praxistaugliche Entscheidungshilfe für den schulischen Alltag zu überführen.

Der Logo-DaZ-Kompass versteht sich dabei ausdrücklich nicht als diagnostisches Instrument. Ziel der Entscheidungshilfe ist es vielmehr, Lehrpersonen dabei zu unterstützen, sprachliche Beobachtungen systematisch zu strukturieren und erste Einschätzungen im schulischen Alltag vorzunehmen. Die Entscheidung über eine fachliche Abklärung bleibt weiterhin Aufgabe entsprechend ausgebildeter Fachpersonen.

Die Entwicklung des Kompasses erfolgte schrittweise. Zunächst wurden Beobachtungskriterien identifiziert. Anschliessend wurden diese Kriterien in eine strukturierte Entscheidungslogik überführt, geeignete Beobachtungspunkte formuliert sowie eine Gewichtungs- und Schwellenlogik entwickelt. Abschliessend wurde eine erste digitale Version des Instruments erstellt.

5.1 Ableitung der Struktur auf Basis der Matrix

Die Grundlage für die Entwicklung des Logo-DaZ-Kompasses bildete der in Kapitel 4 dargestellte systematische Abgleich zwischen theoretischen und empirischen Ergebnissen. Insbesondere die identifizierten Übereinstimmungen sowie praxisbezogenen Ergänzungen wurden im Hinblick auf ihre Entscheidungsrelevanz analysiert und in eine anwendungsorientierte Struktur überführt.

Dabei zeigte sich, dass sich die Kriterien in drei funktional unterschiedliche Gruppen einteilen lassen. Einige Beobachtungen wurden sowohl in der Literatur als auch von den Expertinnen als besonders klare Hinweise auf einen möglichen Therapiebedarf beschrieben. Andere Kriterien erwiesen sich als zentrale Beobachtungspunkte für die Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Ursachen sprachlicher Auffälligkeiten. Darüber hinaus wurden ergänzende Hinweise identifiziert, die zusätzliche Orientierung bieten können, jedoch für sich genommen weniger eindeutig interpretierbar sind.

Diese drei Funktionsbereiche bildeten die Grundlage für die strukturelle Gliederung des Logo-DaZ-Kompasses.

5.2 Aufbau und Systematik

5.2.1 Struktur des Kompasses

Auf Grundlage dieser funktionalen Differenzierung wurde der Logo-DaZ-Kompass in drei inhaltlich aufeinander aufbauende Abschnitte gegliedert.

Die erste Ebene des Logo-DaZ-Kompasses („Teil 1: Direkte Abklärungsindikationen“) umfasst Beobachtungen, die unmittelbar eine logopädische Abklärung nahelegen. Dazu gehören insbesondere phonetisch-phonologische Auffälligkeiten, selektiver Mutismus sowie Redeflussstörungen. Diese werden als diagnostisch spezifische Hinweise verstanden und unabhängig von weiteren Kriterien eingeordnet.

Eine zweite Ebene („Teil 2: Zentrale Abgrenzungskriterien“) beinhaltet Items, die eine differenzierte Einschätzung zwischen Zweitspracherwerb und möglicher Sprachentwicklungsstörung ermöglichen. Dazu zählen insbesondere das Sprachverständnis, morphologisch-syntaktische Fähigkeiten, die Lern- und Merkfähigkeit sowie der Erwerbsverlauf. Diese Kriterien erhalten ihre diagnostische Aussagekraft vor allem durch ihre Entwicklung über die Zeit sowie durch ihr Auftreten in mehreren Sprachen.

Eine dritte Ebene („Teil 3: Bekräftigende Hinweise“) umfasst ergänzende Beobachtungsperspektiven, die die Einschätzung unterstützen und kontextualisieren. Dazu gehören unter anderem pragmatische Auffälligkeiten, semantisch-lexikalische Besonderheiten, das Spielverhalten, emotionale Reaktionen sowie das Vorhandensein kommunikativer Strategien. Diese Aspekte werden nicht isoliert bewertet, sondern im Zusammenhang mit den zentralen Kriterien interpretiert.

5.3 Itemformulierung

Die Formulierung der Items stellt einen zentralen Schritt der Operationalisierung der zuvor identifizierten Kriterien dar.

5.3.1 Struktur der Beobachtungsbereiche

Auf Grundlage der identifizierten Beobachtungskriterien wurden konkrete Items formuliert, die Lehrpersonen im schulischen Alltag bei der Einschätzung sprachlicher Situationen unterstützen sollen. Ziel der Itemformulierung war es, Beobachtungen so zu beschreiben, dass sie für Lehrpersonen ohne spezifische sprachdiagnostische Ausbildung verständlich und im schulischen Kontext beobachtbar sind.

Die Items wurden thematisch geordnet und jeweils einem Beobachtungsbereich zugeordnet. Zusätzlich wurden in mehreren Items kurze Beispiele ergänzt, um die beschriebenen Beobachtungen zu konkretisieren und die Verständlichkeit der Fragen zu erhöhen.

5.3.2 Form und Skalierung der Items

Die Items des Logo-DaZ-Kompasses wurden in Form von Beobachtungsfragen formuliert. Diese Form ermöglicht es Lehrpersonen, ihre Beobachtungen aus dem schulischen Alltag direkt auf die beschriebenen Situationen zu beziehen.

Die Antwortmöglichkeiten sind bewusst einfach gehalten, um eine möglichst niedrighschwellige Anwendung im schulischen Alltag zu ermöglichen. Lehrpersonen können angeben, ob eine Beobachtung zutrifft, nicht zutrifft oder nicht zuverlässig eingeschätzt werden kann.

Im Entwicklungsprozess wurde zudem die Frage diskutiert, ob die Items ressourcenorientiert oder defizitorientiert formuliert werden sollen. Vor dem Hintergrund, dass im Kontext der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in der Regel eine ressourcenorientierte Perspektive vertreten wird, wurde diese Option bewusst geprüft. Die Autorinnen entschieden sich jedoch für eine überwiegend defizitorientierte Formulierung der Items. Ausschlaggebend dafür war die Überlegung, dass Lehrpersonen im schulischen Alltag Auffälligkeiten häufig leichter über das Ausbleiben bestimmter Fähigkeiten oder Reaktionen beobachten können. So lässt sich beispielsweise eine Beobachtung wie „Das Kind versteht einfache Anweisungen nicht“ unmittelbar und situationsbezogen einschätzen. Eine ressourcenorientierte Formulierung hätte demgegenüber zur Folge, dass eine Vielzahl einzelner Handlungssituationen überprüft werden müsste, um die Grenzen des Sprachverständnisses eines Kindes einzugrenzen. Dies würde die Anwendung des Instruments deutlich komplexer und zeitaufwändiger gestalten. Die gewählte Form der Itemformulierung dient somit der besseren Handhabbarkeit und Praktikabilität des Instruments im schulischen Alltag, ohne dabei den Anspruch einer differenzierten Beobachtung aufzugeben.

5.4 Gewichtungs- und Schwellenlogik

Neben der inhaltlichen Struktur wurde für den Logo-DaZ-Kompass eine Gewichtungs- und Schwellenlogik entwickelt, die die Bedeutung einzelner Beobachtungen für die Entscheidungsfindung systematisch abbildet. Ziel war es, eine transparente und nachvollziehbare Logik zu schaffen.

5.4.1 Grundlagen der Gewichtung

Die Gewichtung der einzelnen Kriterien basiert auf den Ergebnissen der Experteninterviews sowie auf den theoretisch abgeleiteten Beobachtungshinweisen aus Kapitel 4. Dabei wurden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt:

- die interviewübergreifende Nennung eines Kriteriums
- die argumentative Nachdrücklichkeit der Aussagen
- die Praxisrelevanz und Beobachtbarkeit im schulischen Alltag

Ergänzend floss die fachliche Expertise der Autorinnen, insbesondere ihre logopädische Ausbildung und Praxiserfahrung, reflektiert in die Gewichtung ein.

Ziel der Gewichtung war es, jedem Beobachtungskriterium eine klare Entscheidungsrichtung zuzuordnen. Dabei wurde nicht der Schweregrad einer Auffälligkeit bewertet, sondern die

Frage, wie stark ein Kriterium auf eine DaZ-Förderung oder eine logopädische Abklärung hinweist.

5.4.2 Gewichtungsskala

Zur Darstellung der Entscheidungsrelevanz wurde eine fünfstufige Skala in 25er-Schritten verwendet (0, 25, 50, 75, 100).

- 0: kein verwertbarer Hinweis für die Einschätzung
- 25: schwacher Hinweis
- 50: unklare Zuordnung (keine eindeutige Entscheidungsrichtung)
- 75: deutlicher Hinweis
- 100: sehr starker Hinweis (klare Entscheidungsrichtung)

Eine maximale Gewichtung von 100 stand für eine klare Entscheidungsrichtung innerhalb der Analyse. Dabei ist zwischen Kriterien mit direkter Abklärungsindikation und dem analytischen Referenzcode „DaZ-Kriterium“ zu unterscheiden.

Der Code „DaZ-Kriterium“ im Dokument „Codierte Segmente“ (Anhang C) nahm innerhalb des Codierprozesses eine besondere Rolle ein. Er diente nicht als eigenständiges Beobachtungs- oder Entscheidungskriterium, sondern als analytischer Referenzrahmen zur Kennzeichnung von Aussagen, in denen sprachliche Auffälligkeiten plausibel durch den Zweitspracherwerb erklärt wurden. Obwohl einzelne Aussagen innerhalb dieses Codes ebenfalls mit hoher Entscheidungsstärke bewertet wurden, erfolgte keine direkte Überführung in die Struktur des Logo-DaZ-Kompasses. Die Gewichtung diente hierbei ausschliesslich der analytischen Einordnung im Codierprozess und ist daher nicht mit den direkten Abklärungsindikationen des Kompasses gleichzusetzen.

Ein Gewicht von 0 wurde insbesondere dann vergeben, wenn eine Beobachtung nicht zuverlässig einschätzbar ist, beispielsweise aufgrund fehlender Informationen. Solche Angaben fliessen nicht in die Entscheidungslogik ein.

5.4.3 Überführung in die Struktur des Kompasses

Die Gewichtung der Kriterien wurde anschliessend in die dreiteilige Struktur des Logo-DaZ-Kompasses überführt.

- Teil 1 „Direkte Abklärungsindikationen“ enthält ausschliesslich Kriterien mit hoher Entscheidungsrelevanz (Gewichtung 100). Diese Beobachtungen gelten als so eindeutig, dass bereits eine einzelne bestätigte Beobachtung eine Empfehlung zur logopädischen Abklärung auslöst. Ein Beispiel dafür sind deutliche Auffälligkeiten im Redefluss (z. B. Stottern), da diese nicht typisch für den Zweitspracherwerb sind und unabhängig von der erworbenen Sprache auftreten. Solche Auffälligkeiten werden als Hinweis auf

einen logopädischen Abklärungsbedarf interpretiert und nicht dem Zweitspracherwerb zugeschrieben.

- Teil 2 „Zentrale Abgrenzungskriterien“ umfasst Kriterien mit mittlerer bis hoher Entscheidungsrelevanz (Gewichtung 50–75). Diese Beobachtungen ermöglichen eine differenzierte Einschätzung und tragen in Kombination zur Entscheidungsfindung bei.
- Teil 3 „Bekräftigende Hinweise“ enthält ergänzende Kriterien mit geringerer Entscheidungsrelevanz (Gewichtung 25). Diese dienen der zusätzlichen Absicherung der Einschätzung, sind jedoch für sich allein nicht ausschlaggebend.

Diese Struktur stellt sicher, dass sowohl besonders klare Hinweise als auch differenzierte Beobachtungen im Entscheidungsprozess berücksichtigt werden.

5.4.4 Schwellenwert und Entscheidungslogik

Für die Auslösung einer Empfehlung zur logopädischen Abklärung oder Beratung wurde ein Schwellenwert von 8 Punkten definiert. Dieser Wert wurde im Entwicklungsprozess schrittweise festgelegt und anhand verschiedener Antwortkonstellationen überprüft.

Ziel war es, eine angemessene Balance zwischen Sensitivität und Praktikabilität zu erreichen. Einerseits sollte vermieden werden, dass unnötig häufig Abklärungen empfohlen werden. Andererseits sollte sichergestellt werden, dass Kinder mit relevanten sprachlichen Auffälligkeiten möglichst zuverlässig erkannt werden.

Die Punktevergabe erfolgt wie folgt:

Teil 1 Direkte Abklärungsindikationen:

- Jede bestätigte Beobachtung führt direkt zur Überschreitung des Schwellenwertes (8 Punkte) und damit zu einer Empfehlung zur logopädischen Abklärung oder Beratung. Diese Items stellen daher besonders klare Entscheidungshinweise dar.

Teil 2 Zentrale Abgrenzungskriterien:

- Beobachtungen zu zentralen sprachlichen Bereichen (z. B. Sprachverständnis, Wortschatz, Grammatik) werden mit 4 Punkten gewichtet. Dadurch wird berücksichtigt, dass Auffälligkeiten in mehreren sprachlichen Bereichen ein besonders relevanter Hinweis sind.
- Weitere Kriterien in diesem Abschnitt werden mit 3 Punkt bewertet.

Teil 3 Bekräftigende Hinweise:

- Alle Items werden mit 1 Punkt gewichtet.
- Diese Hinweise dienen ausschliesslich der Unterstützung der Einschätzung und können allein keine Empfehlung auslösen, da die 7 Fragen in diesem Abschnitt maximal 7 Punkte erreichen.

Eine Empfehlung wird somit ausgelöst, wenn:

- mindestens ein Item aus Teil 1 zutrifft, oder
- die Kombination von Beobachtungen aus Teil 2 und Teil 3 den Schwellenwert von 8 Punkten erreicht

Wichtig ist, dass auch ohne Auffälligkeiten in Teil 1 eine Empfehlung möglich ist, wenn sich mehrere relevante Hinweise aus den zentralen Beobachtungsbereichen (Teil 2) ergeben. Gleichzeitig können ausschliesslich bekräftigende Hinweise keine Empfehlung auslösen.

5.4.5 Prüfung der Entscheidungslogik

Im Entwicklungsprozess wurden verschiedene Antwortkombinationen systematisch durchgespielt, um zu überprüfen, unter welchen Bedingungen eine Empfehlung ausgelöst wird. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass die Entscheidungslogik konsistent ist und nachvollziehbare Ergebnisse liefert.

Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, dass:

- einzelne schwache Hinweise keine vorschnelle Empfehlung auslösen
- mehrere relevante Beobachtungen gemeinsam zu einer klaren Einschätzung führen
- die Struktur sowohl für den Kindergarten als auch für die Unterstufe anwendbar ist

5.4.6 Gestaltung und Anwendbarkeit im schulischen Alltag

Bei der Entwicklung der Items wurde darauf geachtet, dass die Beobachtungen im schulischen Alltag möglichst gut wahrnehmbar sind. Die Fragen wurden bewusst so formuliert, dass sie sich auf konkrete Situationen im Unterricht oder im schulischen Alltag beziehen.

Die Antwortstruktur wurde bewusst einfach gehalten (Ja/Nein), da differenziertere Skalen (z. B. „manchmal“) in der Praxis schwer zuverlässig zu beurteilen sind. In ausgewählten Fällen wurde zusätzlich die Option „nicht beurteilbar“ ergänzt, um unsichere Einschätzungen zu kennzeichnen.

Zudem wurde bei der Gewichtung berücksichtigt, dass bestimmte Beobachtungen je nach Schulstufe unterschiedlich gut zugänglich sind. So wurde beispielsweise das Spielverhalten als ergänzender Hinweis mit geringer Gewichtung aufgenommen, da es im Kindergarten gut beobachtbar ist, in der Primarstufe jedoch weniger im Fokus steht.

Zur Veranschaulichung der entwickelten Gewichtungs- und Schwellenlogik wird im Folgenden die Entscheidungsstruktur des Logo-DaZ-Kompasses schematisch dargestellt.

Abbildung 3: Gewichts- und Entscheidungslogik (eigene Darstellung)

Die Abbildung zeigt die schrittweise Entscheidungslogik des Logo-DaZ-Kompasses. Beobachtungen werden zunächst anhand besonders eindeutiger Hinweise geprüft (Teil 1). Liegen diese nicht vor, erfolgt eine gewichtete Auswertung zentraler und ergänzender Beobachtungskriterien (Teil 2 und 3), deren Summe mit einem definierten Schwellenwert verglichen wird.

5.5 Digitalisierung der ersten Version

Nach der inhaltlichen Entwicklung des Logo-DaZ-Kompasses wurde eine erste digitale Version des Instruments erarbeitet. Die Entscheidung für eine digitale Umsetzung wurde bewusst getroffen, da Lehrpersonen im schulischen Alltag auf zeitökonomische, niedrighschwellige und unmittelbar auswertbare Instrumente angewiesen sind. Eine digitale Anwendung ermöglicht es, Beobachtungen effizient zu erfassen und automatisiert auszuwerten, wodurch die Entscheidungsfindung strukturiert unterstützt wird.

Die Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Abteilung Digital Innovation der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. In einem ersten Schritt wurde ein strukturiertes Übergabedokument erstellt, das alle für die technische Umsetzung relevanten Informationen

enthielt. Dieses Dokument wurde so aufgebaut, dass zwischen verschiedenen Ebenen unterschieden werden kann: Inhalte für die Programmierung, sichtbare Texte für die Nutzerinnen und Nutzer sowie spezifische Hinweise zur Gewichtung einzelner Items. Das überarbeitete Übergabedokument ist im Anhang F der Arbeit dokumentiert.

Im Anschluss an die Erstellung dieses Dokuments fand ein gemeinsames Kick-off-Meeting mit der Abteilung Digital Innovation statt. Ziel dieses Treffens war es, die Projektidee, die Zielsetzung sowie die Anforderungen an die digitale Umsetzung zu klären und ein gemeinsames Verständnis für die Funktionsweise des Instruments zu entwickeln. Zudem wurden erste Meilensteine, Kommunikationswege und der weitere Projektverlauf festgelegt.

Auf Grundlage dieses Austauschs wurde ein iteratives Vorgehen gewählt, das eine erste Version des digitalen Instruments, eine anschließende Erprobung sowie eine darauf aufbauende Weiterentwicklung vorsieht. Das ursprüngliche Konzeptdokument wurde in diesem Prozess weiter präzisiert, insbesondere im Hinblick auf die Auswertungslogik und die Zuordnung der Ergebnismeldungen. Das entwickelte Vorgehen wurde anschliessend in einem Flussdiagramm visualisiert, um die Struktur des Instruments sowie die Entscheidungswege innerhalb der Auswertung übersichtlich darzustellen. Die Darstellung verdeutlicht insbesondere die schrittweise Gewichtung der Antworten sowie die daraus abgeleitete Zuordnung zu den jeweiligen Textbausteinen.

Abbildung 4: Flussdiagramm (Darstellung von Digital Innovation, HfH)

Die digitale Umsetzung basiert auf der in Kapitel 5.4 beschriebenen Gewichtungs- und Schwellenlogik. Die Antworten der Nutzerinnen und Nutzer werden automatisch in Punkte

umgerechnet und entsprechend der definierten Regeln ausgewertet. Die Rückmeldung erfolgt in Form differenzierter Textbausteine, die je nach Antwortkonstellation ausgelöst werden und eine strukturierte Orientierung hinsichtlich möglicher weiterer Schritte geben.

Ein zentraler Aspekt der digitalen Konzeption betrifft den Umgang mit sensiblen Daten. Es wurde bewusst entschieden, auf eine Speicherung der eingegebenen Daten innerhalb des Systems zu verzichten. Die Anwendung erfolgt vollständig browserbasiert, ohne Login oder persönliche Registrierung, sodass keine personenbezogenen Daten erhoben oder gespeichert werden. Die Ergebnisse können ausschliesslich lokal durch die Nutzerinnen und Nutzer als PDF gesichert werden. Diese Entscheidung trägt den datenschutzrechtlichen Anforderungen im schulischen Kontext Rechnung und ermöglicht gleichzeitig einen niederschweligen Zugang zur Entscheidungshilfe.

Darüber hinaus wurde auf eine einfache Benutzerführung geachtet. Dazu gehören klare Anleitungstexte, ein strukturierter Ablauf durch die einzelnen Beobachtungsbereiche sowie Hinweise zur Interpretation der Ergebnisse. Für ausgewählte Items wurde zusätzlich die Antwortoption „nicht beurteilbar“ integriert, um unsichere Einschätzungen abzubilden. Um die Aussagekraft der Auswertung zu sichern, wurde festgelegt, dass bei einer zu hohen Anzahl solcher Antworten keine interpretierbare Rückmeldung generiert wird.

Bei der Konzeption der digitalen Version orientierten sich die Autorinnen zudem an bestehenden digitalen Entscheidungshilfen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, insbesondere am Stotterkompass (HFH Zürich, o. J.) sowie am ORCA-Instrument (HFH Zürich, o. J.). Diese bestehenden Anwendungen dienten als Referenz hinsichtlich Struktur, Benutzerführung und visueller Gestaltung.

Die erste digitale Version des Logo-DaZ-Kompasses stellt somit eine funktionale Umsetzung der theoretisch und empirisch entwickelten Entscheidungslogik dar. Sie bildet die Grundlage für die anschliessende formative Evaluation, in der insbesondere die Handhabbarkeit, Verständlichkeit und Praxistauglichkeit des Instruments im schulischen Alltag überprüft werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt einen exemplarischen Ausschnitt der digitalen Umsetzung des Logo-DaZ-Kompasses. Die aktuelle Version des Kompasses ist im Anhang G abgebildet.

The screenshot shows the web application 'Logo-DaZ-Kompass' at the URL 'logodaz.apps.hfh.ch'. The page has a navigation bar with three items: 'Willkommen', 'Entscheidungshilfe' (which is highlighted in red), and 'Weitere Informationen' with a dropdown arrow. Below the navigation bar is a large heading 'Entscheidungshilfe'. Underneath, there is a list of steps: 1. Anleitung, 2. Stammdaten (0/4), 3. Teil 1: Direkte Abklärungsindikationen (0/5) (highlighted in green), 4. Teil 2: Zentrale Abgrenzungskriterien (0/6), 5. Teil 3: Bekräftigende Hinweise (0/7), and 6. Auswertung. A button 'Alle Daten zurücksetzen' is located below the list. The main content area is titled 'Teil 1: Direkte Abklärungsindikationen' and contains a text box explaining the purpose of this section. Below this is a question about phonetics/phonology with two radio button options: 'Ja' and 'Nein'. The next section is titled 'Thema: Phonemspeicherung'.

Abbildung 5: Screenshot aus digitalem Logo-DaZ-Kompass (<https://logodaz.apps.hfh.ch>)

5.6 Beantwortung der zweiten Fragestellung

Die zweite Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet:

Wie sollte der Logo-DaZ-Kompass medial, inhaltlich und gestalterisch konzipiert sein, damit er Lehrpersonen der Kindergartenstufe bis zur 2. Primarstufe ökonomisch bei der Entscheidung des Förderbedarfs unterstützt?

Die Ergebnisse der Literaturrecherche und Experteninterviews verdeutlichen, dass die Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern auf komplexen und mehrdimensionalen Entscheidungsprozessen basiert. Für die Entwicklung des Logo-DaZ-Kompasses stellte sich daher die Herausforderung, diese komplexen differenzialdiagnostischen

Überlegungen in eine für Lehrpersonen verständliche, praxisnahe und ökonomisch anwendbare Struktur zu überführen.

Die Konzeption des Instruments orientiert sich an den rekonstruierten Entscheidungslogiken der Fachpersonen sowie an den in der Literatur beschriebenen zentralen Differenzierungskriterien. Dabei wurde bewusst auf eine reduzierte und klar strukturierte Darstellung geachtet, um eine schnelle Orientierung im schulischen Alltag zu ermöglichen, ohne dabei die Mehrdimensionalität sprachlicher Einschätzungen vollständig zu vereinfachen.

Die inhaltliche Struktur des Kompasses basiert auf einer Gewichtung der identifizierten Beobachtungskriterien nach ihrer Entscheidungsrelevanz. Dadurch können sowohl eindeutige Hinweise auf einen logopädischen Abklärungsbedarf als auch differenziertere Beobachtungen systematisch berücksichtigt werden. Ergänzende Beobachtungsperspektiven dienen dabei der Kontextualisierung und unterstützen eine mehrdimensionale Einordnung sprachlicher Auffälligkeiten.

Die digitale Umsetzung verfolgt das Ziel, den Zugang zum Instrument möglichst niedrigschwellig und ökonomisch zu gestalten. Durch die automatisierte Zusammenführung und Auswertung der Beobachtungen werden Lehrpersonen dabei unterstützt, sprachliche Auffälligkeiten systematisch zu bündeln und daraus nachvollziehbare erste Einschätzungen im schulischen Kontext abzuleiten.

Insgesamt zeigt sich, dass der Logo-DaZ-Kompass darauf ausgerichtet ist, Differenzierungskriterien in eine handhabbare und praxisorientierte Entscheidungshilfe zu überführen, die Lehrpersonen im Umgang mit sprachlich auffälligen mehrsprachigen Kindern strukturiert unterstützt.

6 Formative Evaluation

Ziel dieses Kapitels ist die Beantwortung der dritten Fragestellung der vorliegenden Arbeit:

Wie wird der Logo-DaZ-Kompass von Lehrpersonen in Bezug auf seine Nützlichkeit, Usability sowie seine Effizienz im schulischen Alltag eingeschätzt?

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurde eine formative Evaluation in Form einer Echogruppe durchgeführt. Dabei handelt es sich um Vertreter:innen der Zielgruppe, die als zukünftige Anwender:innen des Instruments eine zentrale Perspektive auf dessen Einsatz im schulischen Alltag einbringen.

6.1 Zielsetzung der Echogruppe

Die Echogruppe hatte das Ziel, den Logo-DaZ-Kompass unter realitätsnahen Bedingungen zu erproben und Rückmeldungen zur praktischen Anwendung zu erfassen.

Im Fokus standen insbesondere folgende Aspekte:

- Verständlichkeit der Fragen und Anweisungen
- Handhabbarkeit im schulischen Alltag
- Übersichtlichkeit der Struktur und Auswertung
- wahrgenommener Nutzen für die Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten

Die Rückmeldungen der Echogruppe dienten dazu, Stärken und Schwächen der ersten digitalen Version zu identifizieren und gezielte Anpassungen vorzunehmen.

6.2 Stichprobe der Echogruppe

Zur Echogruppe gehörten Lehrpersonen der Kindergartenstufe, Lehrpersonen der 1. Primarstufe, DaZ-Lehrpersonen sowie schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die regelmässig mit mehrsprachigen Kindern arbeiten.

Ergänzend äusserte sich auch eine Logopädin aus der zuvor befragten Expertengruppe zur digitalen Version des Instruments. Diese zusätzliche Perspektive ermöglichte es, die Rückmeldungen aus der Anwenderperspektive durch eine fachlich spezialisierte Einschätzung zu erweitern.

Die Teilnehmenden wurden über persönliche Kontakte rekrutiert und erhielten Zugang zur digitalen Version des Instruments. Insgesamt nahmen sechs Personen an der Echogruppe teil und gaben eine Rückmeldung zum Logo-DaZ-Kompass.

6.3 Erhebungsinstrument

Zur Erfassung der Rückmeldungen wurde ein strukturierter Rückmeldebogen als Online-Fragebogen mit dem Tool Google Forms (Google LLC) eingesetzt.

Der Fragebogen enthielt sowohl geschlossene als auch offene Fragen und erfasste insbesondere:

- Einschätzungen zur Verständlichkeit der Items
- Rückmeldungen zur Benutzerführung
- Einschätzungen zur Auswertung und Ergebnisdarstellung
- allgemeine Verbesserungsvorschläge

Durch die Kombination von quantitativen und qualitativen Rückmeldungen konnte ein differenziertes Bild der Nutzerperspektive gewonnen werden. Der Rückmeldebogen ist im Anhang I der Arbeit dokumentiert.

6.4 Durchführung der Evaluation

Die Teilnehmenden der Echogruppe wurden gebeten, den Logo-DaZ-Kompass anhand eines konkreten Kindes oder einer exemplarischen Situation aus ihrem schulischen Alltag auszufüllen. Dieses Vorgehen wurde bewusst gewählt, um eine möglichst praxisnahe Anwendung des Instruments zu gewährleisten.

Im Rahmen der digitalen Umsetzung wurde in Absprache mit der Abteilung Digital Innovation zusätzlich eine Frage in den Rückmeldebogen integriert, die erfasst, ob das Ergebnis des Kompasses mit der eigenen Einschätzung der Lehrperson übereinstimmt. Dadurch sollte überprüft werden, inwiefern die durch den Kompass generierte Einschätzung mit der subjektiven Erwartung der Anwenderinnen und Anwender korrespondiert. Diese Frage zielte darauf ab, die Plausibilität der generierten Einschätzung aus Anwenderperspektive zu erfassen.

Die Rückmeldungen wurden anonym erhoben und anschliessend inhaltlich ausgewertet.

6.5 Ergebnisse der Rückmeldungen

Insgesamt gingen Rückmeldungen von sechs Personen aus der Echogruppe ein ($n = 6$). Die Auswertung zeigt ein insgesamt positives Bild hinsichtlich der Wahrnehmung des Logo-DaZ-Kompasses. Die Zusammenfassung aller Rückmeldungen ist im Anhang J ersichtlich.

Der Kompass wurde von den Teilnehmenden überwiegend als verständlich, strukturiert und praxisnah eingeschätzt. Besonders hervorgehoben wurden die konkrete und verständliche Formulierung der Beobachtungsfragen sowie die unmittelbare Anwendbarkeit im schulischen Alltag. Mehrere Rückmeldungen betonten, dass sich die Items gut auf Situationen im Unterricht übertragen lassen und dadurch eine direkte Anwendung möglich ist. So wurde beispielsweise rückgemeldet: *„Einfach und klare Fragestellungen, welche man einfach beantworten kann.“* (Kindergarten-Lehrperson, Echogruppe).

Auch die grundsätzliche Idee einer strukturierten Entscheidungshilfe zur Einordnung sprachlicher Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern wurde als unterstützend und entlastend im schulischen Alltag wahrgenommen.

Kritische Rückmeldungen bezogen sich vor allem auf die Darstellung der Auswertung. Mehrere Teilnehmende äusserten den Wunsch nach einer übersichtlicheren und visuell klarer strukturierten Ergebnisdarstellung. Insbesondere wurde angemerkt, dass die textbasierte Rückmeldung zwar inhaltlich nachvollziehbar sei, jedoch eine zusätzliche visuelle Orientierung die Interpretation erleichtern würde. So wurde beispielsweise rückgemeldet: *„Vor der Textauswertung und den Erläuterungen hätte mir eine erste, direkte Einschätzung geholfen. Oder eine Grafik, die zeigt, welche Antworten in welchem Bereich liegen.“* (DaZ-Lehrperson, Echogruppe).

Zusammenfassend zeigen die Rückmeldungen der Echogruppe, dass der Logo-DaZ-Kompass in seiner Grundstruktur als praxistauglich eingeschätzt wird. Gleichzeitig wird insbesondere im Bereich der Ergebnisdarstellung Optimierungsbedarf sichtbar, der als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung des Instruments dient.

6.6 Anpassungen und Optimierungen

Auf Grundlage der Rückmeldungen der Echogruppe wurden Anpassungen an der digitalen Version des Logo-DaZ-Kompasses vorgenommen.

Ein zentraler Anpassungspunkt betraf die Darstellung der Auswertung. Die Rückmeldungen zeigten insbesondere im Bereich der Ergebnisübersicht den Bedarf nach einer klareren visuellen Struktur. In Reaktion darauf wurde die Auswertung überarbeitet und stärker an etablierten digitalen Instrumenten, wie ORCA (HFH Zürich, o. J.) orientiert.

Konkret wurde die Ergebnisdarstellung so angepasst, dass die einzelnen Fragen gemeinsam mit den gewählten Antworten übersichtlich angezeigt werden. Dadurch wird die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse erhöht und die Orientierung für die Nutzerinnen und Nutzer verbessert.

Ein weiterer diskutierter Optimierungsvorschlag betraf die Einführung eines visuellen Ampelsystems. Nach Rücksprache mit der Abteilung Digital Innovation wurde jedoch bewusst auf eine solche Umsetzung verzichtet. Begründet wurde dies damit, dass Ampelfarben häufig stark konnotiert sind (z. B. Rot = Stopp, Grün = Weitergehen) und im Kontext von DaZ-Förderung oder logopädischer Abklärung missverständlich oder wertend interpretiert werden könnten.

Stattdessen wurde eine klar strukturierte Ergebnisdarstellung umgesetzt, bei der die Entscheidungsempfehlung direkt und verständlich formuliert wird. Je nach Auswertung wird entweder „Logopädische Abklärung oder Beratung wird empfohlen“ oder „Entwicklung entspricht dem DaZ-Erwerb – Entwicklung beobachten und erneute Einschätzung in sechs Monaten

empfohlen“ ausgegeben. Eine Beispielauswertung ist im Anhang H angehängt. Diese Anpassung stellt eine zentrale Optimierung dar, da sie die Ergebnisinterpretation vereinfacht.

Die Entscheidung gegen eine klassische Ampellogik verdeutlicht dabei die Herausforderung, Ergebnisse einerseits möglichst verständlich und handlungsorientiert darzustellen, andererseits jedoch keine vorschnellen oder vereinfachenden Interpretationen sprachlicher Auffälligkeiten zu fördern. Gerade im Kontext mehrsprachiger Entwicklung besteht die Gefahr, dass stark vereinfachte Bewertungssysteme als diagnostische Aussagen missverstanden werden könnten. Die Gestaltung der Ergebnisdarstellung erforderte daher eine bewusste Balance zwischen Klarheit, Praktikabilität und differenzierten Ergebnisinterpretation.

Zusammenfassend lässt sich die dritte Fragestellung wie folgt beantworten: Der Logo-DaZ-Kompass wird von den befragten Lehrpersonen insgesamt als nützlich, verständlich und praxistauglich eingeschätzt. Insbesondere die klare Struktur sowie die unmittelbare Anwendbarkeit im schulischen Alltag tragen zu einer hohen wahrgenommenen Effizienz bei.

Gleichzeitig zeigen die Rückmeldungen, dass im Bereich der Ergebnisdarstellung Optimierungspotenzial besteht, welches im Rahmen der Weiterentwicklung des Instruments berücksichtigt wurde.

7 Diskussion

7.1 Einordnung der Ergebnisse in den Forschungsstand

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigen zentrale Erkenntnisse der differenzialdiagnostischen Literatur zu Mehrsprachigkeit und verdeutlichen ferner die hohe Komplexität sprachlicher Einschätzungsprozesse im schulischen Kontext. Insbesondere die identifizierten Differenzierungskriterien, wie sprachübergreifende Auffälligkeiten, die Entwicklungsdynamik sowie die Bedeutung des Sprachverständnisses, entsprechen zentralen Merkmalen von Sprachentwicklungsstörungen, wie sie in der Fachliteratur beschrieben werden (Kannengieser, 2015; Scharff Rethfeldt, 2013, 2018, 2023).

Die Übereinstimmung zwischen Literatur und Expertenaussagen deutet darauf hin, dass insbesondere sprachübergreifende und über die Zeit stabile Auffälligkeiten als zentrale Orientierungspunkte für die differenzierte Einschätzung sprachlicher Entwicklung wahrgenommen werden. Zugleich verdeutlicht dies die Schwierigkeit, typische Prozesse des Zweitspracherwerbs von möglichen Sprachentwicklungsstörungen abzugrenzen, da sich sprachliche Auffälligkeiten häufig erst im Zusammenspiel mehrerer Faktoren sinnvoll einordnen lassen.

Auch die in den Interviews hervorgehobene Bedeutung kontextueller Faktoren, insbesondere der Sprachbiografie und der sprachlichen Exposition, bestätigt die in der Literatur geforderte mehrdimensionale Betrachtung sprachlicher Entwicklung im mehrsprachigen Kontext. Die Ergebnisse unterstreichen damit, dass sprachliche Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern nicht unabhängig von individuellen Entwicklungsbedingungen interpretiert werden können. Darüber hinaus erhöht diese Kontextabhängigkeit die Anforderungen an pädagogische Fachpersonen, da sprachliche Beobachtungen stets im Zusammenhang mit Sprachbiografie, Exposition und Entwicklungsverlauf eingeordnet werden müssen.

Die positiven Rückmeldungen der Echogruppe deuten darauf hin, dass die identifizierten Kriterien für Lehrpersonen grundsätzlich nachvollziehbar und im schulischen Alltag beobachtbar sind. Zudem könnten die Rückmeldungen darauf hindeuten, dass im schulischen Alltag ein Bedarf nach strukturierten Entscheidungshilfen im Umgang mit sprachlichen Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern besteht. Gleichzeitig beruhen die Ergebnisse auf subjektiven Einschätzungen einer kleinen Stichprobe und erlauben daher keine Aussagen darüber, inwiefern die Entscheidungssystematik des Kompasses in unterschiedlichen schulischen Kontexten konsistent angewendet wird. Die wahrgenommene Verständlichkeit und Nützlichkeit des Instruments lässt sich daher nicht automatisch mit einer hohen Qualität der Einschätzungsprozesse gleichsetzen.

Die Rückmeldungen der Lehrpersonen verdeutlichen zudem, dass nicht nur die Auswahl relevanter Kriterien, sondern auch deren verständliche und handlungsorientierte Aufbereitung

entscheidend für die praktische Nutzbarkeit eines Instruments ist. Dies weist darauf hin, dass die Übersetzung differenzialdiagnostischer Überlegungen in den schulischen Alltag nicht allein eine inhaltliche, sondern auch eine konzeptionelle und gestalterische Herausforderung darstellt.

Die vorliegende Arbeit zeigt damit, dass differenzialdiagnostische Erkenntnisse nicht ausschliesslich im diagnostischen Fachdiskurs relevant sind, sondern durch geeignete Strukturierung auch für pädagogische Fachpersonen zugänglich gemacht werden können. Gleichzeitig wird deutlich, dass eine solche Überführung stets mit einer Reduktion diagnostischer Komplexität verbunden ist.

7.2 Stärken und Grenzen des Instruments

Eine zentrale Stärke des Logo-DaZ-Kompasses liegt in der Verbindung theoretisch fundierter Differenzierungskriterien mit praxisnahen Anforderungen aus dem schulischen Alltag. Durch die Kombination aus Literaturrecherche, Experteninterviews und formativer Evaluation konnten sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch praktische Erfahrungen in die Entwicklung des Instruments einbezogen werden. Dadurch entstand eine Entscheidungshilfe, die sich an fachlichen Erkenntnissen orientiert und gleichzeitig auf die Anforderungen pädagogischer Fachpersonen im schulischen Kontext ausgerichtet ist.

Die Struktur des Kompasses orientiert sich an den rekonstruierten Entscheidungslogiken der befragten Fachpersonen. Die Unterteilung in direkte Abklärungsindikationen, zentrale Abgrenzungskriterien sowie ergänzende Beobachtungsperspektiven ermöglicht eine abgestufte und strukturierte Einordnung sprachlicher Auffälligkeiten. Dadurch werden sowohl eindeutige Hinweise auf einen möglichen logopädischen Abklärungsbedarf als auch komplexere und kontextabhängige Beobachtungen im Entscheidungsprozess berücksichtigt.

Auch die digitale Umsetzung stellt eine wesentliche Stärke des Instruments dar. Die browserbasierte Anwendung sowie die automatisierte Auswertung unterstützen eine niedrighschwellige und ökonomische Nutzung ohne Login im schulischen Alltag. Gleichzeitig zeigt sich darin der Anspruch, komplexe differenzialdiagnostische Überlegungen in eine für Lehrpersonen handhabbare Form zu überführen. Zudem wird durch den bewussten Verzicht auf Datenspeicherung den datenschutzrechtlichen Anforderungen Rechnung getragen.

Gleichzeitig sind auch Grenzen des Instruments zu berücksichtigen.

Die Entwicklung des Logo-DaZ-Kompasses erforderte eine bewusste Reduktion komplexer differenzialdiagnostischer Zusammenhänge auf für Lehrpersonen beobachtbare und handhabbare Kriterien. Diese Vereinfachung stellt zugleich eine zentrale Stärke und eine potenzielle Grenze des Instruments dar. Während die strukturierte Aufbereitung eine niedrighschwellige Orientierung im schulischen Alltag ermöglicht, bleibt die Einschätzung sprachlicher

Entwicklung weiterhin kontextabhängig und interpretativ. Insbesondere im Kontext mehrsprachiger Entwicklung können individuelle Entwicklungsbedingungen, sprachliche Exposition sowie subjektive Beobachtungen die Einordnung sprachlicher Auffälligkeiten beeinflussen. Die systematische Entscheidungslogik kann dadurch zwar zur Orientierung beitragen, birgt jedoch gleichzeitig die Gefahr, komplexe Entwicklungsverläufe zu stark zu vereinfachen oder schematisch einzuordnen.

Auch die Gewichtungsllogik des Kompasses stellt einen interpretativen Bestandteil des Instruments dar. Obwohl die Gewichtung theorie- und praxisbasiert entwickelt wurde, bleibt die Priorisierung einzelner Kriterien abhängig von fachlichen Perspektiven und den zugrunde liegenden Erfahrungen der Autorinnen sowie der befragten Expertinnen. Bei anderen Stichproben oder fachlichen Hintergründen könnten Gewichtungen teilweise unterschiedlich ausfallen.

Aufgrund der kleinen Stichprobe ($n = 6$) sind die Ergebnisse der Evaluation nur eingeschränkt übertragbar. Die Evaluation dient primär einer ersten Einschätzung der Praxistauglichkeit und erlaubt keine verallgemeinerbaren Aussagen über die Nutzung und Einschätzung des Instruments.

Darüber hinaus ergeben sich aus den Rückmeldungen Hinweise auf mögliche Weiterentwicklungen des Kompasses. So wurde angeregt, zusätzliche Aspekte wie den Förderbedarf im Bereich integrativer Förderung stärker zu berücksichtigen. Ebenso könnten zukünftige Weiterentwicklungen des Instruments auf andere Alters- und Entwicklungsbereiche ausgerichtet werden. Insbesondere für den Frühbereich wären jedoch angepasste Fragestellungen und Beobachtungskriterien erforderlich, beispielsweise mit einem stärkeren Fokus auf Spielentwicklung, frühkindlichen Spracherwerb sowie entwicklungsbezogene Interaktionsformen. Für ältere Schüler:innen könnten hingegen andere sprachliche Anforderungen und schulische Kontextfaktoren stärker in den Vordergrund rücken.

Abschliessend ist zu betonen, dass der Logo-DaZ-Kompass keine diagnostische Abklärung ersetzt, sondern ausschliesslich als Entscheidungshilfe im schulischen Kontext dient. Die Verantwortung für weiterführende diagnostische Abklärungen liegt weiterhin bei entsprechend qualifizierten Fachpersonen (Logopäd:innen).

Die vorliegende Arbeit verdeutlicht insgesamt, dass die Entwicklung solcher Instrumente stets im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Differenziertheit und praktischer Anwendbarkeit steht. Die Herausforderung besteht darin, komplexe differenzialdiagnostische Überlegungen so zu reduzieren, dass sie für Lehrpersonen handhabbar werden, ohne dabei ihre fachliche Aussagekraft wesentlich zu verlieren. Die Balance zwischen fachlicher Komplexität und alltagspraktischer Nutzbarkeit stellt dabei keine abschliessend lösbare Aufgabe dar, sondern bleibt ein zentrales Spannungsfeld solcher Instrumentenentwicklungen.

7.3 Bedeutung für die Praxis

Der Logo-DaZ-Kompass leistet einen Beitrag zur Unterstützung von Lehrpersonen im Umgang mit sprachlichen Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern. Insbesondere im Spannungsfeld zwischen Zweitspracherwerb und möglichen Sprachentwicklungsstörungen bietet das Instrument eine strukturierte Entscheidungshilfe, die zur Reduktion von Unsicherheiten beitragen kann.

Für den schulischen Alltag ergibt sich daraus die Möglichkeit, sprachliche Beobachtungen systematischer zu erfassen und einzuordnen. Dies kann dazu beitragen, Förderentscheidungen bewusster zu treffen und bei Bedarf frühzeitig weitere Fachpersonen einzubeziehen.

Darüber hinaus zeigt die Arbeit, dass die Entwicklung praxistauglicher Instrumente eine enge Verbindung zwischen theoretischem Wissen, fachlicher Expertise und praktischer Anwendung erfordert. Die Überführung komplexer differenzialdiagnostischer Überlegungen in handhabbare schulische Strukturen stellt dabei eine zentrale Herausforderung dar.

Im heilpädagogischen Kontext unterstreichen die Ergebnisse die Bedeutung digitaler und strukturierender Unterstützungssysteme für den Umgang mit sprachlicher Vielfalt im schulischen Alltag. Gleichzeitig wird deutlich, dass solche Instrumente fachliche Einschätzungen nicht ersetzen können, sondern vielmehr als ergänzende Entscheidungshilfen verstanden werden müssen, die pädagogische Fachpersonen in ihren Entscheidungsprozessen unterstützen.

8 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit verfolgte das Ziel, eine praxistaugliche Entscheidungshilfe für Lehrpersonen zu entwickeln, um sprachliche Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern im Alter von 4 bis 8 Jahren einordnen zu können. Im Zentrum stand dabei die Frage, welche Kriterien für die Einschätzung des sprachlichen Unterstützungsbedarfs relevant sind und wie komplexe differenzialdiagnostische Überlegungen in eine für Lehrpersonen handhabbare Struktur überführt werden können.

Die Ergebnisse der Literaturrecherche und Experteninterviews verdeutlichen, dass die Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern auf einer mehrdimensionalen Betrachtung basiert. Entscheidungsrelevant sind dabei insbesondere sprachübergreifende und über die Zeit stabile Auffälligkeiten sowie deren Einbettung in den individuellen Erwerbsverlauf und die sprachliche Umgebung des Kindes. Gleichzeitig zeigt sich, dass sprachliche Beobachtungen im schulischen Alltag häufig unter begrenzten zeitlichen und fachlichen Ressourcen erfolgen und daher strukturierte Entscheidungshilfen von Bedeutung sein können.

Mit dem Logo-DaZ-Kompass wurde ein Instrument entwickelt, das zentrale differenzialdiagnostische Überlegungen in eine strukturierte und praxisorientierte Entscheidungshilfe überführt. Die formative Evaluation zeigt, dass das Instrument von der Zielgruppe grundsätzlich als verständlich, nachvollziehbar und im schulischen Alltag anwendbar wahrgenommen wird. Dabei wurde insbesondere deutlich, dass nicht nur die Auswahl relevanter Kriterien, sondern auch deren verständliche und handlungsorientierte Aufbereitung entscheidend für die praktische Nutzbarkeit eines solchen Instruments ist.

Der Logo-DaZ-Kompass leistet damit einen konkreten Beitrag zur Unterstützung von Lehrpersonen im Umgang mit sprachlicher Vielfalt im schulischen Alltag. Er ermöglicht es, Beobachtungen systematisch zu bündeln und erste Einschätzungen zu treffen, ohne den Anspruch einer fachlichen Diagnostik zu erheben.

Gleichzeitig verdeutlicht die Arbeit die Grenzen solcher Instrumentenentwicklungen. Die Überführung komplexer differenzialdiagnostischer Zusammenhänge in handhabbare schulische Strukturen erfordert zwangsläufig eine Reduktion diagnostischer Komplexität. Diese Vereinfachung ermöglicht zwar eine niedrighschwellige Anwendung im schulischen Alltag, kann jedoch individuelle mehrsprachige Entwicklungsverläufe nur begrenzt abbilden. Die Entwicklung solcher Instrumente bleibt damit stets im Spannungsfeld zwischen fachlicher Differenziertheit und praktischer Anwendbarkeit.

Für zukünftige Entwicklungen erscheint insbesondere eine breitere empirische Erprobung des Instruments bedeutsam. Eine Anwendung mit grösseren und heterogeneren Stichproben

könnte dazu beitragen, die Übertragbarkeit der Ergebnisse sowie die praktische Nutzbarkeit des Kompasses differenzierter zu untersuchen.

Darüber hinaus besteht Potenzial, den Logo-DaZ-Kompass technisch weiterzuentwickeln, etwa durch erweiterte Visualisierungsmöglichkeiten oder differenziertere Rückmeldestrukturen. Auch eine Übertragung auf andere Altersstufen oder sprachliche Kontexte wäre denkbar. Die Entwicklung solcher Instrumente bleibt dabei stets im Spannungsfeld zwischen fachlicher Differenziertheit und praktischer Anwendbarkeit.

8.1 Danksagung

Wir möchten uns herzlich bei der Abteilung Digital Innovation der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik für die wertvolle Unterstützung bei der digitalen Umsetzung des Logo-DaZ-Kompasses bedanken. Ein besonderer Dank gilt Christoph Steigmeier und Mika Reinhart für die konstruktive Zusammenarbeit und die fachliche Begleitung während des Entwicklungsprozesses.

Speziell möchten wir zudem unserem Dozenten Wolfgang Braun danken, der uns während des gesamten Prozesses begleitet hat. Durch seine fachliche Expertise, seine Erfahrungen in der Entwicklung der Kompassreihe sowie seine stets wohlwollende und zugleich kritisch-reflektierende Rückmeldung hat er die vorliegende Arbeit massgeblich geprägt. Seine Anregungen haben uns immer wieder zum Weiterdenken motiviert und wesentlich zur Weiterentwicklung des Instruments beigetragen.

Ebenso danken wir den Expertinnen für ihre Bereitschaft, ihr Fachwissen im Rahmen der Interviews zu teilen, sowie den Lehrpersonen der Echogruppe für ihre engagierten Rückmeldungen und ihre praxisnahen Perspektiven.

Ein weiterer Dank gilt allen Personen, die uns während der Entstehung dieser Arbeit unterstützt und begleitet haben.

9 Literaturverzeichnis

- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Abteilung Bildungsstatistik. (2024). *Die Schulen im Kanton Zürich 2023/2024* [Bericht]. Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Bundesamt für Statistik. (2024). *Mehrheit der Bevölkerung verwendet regelmässig mehrere Sprachen: Ergebnisse der Erhebung zur Sprache, Religion und Kultur (ESRK)*. <https://www.bfs.admin.ch>.
- Cummins, J. (2000). *Language, power and pedagogy: Bilingual children in the crossfire. Multilingual Matters*.
- Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik. (2012). *Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit*. [Broschüre]. Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik.
- Ellis, R. (2008). *Investigating grammatical difficulty in second language learning: Implications for second language acquisition research and language testing*. *International Journal of Applied Linguistics*, 18(1), 4–22.
- Fox-Boyer, A. V. (2015). *Kindliche Aussprachestörungen: Phonologischer Erwerb – Differenzialdiagnostik – Therapie* (7., überarb. und aktualisierte Aufl.). Schulz-Kirchner Verlag.
- Google LLC. (2026). *Google Forms* [Webanwendung]. Abgerufen am 30.03.2026 von <https://forms.google.com>
- Griesshaber, W. (2013). *Die Profilanalyse für Deutsch als Diagnoseinstrument zur Erfassung syntaktischer Komplexität*. Universität Duisburg-Essen. Online verfügbar unter <https://www.uni-due.de> (Zugriff am 23.10.2025).
- HFH Zürich. (o. J.). *ORCA – Orientierungshilfe zur Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Abgerufen am 29. Januar 2026, von <https://www.hfh.ch/orca>
- HFH Zürich. (o. J.). *Stotterkompass*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Abgerufen am 29. Januar 2026, von <https://www.stotternerkennen.hfh.ch/stotterkompass.html>
- ingenieur.de. (o. J.). *Wie der Kompass den Weg zur Entdeckung der Welt ebnete*. Abgerufen am 02. Mai 2026, von <https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/rekorde/wie-der-kompass-den-weg-zur-entdeckung-der-welt-ebnete/>
- Jambreus, M., & Grob, A. (2024). *Bericht Sprachstanderhebung Stadt Zürich 2024*. Universität Basel, Fakultät für Psychologie, Abteilung für Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie.

- Jeuk, S. (2015). *Deutsch als Zweitsprache in der Schule: Grundlagen - Diagnose - Förderung* (R. Vogel, C. Rosebrock, A. Gold, & R. Valtin, Hrsg.; 3rd ed.). W. Kohlhammer GmbH.
- Kaiser-Kratzmann, J., & Sachse, S. (Hrsg.). (2022). *Mehrsprachigkeit in der frühen Bildung*. Beltz Juventa.
- Kannengieser, S. (2023). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. Elsevier.
- Kanton Schaffhausen, Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, Abteilung Sonderpädagogik, Pädagogisch-therapeutischer Dienst. (2023). *Handhabung Wartezeiten Logopädie*.
- Klein, W. (2001). *Typen und Konzepte des Spracherwerbs*. In L. Götze, G. Helbig, G. Henrici & H.-J. Krumm (Hrsg.), *Deutsch als Fremdsprache* (Bd. 1, S. 604–616). Berlin: de Gruyter.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6., erw. Aufl.). Beltz Juventa.
- Lengyel, D. (2011). *Sprachstandsfeststellung bei mehrsprachigen Kindern im Elementarbereich* (Expertise für die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte). Deutsches Jugendinstitut.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarb. Aufl.). Beltz.
- Meisel, J. M. (2004). *Zur Entwicklung der kindlichen Mehrsprachigkeit*. Manuskript, Universität Hamburg.
- Meisel, J. M. (2009). *Second language acquisition in early childhood*. *Zeitschrift für Sprachwissenschaft*, 28(1), 5–34
- Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache. (2021). *Basiswissen: Zweitspracherwerb* (Basiswissen sprachliche Bildung). Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache.
- Meuser, M., & Nagel, U. (1991). *ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion*. In D. Garz & K. Kraimer (Hrsg.), *Qualitativ-empirische Sozialforschung. Konzepte, Methoden, Analysen* (S. 441–471). Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Ritterfeld, U., & Lüke, C. (2013). *Mehrsprachen-Kontexte 2.0: Erfassung der Inputbedingungen von mehrsprachig aufwachsenden Kindern*. TU Dortmund.
- Rothweiler, M., & Ruberg, T. (2011). *Der Erwerb des Deutschen bei Kindern mit nichtdeutscher Erstsprache: Sprachliche und aussersprachliche Einflussfaktoren*. Expertise der

- Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF). München: Deutsches Jugendinstitut.
- Ruberg, T. (2013). *Problembereiche im kindlichen Zweitspracherwerb*. *Sprache · Stimme · Gehör*, 37(4), 181–185.
- Scharff-Rethfeldt, W. (2005). *Das „Bilinguale Patientenprofil“ als Basis einer logopädischen Intervention*. *Forum Logopädie*, 19(3), 6–11.
- Scharff Rethfeldt, W. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit: Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention*. Georg Thieme Verlag.
- Scharff Rethfeldt, W. (2018). *Evidenzbasierte logopädische Diagnostik bei mehrsprachigen Kindern mit Verdacht auf Sprachentwicklungsstörung*. *Praxis Sprache*, 1, 12–18.
- Scharff Rethfeldt, W. (2023). *Kindliche Mehrsprachigkeit: Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention* (2. Aufl.). Stuttgart: Thieme.
- Schrey-Dern, D. (2006). *Sprachentwicklungsstörungen: Logopädische Diagnostik und Therapieplanung*. Stuttgart: Georg Thieme
- Schulz, P., & Tracy, R. (2011). *LiSe-DaZ: Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache*. Göttingen: Hogrefe.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren. (2017). *Sprachenstrategie der EDK* [Positionspapier]. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren.
- Selinker, L. (1972). *Interlanguage*. *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching (IRAL)*, 10(3), 209–231.
- Spreer, M. (2018). *Diagnostik von Sprach- und Kommunikationsstörungen im Kindesalter: Methoden und Verfahren* (1. Aufl.). Reinhardt.
- Statistisches Amt Basel-Stadt. (2025). *Schulhausstatistik 2025: Lernende nach Staatsangehörigkeit und Erstsprache*. Kanton Basel-Stadt.
- Tracy, R. (2006). *Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir sie dabei unterstützen können*. Tübingen: Francke.
- VERBI Software. (2024). *MAXQDA* [Computer software]. VERBI Software.
- Wagner, L. (2014). *SCREENIKS – Screening der kindlichen Sprachentwicklung für ein- und mehrsprachige Kinder*. München: Eugen Wagner Verlag
- World Health Organization. (2019). *International statistical classification of diseases and related health problems* (11th ed.). <https://icd.who.int/>

10 Anhang

Anhang A – Interviewleitfaden

Interviewleitfaden – Fachliche Einschätzungen von Logopäd:innen zur Differenzierung SES / DaZ

Bachelorarbeit von Hanselmann Sheril, Muri Michelle – HfH Zürich (2025/26)

Ziel: Erhebung von Expertenwissen zur Entwicklung systematisch recherchierten Items für den Logo-DaZ-Kompass (Beobachtungsinstrument für Lehrpersonen).

Einstieg und Rahmen

1. Begrüssung und Dank

Vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst.

2. Information zum Zweck des Interviews

- a. Wir entwickeln im Rahmen unserer Bachelorarbeit ein Instrument namens *Logo-DaZ-Kompass*.
- b. Der Kompass soll Lehrpersonen helfen, bei mehrsprachigen Kindern im Alter von 4–8 Jahren einzuschätzen, ob primär eine DaZ-Förderung oder eine logopädische Abklärung (SES) angezeigt ist.
- c. Wir möchten dein Fachwissen nutzen, um die relevanten Beobachtungsbereiche und Items zu definieren, die Lehrpersonen im Kompass beurteilen sollen.

3. Datenschutz und Ablauf

- a. Das Interview wird mit deiner Zustimmung aufgenommen und anonym ausgewertet.
- b. Dauer: ca. 45–60 Minuten.
- c. Ziel ist kein richtig oder falsch, sondern dein persönlicher, praxisbezogener Erfahrungs- und Fachinput.

Bereich	Leitfrage Öffnende, erzählgenerierende Einstiegsfrage	Was wollen wir wissen? Checkliste	Konkrete Fragen
Teil 1: Fachliche Ausgangslage und Erfahrung	Wie gehst Du in deiner Praxis vor, wenn du bei einem mehrsprachigen Kind klären möchtest, ob eine SES oder eine DaZ-Problematik vorliegt?	<i>Ziel dieses Einstiegs:</i> Den diagnostischen Denk- prozess und die Prioritäten der Expert:innen ver- stehen, bevor man über konkrete Items spricht.	Welche sprachlichen und nichtsprachlichen Hinweise stützen deine Entscheidung am stärksten? In welchen Fällen ist die Abgrenzung besonders schwierig? Welche Informationsquellen ziehst du zusätzlich heran (Eltern, Umfeld, Tests, Beobachtung)?
Teil 2: (Itemebene) Konkrete Be- obachtungs-merkmale	Wenn du an konkrete Beobachtungen oder Verhaltensweisen denkst; wel- che einzelnen Merkmale oder „Items“ sind für dich besonders aussagekräf- tig in der Differenzierung zwischen SES oder DaZ-Problematik?	Vorgehen: Wir nennen nacheinander einige sprachlich rele- vante Bereiche. Für jeden Bereich bitten wir Sie, zu sagen: <ul style="list-style-type: none"> • Welche Beobachtungen sind wirklich rele- vant? • Wie sollte ein Item für Lehrpersonen formu- liert sein, damit es verständlich und be- obachtbar ist? • Welche Formulierung wäre missverständ- lich oder zu fachlich? 	1. Sprechbeginn und Erwerbsverlauf Welche Beobachtungen deuten deiner Meinung nach klar auf SES hin (z. B. spätes Sprechen, langsamer Fortschritt trotz In- put)? Welche Beobachtungen sind deiner Meinung nach klar DaZ-ty- pisch? Wie könnte man ein Item dazu formulieren, das Lehrpersonen verlässlich einschätzen können? 2. Sprachumgebung / Input Welche Sprachumgebungs- bzw. Inputmerkmale sind für dich relevant, um eine SES zu erkennen? Welche Sprachumgebungs- bzw. Inputmerkmale sind für dich DaZ-typisch? Welche Items sollte der Kompass enthalten, um dies sinnvoll zu erfassen? 3. Wortschatz Welche Wortschatz Schwierigkeiten (Merkmale) ordnest du ei- ner SES zu? Welche Wortschatz Schwierigkeiten (Merkmale) sind DaZ-ty- pisch? Wie würdest du ein Item dazu formulieren, das Lehrpersonen verlässlich einschätzen können? 4. Sprachverständnis <i>Welche Merkmale im Sprachverständnis weisen auf eine SES hin?</i> Wie äussern sich dagegen L2-bedingte Sprachverständnis- probleme? Wie könnte ein Lehrer dies im Alltag beobachten? 5. Grammatik / Satzbau Welche grammatischen Auffälligkeiten sind Marker für SES? Welche grammatischen Auffälligkeiten sind DaZ-typisch? Wie könnte man ein Item dazu formulieren, das Lehrpersonen verlässlich einschätzen können?

			<p>6. Kommunikation / Pragmatik Wie unterscheiden sich Kinder mit SES und DaZ im kommunikativ-pragmatischen? (z.B. Gesprächsverhalten, Code-Switching, aktive Beteiligung an Gesprächen) Wie lässt sich das für Lehrpersonen beobachtbar machen? (allenfalls ein Beispiel von einem Kind mit pragmatischen Schwierigkeiten machen, falls hier nichts kommt) *</p> <p>7. Lern- und Merkfähigkeit Welche Merkmale bei der Lern- und Merkfähigkeit weisen für dich auf eine SES hin? Welche Merkmale bei der Lern- und Merkfähigkeit sind DaZ-typisch? Wie könnte man ein Item dazu formulieren, das Lehrpersonen verlässlich einschätzen können?</p> <p>8. Phonetik/Phonologie Welche Merkmale bei der Phonetik/Phonologie weisen für dich auf eine SES hin? Welche Merkmale bei der Phonetik/Phonologie sind DaZ-typisch? Wie könnte man ein Item dazu formulieren, das Lehrpersonen verlässlich einschätzen können?</p>
<p>Teil 3: Identifikation zentraler Beobachtungsbereiche</p>	<p>Welche Sprachbereiche oder Verhaltensaspekte sind aus deiner Sicht am relevantesten, um zwischen SES und DaZ zu unterscheiden?</p>	<p>Zur Orientierung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprechbeginn und Erwerbsverlauf 2. Sprachumgebung / Inputbedingungen 3. Wortschatz 4. Sprachverständnis 5. Grammatik / Satzbau 6. Kommunikation und Pragmatik 7. Lern- und Merkfähigkeit 8. Aussprache / Phonologie <p><i>Ziel:</i> Priorisierung und Gewichtung der Beobachtungsdimensionen</p>	<p>Welche dieser Bereiche sind aus deiner Sicht besonders aussagekräftig für die Differenzierung? Gibt es Bereiche, die weniger relevant oder schwer zu beobachten sind? Würdest du zusätzliche Bereiche ergänzen, die im bisherigen Entwurf fehlen? In welchen Bereichen siehst du die grösste Gefahr für Fehleinschätzungen durch Lehrpersonen?</p>
<p>Teil 4: Schluss und Priorisierung</p>	<p>Wenn du an alle bisher besprochenen Punkte denkst: Welche drei Beobachtungsbereiche oder konkreten Items würdest du als entscheidend bezeichnen, um zwischen SES und DaZ zu unterscheiden?</p>		<p>Welche Faktoren führen am häufigsten zu Fehleinschätzungen? Welche Merkmale sind aus deiner Sicht unverzichtbar im Kompass? Gibt es weitere Items? Gibt es über die 8 Bereiche hinaus noch Aspekte, die wichtig wären? Was ist noch hilfreich in der Differenzierung? (Vollmond;), Exekutive Funktionen, ...) Möchtest du zum Schluss noch etwas ergänzen, das für die Entwicklung des Instruments wichtig sein könnte?</p>

Abschluss

- Dank für das Gespräch und die wertvollen fachlichen Inputs.
- Hinweis auf den weiteren Prozess: Die gesammelten Einschätzungen werden systematisch ausgewertet und in den Entwurf des Logo-DaZ-Kompasses integriert.
- Prototyp Version 0 senden. Gerne 3-4 Sätze für uns als Rückmeldung geben.

*** Beispiel Pragmatik:**

In einer Gruppensituation im Unterricht (z. B. beim gemeinsamen Erzählen oder Spielen) fällt ein Kind dadurch auf, dass es auf Fragen der Lehrperson kaum reagiert oder häufig mit thematisch unpassenden Beiträgen antwortet. Es wirkt, als ob es die sozialen Regeln eines Gesprächs – etwa Blickkontakt, Abwechseln beim Sprechen oder das Aufgreifen von Gesprächsinhalten anderer – nicht sicher beherrscht.

Die Lehrperson beschreibt, dass das Kind sprachlich grundsätzlich einfache Sätze bildet, aber Mühe hat, Gespräche zu initiieren oder angemessen auf andere Kinder zu reagieren. Gleichzeitig verwendet es im privaten Umfeld eine andere Erstsprache.

→ *Wie würdest du dieses Verhalten einschätzen: Könnte es eher auf begrenzte Deutschkenntnisse, auf pragmatische Auffälligkeiten im Sinne einer Sprachentwicklungsstörung oder auf beides hinweisen?*

→ *Welche Beobachtungen oder Situationen helfen dir in der Praxis, eine solche Unterscheidung vorzunehmen?*

Anhang B – Anonymisierte Transkripte Interview 1 – 4

Interview 1

MM: Genau, wir wollen im Rahmen unserer Bachelorarbeit ja diese Differenzierung, Logo – DaZ, ein bisschen ausarbeiten. Ziel ist, einen Kompass zu erstellen, der dann für die Lehrpersonen, also vor allem auf Lehrpersonen zugeschnitten ist, die mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren arbeiten und dann so ein bisschen eine Entscheidungshilfe bekommen. Soll dann am Computer oder am Handy ausfüllbar sein. Ersetzt keine Diagnostik, aber weil es halt manchmal, wir wissen es aus dem Alltag, schwierig ist, wir bekommen Kinder angemeldet, die sollen nicht in der Logo sein oder nicht, brauchen keine logopädische Abklärung oder umgekehrt verharrern irgendwo im DaZ und hätten aber mehr im Hintergrund. Und das ist halt für die Lehrpersonen schwierig. Und deshalb, du hast mir das sowieso nahegelegt, vor einem Jahr schon. Mach doch das. Nein, ich sollte da einfach mal so ein einfaches Flussdiagramm machen und dann haben wir festgestellt. Da braucht es mehr. Genau. (...) Und muss ich noch mehr zum Einführen sagen..?

SH: es gibt kein Richtig und kein Falsch. Also wir sind sehr froh um deine Erfahrungswerte.

Expertin: Okay

MM: Genau. Und wir legen es dann übereinander. Wir haben eine Literaturrecherche gemacht und vergleichen dann die Antworten von allen Experten mit dieser Recherche, ob das so passt, auch die Gewichtung der entstandenen Items. Ja. Und ziehen die dann da raus und erstellen mal eine Version Null.

Expertin: Ich bin gespannt.

MM: Und dann dürft ihr gerne schauen, ob das funktioniert.

Expertin: Okay.

MM: Genau. Aber zuerst wollen wir einfach relativ offen mal von dir hören. Wir wollen uns gar noch nicht zu sehr einschränken in unsere spezifischen Fragen. Wir gehen nachher schon die Bereiche noch durch. Aber vielleicht hast du gleich zum Einstieg Dinge, die du weisst, ach, also wenn das ist, dann gehört das sicher da rein. Oder wie differenzierst du das im Alltag?

Expertin: Also ich kann mir schon vorstellen, dass es für DaZ-Lehrpersonen oder auch für Lehrpersonen überhaupt recht schwer ist, das auseinanderzuhalten. Und wir bekommen ja ganz oft Anmeldungen, wo ich sage, nee, das ist aber nicht Logopädie. Und ganz oft gehen aber auch Kinder verloren, wo ich sagen würde, doch, das ist Logopädie. (..) Also wenn es irgendwie möglich ist, versuchen wir ja eigentlich, (..) wenn wir die Erstsprache des Kindes beherrschen, nach Möglichkeit, den Befund auch in der Erstsprache zu machen, einfach um zu wissen, ob da Auffälligkeiten sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich auf Aussagen der Eltern nicht immer verlassen kann oder besser gesagt meistens nicht. Das scheint für die Eltern wie ein Stigma zu sein, wenn die Kinder in der Erstsprache Auffälligkeiten haben. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass sie dann eher versuchen, das Kind besser darzustellen.

S02: Ja, habe ich auch das Gefühl. //S02:

Gell? genau.//

Ja. Jetzt haben wir ja glücklicherweise im Team jemanden, der in der Erstsprache Türkisch ist. Das heisst, da können wir es sicher abklären, wie der Stand des Kindes ist. Und wenn es ein italienisches Kind ist, dann versuche ich das zumindest. (..) Und kann dann auch, also habe ich schon öfter dann zum Beispiel festgestellt, dass das Kind sehr wohl Wortschatzprobleme hat. Auch wenn die Eltern gesagt haben, das Kind habe das nicht. Das kann dann, also das war jetzt ein Kind, das meines Erachtens eher hochfrequente Begriffe nicht benennen konnte. Also zum Beispiel gerade Tiere, die im Kindergarten ja auch oft erarbeitet werden. Oder dass es einfach Tiere oder Tierbezeichnungen verwechselt hat. Also jetzt nicht so etwas wie Ente und Gans, das ist ja der Klassiker. Ich finde, das muss man auch

//S02: als Kindergarten nicht. Ja, aber Katze und Hund vielleicht.

Expertin: Genau, Katze und Hund oder Pferd und Schaf oder Ziege und Schaf. Ich finde, also das sind ja schon deutliche Unterschiede. Ziege hat halt Hörner und beim Schaf ist es nur der Schafbock. Genau, also das sieht man ja. Also das machen wir nach Möglichkeit, dass wir nach der Erstsprache schauen. Was ich mir manchmal wünschen würde, wäre, dass man die Möglichkeit hätte, einen Übersetzer zu bestellen für die Erstsprache und dann wirklich einen ausführlichen Befund in der

Erstsprache durchführen zu können. (.) Einfacher finde ich es zu unterscheiden, wenn das Kind (.) Lautvertauschungen hat. Die hat es ja dann also in der Muttersprache im Regelfall auch. Dann ist es klar, es ist ein logopädischer Fall. (.) Wo es wieder schwierig wird, finde ich, wenn die Kinder ein halbes Jahr im Sprachbad waren und vielleicht erst im Kindergarten die Zweitsprache erlernen, (..) dann finde ich es noch mal schwieriger zu sagen, ist das jetzt ein DaZ-Fall oder nicht. (..) Und da ist es dann auch oft so, dass die Eltern sagen, nein, das Kind ist in der Erstsprache nicht auffällig und es sind aber eher so Kleinigkeiten, die den Eltern gar nicht auffallen. Das heisst, so eine diskrete Vertauschung vielleicht (.)oder Schwierigkeiten im Bereich der phonologischen Bewusstheit. Und ich finde, auch das würde ja dann dazu führen, dass es eigentlich kein reiner Daz-Fall ist. Also ich sehe das Dilemma schon, dass es sehr, sehr schwierig ist. (.) Was ich oft mache, wenn es wie unklar ist und ich die Erstsprache nicht testen kann, dann gucke ich, ob das Kind (.) zum Beispiel die Fähigkeit hat, Unterbegriffe zu Oberbegriffen zu ordnen. Das muss es dann aber nicht benennen. Also das geht ja eher Richtung Weltwissen. Das heisst, weiss es, was sind Früchte, was ist Gemüse, weiss es, aha, das sind alles Tiere, die gehören jetzt zu einer, in Anführungsstrichen, Familie zusammen, solche Dinge. Oder, (.) wenn man das Geschirr dazu nimmt, sortiert es jetzt den Napf zum Hund, was ja eigentlich auch stimmt. Oder ist ihm anhand der Items klar, aha, nee, die Schüssel oder der Napf, das muss eher zum Geschirr. So was. Ja. Habe ich jetzt genug gesagt?

MM: Das ist, ja, mega. das sind schon mal gute Stichworte zum, (.) genau, zum Einstieg und auch.

Expertin: Oder hören, das fällt mir jetzt gerade noch ein, Entschuldigung.

MM: ja.

Expertin: Hören kann ich ja auch überprüfen, also jetzt geht es mir nicht darum, die Hörfähigkeit an sich, ob ein Hörtest durchgeführt wird oder wurde, das würden wir dann später alles noch beantragen, im Bedarfsfall, aber auch wenn das Kind kein Deutsch kann, kann ich ja überprüfen, ob es Laute diskriminieren kann oder noch nicht.

MM: Ja, genau, das ist noch ein guter Punkt. Ja.

MM: Ja, für dich natürlich, wenn du ein Kind bekommst, ist es einfach, also einfach, ja, dann kannst du es abklären. Wir gehen jetzt natürlich dann bei unserem Kompass einen Schritt aus deinem Zimmer und wollen dort schon die Kinder abfangen und schauen, ja, dass nicht schon die falschen Kinder dann in die Logopädie kommen. (...) Genau. (..) Ah, oder wie wichtig, genau, diese Eltern-Aussagen, haben wir auch schon gesagt, sind manchmal halt nicht so (.) nagel- und stichfest. (.) (.) Gibt es Tests, die du anwendest? (.) //S00:

Expertin: Speziell für?

MM: Ja. (.)//

Expertin: Nicht wirklich, oder das ist so etwas, nichts Formelles. (..)

Expertin: Ich überlege, ob es da, also spezielle Tests gibt es ja eigentlich gar nicht. Ich habe früher einen Test angewendet, ah, wie hiess der schnell? (..) Screeninks hiess der. //S02: das ist genau.// Ich finde den aber (.) nicht sehr aussagekräftig. Erst fand ich das ganz toll, weil einem eine Menge Arbeit gespart wird, der spuckte ja hinten am Ende dann den Bericht raus und du konntest es irgendwie einfügen, aber ich finde gerade für mehrsprachige Kinder, auch wenn es theoretisch dafür standardisiert ist, laut der Aussage der Autorin, finde ich es wenig aussagekräftig und es sind auch seltsame Items dabei und zum Beispiel so im Untertest, dann sollen die Kinder sagen, ob es sich gleich anhört oder nicht. Wenn ich aber Wortschatzprobleme habe, dann habe ich ja da eh Probleme. Also Topf, Zopf geht dann für die Schweiz sowieso schon wieder nicht, weil ein Topf ist halt kein Topf in der Schweiz. ich finde, das ist auch nochmal ein Problem, (.) dass die Testungen halt für das Hochdeutsche standardisiert sind.

SH: Das ist oft für die kleine Schweiz ein grosses Problem.

Expertin: Genau.//

Aber was war nochmal ganz genau die Frage?

Ja, ob es Tests auch gibt.

Spezielle Tests, ausserdem Screeninks. Nicht.

Und den finde ich halt jetzt gerade /nicht so toll. Genau.// Was ich immer noch ganz interessant finde, (..) also wenn das, ich sage jetzt mal, etwas vereinfacht, das Sprachsystem in der Erstsprache (.) ja gut funktioniert, sagen wir es mal so, also jetzt sehr, sehr runtergebrochen und fachlich nicht

ganz korrekt, aber dann ist der Erwerb der Zweitsprache, ja, oder ist die Chance, dass die Zweitsprache störungsfrei erworben wird, ja viel grösser. Das heisst, auch ein Kind, das ist zumindest das, was meine Praxiserfahrung sagt, auch ein Kind, (.) das mit fünf vielleicht erst in die Schweiz kommt und ein halbes Jahr Sprachbad hat und bei dem die Erstsprache störungsfrei verlaufen ist, das erwirbt eigentlich innerhalb von einem Jahr, also kann man wirklich zugucken, wie das einen sprunghaften Anstieg macht und wenn das bei dem Kind nicht der Fall ist, dann finde ich, liegt die Vermutung schon eher nahe, dass in irgendeiner oder auf irgendeiner linguistischen Ebene eine Störung ist, die vielleicht so klein ist, dass sie einem nicht direkt ins Auge springt, aber dennoch vorhanden und das dann wieder abzuklopfen ist dann schwierig, wenn man die Erstsprache nicht kennt.

MM: Das ist, ja, ja, ja, immer mehr und so.

Expertin: Aber also ich sage eigentlich meistens, wenn nach einem halben Jahr, wenn ich da nicht verzeichnen kann, dass das Sprachverständnis wirklich sprunghaft angestiegen ist und dass das Kind auch wirklich (.) expressiv, massiven Zuwachs hat, dann muss irgendwas in irgendeinem System sein und dann nehme ich es eigentlich in die Logopädie. Auch wenn ich jetzt nicht zweifelsfrei belegen kann, dass die Erstsprache gestört ist.

MM: Aber es hat ja schon so lange Kontakt. Genau. (...) Wir gehen jetzt im zweiten Teil (..) die verschiedenen Bereiche durch, von Sprachbeginn über Wortschatz bis Pragmatik und schauen uns nochmal an, was gibt es in welchen Bereichen für Möglichkeiten, um das ein bisschen zu differenzieren. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mit dem Sprechbeginn, (..) Erwerbsverlauf starten, hast du ja jetzt schon gesagt, wenn sie, (.) ah nein, Sprechbeginn, da waren wir zwar noch nicht, (..) ist es ein Indiz oder wie gross ist diese Wahrscheinlichkeit, wenn ein Kind spät anfängt zu sprechen, wenn man das von den Eltern weiss, ein Kind hat spät angefangen zu sprechen oder dieser Erwerbsverlauf war, schon langsam ist das schon ein Indiz auf...

Expertin: Ich denke schon, dass das ein Prädiktor ist. (...) Also es kommt dann darauf an, ob es ein Late Talker ist oder ein Late Bloomer. (.) Genau, aber ich glaube schon, ein verzögerter oder ein verspäteter Eintritt, ich glaube schon, dass das Hinweise geben kann. // Das heisst ja, // in irgendeinem System stimmt irgendetwas nicht, auch wenn das relativ, ja...

MM: Vielleicht nicht als...Genau.

Expertin: Es kann dann immer noch ein Late Bloomer sein, aber wenn es mitspielt und noch andere Themen dann herauskommen, könnte das... Ich denke schon, ja. (.)

MM: Die Vermutung, was dann unser Kompass ausspuckt, (.) verstärken.

Expertin: Genau, das könnte das zumindest erhärten den Verdacht. (...)

MM: Was ist ein späterer Sprechbeginn für dich? Wenn jetzt eine Mutter sagt, ja, mein Kind, ja, das ist zwei und spricht jetzt... Immer noch Einwortäusserungen kommen da... Sind da schon Alarmglocken bei dir?

Expertin: Eigentlich schon, ja

MM: Gut. (...)

Wir gehen weiter zur Sprachumgebung, zum Input. (...)welche Sprachumgebungsmerkmale oder Inputs sind relevant, um dann auch eine... Ja, um es zu sagen, ja, es ist eher eine (.) Sprachentwicklungsstörung oder es geht eher dann Richtung DaZ. Wie wichtig ist da (.) die Sprachumgebung? Also wie viel... Auch wie viele verschiedene Sprachen auch vielleicht, dass da involviert sind. (...)

Expertin: Also überhaupt im Erwerb auf Sprache? Was für Kinder wichtig wäre, dass sie sprachlich sich entwickeln können?

MM: Sich normal entwickeln können, ja. (..)

Expertin: Ich glaube, der erste Faktor ist Zeit. Und was ich jetzt... Oder ich finde, es ist... Die Zeit wird immer immer schneller und ich habe den Eindruck, nun ist mein Kind halt schon deutlich älter, du weisst. Aber ich habe den Eindruck, ohne das jetzt wirklich werten zu wollen, aber ich habe den Eindruck, ich habe mir mehr Zeit genommen für sprachliche Anregungen. Also beispielsweise Handlungen sprachlich begleiten, mit dem Kind mal einen Kuchen backen, mal mit dem Kind zum Bauernhof laufen. Ich habe den Eindruck, das wird immer weniger (.) und die Ansprache an das Kind wird auch immer weniger. Das ist sicherlich ein Stück weit der Digitalisierung geschuldet, aber also wenn man sieht, wie Eltern ihre Kinder bringen, die schieben vor den Buggy und hier wird halt (.) das Handy bedient. Ich glaube, also von daher ist (.) Ansprache, wäre es ja in dem Moment //: eigentlich // und das Begleiten// ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich habe auch den Eindruck, dass Kinder immer weniger zur

Selbstständigkeit erzogen werden und ich finde, auch das wirkt sich letztendlich auf Sprache aus. Das heisst, (.) das sehe ich jetzt auch wieder, wenn Kinder im ersten Kindergarten sind und von den Eltern gebracht werden, die werden angezogen und denen werden die Schuhe ausgezogen und dann strecken sie mir auch die Füsse hin und sagen, bitte helfen. (.) Ja, // aber ich finde, im ersten Kindergarten muss man lernen oder muss es eigentlich schon können, seine Schuhe anzuziehen und wenn ich motorisch dann halt, ich sage jetzt mal, bösartig etwas zurück bin und da noch Bedarf habe, wie soll da was anderes aufbauen? (.) Oder wenn ich zu Hause nicht helfen darf und keinen Apfel schneiden darf, weil oh Gott, oh Gott, das Kind könnte sich ja den Finger abhacken. Dann nehme ich halt ein Kindermesser. Du weisst, was ich meine.

MM: Ich weiss absolut, was du meinst.

Expertin: Das heisst, // diesen Bereich, denke ich, lassen Eltern momentan oder immer mehr ausser Acht und Sprache baut ja aber eben auf all diesen Grundpfeilern ein Stück weit auf. (.) Genau, (..) das heisst, mangelnde Ansprache ist sicherlich ein Grund, (.) den Kindern alles abnehmen und dann war ja die Frage, glaube ich, noch, in welcher Sprache sollte das Kind mehr Input haben?

MM: Ja, // wie viel Input oder wie viele verschiedene Inputs gibt es auch?

Expertin: Also, ich denke, wenn ein Kind sich physiologisch entwickelt, ist es, natürlich müssen es dann nicht zehn Sprachen sein, aber dann ist es kein Problem, eine Zweit- oder eine Drittsprache zu erwerben und das ist ja letztendlich auch in der Forschung bewiesen, wenn das im Takt ist und die Erstsprache normal sich entwickelt, dann ist eine Zweit- und eine Drittsprache eigentlich kein Problem. (..)

MM: Und wenn wir nochmal zurückkommen auf die motorische Entwicklung und den haben wir ja auch schon viel in der Literatur oder im Studium gehört, diese Zusammenhänge von Motorik und Sprachentwicklung, (..) wie stark siehst du da den Zusammenhang? (....)

Expertin: Also ich sehe da einen sehr grossen Zusammenhang und wenn ich halt die Kinder vergleiche, die ich jetzt im ersten Kindergarten habe, die sind alle, also alle, wirklich durch die Bank weg, alle motorisch ungeschickt, haben Schwierigkeiten mit der Feinmotorik, mit dem Gleichgewicht, können ihre Schuhe nicht allein aus und abziehen, haben Bananefüsse, also vertauschen links mit Recht, alle.

MM: Alle deine Logokindern, die kleinen haben...

Expertin: Oder haben Schwierigkeiten mit der Stifthaltung, also ganz oft in der Faust oder manche auch noch umgedreht mit der Faust, haben teilweise Schwierigkeiten mit der Händigkeit.

MM: Und das sind ja schon nicht alle in der Klasse, das sind schon vorwiegend die, die in die Logo kommen.

Expertin: Die in die Logo kommen, genau. Also das ist halt jetzt die Beobachtung, die ich mache mit den Kindern, die ich jetzt habe. Ja, aber darum geht es. Und viele von ihnen sind auch in der Psychomotorik.

SH: Könnte man dann im Umkehrschluss auch sagen, dass ein Kind, das eher eine DaZ-Problematik hat, vielleicht motorisch, keine motorischen Auffälligkeiten zeigt?

Expertin: Ich glaube, da würden noch andere Sachen mit reinspielen. Also ich kann ja Flöhe und Läuse haben. Ja, ich glaube, so kann man, also den Umkehrschluss darf man, glaube ich, nicht treffen. (.)

SH: Dann ist es kein (.) abgrenzendes Merkmal.

Expertin: Ich glaube nicht.

SH: Okay, gut.

Expertin: Es fällt, glaube ich, zusammen, aber es würde nicht dazu führen, dass wir sagen würden, es wäre, ja, es würde immer gekoppelt auftreten. Das glaube ich eigentlich nicht.

SH: Es nimmt mich nur wunder, weil es gibt so «Killer-Kriterien», die Sie ja auch schon erwähnt haben, (..) eine Lautverwechslung oder das Phonologische, dann ist es klar, es gehört in die Logopädie und darum dachte ich jetzt, vielleicht gibt es da auch so einen Indiz, dass man sagt, (.) dass das einfach so ist.

Expertin: Theoretisch wäre, also ich glaube nicht, dass es voneinander, also dass man es wirklich so beziehen kann und sagen kann, das ist abhängig voneinander. Das glaube ich nicht. Aber es ist überzufällig häufig gekoppelt und man müsste dann auch noch genauer gucken, ob das Kind eine SI-Störung hat, weil das machen wir ja alles gar nicht.

MM: Eine was-Störung?

Expertin: Eine sensorische Integrationsstörung.

MM: Wir fahren weiter zum Wortschatz. Welche Wortschatzschwierigkeiten ordnest du eher einer SES welche gehen eher in eine DaZ-Thematik oder in einen normalen Zweitspracherwerb?

S00: Ich glaube, zu einer SES gehört es eher, dass ich (...) Hyponymen nicht Hyperonymen zuordnen kann, dass ich da wie kein Verständnis dafür habe und (...) dass ein SES-Kind vielleicht auch eher noch auf Prototypen haften bleibt. Da habe ich jetzt auch ein Kind. Also das sagt zu allem, was klein ist, Maus. Egal, ob es ein Hamster ist oder ein Mini-Hund, das ist alles Maus oder Müsli sagt er. S Müsli. (...) Und ich glaube, bei DATS-Kindern, die in der Erstsprache nicht auffällig sind, die haben schon so eine Art System und differenzieren das eher aus und dann wissen die vielleicht nicht, wie das Tier heisst, aber es ist für sie ganz klar, das ist keine Maus. Das ist halt ein anderes Tier, es ist klein, aber sie können es nicht bezeichnen. (...) Oder manche Kinder nennen es dann halt auch in der Erstsprache. Also für die ist wie klar, ja, ich kenne das, aber ich weiss halt jetzt gerade noch nicht, wie es heisst. (...) Jetzt waren wir (...) beim Wortschatz, gell

MM: Wortschatz, ja, gibt es noch mehr. (...) Wortschatz-Thematik

S00: und die Grösse (...)

S02: des Wortschatzes

S00: natürlich. Natürlich auch, genau. (...) Jetzt würde ich sagen, ja, so kann man es eigentlich nicht sagen. Ich habe erst gedacht, ob man es von der Wortart abhängig machen kann, aber das doch eher nicht. (...) Ob eher Verben oder Nomen. (...) Das haben die DaZ-Kinder ja auch, die sagen dann halt immer, er «duet» (tut). (...) Er «duet» und machen irgendeine Gebärde dazu. (...)

MM: Ja, das passt ja zum Wortschatz schon mal.

Expertin: Ja, aber da muss es ja noch mehr geben, habe da noch nie. Muss da ein bisschen noch nachdenken. (...)

SH: Wir hatten (...) da dazu gelesen, ob das Fast-Mapping, also so Wörter schneller lernen, ob das da dazu gehört, ob du das beurteilen kannst. (...)

Expertin: Das sollte sicherlich bei den DaZ-Kindern schneller gehen und SES-Kinder haben ja öfter auch Schwierigkeiten mit der Wortstruktur. das heisst, den muss man, nein, sollte man, eher was über Wortlänge erzählen, also Richtung Wortschatz sammeln, damit das Kind wie eine Strategie lernt, das einzuspeichern. Und die DaZ-Kinder, wenn die ein Wort ein paar Mal gehört haben, dann ist es meistens drin und bei den SES-Kindern ist es halt nicht abrufbar.

SH: Ja. Gut.

Expertin: Oder nicht so schnell abrufbar. Natürlich haben die dann irgendwann ihren Wortschatz auch erweitert, aber es funktioniert doch ein bisschen anders als bei den DaZ-Kindern.

SH: Und zeigen sie, also jetzt die Kinder in SES die Problematik haben, zeigen sie dann auch weniger Interesse an neuen Wörtern, lernen? (...)

Expertin: Ich glaube, weniger am Lernen, also es interessiert sie schon und die sind sich ja im Regelfall schon bewusst, dass da was nicht stimmt und dass sie Wünsche nicht transportieren können beispielsweise. Aber es ist auch, also ich finde, je älter die Kinder werden, umso eher ist es mit Scham behaftet und mit dem Zugeben, das weiss ich nicht oder ich kann es nicht bezeichnen. (...) Und die DaZ-Kinder, die können es ja dann umschreiben, aber das können die SES können ja unter Umständen eben wieder nicht. Auch das müssen sie ja erst lernen. (...)

SH: mhm, dankeschön.

MM: Wir können auch nachher nochmal auf den Wortschatz kommen. (...) Können aber mal, vielleicht kommt es noch, wir gehen ja auch noch in Grammatik und überall hin. In Sprachverständnis wäre das Nächste. (...) Ja. (...) Gibt es da Merkmale beim Sprachverständnis, die eher (...) auf (...) Logo/SES (...) hinweisen (...) oder (...) äussert sich das ähnlich? (...)

Expertin: Ich glaube, da kommt es dann wirklich darauf an, wie lange das Kind mit der Sprache schon in Kontakt war, wenn wir nach DaZ gucken.

S02: Angenommen, es hat schon ein Sprachbad. (...)

Expertin: Ich glaube, je komplexer Sätze sind, also das gilt erstmal für beide, umso schwieriger ist es für beide. Kinder, aber DaZ-Kinder haben ja dann doch die Möglichkeit, sich mit Schlüsselwörtern etwas zu rekonstruieren und ein Kind, das wirklich eine schwere SES hat, hat die Möglichkeit nicht. Das

heisst, wenn das DaZ-Kind zum Beispiel die Nomen rauspickt und sich da vielleicht selbst irgendwie was daraus ableitet, ist die Möglichkeit für das SES-Kind so eigentlich nicht gegeben.

MM: Also Schlüsselwortstrategien

Expertin: machen die SES-Kinder später dann auch, aber halt nicht zu Beginn, weil das geht ja auch alles nicht. Und alles, was morphologisch stärker verändert wird, ist, denke ich, für SES-Kinder noch mal schwieriger, das dann zurückzuführen oder die Bezüge zu entschlüsseln.

MM: Mhm. Noch ein Unterschied oder noch etwas, was im Sprachverständnis (..) oder wenn du das... (....)

Expertin: ich glaube für SES-Kinder muss immer alles ganz konkret sein und man arbeitet ja oft Richtung Strategie, dass die Kinder umschreiben können und ich habe jetzt gestern mit einem Kind haben wir zum Beispiel schriftlich gemacht - du kennst das Kind - haben wir versucht schriftlich ein «Wer ist es» zu spielen und wir haben dann Tiere beschrieben und ich hatte eben gemalte Karten mit Tieren oder mit Gegenständen und wir haben es dann gegenseitig beschrieben und der andere musste raten und eben dieses SES-Kind, das war ganz auf die Abbildung verhaftet, also schon fast, hat es schon fast als Prototyp genommen und wir hatten dann zum Beispiel eine Blume und da war aber in der Luft auch eine Biene (.) und also das ist so an der Abbildung verhaftet, dass sie dann geschrieben hat, es ist weiss und es ist auch gelb, aber da ist auch eine Biene, also ich habe es jetzt von der Grammatik halt etwas aufgehübscht und ich glaube das ist so typisch für SES und das DaZ-Kind würde es glaube ich anders beschreiben, das würde vielleicht sogar sagen, es ist eine Pflanze, da fliegt eine Biene, die hat aber mit dem Ding nichts zu tun und das Ding hat Blätter und also das würde viel mehr (..) von seinem (.)

MM: Bild im Kopf (..) noch beschreiben, nicht nur auf das Item, das Bild vor sich.

Expertin: Genau und ich glaube für SES-Kinder ist es wirklich schwierig, sich von, ich sage jetzt Prototypen sich davon zu lösen oder dann auch zu sagen, also da war dann auch ein Ball dabei und dann hat das Kind gesagt, das ist rot, ja rot kann, also es kann alles sein, was rot ist, // Tomate, Ball, was weiss ich. Und ich glaube, das ist wirklich das typische von SES, dass man da sich wie von diesen Prototypen auch freimachen muss und eher andere Merkmale speichert. Aha, es ist rund, damit kann man spielen, wir können es uns zuwerfen, das kann ich mit einer Orange auch, aber also, um die das genauer erfassen zu können.

MM: Ja, spannend, ja. Dann lassen wir das zum Sprachverständnis so.

Expertin: Da habe ich jetzt ein bisschen gemischt, gell.

SH: das ist egal.

MM: wir werden es dann wieder sortieren.

Grammatik, Satzbau. (...) Welche Marker (.) gibt es, vielleicht sogar K.O.-Kriterien? Wir sind immer auf der Suche nach K.O.-Kriterien. (lacht)

Expertin: Ah, klar, gibt es Dinge.

MM: Was spricht für was?

Expertin: Also ich glaube, für DaZ spricht es eher, wenn das Kind recht schnell (.) grammatische Strukturen (..) verwendet, sich merken kann, anwendet. Und im DaZ wird ja ganz stark, die nennen es jetzt immer Scaffolds, wir haben früher Pattern-Rail gesagt. Ist letztendlich das Gleiche und da wird ganz stark mit gearbeitet und die Kinder saugen das auch wie die Schwämme und wenden es auch an. Und meistens haben die Kinder, wenn sie die Struktur gehört haben, haben im DaZ ja hinterher die Möglichkeit, das dann auch in der Gruppe zu üben und es sitzt dann. Ich denke, das ist wirklich ein K.O.-Kriterium.

MM: Wenn das einfach nicht und nicht und nicht kommt.

Expertin: mhm. Wir arbeiten ja anders. Also wir würden ja keinen Pattern-Rail machen oder keine Scaffolds verwenden, aber wir würden ja durch die Kontextoptimierung das schon häufig anbieten. (.) Und beim DaZ-Kind, das würde das (..) annehmen und verwenden. Also wenn wir jetzt an regelmässige Verben zum Beispiel denken, dann macht es da ja klick und die wissen ganz genau, ah, bei ich ist es «e» und so weiter und so fort. Und bei den SES-Kindern ist das doch oft recht hartnäckig. - Auch dieses Kind kennst du.

MM: Ja. Wir haben es geschafft.

Expertin: Wo wir es jetzt geschafft haben, genau. Aber wo es ein harter Weg war und ein hartes Stück Arbeit. Bis es wirklich ging. Endlich.

SH: Und das ist jetzt auch, finde ich, ein Merkmal, dass auch eine Lehrperson sehr schnell beurteilen kann in einem Kompass. Kann ein Kind nach erklären von grammatikalischen Regeln, diese auch umsetzen.

Expertin: Genau. Und es muss es ja nicht direkt spontan bei alten regelmässigen Verben beispielsweise anwenden können.

MM: Aber wir machen es jetzt schon ein Jahr.

Expertin: Genau. Aber wenn dann ein Merkblatt daneben liegt, dann muss das ja, also dann wird ein DaZ-Kind, glaube ich, das recht schnell umsetzen können. Vielleicht noch mit einem Piktogramm dabei für die Verbendung. Und die SES-Kinder brauchen das deutlich länger, auch wenn sie ihnen immer wieder angeboten wird. (...)

MM: Fällt dir noch was ein zu Grammatik? (.....)

Expertin: Da finde ich es dann immer schwierig, weil ich ja immer vom Hochdeutschen ausgehe. Also ich muss für mich dann immer noch mal gucken, (lacht) welchen Fall ich gar nicht anbiete. Weil er in der Schweiz so selten auftaucht, bis nie. Ja ich glaub das ist aber für DaZ-Kinder trotzdem einfacher. Die lernen, was verändert sich, was tut sich mit dem Artikel, (.) wenn es halt zur Genusmarkierung, zur Kasusmarkierung kommt. (.) Und für SES-Kinder, finde ich, ist das noch mal wie eine erschwerte Hürde, wenn man da, also jetzt nicht wertend gemeint, ich sage es aber trotzdem, wenn man da überhaupt hinkommt. Also das sind doch sehr, sehr hohe Hürden, die die Kinder nehmen müssen. Ich bin froh, wenn ein SES-Kind wirklich zum Beispiel auch den Unterschied versteht zwischen Partizip Perfekt und Präsens und das wirklich anwenden kann und dann halt auch entsprechend die Verben beugt. Ich finde, dann hat man bei einem SES-Kind viel erreicht. Und wenn es versteht, «das war», «das ist» oder vielleicht noch im Futur, «das wird sein». Und ein DaZ-Kind, für das ist das ja wie, wie soll ich das denn sagen, wie ein Strickmuster. Das versteht das Strickmuster, okay, und im Deutschen ist es eben so und das wendet es an. Ich glaube, auch das wäre ein wesentlicher Unterschied.

MM: Ja, das finde ich heute noch schwer. Ja, das war schön oder das ist schön gewesen. Und so. (..) Genau. (...) Okay. (.) Wir schliessen (.) Teil 5. Gut. Wir kommen zum 6 von 8. Kommunikation und Pragmatik. (..) Wie unterscheidet sich das da? Gibt es gewisse Gesprächsverhalten oder (..) die Beteiligung an Gesprächen, Code-Switching als Stichwort oder (..) irgendwelche Verhaltensweisen, die ein (.) SES-Kind eher zeigt als ein DATS-Kind?

Expertin: Also ich glaube, generalisieren kann man es nicht. Ich glaube, das hängt wirklich von der Persönlichkeit des Kindes ab. Es gibt SES-Kinder, die sind hochkommunikativ, auch wenn sie wenig wirklich verbal transportieren können. Die reden dann fast in einem Kauderwelsch, begleitet durch Mimik und Gestik und transportieren aber trotzdem Inhalt. (..) Von daher finde ich, kann man es wirklich, wie gesagt, nicht generalisieren. Und es gibt halt Kinder, die ziehen sich zurück oder Kinder, die werden albern. (..) Oder ich habe jetzt auch ein Kind, das sagt dann immer sowas, ja, «bist du blöd oder was?» (..)oder «Hörst du nicht?» Also irgendwas, was es halt im Kindergarten aufgeschnappt hat und also so (..) Stereotypen fast und die passen ja eigentlich auch fast immer, kann man fast immer. Also ich glaube, da kann man, das finde ich schwierig zu differenzieren.

MM: und das brauchen sowohl die DaZ-ler als auch die SES-Kinder...

Expertin: Genau. aus der Verlegenheit heraus, dass ich es vielleicht noch nicht in der Zweitsprache kann oder aus der Verlegenheit heraus, dass es mir sehr klar ist, ich kann es nicht, muss man ein bisschen ablenken und macht den Kaspar.

MM: ja, und sonst so im Gespräch wahrscheinlich, also wir haben bewusst, da kommt wahrscheinlich //S00: weniger in den letzten paar Punkten, ist schwieriger.

Expertin; Also wie gesagt, ich glaube, auch da glaube ich, ist es wirklich von der Persönlichkeit abhängig, also Blickkontakt wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, //S03: das macht der eine// und der andere nicht, das ist wirklich von der Persönlichkeit abhängig.

MM: Mhm. wir haben doch da noch irgendwas zur Pragmatik, genau, (.....) ja, (....) so ein Beispiel, wo eine Lehrperson beschreibt, dass ein Kind sprachlich grundsätzlich einfache Sätze bildet, aber Mühe hat, ein Gespräch oder Gespräche zu initiieren oder angemessen auf andere Kinder zu reagieren. (.) Gleichzeitig verwendet es im privaten Umfeld eine andere Erstsprache, also es ist ein

mehrsprachiges Kind und (.) ja, (.) wenn das so eine Lehrperson dir jetzt zeigen würde, ja, das hat so Schwierigkeiten, sich auch an andere Kinder zu wenden, (.)

SH initiiert selbstständig keine Gespräche oder (.) ist auch Charakter.

Expertin: ich würde es auch auf die Persönlichkeit schieben und es gibt halt introvertierte Kinder und es gibt viele Kinder, gerade DaZ-Kinder, die (.) Angst haben, was falsch zu machen und sehr ehrgeizig sind und eher nichts reden oder von sich aus nichts reden, bis sie sich sicher sind, dass das, was sie sagen wollen, korrekt ist.

MM: Kann man nicht auf begrenzte Deutschkenntnisse //S00: oder eine (.)// pragmatische Ja, gut. (.) Perfekt, müssen wir auch nicht haben. (..) Sieben von acht. Lern- und Merkfähigkeit. (.....) Gibt es da grosse Unterschiede? (.) Gut, (..) gewisse Dinge haben wir schon angesprochen, auch in der Grammatik, da geht es ja (.) ja, (..) auch ein Stück weit um die Lern- und Merkfähigkeit, kann ich das (..) aufnehmen, umsetzen, (..) Gibt es andere Auffälligkeiten, die für das eine eher und für das andere sprechen?

Expertin: Ich glaube, ich würde das, glaube ich, nicht sagen. Es hat letztendlich ja auch etwas mit dem kognitiven Potenzial zu tun. Das kann bei dem einen wie bei dem anderen gut oder schlechter ausgeprägt sein. Das finde ich noch, finde ich schwierig. (.....)Ja, ich denke, also dann müsste man wirklich gucken, wo steht das Kind, was dann wieder schwierig ist. Wie will ich Kognition oder einen Status der Kognition erheben bei einem Kind, das wenig Deutsch versteht, dann muss ich ins Nonverbale gehen und das ist nicht immer aussagekräftig. Also das finde ich ganz schwierig. (...) Lernfähigkeit oder hat vielleicht auch etwas mit Arbeitsgedächtnis zu tun, vielleicht müsste man da auch nochmal genauer die Lupe dann draufhalten. Aber ich finde es schwer zu sagen, bei dem einen ist es und bei dem anderen nicht. (...) Also ich gehe (..) von einer SES aus eigen, also ein Kind mit normalen kognitiven Fähigkeiten kann ja trotzdem eine SES haben.

SH: Ja. (...) Wir haben uns einfach nur überlegt, ob man es aushalten kann, dass die schwache Merkfähigkeit, wie zum Beispiel, also was kann eine Lehrperson beobachten und beurteilen, ohne eine Diagnostik anzuwenden. Wenn ein Kind zum Beispiel sich Lieder und Reime merken kann, dann ist (.) die Merkfähigkeit gegeben, das könnte sich dann auf die Merkfähigkeit von Regeln in einer Sprache auch (.) positiv beeinflussen. (..)

Expertin: Find ich schwierig, finde ich schwierig, weil also gerade wenn wir von Liedern reden, dann habe ich einen Rhythmus dabei, ich singe und habe die Melodie dabei und beziehe ja eigentlich die andere Hemisphäre noch mit ein.

MM: Ja, das stimmt. (.)

Expertin: Also das finde ich //S01: dann, // weiss nicht, nee, würde ich eigentlich nicht sagen und da haben wir auch im Kindergarten Kinder, die singen lauthals die Kindergarten Lieder mit und können da jedes Wort, aber expressiv kommt nichts.

SH: Okay. Gut zu wissen, ja. (.....)

MM: Phonetik, Phonologie, (..)

Expertin: Juhu.

MM: K.O.-Kriterien. (lacht)

Expertin: also eine phonologische Störung würde ich sagen, ist immer Teil einer Störung, die in die Hände der Logopädie gehört und das ist eigentlich wirklich die Grösse, also die beste Differenzierungsmöglichkeit, die ich habe. Wenn was im phonologischen System nicht funktioniert, dann ist es immer ein Logo-Kind. (..) Phonetik finde ich jetzt nicht unbedingt. //S03: also als Chao-Kriterien.

MM: Je nach Sprache.

Expertin: Genau. (.)// Genau. (.) Ich habe zum Beispiel ein Kind, das kommt, was hatte das als Erstsprache? (....)

MM: Aber es gehört doch dann trotzdem in die Logo.

Expertin: Es gehört dann trotzdem in die Logo, aber wir gucken ja Richtung SES, aber wenn es eine //S02: reine phonetische// Störung hat, dann wird es in der Erstsprache auch sein, ja, es wäre Logopädie, aber die reine phonetische Störung ist ja dann keine SES.

MM: Ja, oder wenn es vom, weiss ich nicht, Chinesischen kommt und deshalb gewisse Laute nicht (.) aufsprechen kann, ja, es ist dann ein Logo-Fall, aber //S00: ja, //

Expertin: aber es ist ja wirklich dann (.) //S00: ein Mini-Bereich. (.....)//

Expertin: Nochmals zum Abschliessend oder zum Zusammenfassen, welche Bereiche sind für dich aus deiner Sicht besonders hervorzuheben (.) oder besonders klar (.) wo sich die Lehrpersonen, also wenn wir denken wieder an die Lehrpersonen, wir wollen es denen (.) ermöglichen, das ein bisschen zu differenzieren mit dem Kompass, (.) welche Bereiche sind die wichtigsten oder die klarsten? (..)

Expertin: Ich finde, was am eindeutigsten ist, das haben wir ja schon gesagt, wenn das Kind ein halbes Jahr im Sprachbad war, heisst es ja, hat den Übertritt in die Schule gehabt und hat zumindest während der Schulzeiten täglich mindestens von 8.15 Uhr bis 11.50 Uhr Kontakt mit der deutschen Sprache. Passiert das über ein halbes Jahr und es passiert wirklich kein (...) Anstieg, also sowohl rezeptiv als auch expressiv, finde ich, ist das ganz, ganz wichtiges Zeichen für das mögliche Bestehen einer SES. Das wäre für mich mit das Wichtigste.

MM: Unabhängig von der Erstsprache.

Expertin: Ja, genau. Weil, wir haben ja schon gesagt, ich gehe einfach davon aus, wenn die (.) Erstsprache (..) theoretisch laut Aussagen der Eltern nicht gestört ist und nach einem halben Jahr aber immer noch kein Zuwachs erfolgt ist, dann muss irgendwo was in der Erstsprache sein, sonst macht es gar keinen Sinn. Es sei denn, das Kind hat massive kognitive Einschränkungen, aber dann würden wir davon ausgehen, dass auch die Erstsprache betroffen ist. Und was ich finde, was immer auch ganz eindeutig ist, ist die Phonologie. Sobald Lautvertauschungen da sind, ist eine linguistische Ebene betroffen und das ist ganz klar, dann hat das Kind Logopädie Bedarf und hat zumindest in dieser (.) einen Ebene Störungen. Und die wiederum wirken sich aber dann auch wieder auf Wortschatz aus und auch auf Syntax-Morphologie. (...) wenn ich die Laute nicht korrekt einsetze, dann speichere ich ja den Wortschatz letztendlich falsch ab. Und so gibt es dann wie ein Schneeballsystem, es geht immer weiter bis hin zur Schriftsprache. (.)

MM: Und ich denke jetzt doch nochmal an die Kinder, die so ein bisschen einfach so Lernschwach sind oder so ein bisschen die Lehrperson weist, da ist was, die muss doch irgendwo in die Therapie, da braucht es Unterstützung, (..) ja, die kann sich die Inhalte, die Buchstaben, die lernt das nicht. (..) Gibt es da irgendwie was, dass man rausziehen kann, wo dann wo man sagen kann, ja, (.) wenn es jetzt wirklich in der ersten Klasse (.) so abhängt,

Expertin: wenn es so abhängt, also dann müssen wir davon ausgehen, dass es eigentlich im Kindergarten schon auffällig war oder nehmen wir an, es ist zugezogen?

MM: Oh, was nehmen wir denn da nicht an? Machen wir mal alle drei, alle Möglichkeiten durch.

Expertin: Also wenn es in der ersten Klasse auffällig ist, gehe ich davon aus, dass das Kind eine gewisse Geschichte hat, die im Kindergarten eigentlich schon bekannt ist, dass es sich zum Beispiel Rituale nicht merken kann, die haben ja dann auch DaZ im Kindergarten. oder sie// haben Kreissequenzen oder haben bestimmte Schwerpunkte, zum Beispiel «wir fahren Bus» und dass es sich das alles nicht merken kann, da muss ja dann was im Hintergrund sein.

MM: aber im Kindergarten da schlüpfst du eher noch durch, nicht? (.) Also wir hatten da bei uns. Die ist schon ein bisschen durchgeschlüpft (...) Und dann viel es halt in der ersten Klasse sehr auf.

Expertin: Ja, aber ich sehe doch, wie die Kinder spielen und wie sie miteinander interagieren und ob sie sich verbal äussern, ich finde eigentlich müsste man es im Kindergarten, müsste man sehen, dass da wenig Zuwachs ist.

MM: Aber genau das, was du jetzt nennst, (..) woran sieht man es? Eben sie im Spielverhalten oder worauf kann da eine Lehrperson, (..) soll sie noch erpicht oder darauf achten, (...) dass das dann schon auffällt?

Expertin: Ich glaube, ob das Kind sich überhaupt verbal äussert. Es gibt ja viele Kinder, die gehen dann einfach in die Bauecke und fangen an zu spielen und hoffen, es kommt jemand dazu. (..) Oder es wird nichts begleitet oder es sind keine Rollenspiele möglich oder sie schieben das Auto nur hin und her, aber es passiert nichts, wie dass die Kinder miteinander interagieren. Wenn ich das Auto hin und her schiebe, dann kann ich Sprache vermeiden. Oder wenn ich nur baue, dann kann ich Sprache vermeiden. Ich glaube, in dem Moment, wo Sprache vermieden wird und das Kind manchmal nur so Satzketten verwendet, die es im Kindergarten oft hört, ist es doch eigentlich eindeutig und auffällig. Also ich finde, das sieht man schon oft, dass die Kinder dann Dinge wiederholen, wie Schuh ahlegä (anziehen), Kindsgebendel ahlege (anziehen), sowas kommt dann. Aber das hören die, ich weiss nicht, dann halt in den zwei Jahren wieviel tausendmalen und das sickert dann ein. (.) Oder darf ich WC gah (gehen), also die Standardsätze. Aber wenn da dann nichts mehr dazukommt, dann ist es doch schon

eindeutig, finde ich. (...) Und dann haben wir gesagt, wenn es in der Schule abhängt. Was kann man da beobachten? (...) Ich glaube, Kinder verändern dann auch oft ihr Verhalten. Das haben wir aber, glaube ich, auch schon gesagt. Also entweder kaspern sie rum oder sie beziehen sich immer mehr nach innen und auf sich.

MM: Das machen wieder beide, wohingegen das DaZ-Kind schon so weit sein müsste, dass es eigentlich langsam mitkommt.

Expertin: Genau. Es sei denn, es kommt halt zur ersten Klasse und hat dann Kontakt mit Deutschen. //S02: Aber dann würde auch da// das muss sprunghaft ansteigen müssen. (...)

MM: Gut. (..) Gibt es einen Bereich, wo du die grösste Gefahr für auch eine Fehleinschätzung siehst? (...)

Expertin: Bereich bezüglich linguistischer Ebene?

MM: Ja, ja. (13 Sekunden Pause)

Expertin: Also was immer dir wieder diskutiert wird im Schulhaus ist Wortschatz. Wortschatz. Ja, ich glaube, da sehe ich die grösste Fehleinschätzung, weil oft der Anspruch der Lehrpersonen ist, dass die Kinder (..) einen immens grossen Wortschatz haben müssen. Auch die SES-Kinder, wenn sie in der Logopädie waren. Und so arbeiten wir ja halt nun mal nicht. Also wir machen ja nun mal kein Vokabeltraining, sondern es geht ja darum, dass sie Strategien erlernen und dass sie die Strategie erlernen, wie lerne ich denn überhaupt Sprache. Und ich glaube, da gibt es immer Fehleinschätzungen, wo die Lehrpersonen eine wirklich enorme Erwartungshaltung haben, was das Kind nach einem halben Jahr oder Jahr an Wortschatz raus-, ich sage jetzt, derben «kotzen» muss. Und das ist ja aber gar nicht der Anspruch. (..) Und ich glaube, da kommt es oft zu Fehleinschätzungen, dass die dann sagen, ja, aber das Kind, das braucht unbedingt Logopädie. Und das hat, also, (..)

MM: mhm. (...)

Expertin: Jetzt habe ich es aber ein bisschen wie vermischt, //S02: gell?

MM: Nein, //

SH. Die eine Frage wäre eigentlich noch gewesen, gibt es zusätzliche Bereiche, die wir jetzt nicht erwähnt hätten, die eigentlich fehlen für eine Einschätzung? Und du hast vorhin noch Spiel, weil Spiel hatten wir eigentlich gar nicht. Und das finde ich jetzt mega interessant, dass hier noch der Bereich Spiel dazu kam, weil das kann ja wirklich eine Kindergartenlehrperson sehr gut einschätzen.

Expertin: Eigentlich schon. (..) Ja,

MM: wohingegen wir da auch wieder schauen müssen, was ist dann jetzt typisch ein DaZ, was ist typisch SES im Spielverhalten? (..)

SH: Ja, eben, //S02: aber wenn es das Sprachwort gibt// und nach einem halben Jahr, dann würdest du bei einem DaZ-Kind eine Ersteigerung erwarten in den Äusserungen und bei einem SES-Kind eher nicht. Und das ist ja doch etwas, was man beobachten kann.

Expertin: Oder schon, aber halt sehr verhalten und nicht so, also das würde nicht so ansteigen wie beim DaZ-Kind.

SH: Okay.

Expertin: Ja, zumindest ist es jetzt bei den SES-Kindern, den Kindergartenkindern, die ich habe, ist das so. Und das wirklich, das habe ich ja schon gesagt, da wird dann aufgebaut und dann ist das Spiel zu Ende. Oder es wird mit dem Auto hin und her gefahren und das Spiel ist zu Ende. Oder wir haben jetzt, ich habe jetzt mit einem SES-Kind Baustelle gespielt, mit Lego Duplo, dann wird aufgebaut und das war's. Aber also, dann geht es ja eigentlich erst los. Ich glaube, das Kind, das würde auch, wenn es die Sprache nicht beherrscht, das würde dann schon auch ja, interagieren wollen. Da sind ja dann noch Figürchen dabei und dann kommt der Baggerfahrer und der steigt ein und dann macht er vielleicht was kaputt oder so. Und das ist beim SES-Kind tendenziell eher nicht. (..)

MM: zu Verhalten. Bauen wir rein. Sehr wichtig. Perfekt. (..) Sonst noch Ergänzungen? Irgendwas, (..) was du noch sagen wolltest? Was muss unbedingt in so einen Kompass? Was ist... (..) Spielverhalten haben wir ja jetzt.

Expertin: Spielverhalten kommt rein. Ja, Phonologie haben wir drin. (..) Ich finde, das ist eigentlich mit das Wichtigste. (..)

MM: Und das Thema Wortschatz (..)

Expertin: Dass man da ein bisschen (.) differenziert guckt und dass man, ja, obwohl, aber das haben wir dann, glaube ich, doch vermischt, dass wir vom SES-Kind nicht erwarten können, dass es einen ganz, ganz ausdifferenzierten Wortschatz hat, sondern dass es ja Strategien erwirbt und das DaZ-Kind, das speichert ja letztendlich besser ein. Schon allein dadurch, dass es ein ganz anderes ja, semantisches System hat und dass das Lexikon ganz anders aufgebaut ist und dass es besser verknüpfen kann.

MM: Dass man nicht unbedingt auf die Menge den Wortschatz so, sondern eher auf das Differenzierte (.) gehen kann. Nicht, dass die Lehrpersonen dann denken, ja, (.) kleiner Wortschatz heisst,

Expertin: kleiner Wortschatz heisst zwangsläufig Logo.

MM: Nein, kleiner Wortschatz, aber differenziert ist gut.

Expertin: ja da wären wir wieder beim Müsli-Beispiel.

MM: Müsli?

Expertin: Ja, das Müsli, //S02: alles was klein ist. das Müsli, ja, ja, //

S02: ja, (..) genau, nehmen wir so rein, das Müsli, (..) super, haben wir noch was? (..) Gut. (...) Gut. (..) vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. War ich die Erste? Du warst die Erste, deshalb sind wir noch so. (..)

S01: Sehr gut, vielen, //S02: vielen Dank.// Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Natürlich. Ich bin gespannt, was ihr entwickelt. Ja, wir auch. (.) Jetzt bitte ihr ein Wort. Ja, und wir würden dir natürlich gerne auch party.

Interview 2

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.6.2

Audiodatei: /Users/sherilhanselmann/Desktop/Studium/Bachelor/Experteninterview/Interview 2/BARB 2. Interview.wav

(Start (hh:mm:ss): 00:00:00 | Modell: precise | Sprache: Auto (auto) | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Füllworte: 1 | Pausen markieren: 1)

S02: [00:01:23] Also, da wir praktisch alles nur mehrsprachige Kinder bei uns haben, ist das etwas, was ich bei jedem Kind immer einschätzen muss. Ich finde, es gibt verschiedene Sachen, auf die ich schaue. Das eine ist, ist ein Kind schon aus der frühen Logopädie gekommen und wird mir übergeben. Das heisst, im besten Fall werden Sprachentwicklungsstörungen bereits vor dem vierten Jahr, weil dann ist das Sprachentwicklungsstörungen schon recht fortschritten, entdeckt, das heisst vom Kinderarzt. Im besten Fall sind die Kinder schon in der Logopädie gewesen und dann bekommt man einen Übergabebereicht, braucht das Kind weiter Unterstützung oder nicht. Das finde ich so eines der wichtigsten Kriterien. Es gibt aber ganz viele Male, dass die Kinder in den Kind kommen und dann ist eines der ersten Sachen, dass die Kindergärtnerinnen relativ schnell reagieren, wenn sie das Gefühl haben, es ist nicht so wie die anderen. Also es ist wie ein Ausreisser im Vergleich mit den anderen. Wir haben viele Kinder, oder auch alle Kinder, die ja in diesen Bereichen fallen. Das heisst, selbst wenn das Niveau von diesen Kindern weit unter einem Durchschnittskind, das sollte sein, ein einsprachiger oder zweisprachiger, [00:02:24] sehr guter Kind, (...) darunter liegt, dann fällt das meistens schnell auf. Und dann kommen sie recht schnell auf mich zu und dann kommt genau die Frage. (...) Und ich schaue dann auf verschiedene Sachen. Erstens, hat es schon Logopädie gegeben oder nicht? Zweitens, wo liegen die Schwierigkeiten? Sind die Schwierigkeiten, also auf welcher Sprachebene? Sind das Aussprache für Schwierigkeiten? Sind das Verständnisschwierigkeiten? Sind das Satzbauschwierigkeiten? (...) Oder redet das Kind gar nicht? Also ich finde, es kommt darauf an, in welchen Bereichen. Und dann schaue ich, wie viele Bereiche betroffen sind. Wenn eine Lehrerin das bekommt und sagt, ich verstehe das Kind überhaupt nicht, dann sind es verschiedene Sachen. Meistens ist es etwas im Bereich Aussprache. Und dann frage ich immer ja, warum nicht?

[00:03:18]

S02: Entschuldigung. Also, Klar. Und dann schaue ich, welche Laute sind zum Beispiel betroffen und dann sagt mir die Lehrperson zum Beispiel, dass Kinder Probleme mit der Mundmotorik, also ich verstehe gar nicht, was es sagen will. Dann finde ich das ein wichtiges Kriterium, als wenn die Lehrerin sagt, ja, das kann ich wie den /s/, den /sch/ und den /r/ nicht sagen. Und dann schaue ich, okay, das könnte ein normales Entwicklungsprofil sein, wie ein Kind sonst auch läuft. Also das sind für mich Kriterien. Dann schaue ich, ist eine weitere Ebene betroffen, zum Beispiel Sprachverständnis. Das ist so, ja, das versteht mich nicht. Und ich so, ja, das gehört häufig auch ins Deutsch. Wenn du keine deutsche Grundsprache hast, verstehst du die deutsche Sprache nicht. Das Kind kann keine Sätze bilden. Wenn es kein Deutsch kann, kann es auch keine Sätze bilden. Dann, bei denen höre ich immer schnell auf, war es denn schon im DaZ? Ist nur diese Ebene betroffen? Und dann sage ich, bei solchen Kindern, also wenn ich jetzt von euch das Gefühl habe, ich schaue das Kind noch gar nicht an, also ich würde es dann je nachdem anschauen, [00:04:19] dann würde ich sagen, (...) schaut mal mit DaZ, macht das ein paar Monate lang, vielleicht bis Weihnachten, kann auch die DaZ -Leber schon relativ schnell einschätzen, passieren denn Fortschritte. Und das ist eines der wichtigsten Kriterien. Wenn das Kind ins DaZ geht und so langsam kommen erste Wörter, dann kann es irgendwie erst einen SV-Satz bilden, dann kann das Kind erste Sachen verstehen, macht die Tür zu oder ganz einfache Anweisungen und dann kommt das. Dann merkt man, aha, da geht es um die deutsche Sprache. Wenn aber ein Kind im Bereich Aussprache betroffen ist, ich verstehe es nicht, die Mundmotorik, dann werde ich hellhörig, weil das gehört nicht ins DaZ. Dann frage ich immer, okay, eben kannst du mir gezielt sagen, und meistens können sie dann gut sagen, ja, es ist der /s/. Dann schau ich das Kind an und merke, okay, das ist im Rahmen der Entwicklung noch okay, da kann man warten. Oder ich merke, ui, es ist der /s/, /sch/, /r/, /g/, /k/, ich verstehe kein Wort, dann gehört es zu mir. Auch schon früh. Und das finde ich ein wichtiges erstes Tool. Denn das zweite ist die Muttersprache. [00:05:21] Da muss man halt die Eltern fragen, das ist nicht immer so einfach, weil sie nicht immer unbedingt ganz ehrlich sind, aber meistens, sie merken dann schon, wenn wir Rückmeldungen geben, sie wollen ja das Beste auch für ihr Kind. Das wird auch fragen, wie die Muttersprache ist, ob es dort Schwierigkeiten gibt, weil das ist ein grosses Kriterium. Wenn du eine Sprachstörung hast, wird es in der Muttersprache auch so sein. Und das kann man meistens gut herausfinden, wenn man mit den Eltern spricht, sind sie meistens, also die meisten sind sehr ehrlich und können das auch relativ einschätzen. Sonst kann man das auch überprüfen, wenn jemand

zum Beispiel die Sprache beherrscht, die das Kind noch spricht. (...) Ähm... (.) Überlegen, dass ich nichts vergesse.

S02: Das mit dem. Eben das mit dem wens vorher schon war. Ja, und wenn ein Kind zum Beispiel nicht spricht, finde ich auch sehr schwierig, wenn die Lehrperson einfach kommt und sagt, das Kind spricht noch nicht. (.) Dann sage ich auch immer, [00:06:22] spricht es gar nie, spricht es nur mit den Kindern, spricht es nur mit den Eltern, was beobachtest du, spricht es mit dir eins zu eins, aber spricht es nicht, aber reagiert, versteht es oder macht es etwas, spricht es nach. Und dann frage ich einfach so, wie Kriterien durch, wo die Kindergärtnerin dann wie Sicherheit gewinnt oder auch eine Lehrperson und dann einschätzen kann, wo ich sage, okay, ich habe dann wie für mich sein Bild innen, wenn so und so viele Punkte oder diese Punkte betroffen sind, finde ich, das gehört zu mir oder finde, das kann auch im Normalen passieren, gehört eher ins DaZ. Ja.

S02: [00:07:44] DaZ-typisch, also Sprechbeginn. Also ich würde sagen, wenn das Kind von Anfang an Wörtern nachspricht, zum Beispiel die Kindergärtnerin im ersten "Guten Morgen" und das Kind sagt auch und man sagt, "sag auch guten Morgen", das Kind sagt dann "Guten Morgen". Dann finde ich das erste Hinweise, dass ein Kind in der Lage ist, Sprache zu verstehen, (.) nachzusprechen und darauf einzugehen. Ich finde, wenn ein Kind solche Voraussetzungen hat, also die Fähigkeit zum Nachsprechen korrekt, die Fähigkeit zum Verstehen, dass man nachsprechen soll, dann finde ich, kann man gut im DaZ mit so einem Kind arbeiten. (.)

S02: [00:08:32] Ja, wenn ich ein Kind vor mir sehe und ich sage "Guten Morgen" und das Kind sagt nichts, dann sage ich "Guten Morgen", das Kind reagiert nicht, schaut weg, läuft weg, dann hole ich es nochmal. "Guten Morgen", "gud mode" und das Kind kann überhaupt nicht korrekt nachsprechen, es braucht mehrere Aufforderungen, selbst dann schaut es einen vielleicht nicht an und ist überhaupt nicht in dem Verständnis drin, um was geht es in der Situation, dann finde ich das auffällig. (..)

S02: Also Sprach-Input seitens Eltern [00:09:23] oder seitens (...)

S02: Ja, also, wenn die Eltern schon kommen und sagen, ich hatte selber schon ein Sprachproblem oder das Geschwisterchen hatte schon ein Sprachproblem, ich habe das Gefühl, mein Kind, dann ist das für mich ein Signal, um da genauer hinzuschauen. Es kann sein, dass solche Sprachstellungen gehäuft sind im familiären Umfeld, muss aber überhaupt nicht. (..) Ich finde, die Eltern kommen häufig auf einen zu, also von der Umgebung her, und wenn man die Möglichkeit hat, das zu beobachten und man... Also was ich zum Beispiel habe, ich habe ein Kind bereits bei mir oder weiss, da ist die Umgebung nicht so gut, das Kind hat nicht viel Sprach-Input von zu Hause, die Eltern sprechen kein Deutsch, dann bin ich schon aufmerksam für das zweite Kind. Wir versuchen dann, die Eltern schon früh darauf hinzuweisen, ich arbeite ja auch im Frühförderbereich, die zu unterstützen. Und wenn dann ein Kind kommt und trotzdem nichts passiert ist in der Entwicklung, [00:10:25] finde ich, da sollte man auch gut hinschauen. Also wenn man, wie die Eltern eigentlich schon ein älteres Geschwister haben, wissen, (.) eigentlich, dass das könnte ich zu Hause in der Muttersprache abdecken im Sprachbereich, ich weiss das eigentlich, und dann aber trotzdem ein Kind kommt, das nicht versteht, eben nicht nachsprechen kann, die Interaktion komisch ist, dann finde ich das auch so ein Zeichen, dass was in der Umgebung oder vom Input her wie nicht geklappt hat. (.) Was vielleicht noch? (..) Ja, (.....) das ist vielleicht schwer zu sagen von der Umgebung. Manchmal bin ich auch ein bisschen aufmerksamer, je nach Sprache, die das Kind spricht, gibt es manchmal ein bisschen Unterschiede. Also albanische Kinder sind so, portugiesische sind ein bisschen anders und das sind so die viele, die wir haben. und dann gibt es noch ein paar andere, wo ich auch, wie das Gefühl habe, man entwickelt ein Gefühl für, [00:11:27] was ist bei portugiesischen Kindern schnell einmal auffällig, aber was ist auch schnell einmal offenbar in der Entwicklung normal, welche Probleme haben sie mit der deutschen Sprache im Lernprozess, welche Probleme haben die albanische Kinder im Prozess, also jetzt solche für DaZ zum Beispiel, aber auch solche, die vielleicht, wenn man merkt, das ist irgendwie noch schwächer, dass man dann auch so die Hinweise bekommt. Also mit der Umgebungssprache, wenn das auch dazu gehört. (.)

S02: [00:12:21] Könnte sein, wenn das in der Muttersprache dann nicht vorwärts geht. Oder das machen die Eltern ja meist, können sie meist nur in der Muttersprache anbieten, weil die deutsche Sprache so schwach ist bei unseren Eltern meist. Ich würde dann auch empfehlen, dass sie das in der Muttersprache machen sollen. Und eben, wenn ich schon bei einem Kind, ich habe jetzt gerade so eins in der Primar, das hat ein jüngeres Geschwister, das in den Kindergarten gekommen ist im Sommer, und da habe ich schon früh gesagt, als ich wusste, dass sie ein Baby bekommt, schauen sie, bei ihrem Sohn gab es die und die Schwierigkeiten, machen sie doch vielleicht das, das, das, einfach eben, schauen sie Bücher an, was ihr vorher schon erwähnt habt, was man machen könnte, und jetzt kommt das Kind in den Kindergarten und ich sehe, (.) und das Erste, was die Kindergärten gesagt haben, ist, das ist auffällig, dann klingen bei mir die Alarmglocken. (.) Dann muss ich mit den Eltern schauen, entweder

haben sie das gar nicht umgesetzt (...) und irgendwie, es stimmt was nicht, aber wenn ich bedenke, [00:13:22] das Geschwister waren nicht im gleichen Kindergarten, sie kennen es nicht, (...) die Kindergärtnerinnen sind aufmerksam gewesen, kommen schon damit, und es hat eine familiäre Disposition für Sprachentwicklungsstörungen, bin ich natürlich hellhörig. Das habe ich so ein bisschen gemacht.

S02: [00:13:50] Wenn Kinder Grundwortschatz über längere Zeit einfach nicht aufnehmen können, der mehrmals am Tag präsentiert wird, ganz klar. Dazu gehört Tisch, Stuhl, Tür zum Beispiel, das sind meine Wörter, die sind wirklich, die werden x-mal am Tag den Kindern präsentiert, und es gibt Kinder, die eine SES haben wirklich im Bereich und mit Wortschatzproblemen haben, die werden diese Wörter auch nach Monaten nicht aufnehmen können und aktiv sagen. Dann, wenn Kinder die Wörter vertauschen, Stuhl ist Tisch, Tisch ist Stuhl, Tür ist, keine Ahnung, offen, oder das sind gute Hinweise. Wenn bei einem Kind (...) nur Teilbereiche von Wortschatz fehlen, gehört das für mich in DaZ. Zum Beispiel der Klassiker ist das ganze Bereich Wohnen, Essen. Die kennen die Wörter Gabel, Messer, Löffel, Teller, Glas nicht, weil das alles zu Hause auf der Muttersprache basiert. Sie wissen meistens dann aber gut auf ihrer Muttersprache, wie das Zeug heisst, aber im Deutschen haben sie keine Begriffe dafür, können aber relativ schnell Wörter aufnehmen, [00:14:52] die alltäglich sind. Und wenn man dann mit ihnen spricht und sagt, bringst du mir ein Messer, merkt man, sie haben keine Ahnung, was ein Messer ist, weil sie das deutsche Wort nicht kennen. (...) Und die Kinder mit SES, die haben wirklich in den Wörtern, die so häufig vorkommen, Mühe die aufzunehmen, vertauschen die und können die über lange Zeit nicht speichern. Zum Beispiel Znüni, Finken, Täschli, also all diese häufigen Wörter im Kindergarten. Da merkt man, die werden nicht gespeichert und werden über längere Zeit nicht behalten. (...)

S02: [00:15:30] Ja. Genau, das würde ich auch so empfehlen. Kann ein Kind diese Wörter, versteht die Sachen, versteht einfache Aufforderungen nach einem Satzbereich. (...)

S02: [00:15:48] Ich finde, wenn ein Kind keine Strategien hat, damit umzugehen, ein Kind, das die Sprache nur nicht versteht, also ein DaZ-Kind wird reagieren. Wenn du mir sagst, gib mir ein Blam-Blam, dann wird das Kind sagen, hm, oder hä, oder was, oder wie. Also man merkt am Ausdruck, an der Mimik, Gestik, dass ein Kind nicht verstanden hat, um was es geht und dass das Sprachverständnis da Probleme macht. Ein Kind mit SES wird sehr wahrscheinlich gar nicht reagieren, es wird gar nicht die Sprache wahrnehmen, irgendwie gar nicht verstehen, um was es geht. Die Interaktion ist je nachdem nicht, also die Kommunikation funktioniert gar nicht, es schaut vielleicht gar nicht, es weiss gar nicht, um was es geht, nimmt Bezug auf irgendwas, schaut im Raum umher. Das kann man gut beobachten. (...)

S02: [00:16:47] Also was ich viel beobachte, ist das Konjugieren. (...) Kinder werden Grundformen oder Wörter nicht anpassen. Also es ist weniger die Satzstellung, sondern wirklich die Wörter selbst. Also dass sie, ich habe jetzt ein Kind im Kindergarten, das ist seit eineinhalb Jahren im Kindergarten und sagt immer, der Junge laufen, das Mädchen spielen. Es hat überhaupt kein Konzept von diesen Anpassungen. Es nutzt keine Präpositionen und zumindest nicht korrekt. Keine Fallanpassungen. Artikel, das ist kein Kriterium, aber die Anpassungen von Artikeln, das wird überhaupt nicht genutzt und verstanden. Und ein Kind mit DaZ meistens hat einfach Probleme, alle Wörter zu sagen oder in der Satzstellung, wird aber relativ schnell einen Satz nachsprechen können oder einen Teil davon oder das Konzept relativ schnell übernehmen oder verstehen. Also, aha, es hat immer ein /t/, ich mache jetzt immer Sätze mit /t/. [00:17:49] Und ein Kind mit SES wird das auch in einer Übung über Minuten nicht umsetzen können, ohne aktive Hilfe. Und das, finde ich, sieht man in der Grammatik gut. (...) Ich überlege sonst noch was. Das finde ich so, dass... Hauptdinge. (...) Oder auch das komplette Sprechen. Also ein Kind mit DaZ wird irgendwie den Hauptteil des Satzes nutzen. Also wenn ich aufs WC will, wird das Kind so etwas sagen wie, ich WC ganget oder ich Pipi macht. Also wird irgendwie das Pipi, das, was ich ja will machen, dass irgendwas, ein Wort dazu wird kommen und irgendeine Art ich oder wer und vielleicht noch ein Ort. Und ein Kind mit SES wird einfach zum Teil auch den Satz gar nicht ganz formulieren oder abrechnen oder nur irgendwie ich so und gar keine Füllung haben, um den Inhalt des Satzes zu sagen. (...)

S02: [00:19:08] Ein Kind mit SES wird meist mehr Zeit brauchen und auch mehr gezieltes Führen einer kommunikativen Situation, weil es wie nicht das Turn-Taking noch nicht versteht oder zum Beispiel reinschwatzt, wenn man spricht. Also eben wirklich nicht aktiv versteht, wenn kommt ein Sprachinput, ich nehme den auf, ich verarbeite das und reagiere darauf. Und ein Kind mit SES wird zum Beispiel im Gespräch etwas völlig anderes sagen oder machen. Also ausweichen, abschweifen oder unterbrechen, gar nicht in dieses Kommunikationsgefühl reinkommen. (...) Und ja, wird dann wie, in der Sprache wird der Fluss dann wie gestört. [00:20:08] Also man kommt dann gar nicht in ein Gespräch, sondern es wird dann wie auf einem, auf einer Ebene bleiben, je nachdem, wenn man dann weitermacht, auf Frage, Antwort. Aber wahrscheinlich auch dann nicht konsequent oder immer adäquat. Aber es kommt nicht zu einem richtigen Gespräch mit, ich kann etwas fragen, es kommt etwas zurück, es nimmt Bezug

darauf, es passt zum Inhalt. Also das finde ich so auffällig, wenn, also finde ich für SES-Kinder eher typisch. Typisch. Mhm. (..) Ja. Ja. (...)

S02: [00:20:52] Ja, genau. Also ein Kind, das als DaZ bin, wird irgendwie verstehen, aha, die Person spricht mit mir, will was, vielleicht verstehe ich es aber nicht, habe keine Ahnung, dann werde ich darauf irgendwie mimisch reagieren, wird zum Beispiel sagen mh oder nein oder zeigen, weil ich will ja, oder wenn das Gegenüber mich nicht versteht, wird das Kind irgendwas machen, wird sagen mh oder so, auch wenn es keine Wörter dafür hat. Das heisst, es wird irgendwie das unterstützen, diese Kommunikation irgendwie probieren. (.) Oder es wird auf die eigene Sprache wechseln und probieren, sich mitzuteilen, also wird einfach, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal beobachtet, italienisches Kind, es redet einfach italienisch mit dir und du verstehst, also eine andere Lehrperson versteht das vielleicht dann überhaupt nicht und denkt, nein, Deutsch und die haben eine Strategie, irgendetwas, wie sie es probieren umzusetzen. Oder sie holen dann was oder machen was und ein Kind mit SES kann das schon auch machen, also es schliesst diese Kriterien nicht aus, aber wird nicht vorwärts kommen. Also ich habe jetzt zum Beispiel genau so ein Kind, das redet nur Portugiesisch. [00:21:56] Es hat seit dem Sommer noch kein bisschen verstanden, dass wir hier nicht Portugiesisch verstehen und sprechen. Sehr auffällig. Und auch heute, wenn ich ihm eine Anweisung gebe, wenn ich etwas frage, es ganz simpel sind all die Kriterien, die ich vorher gesagt habe, mach die Tür zu, nimm das. Es reagiert gar nicht, es funktioniert die Interaktion überhaupt nicht. Es versteht das Konzept von Sprache nicht, dass ich etwas rede, der andere macht, es hat überhaupt noch kein Verständnis dafür. Sehr auffällig, ja. (.)

S02: [00:22:32] Wenn das Kind jetzt wirklich irgendwie die Sprache gar nicht deutsch wird nach Monaten und gar nicht reagiert? Ja, wahrscheinlich irgendwann schon. Also das ist selten. Ich hatte noch nie... Nein, ich hatte erst zweimal so ein Kind und sie waren beide nachher bei mir, weil sie eine SES hatten, die nicht nach einer gewissen Zeit Deutsch angefangen haben, das Deutsch einzubauen oder nachzusprechen oder zu berichten oder nicht irgendwann kapiert haben, ah, ich habe eine andere Sprache. oder gesagt haben, portugiesisch so oder habe ich nie beobachtet, dass es normal gewesen wäre in der Entwicklung, dass ein Kind monatelang die Sprache gesprochen hat und dann war es einfach okay. (..) Sonst hat es immer die Sprache, beide Sprachen genutzt. (.) Okay. (.) Killer-Kriterien ist auch gut. (...)

S02: [00:23:34] Also, bei einer Merkfähigkeit finde ich es sehr auffällig, wenn ein Kind über längere Zeit sich eben Wortschatz nicht merken kann oder neue Inputs oder auch beim Sprachverständnis. Irgendwann, es kann schon unterschiedlich lange dauern, aber sollte ein Kind einfache Anweisungen verstehen. Auch, weil die meisten Menschen, die mit einem Kind sprechen, werden das unterstützen, wenn sie merken, ein Kind versteht, mit Gestik, mit Zeigen, mit Hilfen. Und spätestens dann sollte ein Kind nach einer gewissen Zeit relativ schnell, eine halbe, ein, zwei Wochen nach dem Kindergarteneintritt verstehen, setz dich auf den Stuhl, mach die Tür zu, geh aufs WC, trink Wasser oder bring den Znünikorb. Und das sind für mich so Sachen, da merkt man in der Merkfähigkeit diese, können sie sich das merken und bleibt das hängen. Genau wie beim Wortschatz, wenn ich zehnmals am Tag sage, (..) was haben sie jetzt für ein Thema Igel und dann irgendwie, morgen, wie heisst es dieses Tier und da kommt immer noch kein Igel, [00:24:34] dann finde ich schon, das ist wirklich auffällig in Bezug auf die Merkfähigkeit. Offenbar hat das Kind Probleme, sich so ein Wort zu merken. (.) Im Lernen gehört ein bisschen zusammen. Es geht wirklich darum, wie nach einer gewissen Zeit das nicht hängen bleibt. Also auch so das, zum Beispiel Strategien entwickeln, finde ich immer ein wichtiges Kriterium. (.) Wenn man es nicht weiss, wie es geht, dass man bei anderen abschaut, zum Beispiel, also Lernen von anderen. Lernen, ich kann ja gucken und mir Hilfe holen, wie es geht. Ich finde, das ist ein normaler Entwicklungsschritt, den jedes Kind macht im Normalfall. Und bei SES-Kindern ist es manchmal wirklich erschwert. Die haben keine solche Strategien. Ah, ich könnte da gucken. Oder ein Kind vor mir hat vom Igel geredet. Ah, es ist ja der Igel, dann kommen solche Sachen nicht. Und ich habe das Gefühl, das könnte zum Bereich Merkfähigkeit und Lernen gehören. (.) Dann bei der Merkfähigkeit auch auffällig für SES-Kinder, finde ich, [00:25:37] wenn der Wortschatz oder Wörter sehr inkonsequent kommen. Also ich habe so ein Kind momentan, das kann in der gleichen Übungssituation direkt nach dem Wort das Wort anders benennen. Zum Beispiel, Korb, Tasche, Rucksack, Box. Jetzt haben wir die vier. Und es ist ganz klar ein Rucksack und ich sage, der Rucksack. Da sagt das Kind Tasche. Da sage ich, nein, es ist ein Rucksack. Und ich habe zum Beispiel ein Bild von Tasche. Das ist die Tasche. Dann sagt es Koffer. Also es ist so sehr auffällig. Da merkt man die Struktur im Gehirn, die Merkfähigkeit der Wörter, die sind nicht richtig abgespeichert. Da ist ein grosses Problem. (...) Und die Anzahl Items, die ein Kind nachsprechen kann. Also es gibt ja wie eine Liste, wo klar steht, in welchem Alter sollten Kinder wie viele Silben, Buchstaben, Wörter, Zahlen nachsprechen können. Das mache ich immer mit den Kindern, so eine Überprüfung. Das sieht man gut. [00:26:38] Kann ein Kind überhaupt die Struktur aufnehmen? Und bei einem DaZ-Kind wird zum Beispiel der Satz, das Kind hat einen Teller, würde zum Beispiel sagen, der Kind hat einen Teller. (.) Und dann denke ich, okay, es war nicht ganz korrekt, aber es kann immerhin

über die Spanne einen Satz behalten. Und ein SES-Kind würde zum Beispiel sagen, De .. en Teller, würde irgendwie alles abrechnen oder eben gar nicht verstehen, dass es da um einen Satz geht. Auch wenn es zum Beispiel noch ein Bild hat und man das unterstützt, um das wirklich rein auf der Meta-Ebene zu prüfen. (.) Und beim Lernen, das muss nicht ein Kriterium sein, aber ich finde es wichtig, dass man auch das Verhalten eines Kindes beobachtet. Kinder mit SES zeigen häufig auch Probleme in anderen Bereichen, weil wenn man sich vorstellt, ich kann mich nicht mitteilen sprachlich, ich werde nicht verstanden, ich kann mich nicht mitteilen, löst das etwas in einem aus. Ich finde, die Sprache ist so der Schlüssel zum Leben. [00:27:39] Und wenn man da Probleme hat, wird man das irgendwie meistens kompensieren. Das kommt meistens aber, es kommt ein bisschen darauf an, je nach Kind kann das in eine totale (...) Zurückziehen führen, aber es gibt viele Kinder, die dann auch ein sehr aktives Verhalten zeigen und sehr gegen aussen, zum Beispiel körperlich sich ausdrücken, wehren, schlagen, je nachdem, oder solche Sachen zeigen, die auch auffällig sind und die das Lernen dann auch hemmen. Also wie, wenn man zum Beispiel im Kreis sitzt und es ist eine Lernsituation, (...) jeder muss jetzt zweimal klatschen und dann sieht man ein Kind mit, je nachdem SES, das kann dem Geschehen nicht folgen, es versteht nicht um was es geht, wird irgendwie unruhig sein, wird auf dem Stuhl rumrutschen, wird vielleicht sowas machen, wird gar nicht checken, dass hier was abgeht. Und ein Kind mit DaZ-Problemen, er das einfach nicht versteht, wird interessiert sich eher zeigen, [00:28:39] wird schauen, was geht, und wird vielleicht dann anfangen mitzumachen oder wird spontan zum Beispiel nachsprechen und nicht mal das aktiv merken. Das wird anders sich im Geschehen verhalten. Und das könnte vielleicht zum Lernen gehören, so in dem Bereich. (..)

S02: [00:29:14] Mein Lieblingsthema. (.) Ich finde es, also, wenn ich jetzt so spontan muss sagen, wie viele, ich finde ab drei betroffenen Lauten, ich würde eine Zahl sogar sagen, weil wir brauchen ja ein konkretes Kriterium, würde ich das als auffällig bezeichnen. Also, wenn ein Kind einen Laut noch nicht korrekt sprechen kann, okay. Wenn ein Kind zwei Laute nicht korrekt sprechen kann, dann würde ich fragen, welche sind es? Sind es /s/ und /sch/? Okay. Sind es /sch/ und /r/? Okay. Oder ich würde auf die Entwicklung der Laute achten. Sind es /k/, /g/ und /s/, /sch/ würde ich schon sagen Oh. Das wird die Verständlichkeit eines Kindes massiv einschränken. Die Rückverlagerung oder Vorverlagerung von Lauten. Und das sind meistens mehrere Laute, die dann betroffen sind. Das würde ich dann als Kriterium wählen. Das muss man unbedingt anschauen. Und dann würde ich sagen ganz konkret, was für eine Aussprachstörung. Also, da kann man die, frage ich die Kindergärten, die machen das immer so lustig, wenn ich [00:30:16] sage, ja, wie macht es denn den /sch/? Und wenn das lateral ist, finde ich das auffälliger, als wenn ein Kind den /sch/ einfach noch gar nicht sagt oder mit /s/ ersetzt. Ich finde, da kann man einen Kriterienkatalog machen, muss halt schauen, ob die Lehrpersonen das dann umsetzen können, was heisst lateral oder nicht. Aber ich finde, das sind so Kriterien. Und ich würde sagen, vielleicht ab drei Lauten würde, aber definiere ein bisschen welche. Ich hatte jetzt ein Kind im Kindergarten letztes Jahr. Die Kindergärtnerin, ich verstehe kein Wort. Das Kind redet aber perfekt Deutsch. Super Wortschatz ist nicht die Muttersprache eigentlich, aber die Eltern reden sehr, sehr gut Deutsch oder perfekt. Redet fließend Deutsch, redet viel. Super Wortschatz, aber ich verstehe nichts. Er so gut, Kind zu mir genommen, kann /g/, /k/, /ch/, /r/ und /sch/ nicht bilden. Ich falle für mich sofort. Und das im kleinen Kindergarten sofort. Da waren die ganzen Sprachvoraussetzungen wunderbar. Sprachverständlich ist alles super, aber fünf Laute betroffen. Und dann war klar, das gehört ganz klar in die Logopädie. [00:31:17] Weil das wird von alleine, wenn das kommt, das war nichts Laterales. Der /r/ hätte ja sein können, dass das wahrscheinlich irgendwann kommt. Aber das wird zu lange dauern. So lange wird das Kind nicht verstanden. Es wird das Kind frustrieren. Und dann würde ich sofort sagen, das gehört in die Logopädie. Aber wenn ein Kind im normalen Entwicklungsschritt einfach den /r/ noch nicht kann, dann schaue ich das an in der Frühfassung im ersten Kindergarten und sage, abwarten. Das kann sich von alleine ergeben. Was ich dem Kindergarten auch immer sage, probiert doch, ob es den laut nachsprechen kann. Finde ich auch ein wichtiges Kriterium. Kann das Kind /sch/ machen? Kann seine Lippenrundung machen? (..) Dann finde ich das gute Voraussetzung, dass es wahrscheinlich alleine erworben wird. Oder ist ein Kind bei der Mundmotorik, finde ich ein wichtiges Kriterium, so eingeschränkt. Bewegt es die Zunge oder den Mund gar nicht? So habe ich jetzt auch zwei Kinder im Kindergarten. (.) Ich verstehe das Kind nicht. Ich gehe es anschauen und sehe, aha, da ist der Mundmotorik. Das Kind hat überhaupt noch nicht verstanden, was die Zunge da machen kann, um andere Laute zu bilden. [00:32:22] Und das gehört ganz klar in die Logopädie. Da wird keine DaZ Lehrpersonen damit etwas machen können. (...)

S02: [00:32:35] Nein, es kommt darauf an, welche Laute. Ich würde sagen, wenn drei Laute betroffen sind, das sind /s/, /sch/ und /r/. Zum Beispiel der /s/ unsauber und /sch/ und /r/ noch nicht, ist das kein Killerkriterium.

S02: Dann ist es einfach Logopädie on hold. Dann ist es unbedingt wichtig, das Kind anzuschauen, sich das aufzuschreiben und dann ein halbes Jahr später schauen, kommt ein Laut. Und demnach schauen

kann es vielleicht, den /r/ meistens vielleicht noch gar nicht, aber kanns einen /sch/ Formen oder nachmachen. Und das sind dann gute Kriterien. (.) Und beim /s/, finde ich, kommt sehr darauf an, wie er gebildet wird. Weil der /s/ ist, finde ich, der schwierigste Buchstabe, um ihn noch korrekt anzubauen, wenn er ganz falsch gelernt wird aus Erfahrung. Also wenn der stark interdental ist, und das Kind so redet und noch zum Beispiel Mundatmung hat, dann finde ich das auch, das gehört auch eher relativ dringend in die Logopädie. (..) [00:33:37]

S02: Also dann merkt man schnell, dass das Kind das Konzept im Mund noch nicht verstanden hat, oder? Und das kann nur die Logopädie mit dem Kind üben. Und da schaut man natürlich, ist das Kind gar krank oder so, aber das wird beobachten. Und das können die Lehrpersonen und Kindergärtnerinnen sehr gut beobachten, die Mundatmung. Oder schauen, kann das Kind überhaupt das Konzept, Sprache kommt da, Luft kommt da raus, irgendwie verstehen und korrekt atmen. Das finde ich sehr wichtig und das kann nur die Logopädie. (.) Und das wird ein Kind nicht von alleine lernen. Aus Erfahrung wird das schwierig. (..)

S02: [00:34:24] Ja, das ist schon auffällig, ja.

S02: [00:34:51] Ich finde, der Bereich Phonetik, Phonologie, weil der gehört total voll in die Logopädie. Der kann nur die Logopädie abdecken, das ist für mich das wichtigste Kriterium. Weil ich muss ja überlegen, um was geht es bei der Sprache und Kommunikation. Und das Wichtigste ist, ich kann was sagen und werde verstanden. Und das beruht darauf, dass ich Laute korrekt bilden kann und ein Wort korrekt sagen kann. (.) Dann das zweite Kriterium ist, wenn man es ordnen muss, die Verarbeitungsfähigkeit, also diese Merkfähigkeit und das Lernen, die Grundvoraussetzungen. Habe ich Strategien, das zu kompensieren, wenn es denn nicht geht? Ich finde eben, Wortschatz ist bei uns das schwächste Kriterium. Weil das gehört ganz gut ins DaZ. Das ist etwas, das lernt man parallel zu allen Sachen sowieso. Das geht ein Leben lang weiter, die Wortschatzentwicklung. Die Aussprache ist abgeschlossen irgendwann, dann kann man das. Aber der Wortschatz, der wird ein Leben lang weiter trainiert. [00:35:53] Das heisst, das Kriterium ist so, das kommt eh laufend. Das ist jetzt so ein jederzeit Thema. Und deshalb finde ich, wenn ein Kind die Voraussetzung nicht hat, nachzusprechen, sich eine Anzahl Items zu merken, Silben nachzusprechen, also Salami. Wenn ich nicht Salami sagen kann, spielt es gar keine Rolle, ob ich das Wort Salami kenne oder nicht. Sondern die Grundvoraussetzung ist nicht da. Und das finde ich das nächste wichtige Kriterium. (.) Dann was haben wir als drittes? Was war noch? Also den Satzbau würde ich vor... Grammatik. Grammatik würde ich gerade vor... Also den Wortschatz würde ich als letztes nehmen und die Grammatik vorne dran. Als wichtiger als Wortschatz. Als Idee, ja, kann ein Kind einen... Also kann er sich mitteilen und in Sätzen formulieren und sprechen. Das ist ja wichtig. Aber wenn man die Grundfähigkeiten anschaut, ist es tatsächlich so, dass ich ein Kind halt gut verstehe, wenn es sagt, ich pipi. [00:36:54] Auch wenn ich sage, ich muss aufs WC. Das wird trotzdem verstanden. Darum ist das nicht das allerwichtigste Kriterium leider. Aber sehr wichtig. Darum würde ich es hinten antun. Ja, und beim Wortschatz. Es spielt keine Rolle, wenn ein Kind sagt, ich pipi, ich wc oder ich muss mache so. Also es spielt keine Rolle, welches Wort es hat, wenn es sich mitteilen kann. Also für die Sprache finde ich. Deshalb habe ich es so geordnet, um das zu erklären. Und was war noch?

S02: [00:37:50] Sehr schwierig. Ich habe alles erlebt. Ich habe Kinder, da sind alle drei voll betroffen. Ich habe Familien nur eins, alle anderen. Kein Problem. Also ich finde es total schwierig. Ich finde, es ist... Das Kriterium existiert. Es gibt Hinweise, aber es gibt keine Regeln. Ich kann es nicht einordnen als... Es ist immer so, wenn dann. Leider gar nicht. Deshalb schwierig. Ich finde es eigentlich nicht so wichtig. (...) Ja, und die Eltern oder auch welche Sprache ist auch nicht so wichtig. (..) Ich... Schlussendlich spielt es halt auch keine Rolle. (.) Ja, wenn ich ein Kind habe. Und es tut mir leid. Zuhause reden sie mit dem Kind halt einfach viel zu wenig. Sie geben wenig Input sprachlich. Das Kind kann die Muttersprache auf Niveau sehr schwach. Aber das ist alles, was halt angeboten wird. Es ist eigentlich normal. Und dann kommt es und heisst es irgendwie Logopädie. Sag ich, nein, sorry. Das gehört nicht zu mir. Das ist ein DaZ-Problem. Nur weil die Eltern zu wenig Input anbieten. Wenn es immer nur gamed zu Hause. I'm sorry. [00:38:50] Das gehört nicht zu mir. Hingegen, wenn ein Kind irgendwie wirklich da Probleme hat. Dann wird das auffallen. Und nichts mit welcher Sprache das ist zu tun haben. Und wie viel Input passiert. Weil wenn ein Kind eben die Aussprache nicht hat. oder nicht so viele Items nachsprechen kann. Es spielt keine Rolle, welche Wörter das im Wortschatz hat. Dann wird das auffallen auch ohne das. Und dann muss ich bei den Kindern halt leider sagen. Ist schade. Ist nicht schön. Ich bin in der Frühförderung dran. Aber es gehört halt wirklich ins DaZ. Oder also. Nur weil ein Kind schwachen Wortschatz hat. (..) Ja. (..)

S02: [00:39:29] Ist das nicht ein logopädisches Problem. Okay. (...)

S02: [00:39:46] Ja. (..) Unbedingt das Gehör. Also ich weiss nicht, ob ihr das beachtet. Das finde ich so ein wichtiges Kriterium. Ich habe immer wieder Kinder, die kommen im Kindergarten und man denkt

relativ schnell. (.) Aha. (..) Es versteht nicht. Es reagiert nicht. Es spricht undeutlich. Vor allem Endungen. Dann sind es noch zum Beispiel /s/ und /t/. Dann würde ich mal sagen, ist das Gehör denn abgecheckt? (.) Und das gibt immer wieder Kinder, die durchrutschen mit dem Gehör. Weil im 1-zu-1-Setting ist es meistens gar nicht so einfach, das zu beobachten. Dann mache ich es nah und irgendwie hat man das Gefühl, ich bin ja nur für dich da. Klar will ich alles von dir. Aber dann muss man halt als Logopädin, finde ich, das muss man merken und können. Und für eine Lehrperson ist das recht schwierig vielleicht. Aber ich denke, es gibt auch dort, kann man gut, könnte man Kriterien finden, dass man überprüfen kann oder merken kann, ob ein Kind vielleicht nicht gut hört. Und das geht manchmal durch die Lappen, weil es halt nicht so häufig ist. Aber wenn, dann meistens sehr, also es ist ein grosses Problem, wenn man erst in, [00:40:48] wir hatten eines, erst im grossen Kindergarten, also mit fünfeinhalb, sechs, haben wir gemerkt, dass das Kind nicht hört. Man kann sich vorstellen, wie viele Jahre verloren gegangen sind. Und dann hat es nachher Ding gemacht, als wir das abgeklärt haben und geschaut haben. Und ich habe es aus der Logopädie gemerkt. Es war vorher ein Jahr im Kindergarten nicht aufgefallen. Dann kam es zu mir wegen der Aussprache. Dann habe ich irgendwann gedacht, hm, die und die Laute, die und die Beobachtungen, war das Gehör abgeklärt und dann ups. Und das wäre super gewesen, wäre das früher erkannt worden. Ist aber schwierig, je nachdem, da wäre es super, es gäbe eine Überprüfung. Und sonst? (.....) Egal, nichts vergessen. (15 Sekunden Pause) Mundmotorik, ich habe ja auch eben gesagt, zum Mundatmung oder eben so der Zunge oder so, [00:41:51] das finde ich, kann man gut beobachten als Kindergärtnerin oder Lehrperson auch. (..)

S02: [00:41:59] Ja, was dann zu mir gehören würde. (.....) Also im Bereich Bewegung oder so glaube ich nicht, dass ich jetzt Kriterien hätte. (..) Besprechen, eben, ich habe schon gesagt, dass eher das Hibbelige, Auffällige, das muss man auch beobachten. Das wäre es im Grund (.....)

S02: [00:42:37] Okay, ja, ich habe keine Ahnung, was die anderen gesagt haben. Jetzt kann ich auch ein Schweizerdeutscher auslesen, was die anderen gesagt haben.

Interview 3

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.6.2

Audiodatei: /Users/sherilhanselmann/Desktop/Studium/Bachelor/Experteninterview/Interview 3/BARB 3. Interview.wav

(Start (hh:mm:ss): 00:00:00 | Modell: precise | Sprache: Auto (auto) | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Füllworte: 1 | Pausen markieren: 1)

S01: [00:00:00] Ja, wir auch, gell?

S00: [00:00:02] Das letzte Mal habe ich Schweizerdeutsch begonnen und dann mussten wir das unterbrechen. (..) Aber ich glaube, es wird auch klappen. Wahrscheinlich auch Schweizerdeutsch, auch wenn mal etwas Schweizerdeutsches kommt. Aber die Satzstellung ist dann schon anders.

S01: [00:00:18] Aber auch so müssen wir das ja nochmals überarbeiten. (..)

S00: [00:00:21] Sicher ist es. Also nochmal danke, dass wir hier sein dürfen. Wir würden mit der offenkundigen Frage beginnen. Und diese wäre, welche sprachlichen oder auch nicht sprachlichen Hinweise stützen deine Entscheidung am stärksten, ob ein Kind eher eine DAZ-Problematik hat oder eine Sprachentwicklungsstörung und somit eine logopädische Abdeckung bedarf? (..)

S01: [00:00:47] Für mich, ich beginne immer mit mindestens einem Quintal Förderung im DAZ. Wenn nicht teilweise sogar länger, wenn das Kind zerschüchtern ist oder so, dann warte ich noch länger ab. Wenn ich merke, trotz Sprachbad, trotz Möglichkeiten, im DAZ-Unterricht teilzunehmen, trotz Probieren des Kindes im DAZ-Unterricht, es gibt wirklich keinen Fortschritt, dann ist das für mich eine logopädische Problematik. Was ich auch schaue, wenn ich jetzt die Kinder im Unterricht beobachte und ich sehe, sie haben keine Strategie, eine Kommunikation aufzubauen, sie gehen nicht zur Lehrperson hin, sie wissen nicht, wie sie nach etwas fragen können, sie zeigen keine Zeigegesten, dann bin ich auch eher, finde ich, dann müsste es auch mal zur Logopädin, die Logopädin soll das mal anschauen. Super, vielen Dank. (..) Ah, ich habe noch ein drittes. //S02: Sehr gerne.// Wenn das Kind zwar zu sprechen versucht, aber es gelingt ihm nicht und es kommt in Frust. [00:01:52] Es ist ein grosser Frust vorhanden, trotz Förderung, dann ist es für mich auch noch eine logopädische Geschichte.

S00: [00:01:59] Das war ein mega, super Zusatz. Immer wieder zacken. Auch Sachen, die in der Literatur gar nicht vorkamen. Und das ist jetzt sicher solch ein Hinweis. Perfekt. Dann würden wir als nächstes mal strukturiert durch die einzelnen Sprachebenen durchgehen. Wir beginnen bei Sprechbeginn und Erwerbsverlauf. (..) Welche beobachtbaren Items, der Verhalten, weisen für dich klar auf eine SES hin, also eine Sprachentwicklungsstörung? (..)

S01: [00:02:34] Kannst du das nochmals genauer definieren? Also Sprechbeginn im Sinne von, wenn das Kind in der Schule zu sprechen beginnt? Nein, in der Gesamtsituation.

S00: [00:02:47] Genau, es geht ja um Kinder mit Zweisprachen, also Mehrsprachigkeit. Und da geht es wirklich darum im gesamten Sprachverlauf, im Spracherwerb und nicht jetzt spezifisch in der Schule.

S01: [00:03:00] Also wenn mir die Eltern schon erzählen beim Elterngespräch, dass sie zu Hause ihr Kind nicht verstehen, dann ist das für mich ein Alarmzeichen. (..) Wenn ich beobachte, dass die Eltern, manchmal erzählen sie es nicht aus Schamgründen, aber ich beobachte, das Kind möchte etwas und die Eltern verstehen das Kind nicht, obwohl sie es probieren. Dann ist es für mich ein Alarmzeichen. Und ein Alarmzeichen heisst? Im Sinne von Logopädin, hey, kannst du mal bitte dieses Kind anschauen? Und dann kommt es auch immer auf die Eltern drauf an, wollen die das oder nicht. Aber bei uns in Zürich war eben noch die Reihenuntersuchung von der Logopädin. Und da konnte ich dann Hinweise geben, hey, da musst du genauer hinschauen. (..)

S00: [00:03:48] Wenn ich jetzt die umgekehrte Frage stellen würde, was wäre dann eher im Sprachbeginn und Erwerbsverlauf ein typisches Merkmal für ein DAZ-Kind?

S01: [00:03:59] Ich beobachte, das Kind spricht mit den Eltern, er versucht im ersten Quintal mit den Kindern zu sprechen, manchmal mit gleichsprachigen Kindern versucht es zu sprechen und es macht langsam Fortschritte in der deutschen Sprache. Es kommen Einzelwörter, es kommen Einzelsätze, kurze Sätze, die sie vielleicht noch verdreht. Oder es ist so, sie nutzen die Wörter zwar, aber sie haben mit den Endungen Mühe im Sprachen. Das ist für mich typisch.

S00: [00:04:34] Perfekt. Dankeschön. (..) Die zweite Ebene wäre die Sprachumgebung und Input. (....) Welche Sprachumgebungsmerkmale sind für dich relevant, um eine SES zu erkennen? (...)

S01: [00:04:52] Elternhäuser, wo ich merke, die versuchen mit den Kindern zu sprechen. (.) Sie sind sehr bemüht, sie machen Ausflüge mit den Kindern. Das Kind kommt vielleicht auch mit Büchern in den Kindergarten. Man merkt eigentlich, ist eine vielfältige Sprachumgebung zu Hause möglich. In der Schule ist eigentlich auch eine Umgebung, die sehr bemüht ist in der Sprache. (.) Lehrpersonen geben sich Mühe, mit dem Kind einfach und langsam zu sprechen, nutzen vielleicht auch noch Gebärden oder Piktogramme zum Unterstützen. Und dennoch merkt man, hey, das Kind kommt nicht vom Fleck, es kommt in Frust oder es versucht gar nicht zu kommunizieren. Und das ist für mich so. Ja, die Umgebung braucht so das Sprachwort. (.....)

S00: [00:05:49] Wir wären schon bei der Sprachebene Wortschatz. (....) Welche Wortschatzschwierigkeiten oder Merkmale ordnest du einer SES zu? (..) Hm. (...) Hm.

S02: [00:06:03] Ja, wir können anfangen.

S01: [00:06:05] Wenn so Alltagswörter nicht kommen, wie Hallo, ich möchte, vielleicht so, nur ich möchte, aber ohne das Wort, das spezifische Wort oder Wörter, die die Kinder ganz, ganz oft, immer wieder, jeden Tag hören im Kindergarten, diese Wörter kommen einfach nicht. Auch trotz Unterstützung, trotz Üben im DaZunterricht. Und da kommen die Kinder nicht weiter, spiel mit, vielleicht nicht gerade spielst du mit mir, aber spiel, spiel mit, spielen, diese Wörter nicht, sie verstehen sie nicht, sie wissen nicht, wenn ich sage, hol deine Schuhe, wo muss ich hinlaufen? Das ist für mich so typisch, dass all der Wortschatz, der hochfrequent im Unterricht vorkommt, wenn dieser nicht kommt, weder passiv noch aktiv, dann ist es für mich auch eher wahrscheinlich Sprecher werden. (.)

S00: [00:07:00] Und ein DaZ, ein Kind mit einer DaZ-Problematik würde dann diese...

S01: [00:07:05] Zuerst mal passiv, wenn ich sage, hol deine Schuhe oder sitz ab, dass das mit der Zeit dann kommt, so nach einem Quintal, einem halben Jahr, versteht das so, wenn ich sitz ab, das weiss auch, ich muss da hinsitzen auf dem Stuhl, stehe auf. (.....)

S00: [00:07:26] Das klingt auch für mich so in das Thema, das kommt noch, Lernfähigkeit und Merkfähigkeit. //S02: Wenn das, genau, wenn diese...// Ja, Wortschatz ist halt, das überschneidet sich. (.) Es macht auch nicht, wenn es mal die Erinnerungen gibt. (..) Genau, dann wären wir bei Sprachverständnis. Welche Merkmale im Sprachverständnis weisen ihr auf eine SES hin? (..)

S01: [00:07:54] Das ist sehr schwierig, weil es könnten ja verschiedene Gründe geben. Es muss ja keine SES sein, es kann ja auch eine auditive Sprachverarbeitungsstörung sein. Es kann ein... Also für mich ist immer das Erste, haben die Eltern das Gehör abgeklärt. (.) Und sonst ist mal das Erste, geht bitte zum Arzt. Schaut die Ohren an, schaut die Augen an, dann schauen wir weiter. Wenn alles okay ist, ich habe immer wieder das Gefühl, das Kind reagiert komisch, falsch. (..) Zum Beispiel Wörter, die ähnlich klingen, dann nutzt es das falsche, also nimmt es das falsche Ding in die Hand. Da habe ich irgendwie keine Ahnung, ich habe jetzt gerade kein gutes Bleistift. //S02: Ja, aber...// Beim... //S02: Ja, ja.// Wenn es Bleistift und die Banane holt, oder... Ja, okay, das ist jetzt extrem, aber... Ähm, die Schuhe und den Schwamm, wenn es einen Schwamm holt, anstatt die Schuhe. [00:08:55] Und im Kontext wäre es jetzt eigentlich Kontextgarderobe, dann ist irgendwas, also dann ist irgendwas. Und dann ist für mich die Loco mal der erste Schritt, wenn die Loco sagt, hey, da ist nichts, dann in SPD. Ja. Da müssen wir genauer hinschauen. (.....)

S00: [00:09:16] Fünftens wäre Grammatik und Satzbau. (..) Welche grammatikalischen Auffälligkeiten sprechen für ein SES-Kind? (..)

S01: [00:09:27] Ein Kind, das jedes Mal den Satzbau anders macht. Also inkonsequent. Inkonsequent. Also einmal so, einmal so, also einmal Fehler, ich Autos schauen und dann wieder, ich schauen, ich Auto. Also jeder Satz ist anders und anders gebaut. Das ist für mich eine SES. Wenn es aber den Satz falsch baut, zum Beispiel das Verb immer am Schluss, das ist die Überstürz. (.) Super, danke schön. (.....)

S00: [00:10:06] Sechstens wäre Kommunikation und Pragmatik. Wie unterscheiden sich ein Kind mit SES und ein Kind mit TATS-Problematik? (...)

S01: [00:10:19] Ein Kind mit TATS-Problematik versucht ihr, je nachdem in der Kommunikation, vor allem auch, je nachdem kommt es und dann spricht es halt in seiner Muttersprache mit dir und versucht sich irgendwie zu artikulieren. Und versucht ihr irgendwie mitzuteilen, wo ich möchte etwas, ich brauche etwas, holt dich irgendwie, hat vielleicht nur zwei Wörter auf Deutsch und dann noch ein Muttersprachwort. Dann kann man ein anderes Kind dazu holen oder mal schauen, hey komm, zeig es mir mal mit den Bildern, vielleicht kommen wir da weiter. Oder ein SES-Kind macht entweder gar keine Kommunikation auf, also geht nicht auf die Leberation zu. (.) Es ist dann oft die anderen Kinder, die kommen, der hat ein Problem, du musst kommen, weil sie gar nicht kommen, irgendwie selber lösen. Oder sie

versuchen zu kommunizieren, wissen, laufen dir mitten im Satz weg. (...) [00:11:24] Was haben wir noch so typisch gewesen? (..) Was mir auch bei den SES-Kindern, was ich oft hatte, die hatten viel emotionalen Frust. Also es waren dann auch Kinder, die viel geweint haben, weil sie nicht weiterkamen in der Kommunikation. (...)

S00: [00:11:45] Das ist auch so etwas, das nicht in einem Theorien.

S01: [00:11:49] Aber es ist ein riesiges Thema, Kinder, die, also für mich ist oft, wenn es das, das Datz-Kind zwar eben, es hat eine gute Lehrperson, die sie fördert, es wird im Datz gefördert und es kommt nicht vorwärts in seiner, es kann sich nicht mitteilen. Es geht einfach nicht, es geht nicht, weil die Wörter purzeln durcheinander, es weiss gar nicht, wo im Mundrahmen sind meine Dinge zu Hause und es kommt einfach in den Frust oder es zieht sich immer mehr zurück und möchte nicht mehr sprechen, ist für mich auch ein Urlaubzeichen. (...)

S00: [00:12:32] Jetzt sind wir bei Lernfähigkeit und Merkfähigkeit. Welche Merkmale bei der Lern- und Merkfähigkeit weisen für dich auf eine SES hin? (..)

S01: [00:12:42] Kinder, die in visuellen Spielen sehr stark sind, Sprachmerkfähigkeit ist einfach nicht vorhanden, also dann eben ist wieder Gehör abklären, auditiv könnte es auch noch, auditive Verarbeitungsproblematik könnte ja auch noch da sein, aber du merkst, das Kind möchte eigentlich lernen. Irgendwie, wenn es visuell gezeigt wird, es kann mehrschrittige Bastelarbeiten machen, es wird im Kreis gezeigt, das sieht es zu, das macht es, aber die Sprache, die kommt einfach nicht. Es ist für mich ein SES Kind. (..) Ein Datzkind, das eben Merkfähigkeit, oder wenn die Merkfähigkeit eher auffällig ist, eben bei Spielen, es kann sich nicht merken, wo die Dinge sind. (...) Trotz Aufmerksamkeit weiss es nicht, wie die Schritte gegangen sind, was die Lehrperson vorgezeigt hat im Unterricht. Oder auch bei mir in der Kleingruppe hat es Mühe, sich die Spiele zu merken, es kennt die Spiele nicht, die wir x-mal gespielt haben. [00:13:45] Dann ist es wahrscheinlich eher eine Merkfähigkeitsproblematik und wahrscheinlich noch eben Dots, also beides.

S02: [00:13:52] Okay. (...)

S00: [00:13:57] Also eigentlich eine Überlappung.

S01: [00:13:59] Ja, es kann ja dann auch sein, dass es dann ein ADHS dahinter steckt oder irgend sonst eine Thematik, aber dass man dann ein Kind mit Tiefmikro hat, vielleicht noch eine Inhibitionsproblematik und dann noch Dots, Hintergrund. Und wenn sich das überlappt, kann es auch sehr schwierig sein, die Sprache zu lernen.

S00: [00:14:26] Absolut. (...) Dann wären wir schon bei der letzten Ebene und das wäre Phonetik-Phonologie. (..) Welche Merkmale bei der Phonetik-Phonologie sprechen für dich, für ein SES-Kind? Jetzt muss ich nochmals die Definition von Phonetik haben.

S01: [00:14:44] Ja, sorry, ja.

S00: [00:14:46] Also die Aussprache, ob das einzelne Laute sind oder auch die Regeln, wie die Laute verwendet werden. Okay. (...)

S01: [00:14:55] Das ist für mich, wenn die Aussprache eine Problematik hat und es kommt nach einem Jahr immer noch vor und das Kind weiss nicht, wo diese Zunge hin muss, ist das für mich eine logopädische Abklärung. Also dann muss entweder deine Elternberatung stattfinden, manchmal geht es auch über Beratung von mir als Lehrperson und ich übe entsprechende Sachen. (..) Aber wenn ich merke, dieses Kind weiss nicht, wo seine Zunge sein soll, es weiss nicht, wo man diese Laute bildet oder sie sind sehr nasal, das Kind ist immer heisser, dann ist nicht unbedingt eine SES, aber es ist trotzdem etwas, das in die Logopädie gehört.

S02: [00:15:37] Ja.

S00: [00:15:38] Finden wir auch. Ja, genau. (...) Und im Gegensatz gibt es auch etwas, aber Datz ist, gibt es manchmal Datz gehört?

S01: [00:15:50] Ich denke da immer an... Endungen, die verschluckt werden, das ist typisch, hat Datz. (..) Die Kinder, die mit den Endungen Mühen haben, ist ein typisches Datz-Thema, wo man einfach wirklich das üben muss. Hör nochmals gut hin, das heisst so. //S02: Ja. (..)// Oder, dass sie dann... Das Wort ist fast gleich in der Muttersprache wie im Deutschen, aber im Deutschen hat es eine andere Endung. (..) Das sind so kleine, feine Dinge. Aber das ist dann eher etwas, was man mit einem starken Datz-Kind anschaut. (...)

S00: [00:16:29] Sehr gut, wir werden jetzt mal mit den Sprachebenen durch. Vielen Dank, da ist schon sehr viel zusammengekommen. (..) Jetzt wäre der nächste Schritt, eine Gewichtung hinzubekommen.

Also wir möchten gerne diesen Kompass machen für eine Lehrperson, die im Unterricht etwas beobachten kann. Und das wäre, gibt es etwas, was am wichtigsten ist, dass wenn das kommt, dann ist es Logopädie. Frust. Frust vom Kind. (..)

S01: [00:16:59] Also Kinder, die sich zurückziehen oder die Kommunikationsversuche machen, aber frustriert sind, weil sie nicht verstanden werden. Das ist für mich etwas, das wirklich in die Logo gehört. Super. (..)

S00: [00:17:14] Wenn du jetzt die acht Bereiche, ich kann sie gerne noch mal sagen, gewichten müsstest, also nur so, was ist der Sprachbereich, der am aussagekräftigsten ist und was kann man auch noch etwas machen?

S01: [00:17:29] Kann ich sie schnell visuell haben? Natürlich, natürlich. (.) Das werde ich jetzt orientieren. Genau, ich bin auch kein visueller Mensch. (.....) Das Wichtigste, Wortschatz, also bei dem ganz jungen Wortschatzaufbau, dass der kommt. Und dann parallel dazu die Beurteilung der Sprachumgebung. Also wenn ich ein Kind habe aus einer spracharmen Umgebung, dann braucht das wahrscheinlich länger, um einen Wortschatzaufbau zu machen, weil der Wortschatz in der Muttersprache vielleicht auch sehr arm ist. Und das zuerst eigentlich Basisinformationen sammeln muss.

S00: [00:18:08] Würdest du dann sagen, für eine Differenzierung zwischen Logopädie, logopädischer Abklärung und DOTS, wäre der Wortschatz für dich ein kritischer Marker? (..)

S01: [00:18:22] Wortschatz und Sprachverständnis, ja, das wären für mich beides kritische Marker. Gut. Dankeschön. (....)

S00: [00:18:32] Gibt es noch irgendetwas, das wir in unserem Kompass berücksichtigen sollten, das bis jetzt noch nicht gekommen ist?

S01: [00:18:40] Also noch etwas, was du beobachten kannst, was ich beobachten kann und was eine Thematik ist. (..) Okay, noch Stichwort. Das letzte Mal sind doch noch spannende Punkte gekommen, weisst du noch bei einer Schlieren-Kollegin. Was ist das? Das Spielverhalten. Ah ja, Spielverhalten war da noch. (..) Ja, da kann es sein, wenn die Kinder im Spielverhalten, also was für mich auch so ein bisschen etwas ist, Aggression von den Kindern. Bei den Jungs kommt dann häufig, wenn sie nicht verstanden werden, die Aggression wird dann ein Thema. (..) Und das eben, sie wollen zum Beispiel eine Kontaktaufnahme machen, sie wollen mitspielen, wissen nicht wie, verbal, und kommen dann über Hauen, Treten, Wegnehmen, probieren sie die Kontaktaufnahme zu machen. Also es ist dann, kommt dann das Soziale noch rein, wie ist sozial eine Kontaktaufnahme möglich. (...) [00:19:45] Das ist dann eben auch wieder die Thematik mit dem Flust. (....) Und wenn das Spielverhalten auch nicht entwicklungsgemäss ist, finde ich, müsste man auch nochmals nachschauen, was ist die Thematik. (.....) Motorik ist auch noch so etwas, ich weiss nicht, siehst du da Zusammenhänge oder gar nicht? (.) Bei der Motorik finde ich immer zuerst mal Grobmotorik, dann Feinmotorik und die Zunge kommt zuletzt. (.) Und wenn ich ein sehr Kind habe, das schon grobmotorisch sehr Mühe hat, dann tendiere ich eher mal zu schauen, Psychomotorik und das. (..) Und wenn ich aber ein Kind habe, das motorisch sehr geschickt ist, aber sprachlich gelingt es nicht und es weiss nicht, wo seine Zunge hingehört, dann finde ich Logopädie.

S02: [00:20:42] Ja, nach mir das hin. (.....)

S00: [00:20:49] Wir sind effizient heute. Ja, alles durch. (.) Alles durch. Super. Vielen Dank. Wir werden jetzt Theorie und Praxis vergleichen und eine Version Null schreiben. Und wenn du möchtest, würden wir die jetzt auch gerne zuschicken. //S01: Sehr gerne.//

S01: [00:21:10] Würde ich nicht mich wundern.

S00: [00:21:11] Und dann wird das getestet in einer Echo-Gruppe mit Lehrpersonen. Also jetzt kann ich ja Schweizerdeutsch sagen. //S01: Ja, ich kann abstehen.// In einer Echo-Gruppe mit Lehrpersonen. Oder?

Interview 4

S01: Interviewerin

S02: DaZ-LP 1

S03: DaZ-LP 2

S01: [00:00:00] Wir möchten Items, nennen wir es, oder Fragen müssen wir ja dann generieren, was spricht eher für eine Sprachentwicklungsstörung, und was spricht eher für eine DaZ-Problematik, und zuerst, bevor wir da jede Ebene durchgehen, möchte ich offen fragen, Habt ihr irgendwelche Kriterien, die ihr sagt, okay, wenn das Kind diese Fehler macht, oder wenn es sich so verhält, oder wenn es das macht, oder wenn es damit kommt, dann ist es sicher das eine, oder sicher das andere, habt ihr da so ein paar, etwas, was ihr sagen könnt, das gehört sicher zu euch (ins DaZ), oder das gehört sicher nicht zu uns? (.)

S02: [00:01:19] Ich glaube, also ich arbeite oft im Kindergarten, oder vier, drei ganze Morgen, und meistens in einem Kindergarten, der fast ausschliesslich mehrsprachige Kinder hat, und deshalb ist es eher ein Ausschlussverfahren, dann, sie sind grundsätzlich mal im DaZ, Alle kommen ins DaZ, weil sie mehrsprachig sind, und wenn dann dort Sachen dazukommen, die ich finde, wo ich Fragezeichen habe, oder wo ich denke, das ist jetzt irgendwie unüblich, oder das überrascht mich, oder ein Kind kommt nicht vorwärts, oder macht Rückschritte, oder, ja, dann ist es eher so, dass ich dann noch die Logopädie beiziehe. Das ist eher so ein Umgekehr, das so Ausschlussverfahren. //S02: Ja, sicher mal, alle brauchen etwas.//

S02: [00:02:05] Das eine ist mal klar, und das andere kommt da nicht mehr noch dazu.

S01: Aber vielleicht könnte man ja schon vorher sagen, das Kind braucht sowieso Logo, oder gehört sowieso dorthin, dann hättest du auch natürlich gleich drei, vier weniger.

S02: [00:02:16] Das ist schön von der Frühförderung her, wir haben jetzt dieses Jahr drei Kinder, die schon mit einer Logoabklärung oder Anmeldung gekommen sind, und im ersten Kindergarten im Jahr gestartet. Also da hat uns wie die Arbeit die Frühförderung eigentlich schon abgenommen. (.) Darum musste das jetzt gar nicht mehr von uns geleistet werden.

S01: [00:02:36] Okay, ja, das ist natürlich super.

S02: [00:02:37] Also ein riesen Schritt auch von dieser Seite, den wir spüren, der passiert ist.

S01: [00:02:41] Ja, super. Und wenn du jetzt sagst, es gibt Dinge, die du findest, ah, das ist jetzt unüblich, hast du ein Beispiel. Kommt dir gerade was in den Sinn, dass du weisst, ah, da war mal ein Kind, ein untypisches Kind, das hast du dann weitervermittelt, oder?

S02: [00:02:57] Ja, also eher, dass ich dann die Logopädin frage, könnte sie mal dazukommen. Also zum Beispiel ein Junge fällt mir ein, aber es ist dann immer schwieriger, ist das die Merkfähigkeit, ist das die Kognition, die Konzentration. Aber ein portugiesischer Junge in der letzten Schule, er hat die ganze Zeit «ich hat» und nicht «ich habe», und ich habe es nicht weggebracht, und er hat neu Deutsch gelernt. Also es hat sich, ich dachte, er kann sich das so schnell einschleifen, und es geht so, ist es so hartnäckig, um irgendwie das wieder rauszuführen. Und er hat «Mini-Bruder-Klini», und es ist oft so im DaZ, dass die Wortstellung noch nicht stimmt oder so, aber er hat das nicht weggekriegt. Und so, auch mit Übungen, und dann dachte ich, wieso, an was liegt das? Dass es jetzt so schwierig ist, das irgendwie zu drehen.

S01: [00:03:47] Und war am Ende wahrscheinlich dann auch noch ein Logothema dahinter? (..)

S02: [00:03:54] Ja.

S03: Und dann ist es auch schwierig, das mit dem Satzbau, ich finde, mit diesen Fehlern, das haben ja ganz viele Kinder, die das schon das Leben lang falsch hören, (.) und dann ist es auch wieder schwierig, ist es jetzt sieben Jahre falsch gehört, oder ist es ein logopädisches Problem? Also das finde ich auch extrem schwierig, das dann zu unterscheiden. Ich finde einfach, wenn ein Kind, wie du gesagt hast, Fortschritte macht, und sich den Wortschatz merken kann, neue Wörter, und man merkt, wie es verknüpft auch an die eigene Sprache, dann ist das für mich klar, ein DaZ-Problem.

S01: [00:04:27] Ja, das kommt immer wieder. Wenn die Fortschritte da sind, wenn es weiterkommt, oder eben im Umkehrschluss, wenn es stecken bleibt oder einfach nicht sich löst.

S02: [00:04:38] Oder sogar Rückschritte.

S01: [00:04:40] Oder sogar Rückschritte, ja. (...) Rückschritte werden wahrscheinlich, wir sind auch immer auf der Suche nach K.O.-Kriterien, oder solchen, die ganz sicher, also natürlich klare Hinweise sind, (.) kann man sagen, wenn ein Kind Rückschritte macht, ganz klar Logo. (.)

S02: Ja, das wäre so.

S01: Okay. Fällt euch gerade noch was ein, sonst gehen wir durch diese sprachlichen Ebenen, vielleicht. Und zwar starten wir beim Sprechbeginn und Erwerbsverlauf. (..) Gibt es da etwas, das euch einfällt, was ihr sagt, okay, wenn zum Thema Sprechbeginn, wann und wie beginnt ein Kind zu sprechen, (..) gehört sicher eher in die Logo. (.)

S02: [00:05:38] Ja, und ich merke, was jetzt oftmals dann ein Anzeichen war, schlussendlich ist, dass zum Beispiel beim Sprachgewandtest oder so, den wir sowieso im Kindergarten zweimal, also in Einzelsettings machen, ist oft so ein bisschen überraschenderweise das Sprachverständnis viel besser als der Ausdruck oder das Produzieren. Und dort, was ich wie gemerkt habe, das Kind nimmt so viel wahr, aber es kann sich noch fast nicht mitteilen. Und wenn diese Diskrepanz so gross wird, wenn es so ein, also...

//S01: Ja, einfach die Schere so, also diese,

S02: ja...// Genau, das war oft ein Anzeichen. Also, dass Kinder spät anfangen zu produzieren, ist wie wenn sie als Nullanfänger oder so starten normal. Aber dass das Sprachverständnis so viel schneller vorwärts kommt als die Produktion, das war oft jetzt ein Anzeichen.

S03: [00:06:35] Okay, ja. Und vielleicht jüngere Kinder, die wie die zwei Sprachen nicht gut trennen können oder die das wie zum Teil mischen. Ich hatte da ein Nachbarsjungen, der dann wie italienisch und deutsch... // Oder, das fand ich auch, das ist dann auch so untypisch oder problematisch, wenn man dann diese Sprachen wie vermischt.

S01: [00:06:58] Ja, ist dann halt vielleicht ein Anzeichen, dass es für das Kind schwieriger ist und dass man es vielleicht nicht zu sehr mischen sollte, auch in der Familie.

S03: [00:07:08] Ja, und eben, dass es dann eher ein logopädisches Problem ist als einfach nur Fremdsprache. (..)

S02: [00:07:14] Und auch je nach Muttersprache ist das natürlich auch eine grössere Hürde unserer deutschen Laute. Aber ich merke, wie Kinder, die locker aufbauen, fallen sicher schon mal weniger auf, als Kinder, die jetzt auch mit einer, vielleicht mit Italienisch oder so, jetzt nicht so anders ist, auch grammatikalisch oder so, (.) von der Aussprache her oder von den Lauten, dass, ja, so wie die Laute auch Dinge zu repetieren oder so auch ganz am Anfang dort so, ja, irgendwie...Manchmal etwas repetieren und auch gar nicht hören, das ist anders, dass es nicht so tönt, wie ich es vorgesprochen habe. So, also mit diesen Lauten, das fällt mir schon auch auf. Das ist... (.) Wenn sie es...

S01: [00:08:04] Ja, wenn sie es nicht unterscheiden können auch, ja. Oder auch noch gar nicht produzieren. Oder die dann produzieren, ja.

S03: [00:08:12] Ich habe jetzt auch einen Viertklässler aus Sri Lanka und eben mit dem U und Ü und es ist für ihn extrem schwierig, dass er die unterscheiden kann.

S02: [00:08:20] Dort ist dann wieder die Frage, oder? Woher kommts jetzt?

S03: [00:08:22] Ja. Aber eben, für mich ist das sowieso ein eiesen Fragezeichen. Ich bin selbst extrem unsicher. Ja...// Wie weiss ich, ist das jetzt wirklich nur DaZ oder...

S02: [00:08:35] Ja, und DaZ ist schon... Bei uns halt so eine... Das geht ein bisschen weg von der Frage, aber es ist halt so... (.) DaZ ist viel eine grössere Massnahme vom Pool her und den Massnahmen, als grössere Gruppen sind, also das kriegen sie noch eher mal. Und die Logo ist halt ein Glück, wenn man dann von der Warteliste irgendwann mal reinrutscht und oder dann mal wieder rausrutscht und dann halt DaZ hat man wie noch eher.

S03: Ja, ja.

S02: Und dann ist das wie so, ja. Dann ist er in DaZ bei dir wenigstens schon mal in DaZ. //

S03: Ja, genau...// Das ist dann schon mal die erste Massnahme.

S01: [00:09:13] Genau. (..) Und trotzdem, für euch natürlich schwierig, wenn man so eine Gruppe hat, und da hat es noch zwei Logokinder drin, die natürlich vielleicht doch einen anderen Ansatz bräuchten und die anderen kämen weiter.

S02: [00:09:29] Wenn sie zusätzlich noch Logo haben, super. /

/S03: Dann geht's gut. Dann haben sie beides.

S02: Ja.// Oder einfach doch mehr Förderung. Wenn man noch am gleichen arbeitet oder so, als Gleiche achtet, dann haben sie mehr Training.

//S01: Klar, ja.//

S02: Das ist der Optimalfall, aber wenn sie die Logopädie nicht haben, dann... Ja, es ist sofort schwierig. Das ist, ja. Dann kriegen sie auch nicht das, was sie brauchen.

S01: [00:09:51] Ja, ja. (...) Zur Sprachumgebung, Input, das hatten wir ja jetzt auch ein bisschen. So wie, ob es da Merkmale gibt, die da typisch sind. (..)

S02: [00:10:06] Sprachumgebung von zu Hause? //

S01: Ja. (.)// [00:10:09] Also, oder je nachdem, wo sie...

S02: [00:10:11] Das hat, also in den letzten... Ich weiss nicht, ob es auf das abzielt, aber es hat sich in den letzten Jahren hier in Volketswil sehr, sehr stark verändert. Da ist die, ich nehme an, Tablet. Oder einfach die Kommunikation zu Hause, Gesprächskultur zu Hause, ein Aufbau von einer Muttersprache zu Hause, das hat gelitten. (.)

S03: [00:10:36] Ja, oder ihre Muttersprache ist Englisch. Oder keine. (.) Also, die Tabletsprache...

S02: [00:10:44] Sie haben einfach nichts richtig. Also, wir haben immer jetzt Kinder in den Klassen, die keine Muttersprache haben. (.) Auf jeden Fall keine, die sie produzieren können. Oder auch die, die aufbauen könnten in Deutsch. Und das geht schon um die... Oder nur diese passive... (.) // Die ist halt am iPad einfach Reaktion und nicht Produktion.

S01: [00:11:09] Ja, das merken wir auch. Es hat wirklich... Dieses Englisch oder eben nicht mehr die Muttersprache. Also, wirklich, das ist... (.) Es ist eigentlich noch spannend, wie das... Möglich ist.

S03: Möglich ist, ja, wieso.

S03: [00:11:27] Ja. Aber es ist auch... Die Grossmutter schaut dann... (.) Oder übernimmt die Erziehung vielleicht. Ich stelle mir vor, wie in Italien, oder? Und dann läuft halt der Fernseher oder das Tablet oder so. Ja, gut. Sie hat keine Energie, um die Kinder nachzuspringen.

S03: [00:11:42] Oder man hat sie auch schon...

S02: [00:11:43] Nicht nein sagen können oder so.

S02: [00:11:45] Ja. Aber es kommt ja fast eine dritte Kategorie dazu jetzt. Auf jeden Fall, was ich so von der schulischen Heilpädagogin höre. Das eine ist... Ja, Logopädie. Das andere ist die Kategorie DaZ, und das dritte ist die... Ja, frühkindliche Förderung. (.) Ist das eine Spracherwerbsstörung? Oder ist das eine hausgemachte Spracherwerbsstörung?

S01: Ah, ja. (.)

S02: Wegen Tablet, wegen... // (.)// Keine Kommunikation. Und... Also ja, und als es dann halt heisst, ja... Also wir können nicht... Diesen Kindern können wir nicht alle eine Sprachheilschule bieten. (..) Also ihr Kindergartenlehrerinnen, ihr arbeitet jetzt mit Gebärden und mit so... Weil wir können es gar nicht trennen, woher kommt was. Und für alle gibt es diese Angebote nicht. Und die Zahlen sind auch so in die Höhe geschneilt, dass man gar nicht mehr weiss. (.) Ja, also schlussendlich spielt es keine Rolle, woher kommt es, aber...

S01: [00:12:48] Ja, ja, aber wir können nicht diese Lücke, diesen Sprachinput können wir nicht füllen. Wir können nicht auch mit einer Lektion dazu oder einer Logo-Lektion so viel Sprache einbringen, dass das Kind das aufholt.

S02: [00:13:01] Und die Kindergärtnerin kann es auch nicht leisten.

S03: [00:13:06] Also begrenzt.

S03: [00:13:07] Ich denke immer mehr, es ist nicht einmal nur das Produzieren, sondern auch, dass einfach mal in eine Geschichte eintauchen können. Das ist auch etwas, das können so viele Kinder nicht mehr. Es passiert halt so nichts. Man kann gar nicht mehr aktiv zuhören. Ja. Das ist dann auch, dann lernst du ja auch keine Sprache, oder? Also das ist schon mal... //

S02: Ja, gerade bei...// S02: [00:13:27] alle zwei Sekunden Belohnung (Tablet). «Bling»

S03: [00:13:28] Ja. Es gibt ja diese Videos. (.) Irgendwie «etwas unter vier» oder so. It's for you. Ja. Das ist noch cool, wo man sieht... Videos, wo man sieht, wie sich das... Wo man

sieht, zum Beispiel, ein Grossvater sitzt mit dem Enkel am Tisch und dann sieht man, wie viel Sprache, dass da in einer kleinen Esssituation im Alltag stattfindet.

S02: [00:13:54] Ja. Das zeigt, dass immer am Kindergarten immer das auch stattfindet, ja. Ja, was da fehlt, ja. Oder dass sie nicht denken, sie müssen jetzt mit den Kindern lernen zu Hause und Zahlen schreiben oder auf Sofa sitzen und...

S01: Es genügt, wenn man dem Kind die Welt erklärt.

S02: [00:14:10] Sprache im Alltag. (...)

S01: Gut. (.) Das zum Sprachinput, Sprachumgebung. Wir gehen eins weiter, ist das gut? Da kommt der Wortschatz. Welche Wortschatzschwierigkeiten oder Merkmale ordnet ihr einer Sprachentwicklungsstörung zu? (..) Oder auch die umgekehrte Frage.//

S02: [00:14:36] Wenn man sich auch nach mehrmaligem Wiederholen nicht merken kann und nicht anwenden kann. Und wie nicht, ja, vor allem das nicht anwenden können.

S01: [00:14:44] Wenn der Wortschatz nicht produktiv aufgebaut wird.

S02: [00:14:48] Ja, obwohl man es mehrmals in verschiedenen Umgebungen wie eintrainiert hat.

S01: [00:14:53] Gibt es da eine Zeitspanne, irgendwas, das ihr auffällig findet? (...) Oder was wäre normal?

S03: [00:15:03] Ich weiss, ich finde jetzt, wenn du jetzt drei, vier Wochen an den gleichen Wörtern arbeitest und das Kind weiss dann die wichtigsten Wörter wie immer noch nicht, (.) dann würde ich jetzt mal sofort sagen. (..)

S01: [00:15:18] Ja, wir müssen es nicht... (nicht ganz genau festlegen)

S02: [00:15:20] Ja, einfach auch nicht so, oh, das haben wir doch besprochen. Oder so, wie einfach...

S02: [00:15:27] Noch nie gehört.

S01: Nie gehört.

S02: [00:15:30] Ja, genau. So nicht mal so, oh, das habe ich jetzt vergessen.

S01: [00:15:34] Oder dann auf die Muttersprache wenigstens, dass irgendwas kommt.

S02: [00:15:37] Ja, oder irgendwie, oder darüber haben wir doch schon mal gesprochen. Das habe ich noch nie gehört. (..) Ja, das halt so keinen Transfer leisten können, auch wenn es einmal ein bisschen in eine andere Situation dann kommt. Oder... Dann ist es... Ja, das ist so...

S01: [00:15:53] Ja, dass es dann gerade weg oder schwierig ist. Das ist nur dieser Prototyp oder dies...

S02: [00:15:58] Ja. Nur da.

S03: Aber es kann halt auch wieder mit der Muttersprache zusammenhängen, oder? Wenn du da nur Glas hast und nicht Becher und Tasse und so, dann lernst du das, wo vernetzt du das in deinem... (..)

S01: [00:16:12] Ja, und trotzdem sollte das Vernetzen wahrscheinlich klappen, ohne eine Sprachentwicklungsstörung.

S03: Okay.

S03: [00:16:19] Auch wenn es die Muttersprache nicht... (..)

S03: [00:16:22] Und diese Variation an...

S01: [00:16:23] Ja, sollte auch möglich sein. (..)

S01: [00:16:27] Ich denke schon. (.)

S02: [00:16:28] Also mir fällt jetzt gerade ein, wie gross die Hilfe ist für Kinder mit Logopädie.

S03: [00:16:33] Mhm.

S02: [00:16:34] Also die jetzt schon in der Logopädie sind, plus im DaZ, das fängt einfach auf, wie sehr sie vielleicht auch darauf angewiesen sind, um Wortschatz aufzubauen. Nicht nur das Wort oder nicht nur das Gehör, solange sie vor allem noch nicht schreiben können. Ich glaube, das hilft dann vielleicht irgendwann, wenn es noch irgendwie gelesen oder geschrieben oder so. Aber auf meiner Stufe ist es jetzt noch ohne Schrift. Und dann merke ich, dass sie mit Gesten oder mit Melodie oder

Rhythmus oder... Also das merke ich einfach so diese... (..) Also wir haben über Gegenteile gesprochen, ich habe immer so (Geste) gemacht. Und dann der eine Junge, der in der Logopädie noch ist, also so ziemlich wiff (schlau), so... (..) Ähm, Gegenteile! (..) Also, dass es wie hilft, dass ein Mädchen, das wirklich jetzt auch einen ISR-Status erhalten hat, weil sie sprachlich und mathematisch einfach viel Mühe hat und auch in der Logopädie noch ist zusätzlich. Sie hat, ähm, über Rhythmus und Tanz. [00:17:35] Also wenn sie (sich bewegt), dann, dann kommt alles. Oder auch so, wow(Bewegung), ich mache sie jetzt auch immer so. Und das ist mir einfach aufgefallen, dass es vielleicht noch etwas mehr braucht, damit... Ein bisschen mehr Sinne, ein bisschen mehr... Es reicht nicht, das einfach oft zu hören, in verschiedenen Zusammenhängen vielleicht so.

S01: [00:17:52] Mhm. (...) Gut. (..) Wir gehen schon zu vier von acht, glaube ich. Mhm. (..) Sprachverständnis. Welche Merkmale weisen hier auf eher ein... Was sollen... Wie sollen wir die Frage stellen? Eher auf eine DaZ-Problematik hin? (..) Wir hatten am Anfang schon zum Sprachverständnis, glaube ich, ein bisschen was gesagt.

S03: [00:18:22] Also ich finde es einfach, zum Beispiel auf der Mittelstufe trainieren wir ein, dass sie die unbekanntesten Wörter unterstreichen.

S01: [00:18:28] Mhm.

S03: [00:18:29] Und ich finde, Kinder, denen das gelingt.

S03: [00:18:31] Und sie wissen, das Wort, kenne ich nicht, das kenne ich nicht. Finde ich, ist das klar DaZ.

S03: [00:18:36] Und Kinder, die einfach Texte lesen und wie nicht sagen können, was sie denn jetzt verstanden haben oder nicht verstanden haben. Auch ein bisschen Strategielos.

S2: Obwohl man die Strategie anbietet.

S3: Ja.

S03: [00:18:48] Oder sich auch gar nicht anstrengen, aber wie sagt man den? (..) Gar nicht reinkommen, gar nicht...

S02: [00:18:57] Ja. Oder sich schon nicht / weniger darauf einlassen. Es stoppt wie irgendwie. (..)

S02: [00:19:02] Vielleicht ist das Verständnis schon nicht da von der Aufgabe. Aber diese Strategien..

S01: ja, das ist sicher auch ein guter Punkt. Das ist ja auch das, was eben in der Logo oft vermittelt werden muss, solche Strategien überhaupt mal zu erkennen, anwenden zu können. Und im Umkehrschluss natürlich dann, ja, Kinder, die Strategien anwenden können, die eben auch bezeichnen können, was weiss ich nicht, welches Wort kenne ich nicht, die sind eher nicht (nicht Logo).

S02: [00:19:44] Ja.

S01: [00:19:45] Gehören nicht in die Kategorie Sprachentwicklungsstörung.

S02: [00:19:48] Beim Sprachverstehen finde ich es sehr schwierig, auch wenn noch nicht Leseverstehen oder irgendetwas dabei ist, einfach, dann kommen noch viel mehr Faktoren dazu, ADHS, Hunger, sozial irgendwie, (...) Gruppenprozesse, Klassenzusammensätze, also da finde ich es noch viel schwierig jetzt so in einem Kindergartenkreis, so. Warum. Versteht die jetzt, oder warum kann jemand jetzt die Geschichte nicht folgen, also so ist das jetzt wirklich der Wortschatz, ist das, weil das Kind nebenan irgendwie mit den Haaren spielt, also dort finde ich es noch viel schwierig.

S03: [00:20:25] Ja, oder weil es den Adventskalender zu Hause noch nicht geöffnet hat, weisst du, es kann ja dann so. Es kann überall sein.

S02: [00:20:30] Ja, Alter, Bereiche, die sind hier manchmal, also wo ist, ja, oder ist es nicht aus ihrer Lebenswelt, dass sie irgendwie gerade interessiert, oder, da finde ich es wahnsinnig schwierig, also in einer kleineren Gruppe auch, also auch dort, ich finde es sehr schwierig, ja, so grössere Zusammenhänge irgendwie, da in den meisten weiss ich, sie können noch, ich verstehe noch kaum was, aber jetzt dort Unterschiede schon zu machen, Logo oder DaZ, dass mit das gelingt (gelingt ihr nicht).

S01: [00:21:05] Ja, wenn ihr euch so reinversetzt in eine Lehrperson, gibt es Dinge, die sie beobachten könnte, gerade auch im Kindergarten, wenn sie jetzt eben ein DaZ-Kind antrifft oder ein typisches Logo-Kind, (..) gibt es da nichts, was man, was man vielleicht als Kindergartenlehrperson schon beobachten könnte im Verhalten oder wenn man das anspricht, wenn man ihm Aufträge gibt, reagieren sie anders, oder?

S02: [00:21:35] Also bei Geschichten jetzt speziell, merkt man einfach, wer kennt Geschichten, egal ob in Muttersprache oder nicht, also ich habe jetzt gerade einen türkischen Jungen, der hat ein sehr, sehr starkes Türkisch, laut Eltern, versteht er wirklich alles, auf Deutsch noch gar nichts, und bei einer Geschichte, er ist so sehr wild und im Kreis und so, dauert es noch lange, er ist gerade vier geworden, aber bei Geschichten sitzt er so da (gebannt) und schaut. Und ich glaube einfach, ich glaube einfach, er folgt der Geschichte noch nicht so, aber er kennt Geschichten und er mag Geschichten, so, wobei andere Kinder, die sich jetzt nicht an Geschichten gewöhnt sind, aber was jetzt da...

S01: [00:22:19] Das ist dann eher das Gewohnte von zu Hause oder nicht, weniger, dass man dann sagen kann, ja, weil es sich das nicht gewöhnt ist, ist es...

S02: [00:22:28] Und vielleicht, wenn man Geschichten nicht verstehen kann, auch in der Muttersprache vielleicht, dann das auch nicht sucht oder so, dann kannst du darauf hinweisen, auch einen zweiten Schritt, dass es wiederum eine logopädische Auffälligkeit geht, aber es muss nicht, also ich finde, das ist einfach, was einer Lehrerin auffällt, kann ein Kind (.) eintauchen, wie du gesagt hast, oder nicht. Und ich glaube, darauf schon zu schliessen, in welche Richtung es geht, ist wahnsinnig schwierig.

S01: [00:22:57] Aber es muss ja nicht so hoch gewichtet sein, aber es kann trotzdem, wenn es andere Indizien gibt, noch ein bisschen einen Schubs in diese Richtung geben. Das muss ja nicht als Kernsymptom...

S03: [00:23:13] Ja. (..) Oder ich finde auch Kinder, die immer auf die anderen schauen und das machen, was die machen. Also wenn man wie merkt, da kommt nichts rein, aber... «Ah stimmt. Ah ja, ich muss jetzt das holen.» (.) Also denke ich, das ist vielleicht auch noch ein Anzeichen für Kinder, die ein Sprachproblem haben.// Kann aber auch wieder...

S01: [00:23:35] Würde ein DaZ-Kind anders reagieren? (...)

S03: [00:23:41] Ich glaube, mit der Zeit würdest du einige Begriffe dann verstehen.

S02: Oder nur noch zur Kontrolle vielleicht links oder rechts schauen.

S03: Oder wenn du jetzt gleich «nimm den roten Stift» // Dann hörst du das wie mit dem Wortschatz und...// Genau. Und wenn man das wie nie so eins zu eins abspeichern kann und einfach immer schaut...

S02: [00:23:59] Und es geht wieder um die Strategie, oder? Das verstehe ich nicht, dann hole ich mir Hilfe links und rechts. Ist vielleicht eher dann DaZ, als jemand, der einfach grundsätzlich so... Ja, oder gar nichts macht. Genau, ja. So ganz hilflos wirkt in dieser... Ich habe beim Links- und Rechts- und vielleicht noch nicht ganz versteht, was jetzt... Ja. (..) Mhm. (....)

S01: [00:24:25] Wir gehen zur Grammatik-Satzbau. (..) Was könnt ihr da sagen? (..) Typische... Gibt es typische DaZ-Fehler, die ein... oder was ihr sagt, oh nein, das ist jetzt ganz klar nicht mehr DaZ, das ist... (.)

S03: [00:24:44] Finde ich eben auch wieder schwierig mit diesem... das, was man von zu Hause schon immer falsch gehört hat, oder? Ganz oft finde ich das, ist das mit den Artikeln so, mit der Verbstellung und allem...

S01: [00:24:57] dass das schon von zu Hause kommt und man das so drin hat...

S03: [00:25:00] eingeübt ist, also... «Ich gehe zu Hause»... Ja. Das bringen wir nicht weg. Ja. (..) Oder «wo» statt «weil» und all diese Sachen, oder? Ja. Ich habe immer eher das Gefühl...

S03: [00:25:14] Es hat mehr Input, eben wieder eine Lektion, das reicht dann ja halt auch nicht.

S02: [00:25:19] Ja, aber auch nicht vier Jahre, also bei den meisten... Ja. Oder? Dann denkt man dann schon, hä? (..) Mhm. (.....)

S01: [00:25:30] Da merkt man dann wieder, wie wichtig es ist, zu Hause möglichst viel guter Input zu bekommen. Ja.

S03: [00:25:38] Oder vielleicht auch manchmal doch lieber richtig in der Muttersprache und mehr in der Schule Deutsch bei vielen, oder? (.) Ja. (.)

S01: [00:25:46] Ja. Wollten wir auch sagen am Anlass «bereit für den Kindergarten», da hat uns dann aber die Schulpflegerin hat da gesagt, ja, aber, sie kommen halt in so ein Multikulti, wenn sie jetzt in

eine Schweizer Schule kämen, mit vielen Schweizern, dann ja, aber so.. wenn jemand (von den Eltern) Deutsch kann, soll er Deutsch sprechen. Ja.

S02: [00:26:10] Aber nur gutes Deutsch.

S01: Gutes Deutsch, ja.

S02: Das ist, glaube ich, die Haltung, weil wir ganz viele zur dritten, vierten Generation Eltern haben und die wirklich hier zur Schule gegangen sind, die wirklich zum Teil sehr gutes Hochdeutsch, sehr gutes, also wirklich auch, also kaum mehr eine Zweitsprache, also wir brauchen immer, immer weniger, zum Beispiel Dolmetscherinnen, für Elterngespräche, also dass wirklich ein Elternteil, das ist einfach die Familiensprache, Albanisch oder so, weil eigentlich beide Elternteile Deutsch können, aber dass ein Elternteil wirklich sehr gut Hochdeutsch kann und dort, wo der Schweizerdeutsch kann, dass wir dort ja animieren, nicht die Familiensprache zu ändern, aber einfach Anlässe zu schaffen, irgendwie dort, ja, Deutsch zu sprechen. Aber das hat sich schon geändert, aber ich glaube jetzt mit schlechtem Deutsch, da ist immer noch ganz klar die Weisung Muttersprache. (.....)

S01: [00:27:13] Sonst noch etwas zu Grammatik oder Satzbau oder in anderen Gesprächen ist auch mal die Inkonsequenz der Fehler gekommen. Es kommen nicht immer die gleichen Fehler, schiebt man es eher auf eine Sprachentwicklungsstörung.

S02: [00:27:33] Das braucht dann schon ein sehr feines Gespür und eine ganz, eine gute Dokumentation. Gut, ja. Wenn in einer Kindergartenklasse 20 Kinder in das sind, zum da das immer dann spüren, zu spüren, oh, ein paar Mal stimmen die Sätze, manchmal eher nicht. Das braucht ein feines Gespür und ich muss sagen, gerade in einer QUIMS-Schule oder so am Schulstart, (.) darum ein logopädisches Screening, ist Gold wert. Ja. Und wirklich, es war ein Jahr lang gestrichen, aus Spargründen und das war wirklich am falschen Ort gespart. Also, dass uns dann diese Aufgabe zufallen würde oder es dann erst in einer dritten Klasse plötzlich auffällt, dass ein Kind erst durch die Rechtschreibung oder so so stark auffällt, dass man denkt, oh, ist da doch noch irgendwie ein logopädisches Problem da. Also, ich traue uns (nicht zu), ich glaube, Logopäden sind da so viel besser ausgebildet, haben so [00:28:35] ein genaueres, feineres Gespür, also so habe ich es auf jeden Fall bis jetzt erlebt, also ich glaube, ohne dieses Screening gehen uns da Kinder beim besten Willen und mit gutem Fachwissen auf unserer Seite irgendwie durch die Lappen, ja. (...) Also, ein Plädöje (wie schreibt man das?) für ein logopädisches Screening.

S01: [00:28:58] Wir brauchen einfach mehr, ja, ja. (..) Kommunikation und Pragmatik. Ich weiss, es ist so gemacht, dass da wahrscheinlich immer ein bisschen weniger kommt.

S02: Ja, gut. Ja, okay.

S03: Ja, ja.

S02: [00:29:10] Macht Sinn in dem Fall.

S01: [00:29:11] Genau, also gibt es Gesprächsverhalten oder eben so Kommunikationsverhalten oder in der Pragmatik auch so dieses Turn-Taking oder sonst irgendwas, was da rein gehört.

S02: [00:29:24] Turn-Taking erklär das. (.)

S01: [00:29:27] Der Sprecherwechsel.

S02: Okay. (.....)

S01: Ja, und sonst im Kommunikationsverhalten oder wie aktiv sich die Kinder in Gesprächen beteiligen. (..) Gibt es da etwas, das Lehrpersonen, wir versuchen es immer noch, die Lehrpersonen beobachten könnten im Alltag, wo ihr sagt, oder ist das jetzt schwierig zu sagen?

S03: [00:29:58] Also ich finde einfach, wenn ein Kind so wie nichts rauskriegt, und dann gibt es ja die anderen, die wissen wie, ah ja, und ah, das Dings, oder können es umschreiben, die sind sicher deutlich, merkt man deutlich, dass die stärker unterwegs sind in der Sprache als Kinder, die gar nichts rauskriegen oder kaum auf Fragen antworten können, auch nicht irgendwie mit zwei-Wort-Sätzen oder so. (.....)

S02: [00:30:35] Ich weiss nicht, ob es auch noch grosse Überschneidungen gibt mit Kindern auf dem Autismus-Spektrum. Aber ich merke, viele Kinder, die so was jetzt Kommunikation angeht, so sehr auffällig sind, aber das könnte genauso gut dann einfach, also ich weiss nicht, es muss ja nicht grundsätzlich dann auch die Sprache da sein, aber ich erlebe jetzt viele Überschneidungen, dass die Kinder, die so, ach so, das in die Augen schauen, muss ja nicht sein, aber so auch in der Kommunikation so irgendwie anders reagieren. Und es war jetzt oft schon so, dass sich dann das auch mit einem

logopädischen Bedürfnis da noch, ja, wie überschritten hat, aber das weiss ich nicht, ob das Zufall ist oder, ja. Sie fallen halt einfach beide der Kommunikation sehr stark auf.

S01: [00:31:26] Gut, oftmals haben ja autistische Kinder eine Sprachentwicklungsverzögerung oder Störung, das kommt ja dann schon oft zusammen.

S02: Gut, okay.

S02: [00:31:37] Also es sind jetzt einfach die Kinder, die ich im Kopf habe, die sind ein bisschen in beiden Schubladen unterwegs. (.)

S01: [00:31:45] Ja, genau, da könnte man die in die Sprachentwicklungsschublade nehmen.

S02: [00:31:52] Und dass man sicher dort auch noch genauer hinschaut. Weil was man ihnen anbieten kann, ist ein bisschen IF, oder? Oder wenn es ganz extrem ist, vielleicht einen ISR-Status, aber wenn so eine Therapie so im Einzelsetting auch ein bisschen da schon mitarbeitet, das ist super. Aber ich weiss nicht, ob das in den logopädischen Bereich gehört. (..)

S01: [00:32:15] Ja, doch, gehört es, ja. (.) Also wenn eine Sprach-, also eben meistens oder oft ist eine Sprachentwicklungsverzögerung da, und dann auf jeden Fall, wenn es sich nur anders äussert, geht es trotzdem oft auch um Kommunikation.

S02: //S01: Genau, ja. (.)//

S01: Ja, und auch dann fällt es in die Logo.

S02: Gut, ah, das ist gut. (..)

S03: [00:32:41] Wir hätten ja ganz viele Logo-Kinder....

S02: [00:32:43] Ja, ja, wir hätten ja ganz viele.

//S01: Wir können die schon noch an der Liste anhängen..(lacht)

S03: Ja, wenigstens mal irgendwo drin.

S02: [00:32:53] Und dann heisst es grundsätzlich eine Massnahme.

S01: [00:32:56] Ja, genau. Was ja eigentlich auch doof ist, oder?//

S02: Ja. (.....)

S01: [00:33:08] Lern- und Merkfähigkeit. (..) Überschneidet sich manchmal vielleicht auch ein bisschen mit dem Wortschatz. Da haben wir auch schon gehört, wenn Sie da nicht, sich diese, den Wortschatz auch nicht merken können. Oder gibt es da noch etwas anderes? Es überschneidet sich jetzt halt ein bisschen, es macht nichts. Was euch einfällt zu der Lernfähigkeit oder Merkfähigkeit, welche Merkmale sind typisch DaZ oder eben typisch Logo? (.)

S02: [00:33:42] Ich merke, es geht schon ein bisschen in den Wortschatz. Aber mir fällt jetzt oft auf, dass Kinder, die dann auch in der Logopädie, im Screening, also so auffallen, so losgelöste Wörter, also wir üben ja sowieso nicht jetzt oft so. Aber es gibt so Spiele, wo halt auch jetzt im Kindergartenalltag oder so. (.) Und wenn es nur die Farben sind, dann liegen die Farben da und sie müssen die richtige Farbe schneller abklatschen als das andere. Oder so. Und dass da logopädisch auffällige Kinder sehr oft keine Chance haben. Aber wenn es so in einem ganzen Satz eingebaut ist, das sie es dann eher erschaffen, auch wenn das so. Also zum Beispiel so, mir fallen jetzt stehende Wendungen auf, nein, so «können sie mir helfen» oder so. Dass dann die Grammatik und alles wie stimmt. Und wenn das ganz, ganz oft repetiert wird und so wieder als Ganzes, als ganzer Sing-Sang abgespeichert ist. Und wenn es aber das einzelne Wort ist, geht es nicht. [00:34:46] Und das ist mir jetzt schon oft aufgefallen. Also wir haben einen Jungen, der kann die Farbe im zweiten Kindergartenjahr noch nicht. Blau ist die einzige Farbe, die er kann. Und wir haben es intensiv mit ihm geübt. Aber heute ist mir aufgefallen, dass er im Spiel, wir haben UNO gespielt, und immer die gleichen Sätze, «ich lege den grauen Elefant», und plötzlich hat er grau gekannt. (.) Also, oder einfach genannt.

S01: [00:35:16] Ja, ja, weil das der graue Elefant, weil der Elefant immer grau ist.

S02: Und sonst geht es, rot und grün geht es nicht. (.)

S01: Vielleicht auch sogenannte «Gestaltenlerner»,

S02: ja. Was heisst das?

S01: Ich musste das auch neu lernen. (..) Die eben so viele, so Floskeln oder so ganze Phrasen.

//S02: So Chunks.//

S01: Genau, abspeichern, aber wirklich eben die, das muss man dann nach und nach auf das Wort runterbrechen. (.) Also ich habe auch einen Jungen, ja, der hat so eine Gute-Nacht-App. Und ja, «Gute-Nacht, kleiner Hase». Er kann das Ganze richtig gut eins zu eins wiederholen und sagen, aber nicht die einzelnen Wörter...

S03: [00:35:59] Weisst nicht, was der Hase ist, oder wie?

S01: [00:36:01] Ja, jetzt mittlerweile schon.

S01: [00:36:03] Man musste das so runterbrechen.

S02: [00:36:06] Aber das zeigt ja, wie... So lernt man es, aber so, da fehlt einfach etwas, oder? (21 Sekunden Pause)

S01: [00:36:32] Ja, wobei... Lernen, also diese Gestaltenlerner, musste ich auch kennenlernen, dass die eben so ganz viele so Phrasen und Floskeln und einfach so das sehr gut wiederholen können.

//S02: So mit Alltagsintelligenz.//

S03: Genau,

S01: Die ganze Geschichte eins zu eins, aber wirklich das Verständnis, man überschätzt diese Kinder dann auch. (..) Und eben, wenn du dann sagst, ja, jetzt nimm den grauen Stift und dann kommt nichts. Dann geht es nicht. (..)

S02: [00:37:01] Aber es ist jetzt bei mir auch nicht klar, wenn ich jetzt an einem, ob jetzt das wirklich Logo da ziehe, weil ich hatte einen chinesischen Jungen, Blitzgescheid, Logo, denke ich, war kein Thema, aber hat die chinesische Grammatik oder er hatte noch keine Schrift oder eine Erstklässler. (...) Und also sich einzelne Wörter dann zu merken, weil er konnte ja nicht auf die Struktur zurückgreifen, nur schon von Subjekten, Verben oder irgendwie was. Also, und dann, so an Lauttabelle, kannst du mir ja irgendetwas sagen. //: Ja, ja, also das denke ich schon.// Und dann noch eine phonetische Sprache oder vom chinesischen, also nochmal. Und dass er dann auch nur mit diesem Sing-Sang, er hat auch sehr gut über diese stehenden Wendungen und so.

S01: Da musst du dann noch aufpassen, dass du es immer gleich melodierst.

S02: Das stimmt, aber er hat nur so einen Zugang gefunden. Und dort hat es mir komplett eingeleuchtet. Und sobald er nachher die Buchstaben so langsam lautieren konnte, dann ging es natürlich superschnell. [00:38:04] Ja, ja. Aber, also das war wie, dann habe ich mir auch gedacht, ja, an was hält er sich? Und dann, dort ging es ganz klar nur um die Mehrsprachigkeit. Also ich weiss dann nicht, ob das verhebt.

S01: [00:38:15] Ja, ja, ja, mit solchen Sprachen ist es natürlich dann nochmals schwieriger. Und auch mit der Aussprache, da kommen wir jetzt noch dazu, zur Aussprache, Phonetik, Phonologie. (..) Genau, da denke ich auch oft, bei solchen Sprachen ist es natürlich klar, dass mal ein Kind vielleicht ein /SCH/ oder ein /R/ noch nicht bilden kann, weil es von zu Hause einfach, das gibt es halt nicht in der Muttersprache. Aber gibt es da etwas für euch in der Aussprache? (..) Wann ist es das? Wann ist das Logo? Oder ist es immer das eine oder das andere? (.....) Und wenn es Laute nicht bilden kann, falsch bildet oder vertauscht? (..)

S03: Ja, wieso das, was tauschen Sie?

S03: [00:39:08] Das W und das F

S01: Velo und Felo. (..)

S03: Ja. (.....)

S01: [00:39:20] S und SCH, natürlich.

S03: [00:39:21] Aber jetzt kann man auch mit der Sprache zusammenhängen. Welche Sprache, welche Muttersprache ist?

S02: [00:39:24] Wenn ich so an die Sprachgewandtests denke, da gibt es immer so Sätze, die sie nachsprechen müssen. Einfach sie hören die Sätze zweimal und dann müssen sie sie einfach wiederholen. Und ich schreibe mir immer auf, was die Kinder sagen. Und ich merke bei den Kindern, die sehr auffällig sind in der Sprachentwicklung, (.) da kann ich gar nicht aufschreiben, was sie sagen, (..) vielleicht kommt mal ein Wort, das sie schon kennen, das ich wiedererkennen kann. Und sonst ist es einfach so ein Sprachmus, das oft nicht mal etwas mit dem Gehörten zu tun hat. Also

vielleicht ganz wenige male ein Vokal drin oder die Anzahl Wörter vielleicht noch oder so. Und Kinder, die jetzt einfach nur im DaZ, da merke ich, die Wörter, die sie kennen, die kommen. (.) Sie probieren irgendwie so viele Laute, auch wenn sie die Wörter noch nicht korrekt aussprechen können. Aber irgendwie so den Lauten nach, macht es irgendwie wie schon ein bisschen mehr Sinn.[00:40:25] Und so bei, oder sie, es kommt nichts mehr. Also keine Chance, irgendetwas zu wiederholen. Dort fällt mir das am meisten aus. Die Überforderung, etwas Gehörtes irgendwie nachzusprechen. Auch wenn man es teilweise versteht, wie sie mit dieser Aufgabe umgehen. Das fällt, ich finde, da gibt es wirklich so klare Auffälligkeit in beide Richtungen. (.)

S03: [00:40:53] Und auch bei längeren Sätzen, dass sie wirklich nur die ersten zwei Wörter schaffen. Und dann ist alles weg. Und andere können dann vielleicht auch ein anderes Wort verwenden. (.) Statt Grossvater sagen sie vielleicht Vater. Oder statt Sonnenblume sagen sie irgendwie einfach nur Blume oder so. Aber sie wissen noch, was passiert ist. (.)

S02: [00:41:11] Oder sie haben das komplette Sprachverständnis, dann kann man es dort wieder hören. Und sie erzählen dir nachher einfach eine Geschichte dazu. (..) Oder nennen den Satz, aber mit ganz anderen Wörtern. Oder anderer Satzstellung. Halt in der Satzstellung, wie sie es im Moment noch produzieren. Aber es kommt irgendwie etwas Sinnvolles zurück. Diese Aufgabe finde ich darum sehr spannend, auch wenn sie ein bisschen furchtbar ist.

S01: [00:41:46] Wir haben alle Ebenen durch. (.) Jetzt geht es eigentlich zum Schluss nur noch darum, können wir die Ebenen ein bisschen gewichten. Gibt es, ich zeige euch die, es ist schwierig, wir haben jetzt diese acht Ebenen durchgemacht.(..) Gibt es eine Ebene oder mehrere, bei der man am deutlichsten erkennen, oder eben für Lehrpersonen, die können es dort am deutlichsten beobachten im Alltag, (..) was würde dir zuoberst hinstellen?

S03: [00:42:20] Also spontan Sprachverständnis und Kommunikation. (.....)

S02: [00:42:31] Ich hätte Aussprache und Phonologie. Und dann kommt vielleicht eine Logopädin und sagt, ja, mit fünf Jahren ist das /S/ noch nicht soweit. (.)

S03: Das ist wie bei uns.

S03: [00:42:41] Weil ich verbinde oft auch Logopädie mit Aussprachen. Aber es ist ja wie viel mehr. Oder?

S01: Ja, und trotzdem, es ist klar, wenn es das ist, dann ist es sicher ein klarer Hinweis. Für eine Klassenlehrerin.

S03: Ja, das stimmt, dann wäre das wirklich das Erste.

S01: [00:42:55] Einfach beobachtbar, wenn es Laute nicht bilden kann, mit dem Mund Probleme hat dann...

S02: [00:43:02] Was ich auch finde, wenn mir eine Mutter oder so am Anfang des Kindergartens sagt, ja, er hat halt erst mit drei oder vier Jahren zu sprechen angefangen. Und auch in der Muttersprache ist das so schwierig. (.) Das ist ja oft ein Hinweis, wenn die Problematik auch in der Muttersprache...

S01: Es ist immer schön, wenn sie das zugeben.

S02: Genau, dass man dann wie weiss, oh, da müssen wir genauer hinsehen. Also das finde ich ein Hinweis, der auch die Klassenlehrerin... Das ist so ein Marker, der kann man sagen, ja, nein, so ein bisschen.

S02: [00:43:37] Ja, der späte Sprechbeginn oder auch die Schwierigkeiten in beiden Sprachen oder allen Sprachen. (...)

S02: [00:43:45] Das hat jetzt so zur Unterscheidung schon ein paar Mal geholfen. (.....)

S01: [00:43:54] Gut, wir müssen nicht mehr, aber ihr dürft...

S03: [00:43:56] Ja, also schon nach dem Wortschatz, eben jetzt mit den Farben. Ich finde, das spürt man schon relativ schnell, wenn jetzt diese Basic-Wörter aus dem Klassenzimmer oder so,

S02: [00:44:05] wie immer noch nicht, wenn wir unsere Möglichkeiten ausgespielt haben. Ja, also jetzt wissen wir auch nicht mehr weiter, da müssen wir genauer hinsehen. (....)

S01: [00:44:19] Gibt es etwas, was wir nicht angesprochen haben? Manchmal kommen doch noch irgendwie Dinge, die ihr beobachtet bei euren Kindern, (..) was man noch einbringen könnte?

S02: [00:44:34] Rechtschreibung.

S01: [00:44:36] Rechtschreibung?

S02: [00:44:36] Ja, das finde ich, ist wie viele KlassenlehrerInnen. (.) Also wir haben, ich weiss nicht, ob wir die richtige Therapie dafür haben und ob die Logopädie ist da irgendwie auch nicht die richtige Therapie.

S01: [00:44:48] Manchmal so, manchmal sind wir es, manchmal nicht. (.)

S02: [00:44:52] Je nach Möglichkeiten. Aber dort ist halt wie, also da sprechen mich viele KlassenlehrerInnen drauf an, so gespiegelte Buchstaben oder eben so wirklich sehr, sehr auffällige Rechtschreibung oder schwierig mit Worttrennung oder irgendwie so über einen längeren Zeitpunkt. Also ich finde, dort ist es wie, glaube ich, auch von einer Klassenlehrerin, ja, kann man das auch wie ein Stück weit erwarten, dass wenn so in diese Richtung oft etwas auffällt, dass man sagen kann, es geht eher in die Richtung.

S03: Oder in den Gross-/ Kleinbuchstaben oder wenn sie noch so lange im Namen noch grosse Buchstaben schreiben oder so. Das finde ich schon.

S02: Dort kann man es wie, weil Rechtschreibung hat grundsätzlich nichts mit DaZ zu tun, ausser es geht um Wortstämme oder so, wo man Verbindungen machen kann. Aber so, das finde ich wie so, die Rechtschreibung ist wie ein bisschen losgelöst, vom DaZ und dort fällt's vielleicht ein bisschen mehr...

S01: [00:45:51] Mhm. Gut, auch ein spannender Punkt, ja. Jedenfalls. (.) Ich glaube, dann bin ich durch. (...) Ja. (...) Ich danke schon mal. Ich mache da mal Pause. Oder stelle mal ab. (.)

Anhang C – Codierte Segmente aus MAXQDA

Dokument-name	Code	Gewicht	Segment
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > Kategorienbildung	75	die Fähigkeit hat, Unterbegriffe zu Oberbegriffen zu ordnen
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > Kategorienbildung	75	weiss es, was sind Früchte, was ist Gemüse, weiss es, aha, das sind alles Tiere, die gehören jetzt zu einer, in Anführungsstrichen, Familie zusammen
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > Kategorienbildung	75	wenn man das Geschirr dazu nimmt, sortiert es jetzt den Napf zum Hund
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > Kategorienbildung	75	ist ihm anhand der Items klar, aha, nee, die Schüssel oder der Napf, das muss eher zum Geschirr
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > Kategorienbildung	75	zu einer SES gehört es eher, dass ich (...) Hyponymen nicht Hyperonymen zuordnen kann, dass ich da wie kein Verständnis dafür habe und (.) dass ein SES-Kind vielleicht auch eher noch auf Prototypen haften bleibt.
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > Kategorienbildung	0	. Also das sagt zu allem, was klein ist, Maus. Egal, ob es ein Hamster ist oder ein Mini-Hund, das ist alles Maus oder Müsli sagt er. S Müsli.
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > Kategorienbildung	75	Und ich glaube, bei DATS-Kindern, die in der Erstsprache nicht auffällig sind, die haben schon so eine Art System und differenzieren das eher aus und dann wissen die vielleicht nicht, wie das Tier heisst, aber es ist für sie ganz klar, das ist keine Maus. Das ist halt. ein anderes Tier, es ist klein, aber sie können es nicht bezeichnen.
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > Kategorienbildung	75	dieses SES-Kind, das war ganz auf die Abbildung verhaftet, also schon fast, hat es schon fast als Prototyp genommen und wir hatten dann zum Beispiel eine Blume und da war aber in der Luft auch eine Biene (.) und also das ist so an der Abbildung verhaftet, dass sie dann geschrieben hat, es ist weiss und es ist auch gelb, aber da ist auch eine Biene, also ich habe es jetzt von der Grammatik halt etwas aufgehübscht und ich glaube das ist so typisch für SES
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > Kategorienbildung	75	ich glaube für SES-Kinder ist es wirklich schwierig, sich von, ich sage jetzt Prototypen sich davon zu lösen oder dann auch zu sagen, also da war dann auch ein Ball dabei und dann hat das Kind gesagt, das ist rot, ja rot kann, also es kann alles sein, was rot ist, // Tomate, Ball, was weiss ich. Und ich glaube, das ist wirklich das typische von SES, dass man da sich wie von diesen Prototypen auch freimachen muss und eher andere Merkmale speichert. Aha, es ist rund, damit kann man spielen, wir können es uns zuwerfen, das kann ich mit einer Orange auch, aber also, um die das genauer erfassen zu können.
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > Kategorienbildung	0	"Dass man nicht unbedingt auf die Menge den Wortschatz so, sondern eher auf das Differenzierte (.) gehen kann. Nicht, dass die Lehrpersonen dann denken, ja, (.) kleiner Wortschatz heisst, Expertin: kleiner Wortschatz heisst zwangsläufig Logo. MM: Nein, kleiner Wortschatz, aber differenziert ist gut. Expertin: ja da wären wir wieder beim Müsli-Beispiel."
Interview 4 Transkript	DaZ Kriterium	100	Fortschritte macht, und sich den Wortschatz merken kann, neue Wörter, und man merkt, wie es verknüpft auch an die eigene Sprache, dann ist das für mich klar, ein DaZ-Problem.
Interview 4 Transkript	DaZ Kriterium	100	"S03: Also ich finde es einfach, zum Beispiel auf der Mittelstufe trainieren wir ein, dass sie die unbekanntenen Wörter unterstreichen. S01: Mhm. S03: Und ich finde, Kinder, denen das gelingt. S03: Und sie wissen, das Wort, kenne ich nicht, das kenne ich nicht. Finde ich, ist das klar DaZ."
Interview 4 Transkript	DaZ Kriterium	100	aber bei Geschichten sitzt er so da (gebannt) und schaut. Und ich glaube einfach, ich glaube einfach, er folgt der Geschichte noch nicht so, aber er kennt Geschichten und er mag Geschichten, so, wobei andere Kinder, die sich jetzt nicht an Geschichten gewöhnt sind, aber was jetzt da...
Interview 4 Transkript	DaZ Kriterium	100	wenn man Geschichten nicht verstehen kann, auch in der Muttersprache vielleicht, dann das auch nicht sucht oder so, dann kannst du darauf hinweisen, auch einen zweiten Schritt, dass es wiederum eine logopädische Auffälligkeit geht, aber es muss nicht, also ich finde, das ist einfach, was einer Lehrerin auffällt, kann ein Kind (.) eintauchen
Interview 4 Transkript	DaZ Kriterium	100	"S01: Würde ein DaZ-Kind anders reagieren? (...) S03: Ich glaube, mit der Zeit würdest du einige Begriffe dann verstehen. S02: Oder nur noch zur Kontrolle vielleicht links oder rechts schauen."
Interview 4 Transkript	DaZ Kriterium	100	Und es geht wieder um die Strategie, oder? Das verstehe ich nicht, dann hole ich mir Hilfe links und rechts. Ist vielleicht eher dann DaZ
Interview 4 Transkript	DaZ Kriterium	100	Das stimmt, aber er hat nur so einen Zugang gefunden. Und dort hat es mir komplett eingeleuchtet. Und sobald er nachher die Buchstaben so langsam lautieren konnte, dann ging es natürlich superschnell. Ja, ja. Aber, also das war wie, dann habe ich mir auch gedacht, ja, an was hält er sich? Und dann, dort ging es ganz klar nur um die Mehrsprachigkeit.
Interview 4 Transkript	DaZ Kriterium	100	Sie probieren irgendwie so viele Laute, auch wenn sie die Wörter noch nicht korrekt aussprechen können. Aber irgendwie so den Lauten nach, macht es irgendwie wie schon ein bisschen mehr Sinn.
Interview 4 Transkript	DaZ Kriterium	100	erzählen dir nachher einfach eine Geschichte dazu. (.) Oder nennen den Satz, aber mit ganz anderen Wörtern. Oder anderer Satzstellung. Halt in der Satzstellung, wie sie es im Moment noch produzieren. Aber es kommt irgendwie etwas Sinnvolles zurück. Diese Aufgabe finde ich darum sehr spannend, auch wenn sie ein bisschen furchtbar ist.

Interview 3 Transkript	DaZ Kriterium	100	Ich beobachte, das Kind spricht mit den Eltern, er versucht im ersten Quintal mit den Kindern zu sprechen, manchmal mit gleichsprachigen Kindern versucht es zu sprechen
Interview 3 Transkript	DaZ Kriterium	100	es macht langsam Fortschritte in der deutschen Sprache. Es kommen Einzelwörter, es kommen Einzelsätze, kurze Sätze, die sie vielleicht noch verdreht.
Interview 3 Transkript	DaZ Kriterium	100	sie nutzen die Wörter zwar, aber sie haben mit den Endungen Mühe im Sprachen. Das ist für mich typisch
Interview 3 Transkript	DaZ Kriterium	100	Zuerst mal passiv, wenn ich sage, hol deine Schuhe oder sitz ab, dass das mit der Zeit dann kommt, so nach einem Quintal, einem halben Jahr, versteht das so, wenn ich sitz ab, das weiss auch, ich muss da hinsitzen auf dem Stuhl, stehe auf
Interview 3 Transkript	DaZ Kriterium	100	Wenn es aber den Satz falsch baut, zum Beispiel das Verb immer am Schluss, das ist typisch DaZ
Interview 3 Transkript	DaZ Kriterium	100	Ein Kind mit DaZ-Problematik versucht dir, je nachdem in der Kommunikation, vor allem auch, je nachdem kommt es und dann spricht es halt in seiner Muttersprache mit dir und versucht sich irgendwie zu artikulieren. Und versucht dir irgendwie mitzuteilen, du ich möchte etwas, ich brauche etwas, holt dich irgendwie, hat vielleicht nur zwei Wörter auf Deutsch und dann noch ein Muttersprachwort
Interview 3 Transkript	DaZ Kriterium	100	Dann kann man ein anderes Kind dazu holen oder mal schauen, hey komm, zeig es mir mal mit den Bildern, vielleicht kommen wir da weiter.
Interview 3 Transkript	DaZ Kriterium	100	Endungen, die verschluckt werden, das ist typisch, hat DaZ. (..) Die Kinder, die mit den Endungen Mühen haben, ist ein typisches DaZ-Thema, wo man einfach wirklich das üben muss.
Interview 3 Transkript	DaZ Kriterium	100	Das Wort ist fast gleich in der Muttersprache wie im Deutschen, aber im Deutschen hat es eine andere Endung. (..) Das sind so kleine, feine Dinge. Aber das ist dann eher etwas, was man mit einem starken DaZ-Kind anschaut.
Interview 3 Transkript	DaZ Kriterium	100	Bei der Motorik finde ich immer zuerst mal Grobmotorik, dann Feinmotorik und die Zunge kommt zuletzt. (..) Und wenn ich ein sehr Kind habe, das schon grobmotorisch sehr Mühe hat, dann tendiere ich eher mal zu schauen, Psychomotorik und DaZ.
Interview 2 Transkript	DaZ Kriterium	100	s Gefühl habe, man entwickelt ein Gefühl für, was ist bei portugiesischen Kindern schnell einmal auffällig, aber was ist auch schnell einmal offenbar in der Entwicklung normal, welche Probleme haben sie mit der deutschen Sprache im Lernprozess, welche Probleme haben die albanische Kinder im Prozess, also jetzt solche für DaZ zum Beispiel, aber auch solche, die vielleicht, wenn man merkt, das ist irgendwie noch schwächer, dass man dann auch so die Hinweise bekommt. Also mit der Umgebungssprache, wenn das auch dazu gehört. (..)
Interview 2 Transkript	DaZ Kriterium	100	Wenn bei einem Kind (..) nur Teilbereiche von Wortschatz fehlen, gehört das für mich in DaZ
Interview 2 Transkript	DaZ Kriterium	100	um Beispiel der Klassiker ist das ganze Bereich Wohnen, Essen. Die kennen die Wörter Gabel, Messer, Löffel, Teller, Glas nicht, weil das alles zu Hause auf der Muttersprache basiert. Sie wissen meistens dann aber gut auf ihrer Muttersprache, wie das Zeug heisst, aber im Deutschen haben sie keine Begriffe dafür, können aber relativ schnell Wörter aufnehmen, die alltäglich sind. Und wenn man dann mit ihnen spricht und sagt, bringst du mir ein Messer, merkt man, sie haben keine Ahnung, was ein Messer ist, weil sie das deutsche Wort nicht kennen. (..)
Interview 2 Transkript	DaZ Kriterium	100	ein Kind, das die Sprache nur nicht versteht, also ein DaZ-Kind wird reagieren.
Interview 2 Transkript	DaZ Kriterium	100	Und ein Kind mit DaZ meistens hat einfach Probleme, alle Wörter zu sagen oder in der Satzstellung, wird aber relativ schnell einen Satz nachsprechen können oder einen Teil davon oder das Konzept relativ schnell übernehmen oder verstehen. Also, aha, es hat immer ein /t/, ich mache jetzt immer Sätze mit /t/.
Interview 2 Transkript	DaZ Kriterium	100	Also ein Kind mit DaZ wird irgendwie den Hauptteil des Satzes nutzen. Also wenn ich aufs WC will, wird das Kind so etwas sagen wie, ich WC ganget oder ich Pipi macht. Also wird irgendwie das Pipi, das, was ich ja will machen, dass irgendwas, ein Wort dazu wird kommen und irgendeine Art ich oder wer und vielleicht noch ein Ort.
Interview 2 Transkript	DaZ Kriterium	100	Also ein Kind, das als DaZ bin, wird irgendwie verstehen, aha, die Person spricht mit mir, will was, vielleicht verstehe ich es aber nicht, habe keine Ahnung, dann werde ich darauf irgendwie mimisch reagieren, wird zum Beispiel sagen mh oder nein oder zeigen, weil ich will ja, oder wenn das Gegenüber mich nicht versteht, wird das Kind irgendwas machen, wird sagen mh oder so, auch wenn es keine Wörter dafür hat. Das heisst, es wird irgendwie das unterstützen, diese Kommunikation irgendwie probieren. (..) Oder es wird auf die eigene Sprache wechseln und probieren, sich mitzuteilen, also wird einfach, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal beobachtet, italienisches Kind, es redet einfach italienisch mit dir und du verstehst, also eine andere Lehrperson versteht das vielleicht dann überhaupt nicht und denkt, nein, Deutsch und die haben eine Strategie, irgendetwas, wie sie es probieren umzusetzen. Oder sie holen dann was oder machen was
Interview 2 Transkript	DaZ Kriterium	100	bei einem DaZ-Kind wird zum Beispiel der Satz, das Kind hat einen Teller, würde zum Beispiel sagen, der Kind hat einen Teller. (..) Und dann denke ich, okay, es war nicht ganz korrekt, aber es kann immerhin über die Spanne einen Satz behalten
Interview 2 Transkript	DaZ Kriterium	100	ein Kind mit DaZ-Problemen, er das einfach nicht versteht, wird interessiert sich eher zeigen, wird schauen, was geht, und wird vielleicht dann anfangen mitzumachen oder wird spontan zum Beispiel nachsprechen und nicht mal das aktiv merken. Das wird anders sich im Geschehen verhalten. Und das könnte vielleicht zum Lernen gehören, so in dem Bereich.
Interview 2 Transkript	DaZ Kriterium	100	Ja, wenn ich ein Kind habe. Und es tut mir leid. Zuhause reden sie mit dem Kind halt einfach viel zu wenig. Sie geben wenig Input sprachlich. Das Kind kann die Muttersprache auf Niveau sehr schwach. Aber das ist alles, was halt angeboten wird. Es ist eigentlich normal. Und dann kommt es und heisst es irgendwie Logopädie. Sag ich, nein,

			sorry. Das gehört nicht zu mir. Das ist ein DaZ-Problem. Nur weil die Eltern zu wenig Input anbieten. Wenn es immer nur gamed zu Hause. I'm sorry. Das gehört nicht zu mir.
Interview 2 Transkript	DaZ Kriterium	100	Aber es gehört halt wirklich ins DaZ. Oder also. Nur weil ein Kind schwachen Wortschatz hat.
Interview 1 Transkript	DaZ Kriterium	100	Und ich glaube, bei DATS-Kindern, die in der Erstsprache nicht auffällig sind, die haben schon so eine Art System und differenzieren das eher aus und dann wissen die vielleicht nicht, wie das Tier heisst, aber es ist für sie ganz klar, das ist keine Maus. Das ist halt. ein anderes Tier, es ist klein, aber sie können es nicht bezeichnen.
Interview 1 Transkript	DaZ Kriterium	100	die DaZ-Kinder, wenn die ein Wort ein paar Mal gehört haben, dann ist es meistens drin
Interview 1 Transkript	DaZ Kriterium	100	die DaZ-Kinder, die können es ja dann umschreiben, aber das können die SES können ja unter Umständen eben wieder nicht. Auch das müssen sie ja erst lernen.
Interview 1 Transkript	DaZ Kriterium	100	DaZ-Kinder haben ja dann doch die Möglichkeit, sich mit Schlüsselwörtern etwas zu rekonstruieren
Interview 1 Transkript	DaZ Kriterium	100	Das heisst, wenn das DaZ-Kind zum Beispiel die Nomen rauspickt und sich da vielleicht selbst irgendwie was daraus ableitet,
Interview 1 Transkript	DaZ Kriterium	100	"das DaZ-Kind würde es glaube ich anders beschreiben, das würde vielleicht sogar sagen, es ist eine Pflanze, da fliegt eine Biene, die hat aber mit dem Ding nichts zu tun und das Ding hat Blätter und also das würde viel mehr (..) von seinem (..) MM: Bild im Kopf (..) noch beschreiben, nicht nur auf das Item, das Bild vor sich. Expertin: Genau"
Interview 1 Transkript	DaZ Kriterium	100	für DaZ spricht es eher, wenn das Kind recht schnell (..) grammatische Strukturen (..) verwendet, sich merken kann, anwendet. Und im DaZ wird ja ganz stark, die nennen es jetzt immer Scaffolds, wir haben früher Pattern-Rail gesagt. Ist letztendlich das Gleiche und da wird ganz stark mit gearbeitet und die Kinder saugen das auch wie die Schwämme und wenden es auch an.
Interview 1 Transkript	DaZ Kriterium	100	durch die Kontextoptimierung das schon häufig anbieten. (..) Und beim DaZ-Kind, das würde das (..) annehmen und verwenden
Interview 1 Transkript	DaZ Kriterium	100	"Und das ist jetzt auch, finde ich, ein Merkmal, dass auch eine Lehrperson sehr schnell beurteilen kann in einem Kompass. Kann ein Kind nach erklären von grammatikalischen Regeln, diese auch umsetzen. Expertin: Genau. Und es muss es ja nicht direkt spontan bei alten regelmässigen Verben beispielsweise anwenden können."
Interview 1 Transkript	DaZ Kriterium	100	wenn dann ein Merkblatt daneben liegt, dann muss das ja, also dann wird ein DaZ-Kind, glaube ich, das recht schnell umsetzen können. Vielleicht noch mit einem Piktogramm dabei für die Verbendung.
Interview 1 Transkript	DaZ Kriterium	100	Ja ich glaub das ist aber für DaZ-Kinder trotzdem einfacher. Die lernen, was verändert sich, was tut sich mit dem Artikel, (..) wenn es halt zur Genusmarkierung, zur Kasusmarkierung kommt
Interview 1 Transkript	DaZ Kriterium	100	ein DaZ-Kind, für das ist das ja wie, wie soll ich das denn sagen, wie ein Strickmuster. Das versteht das Strickmuster, okay, und im Deutschen ist es eben so und das wendet es an. Ich glaube, auch das wäre ein wesentlicher Unterschied.
Interview 2 Transkript	Mutismus	100	Oder redet das Kind gar nicht?
Interview 2 Transkript	Mutismus	100	Ja, und wenn ein Kind zum Beispiel nicht spricht, finde ich auch sehr schwierig, wenn die Lehrperson einfach kommt und sagt, das Kind spricht noch nicht. (..) Dann sage ich auch immer, spricht es gar nie, spricht es nur mit den Kindern, spricht es nur mit den Eltern, was beobachtest du, spricht es mit dir eins zu eins, aber spricht es nicht, aber reagiert, versteht es oder macht es etwas, spricht es nach
Interview 4 Transkript	Morphologie/Syntax > Satzstellung	0	Und dann ist es auch schwierig, das mit dem Satzbau, ich finde, mit diesen Fehlern, das haben ja ganz viele Kinder, die das schon das Leben lang falsch hören, (..) und dann ist es auch wieder schwierig, ist es jetzt sieben Jahre falsch gehört, oder ist es ein logopädisches Problem?
Interview 4 Transkript	Morphologie/Syntax > Satzstellung	0	nennen den Satz, aber mit ganz anderen Wörtern. Oder anderer Satzstellung. Halt in der Satzstellung, wie sie es im Moment noch produzieren.
Interview 3 Transkript	Morphologie/Syntax > Satzstellung	0	Es kommen Einzelwörter, es kommen Einzelsätze, kurze Sätze, die sie vielleicht noch verdreht.
Interview 4 Transkript	Morphologie/Syntax > Konjugieren	0	ein portugiesischer Junge in der letzten Schule, er hat die ganze Zeit «ich hat» und nicht «ich habe», und ich habe es nicht weggebracht, und er hat neu Deutsch gelernt. Also es hat sich, ich dachte, er kann sich das so schnell einschleifen, und es geht so, ist es so hartnäckig, um irgendwie das wieder rauszuführen. Und er hat «Mini-Bruder-Klini», und es ist oft so im DaZ
Interview 2 Transkript	Morphologie/Syntax > Konjugieren	75	was ich viel beobachte, ist das Konjugieren. (...) Kinder werden Grundformen oder Wörter nicht anpassen. Also es ist weniger die Satzstellung, sondern wirklich die Wörter selbst. Also dass sie, ich habe jetzt ein Kind im Kindergarten, das ist seit eineinhalb Jahren im Kindergarten und sagt immer, der Junge laufen, das Mädchen spielen. Es hat überhaupt kein Konzept von diesen Anpassungen
Interview 3 Transkript	Morphologie/Syntax > Endungen	75	sie nutzen die Wörter zwar, aber sie haben mit den Endungen Mühe im Sprachen. Das ist für mich typisch
Interview 3 Transkript	Morphologie/Syntax > Endungen	100	Endungen, die verschluckt werden, das ist typisch, hat DaZ. (..) Die Kinder, die mit den Endungen Mühen haben, ist ein typisches DaZ-Thema, wo man einfach wirklich das üben muss.

Interview 3 Transkript	Morphologie/Syntax > Endungen	100	Das Wort ist fast gleich in der Muttersprache wie im Deutschen, aber im Deutschen hat es eine andere Endung. (..) Das sind so kleine, feine Dinge. Aber das ist dann eher etwas, was man mit einem starken DaZ-Kind anschaut.
Interview 1 Transkript	Morphologie/Syntax > Endungen	75	wenn wir jetzt an regelmässige Verben zum Beispiel denken, dann macht es da ja klick und die wissen ganz genau, ah, bei ich ist es «e» und so weiter und so fort.
Interview 1 Transkript	Morphologie/Syntax > Endungen	75	es muss es ja nicht direkt spontan bei alten regelmässigen Verben beispielsweise anwenden können.
Interview 2 Transkript	Pragmatik > Turntaking	0	Ein Kind mit SES wird meist mehr Zeit brauchen und auch mehr gezieltes Führen einer kommunikativen Situation, weil es wie nicht das Turn-Taking noch nicht versteht oder zum Beispiel reinschwatzt, wenn man spricht. Also eben wirklich nicht aktiv versteht, wenn kommt ein Sprachinput, ich nehme den auf, ich verarbeite das und reagiere darauf. Und ein Kind mit SES wird zum Beispiel im Gespräch etwas völlig anderes sagen oder machen. Also ausweichen, abschweifen oder unterbrechen, gar nicht in dieses Kommunikationsgefühl reinkommen.
Interview 2 Transkript	Pragmatik > Reaktion	0	ein Kind, das die Sprache nur nicht versteht, also ein DaZ-Kind wird reagieren.
Interview 2 Transkript	Pragmatik > Reaktion	0	Wenn du mir sagst, gib mir ein Blam-Blam, dann wird das Kind sagen, hm, oder hä, oder was, oder wie. Also man merkt am Ausdruck, an der Mimik, Gestik, dass ein Kind nicht verstanden hat, um was es geht und dass das Sprachverständnis da Probleme macht.
Interview 2 Transkript	Pragmatik > Reaktion	0	Ein Kind mit SES wird sehr wahrscheinlich gar nicht reagieren, es wird gar nicht die Sprache wahrnehmen, irgendwie gar nicht verstehen, um was es geht.
Interview 4 Transkript	Pragmatik > Augenkontakt	0	ach so, das in die Augen schauen, muss ja nicht sein, aber so auch in der Kommunikation so irgendwie anders reagieren. Und es war jetzt oft schon so, dass sich dann das auch mit einem logopädischen Bedürfnis da noch, ja, wie überschritten hat, aber das weiss ich nicht, ob das Zufall ist oder, ja. Sie fallen halt einfach beide der Kommunikation sehr stark auf.
Interview 2 Transkript	Pragmatik > Augenkontakt	0	selbst dann schaut es einen vielleicht nicht an
Interview 2 Transkript	Pragmatik > Augenkontakt	0	es schaut vielleicht gar nicht,
Interview 1 Transkript	Pragmatik > Augenkontakt	0	da glaube ich, ist es wirklich von der Persönlichkeit abhängig, also Blickkontakt wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, //S03: das macht der eine// und der andere nicht, das ist wirklich von der Persönlichkeit abhängig.
Interview 4 Transkript	Sprachverständnis > einfache Aufforderungen verstehen	75	S03: Oder wenn du jetzt gleich «nimm den roten Stift» // Dann hörst du das wie mit dem Wortschatz und...// Genau. Und wenn man das wie nie so eins zu eins abspeichern kann und einfach immer schaut...
Interview 3 Transkript	Sprachverständnis > einfache Aufforderungen verstehen	50	verstehen sie nicht, sie wissen nicht, wenn ich sage, hol deine Schuhe, wo muss ich hinlaufen?
Interview 3 Transkript	Sprachverständnis > einfache Aufforderungen verstehen	75	Zuerst mal passiv, wenn ich sage, hol deine Schuhe oder sitz ab, dass das mit der Zeit dann kommt, so nach einem Quintal, einem halben Jahr, versteht das so, wenn ich sitz ab, das weiss auch, ich muss da hinsitzen auf dem Stuhl, stehe auf
Interview 3 Transkript	Sprachverständnis > einfache Aufforderungen verstehen	75	Wenn es Bleistift und die Banane holt, oder... Ja, okay, das ist jetzt extrem, aber... Ähm, die Schuhe und den Schwamm, wenn es einen Schwamm holt, anstatt die Schuhe. Und im Kontext wäre es jetzt eigentlich Kontext Garderobe
Interview 2 Transkript	Sprachverständnis > einfache Aufforderungen verstehen	50	Kann ein Kind diese Wörter, versteht die Sachen, versteht einfache Aufforderungen nach einem Satzbereich. (.)
Interview 1 Transkript	Sprachverständnis > einfache Aufforderungen verstehen	0	ass die Kinder dann Dinge wiederholen, wie Schuh ahlegä (anziehen), Kindsgebendel ahlege (anziehen)
Interview 4 Transkript	Lern-Merkfähigkeit > neue Wörter nicht merken können	75	Wenn man sich auch nach mehrmaligem Wiederholen nicht merken kann und nicht anwenden kann. Und wie nicht, ja, vor allem das nicht anwenden können.

Interview 4 Transkript	Lern-Merkfähigkeit > neue Wörter nicht merken können	0	"S01: Ja, wir müssen es nicht... (nicht ganz genau festlegen) S02: Ja, einfach auch nicht so, oh, das haben wir doch besprochen. Oder so, wie einfach... S02: Noch nie gehört. S01: Nie gehört. S02: Ja, genau. So nicht mal so, oh, das habe ich jetzt vergessen. S01: Oder dann auf die Muttersprache wenigstens, dass irgendwas kommt."
Interview 4 Transkript	Lern-Merkfähigkeit > neue Wörter nicht merken können	75	S02: Ja, oder irgendwie, oder darüber haben wir doch schon mal gesprochen. Das habe ich noch nie gehört. (...) Ja, das halt so keinen Transfer leisten können, auch wenn es einmal ein bisschen in eine andere Situation dann kommt. Oder... Dann ist es... Ja, das ist so...
Interview 2 Transkript	Lern-Merkfähigkeit > neue Wörter nicht merken können	75	bei einer Merkfähigkeit finde ich es sehr auffällig, wenn ein Kind über längere Zeit sich eben Wortschatz nicht merken kann oder neue Inputs oder auch beim Sprachverständnis. Irgendwann, es kann schon unterschiedlich lange dauern, aber sollte ein Kind einfache Anweisungen verstehen
Interview 2 Transkript	Lern-Merkfähigkeit > neue Wörter nicht merken können	100	da merkt man in der Merkfähigkeit diese, können sie sich das merken und bleibt das hängen. Genau wie beim Wortschatz, wenn ich zehnmals am Tag sage, (...) was haben sie jetzt für ein Thema Igel und dann irgendwie, morgen, wie heisst es dieses Tier und da kommt immer noch kein Igel, dann finde ich schon, das ist wirklich auffällig in Bezug auf die Merkfähigkeit. Offenbar hat das Kind Probleme, sich so ein Wort zu merken
Interview 1 Transkript	Lern-Merkfähigkeit > Reime merken	50	Find ich schwierig, finde ich schwierig, weil also gerade wenn wir von Liedern reden, dann habe ich einen Rhythmus dabei, ich singe und habe die Melodie dabei und beziehe ja eigentlich die andere Hemisphäre noch mit ein.
Interview 1 Transkript	Lern-Merkfähigkeit > Reime merken	50	da haben wir auch im Kindergarten Kinder, die singen lauthals die Kindergarten Lieder mit und können da jedes Wort, aber expressiv kommt nichts.
Interview 4 Transkript	Lern-Merkfähigkeit > Nachsprechen	75	enn ich so an die Sprachgewandtests denke, da gibt es immer so Sätze, die sie nachsprechen müssen. Einfach sie hören die Sätze zweimal und dann müssen sie sie einfach wiederholen. Und ich schreibe mir immer auf, was die Kinder sagen. Und ich merke bei den Kindern, die sehr auffällig sind in der Sprachentwicklung, (.) da kann ich gar nicht aufschreiben, was sie sagen, (.) vielleicht kommt mal ein Wort, das sie schon kennen, das ich wiedererkennen kann. Und sonst ist es einfach so ein Sprachmus, das oft nicht mal etwas mit dem Gehörten zu tun hat. Also vielleicht ganz wenige male ein Vokal drin oder die Anzahl Wörter vielleicht noch oder so. Und Kinder, die jetzt einfach nur im DaZ, da merke ich, die Wörter, die sie kennen, die kommen. (.)
Interview 4 Transkript	Lern-Merkfähigkeit > Nachsprechen	75	bei, oder sie, es kommt nichts mehr. Also keine Chance, irgendetwas zu wiederholen. Dort fällt mir das am meisten aus. Die Überforderung, etwas Gehörtes irgendwie nachzusprechen. Auch wenn man es teilweise versteht, wie sie mit dieser Aufgabe umgehen.
Interview 4 Transkript	Lern-Merkfähigkeit > Nachsprechen	75	S03: Und auch bei längeren Sätzen, dass sie wirklich nur die ersten zwei Wörter schaffen. Und dann ist alles weg. Und andere können dann vielleicht auch ein anderes Wort verwenden. (.) Statt Grossvater sagen sie vielleicht Vater. Oder statt Sonnenblume sagen sie irgendwie einfach nur Blume oder so. Aber sie wissen noch, was passiert ist. (.)
Interview 2 Transkript	Lern-Merkfähigkeit > Nachsprechen	100	Also ich würde sagen, wenn das Kind von Anfang an Wörtern nachspricht, zum Beispiel die Kindergärtnerin im ersten "Guten Morgen" und das Kind sagt auch und man sagt, "sag auch guten Morgen", das Kind sagt dann "Guten Morgen". Dann finde ich das erste Hinweisse, dass ein Kind in der Lage ist, Sprache zu verstehen, (.) nachzusprechen und darauf einzugehen. Ich finde, wenn ein Kind solche Voraussetzungen hat, also die Fähigkeit zum Nachsprechen korrekt, die Fähigkeit zum Verstehen, dass man nachsprechen soll, dann finde ich, kann man gut im DaZ mit so einem Kind arbeiten. (.)
Interview 2 Transkript	Lern-Merkfähigkeit > Nachsprechen	50	"Guten Morgen", "gud mode" und das Kind kann überhaupt nicht korrekt nachsprechen,
Interview 2 Transkript	Lern-Merkfähigkeit > Nachsprechen	0	dass das könnte ich zu Hause in der Muttersprache abdecken im Sprachbereich, ich weiss das eigentlich, und dann aber trotzdem ein Kind kommt, das nicht versteht, eben nicht nachsprechen kann, die Interaktion komisch ist,
Interview 2 Transkript	Lern-Merkfähigkeit > Nachsprechen	75	die Anzahl Items, die ein Kind nachsprechen kann. Also es gibt ja wie eine Liste, wo klar steht, in welchem Alter sollten Kinder wie viele Silben, Buchstaben, Wörter, Zahlen nachsprechen können. Das mache ich immer mit den Kindern, so eine Überprüfung. Das sieht man gut. Kann ein Kind überhaupt die Struktur aufnehmen?
Interview 2 Transkript	Lern-Merkfähigkeit > Nachsprechen	100	Und deshalb finde ich, wenn ein Kind die Voraussetzung nicht hat, nachzusprechen, sich eine Anzahl Items zu merken, Silben nachzusprechen, also Salami. Wenn ich nicht Salami sagen kann, spielt es gar keine Rolle, ob ich das Wort Salami kenne oder nicht. Sondern die Grundvoraussetzung ist nicht da. Und das finde ich das nächste wichtige Kriterium. (.)
Interview 2 Transkript	Lern-Merkfähigkeit > Nachsprechen	75	Weil wenn ein Kind eben die Aussprache nicht hat. oder nicht so viele Items nachsprechen kann. Es spielt keine Rolle, welche Wörter das im Wortschatz hat. Dann wird das auffallen auch ohne das.
Interview 3 Transkript	Andere Verhaltensauffälligkeiten > Frustration	75	Wenn das Kind zwar zu sprechen versucht, aber es gelingt ihm nicht und es kommt in Frust. Es ist ein grosser Frust vorhanden, trotz Förderung, dann ist es für mich auch noch eine logopädische Geschichte

Interview 3 Transkript	Andere Verhaltensauffälligkeiten > Frustration	75	es kommt in Frust oder es versucht gar nicht zu kommunizieren
Interview 3 Transkript	Andere Verhaltensauffälligkeiten > Frustration	75	Was mir auch bei den SES-Kindern, was ich oft hatte, die hatten viel emotionalen Frust. Also es waren dann auch Kinder, die viel geweint haben, weil sie nicht weiterkamen in der Kommunikation.
Interview 3 Transkript	Andere Verhaltensauffälligkeiten > Frustration	100	Aber es ist ein riesiges Thema, Kinder, die, also für mich ist oft, wenn es das, das DaZ-Kind zwar eben, es hat eine gute Lehrperson, die sie fördert, es wird im DaZ gefördert und es kommt nicht vorwärts in seiner, es kann sich nicht mitteilen. Es geht einfach nicht, es geht nicht, weil die Wörter purzeln durcheinander, es weiss gar nicht, wo im Mundraum sind meine Dinge zu Hause und es kommt einfach in den Frust oder es zieht sich immer mehr zurück und möchte nicht mehr sprechen, ist für mich auch ein Alarmzeichen
Interview 3 Transkript	Andere Verhaltensauffälligkeiten > Frustration	0	Frust. Frust vom Kind
Interview 3 Transkript	Andere Verhaltensauffälligkeiten > Frustration	75	frustriert sind, weil sie nicht verstanden werden. Das ist für mich etwas, das wirklich in die Logo gehört.
Interview 3 Transkript	Andere Verhaltensauffälligkeiten > Frustration	0	wenn die Kinder im Spielverhalten, also was für mich auch so ein bisschen etwas ist, Aggression von den Kindern. Bei den Jungs kommt dann häufig, wenn sie nicht verstanden werden, die Aggression wird dann ein Thema. (..) Und das eben, sie wollen zum Beispiel eine Kontaktaufnahme machen, sie wollen mitspielen, wissen nicht wie, verbal, und kommen dann über Hauen, Treten, Wegnehmen, probieren sie die Kontaktaufnahme zu machen. Also es ist dann, kommt dann das Soziale noch rein, wie ist sozial eine Kontaktaufnahme möglich. (...) Das ist dann eben auch wieder die Thematik mit dem Frust. (...) Und wenn das Spielverhalten auch nicht entwicklungsgemäss ist, finde ich, müsste man auch nochmals nachschauen, was ist die Thematik. (.....)
Interview 1 Transkript	Andere Verhaltensauffälligkeiten > Frustration	50	Ich glaube, weniger am Lernen, also es interessiert sie schon und die sind sich ja im Regelfall schon bewusst, dass da was nicht stimmt und dass sie Wünsche nicht transportieren können beispielsweise. Aber es ist auch, also ich finde, je älter die Kinder werden, umso eher ist es mit Scham behaftet und mit dem Zugeben, das weiss ich nicht oder ich kann es nicht bezeichnen. (
Interview 2 Transkript	Semantik/Lexikon > Inkonsequente Verwendung von Wörtern	75	Dann, wenn Kinder die Wörter vertauschen, Stuhl ist Tisch, Tisch ist Stuhl, Tür ist, keine Ahnung, offen, oder das sind gute Hinweise.
Interview 2 Transkript	Semantik/Lexikon > Inkonsequente Verwendung von Wörtern	0	vertauschen die
Interview 2 Transkript	Semantik/Lexikon > Inkonsequente Verwendung von Wörtern	75	wenn der Wortschatz oder Wörter sehr inkonsequent kommen. Also ich habe so ein Kind momentan, das kann in der gleichen Übungssituation direkt nach dem Wort das Wort anders benennen. Zum Beispiel, Korb, Tasche, Rucksack, Box. Jetzt haben wir die vier. Und es ist ganz klar ein Rucksack und ich sage, der Rucksack. Da sagt das Kind Tasche. Da sage ich, nein, es ist ein Rucksack. Und ich habe zum Beispiel ein Bild von Tasche. Das ist die Tasche. Dann sagt es Koffer. Also es ist so sehr auffällig.
Interview 4 Transkript	Semantik/Lexikon > hochfrequente Wiederholungen	0	«nimm den roten Stift» // Dann hörst du das wie mit dem Wortschatz und...// Genau. Und wenn man das wie nie so eins zu eins abspeichern kann und einfach immer schaut...
Interview 3 Transkript	Semantik/Lexikon > hochfrequente Wiederholungen	0	Wenn so Alltagswörter nicht kommen, wie Hallo, ich möchte, vielleicht so, nur ich möchte, aber ohne das Wort, das spezifische Wort oder Wörter, die die Kinder ganz, ganz oft, immer wieder, jeden Tag hören im Kindergarten, diese Wörter kommen einfach nicht.
Interview 3 Transkript	Semantik/Lexikon > hochfrequente Wiederholungen	75	Auch trotz Unterstützung, trotz Üben im DaZ-Unterricht. Und da kommen die Kinder nicht weiter. Spiel mit, vielleicht nicht gerade spielst du mit mir, aber Spiel, Spiel mit, Spielen, diese Wörter nicht, sie verstehen sie nicht, sie wissen nicht, wenn ich sage, hol deine Schuhe, wo muss ich hinlaufen? Das ist für mich so typisch, dass all der Wortschatz, der hochfrequent im Unterricht vorkommt, wenn dieser nicht kommt, weder passiv noch aktiv, dann ist es für mich auch eher wahrscheinlich Spracherwerb. (.)
Interview 2 Transkript	Semantik/Lexikon > hochfrequente Wiederholungen	75	Wenn Kinder Grundwortschatz über längere Zeit einfach nicht aufnehmen können, der mehrmals am Tag präsentiert wird, ganz klar. Dazu gehört Tisch, Stuhl, Tür zum Beispiel, das sind meine Wörter, die sind wirklich, die werden x-mal am Tag den Kindern präsentiert, und es gibt Kinder, die eine SES haben wirklich im Bereich und mit Wortschatzproblemen haben, die werden diese Wörter auch nach Monaten nicht aufnehmen können und aktiv sagen.
Interview 2 Transkript	Semantik/Lexikon > hochfrequente Wiederholungen	75	Und die Kinder mit SES, die haben wirklich in den Wörtern, die so häufig vorkommen, Mühe die aufzunehmen
Interview 2 Transkript	Semantik/Lexikon > hochfrequente	75	Zum Beispiel Znüni, Finken, Täschli, also all diese häufigen Wörter im Kindergarten

	Wiederholungen		
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > hochfrequente Wiederholungen	75	ein Kind, das meines Erachtens eher hochfrequente Begriffe nicht benennen konnte
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > hochfrequente Wiederholungen	75	die DaZ-Kinder, wenn die ein Wort ein paar Mal gehört haben, dann ist es meistens drin und bei den SES-Kindern ist es halt nicht abrufbar.
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > hochfrequente Wiederholungen	75	Also ich finde, das sieht man schon oft, dass die Kinder dann Dinge wiederholen, wie Schuh ahlegä (anziehen), Kindsgebendel ahlege (anziehen), sowas kommt dann. Aber das hören die, ich weiss nicht, dann halt in den zwei Jahren wieviel tausendmalen und das sickert dann ein. (.) Oder darf ich WC gah (gehen), also die Standardsätze. Aber wenn da dann nichts mehr dazukommt, dann ist es doch schon eindeutig, finde ich. (...)
Interview 2 Transkript	Semantik/Lexikon > kleiner Wortschatz	75	Wenn bei einem Kind (.) nur Teilbereiche von Wortschatz fehlen, gehört das für mich in DaZ
Interview 2 Transkript	Semantik/Lexikon > kleiner Wortschatz	75	um Beispiel der Klassiker ist das ganze Bereich Wohnen, Essen. Die kennen die Wörter Gabel, Messer, Löffel, Teller, Glas nicht, weil das alles zu Hause auf der Muttersprache basiert. Sie wissen meistens dann aber gut auf ihrer Muttersprache, wie das Zeug heisst, aber im Deutschen haben sie keine Begriffe dafür, können aber relativ schnell Wörter aufnehmen, die alltäglich sind. Und wenn man dann mit ihnen spricht und sagt, bringst du mir ein Messer, merkt man, sie haben keine Ahnung, was ein Messer ist, weil sie das deutsche Wort nicht kennen. (
Interview 2 Transkript	Semantik/Lexikon > kleiner Wortschatz	75	Aber es gehört halt wirklich ins DaZ. Oder also. Nur weil ein Kind schwachen Wortschatz hat.
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > kleiner Wortschatz	75	Also zum Beispiel gerade Tiere, die im Kindergarten ja auch oft erarbeitet werden. Oder dass es einfach Tiere oder Tierbezeichnungen verwechselt hat. Also jetzt nicht so etwas wie Ente und Gans, das ist ja der Klassiker.
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > kleiner Wortschatz	75	ein Kind. Also das sagt zu allem, was klein ist, Maus. Egal, ob es ein Hamster ist oder ein Mini-Hund, das ist alles Maus oder Müsli sagt er. S Müsli.
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > kleiner Wortschatz	0	Und ich glaube, bei DATS-Kindern, die in der Erstsprache nicht auffällig sind, die haben schon so eine Art System und differenzieren das eher aus und dann wissen die vielleicht nicht, wie das Tier heisst, aber es ist für sie ganz klar, das ist keine Maus. Das ist halt. ein anderes Tier, es ist klein, aber sie können es nicht bezeichnen.
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > kleiner Wortschatz	50	Ja, aber ich sehe doch, wie die Kinder spielen und wie sie miteinander interagieren und ob sie sich verbal äussern, ich finde eigentlich müsste man es im Kindergarten, müsste man sehen, dass da wenig Zuwachs ist.
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon > kleiner Wortschatz	0	"Dass man nicht unbedingt auf die Menge den Wortschatz so, sondern eher auf das Differenzierte (.) gehen kann. Nicht, dass die Lehrpersonen dann denken, ja, (.) kleiner Wortschatz heisst, Expertin: kleiner Wortschatz heisst zwangsläufig Logo. MM: Nein, kleiner Wortschatz, aber differenziert ist gut. Expertin: ja da wären wir wieder beim Müsli-Beispiel."
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input > Spezialitäten der L1	50	S03: Aber es kann halt auch wieder mit der Muttersprache zusammenhängen, oder? Wenn du da nur Glas hast und nicht Becher und Tasse und so, dann lernst du das, wo vernetzt du das in deinem... (..)
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input > Spezialitäten der L1	0	es ist jetzt bei mir auch nicht klar, wenn ich jetzt an einem, ob jetzt das wirklich Logo da ziehe, weil ich hatte einen chinesischen Jungen, Blitzgescheid, Logo, denke ich, war kein Thema, aber hat die chinesische Grammatik oder er hatte noch keine Schrift oder eine Erstklässler. (...) Und also sich einzelne Wörter dann zu merken, weil er konnte ja nicht auf die Struktur zurückgreifen, nur schon von Subjekten, Verben oder irgendwie was. Also, und dann, so an Lauttabelle, kannst du mir ja irgendetwas sagen. //: Ja, ja, also das denke ich schon.// Und dann noch eine phonetische Sprache oder vom chinesischen, also nochmal. Und dass er dann auch nur mit diesem Sing-Sang, er hat auch sehr gut über diese stehenden Wendungen und so.
Interview 2 Transkript	Sprachumgebung/Input > Spezialitäten der L1	0	Ja, (.....) das ist vielleicht schwer zu sagen von der Umgebung. Manchmal bin ich auch ein bisschen aufmerksamer, je nach Sprache, die das Kind spricht, gibt es manchmal ein bisschen Unterschiede. Also albanische Kinder sind so, portugiesische sind ein bisschen
Interview 2 Transkript	Sprachumgebung/Input > Spezialitäten der L1	0	s Gefühl habe, man entwickelt ein Gefühl für, was ist bei portugiesischen Kindern schnell einmal auffällig, aber was ist auch schnell einmal offenbar in der Entwicklung normal, welche Probleme haben sie mit der deutschen Sprache im Lernprozess, welche Probleme haben die albanische Kinder im Prozess, also jetzt solche für DaZ zum Beispiel, aber auch solche, die vielleicht, wenn man merkt, das ist irgendwie noch schwächer, dass man dann auch so die Hinweise bekommt. Also mit der Umgebungssprache, wenn das auch dazu gehört. (.)
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	100	oder ein Kind kommt nicht vorwärts, oder macht Rückschritte, oder, ja, dann ist es eher so, dass ich dann noch die Logopädie beziehe.

Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	75	st es so hartnäckig, um irgendwie das wieder rauszuführen. Und er hat «Mini-Bruder-Klini», und es ist oft so im DaZ, dass die Wortstellung noch nicht stimmt oder so, aber er hat das nicht weggekriegt. Und so, auch mit Übungen, und dann dachte ich, wieso, an was liegt das? Dass es jetzt so schwierig ist, das irgendwie zu drehen.
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	100	unterscheiden. Ich finde einfach, wenn ein Kind, wie du gesagt hast, Fortschritte macht, und sich den Wortschatz merken kann, neue Wörter, und man merkt, wie es verknüpft auch an die eigene Sprache, dann ist das für mich klar, ein DaZ-Problem.
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	0	S01: Ja, das kommt immer wieder. Wenn die Fortschritte da sind, wenn es weiterkommt, oder eben im Umkehrschluss, wenn es stecken bleibt oder einfach nicht sich löst.
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	100	"S02: Oder sogar Rückschritte. S01: Oder sogar Rückschritte, ja. (...) Rückschritte werden wahrscheinlich, wir sind auch immer auf der Suche nach K.O.-Kriterien, oder solchen, die ganz sicher, also natürlich klare Hinweise sind, (.) kann man sagen, wenn ein Kind Rückschritte macht, ganz klar Logo. (.) S02: Ja, das wäre so."
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	75	S02: Ja, obwohl man es mehrmals in verschiedenen Umgebungen wie eintrainiert hat.
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	75	"Gibt es da eine Zeitspanne, irgendwas, das ihr auffällig findet? (...) Oder was wäre normal? S03: Ich weiss, ich finde jetzt, wenn du jetzt drei, vier Wochen an den gleichen Wörtern arbeitest und das Kind weiss dann die wichtigsten Wörter wie immer noch nicht, (.) dann würde ich jetzt mal sofort sagen. (..)"
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	0	auch nicht vier Jahre
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	100	S02: wie immer noch nicht, wenn wir unsere Möglichkeiten ausgespielt haben. Ja, also jetzt wissen wir auch nicht mehr weiter, da müssen wir genauer hinsehen. (....)
Interview 3 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	100	ich beginne immer mit mindestens einem Quintal Förderung im DaZ. Wenn nicht teilweise sogar länger, wenn das Kind schüchtern ist oder so, dann warte ich noch länger ab. Wenn ich merke, trotz Sprachbad, trotz Möglichkeiten, im DaZ-Unterricht teilzunehmen, trotz Probieren des Kindes im DaZ-Unterricht, es gibt wirklich keinen Fortschritt, dann ist das für mich eine logopädische Problematik
Interview 3 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	100	Elternhäuser, wo ich merke, die versuchen mit den Kindern zu sprechen. (.) Sie sind sehr bemüht, sie machen Ausflüge mit den Kindern. Das Kind kommt vielleicht auch mit Büchern in den Kindergarten. Man merkt eigentlich, ist eine vielfältige Sprachumgebung zu Hause möglich. In der Schule ist eigentlich auch eine Umgebung, die sehr bemüht ist in der Sprache. (.) Lehrpersonen geben sich Mühe, mit dem Kind einfach und langsam zu sprechen, nutzen vielleicht auch noch Gebärden oder Piktogramme zum unterstützen. Und dennoch merkt man, hey, das Kind kommt nicht vom Fleck,
Interview 3 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	100	Wenn so Alltagswörter nicht kommen, wie Hallo, ich möchte, vielleicht so, nur ich möchte, aber ohne das Wort, das spezifische Wort oder Wörter, die die Kinder ganz, ganz oft, immer wieder, jeden Tag hören im Kindergarten, diese Wörter kommen einfach nicht.
Interview 2 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	100	Würdest du das so zusammenfassen, dass durch das, dass du den Input früher machst, also die Aufmerksamkeit der Eltern auf die deutsche Sprache, die gefördert werden muss, und der Input trotzdem nichts bringt, könnte es ein Hinweis sein, dass beim Kind eine SES eher vorliegt, als dass das nur eine DaZ-Problematik ist?
Interview 2 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	0	Könnte sein, wenn das in der Muttersprache dann nicht vorwärts geht. Oder das machen die Eltern ja meist, können sie meist nur in der Muttersprache anbieten, weil die deutsche Sprache so schwach ist bei unseren Eltern meist. Ich würde dann auch empfehlen, dass sie das in der Muttersprache machen sollen
Interview 2 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	75	Wenn das Kind jetzt wirklich irgendwie die Sprache gar nicht deutsch wird nach Monaten und gar nicht reagiert? Ja, wahrscheinlich irgendwann schon. Also das ist selten. Ich hatte noch nie... Nein, ich hatte erst zweimal so ein Kind und sie waren beide nachher bei mir, weil sie eine SES hatten, die nicht nach einer gewissen Zeit Deutsch angefangen haben, das Deutsch einzubauen oder nachzusprechen oder zu berichten oder nicht irgendwann kapiert haben,
Interview 2 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	75	Also, bei einer Merkfähigkeit finde ich es sehr auffällig, wenn ein Kind über längere Zeit sich eben Wortschatz nicht merken kann oder neue Inputs oder auch beim Sprachverständnis.
Interview 2 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	75	Und spätestens dann sollte ein Kind nach einer gewissen Zeit relativ schnell, eine halbe, ein, zwei Wochen nach dem Kindergarteneintritt verstehen, setz dich auf den Stuhl, mach die Tür zu, geh aufs WC, trink Wasser oder bring den Znünikorb.
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	100	wenn nach einem halben Jahr, wenn ich da nicht verzeichnen kann, dass das Sprachverständnis wirklich sprunghaft angestiegen ist und dass das Kind auch wirklich (.) expressiv, massiven Zuwachs hat, dann muss irgendwas in irgendeinem System sein und dann nehme ich es eigentlich in die Logopädie. Auch wenn ich jetzt nicht zweifelsfrei belegen kann, dass die Erstsprache gestört ist.
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	0	Wenn das einfach nicht und nicht und nicht kommt.

Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	100	durch die Kontextoptimierung das schon häufig anbieten. (.) Und beim DaZ-Kind, das würde das (..) annehmen und verwenden. Also wenn wir jetzt an regelmässige Verben zum Beispiel denken, dann macht es da ja klick und die wissen ganz genau, ah, bei ich ist es «e» und so weiter und so fort. Und bei den SES-Kindern ist das doch oft recht hartnäckig
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	0	wenn dann ein Merkblatt daneben liegt, dann muss das ja, also dann wird ein DaZ-Kind, glaube ich, das recht schnell umsetzen können. Vielleicht noch mit einem Piktogramm dabei für die Verbendung. Und die SES-Kinder brauchen das deutlich länger, auch wenn sie ihnen immer wieder angeboten wird.
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	100	Ich finde, was am eindeutigsten ist, das haben wir ja schon gesagt, wenn das Kind ein halbes Jahr im Sprachbad war, heisst es ja, hat den Übertritt in die Schule gehabt und hat zumindest während der Schulzeiten täglich mindestens von 8.15 Uhr bis 11.50 Uhr Kontakt mit der deutschen Sprache. Passiert das über ein halbes Jahr und es passiert wirklich kein (...) Anstieg, also sowohl rezeptiv als auch expressiv, finde ich, ist das ganz, ganz wichtiges Zeichen für das mögliche Bestehen einer SES. Das wäre für mich mit das Wichtigste.
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	100	Ja, genau. Weil, wir haben ja schon gesagt, ich gehe einfach davon aus, wenn die (.) Erstsprache (..) theoretisch laut Aussagen der Eltern nicht gestört ist und nach einem halben Jahr aber immer noch kein Zuwachs erfolgt ist, dann muss irgendwo was in der Erstsprache sein, sonst macht es gar keinen Sinn. Es sei denn, das Kind hat massive kognitive Einschränkungen, aber dann würden wir davon ausgehen, dass auch die Erstsprache betroffen ist.
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	75	Ja, aber ich sehe doch, wie die Kinder spielen und wie sie miteinander interagieren und ob sie sich verbal äussern, ich finde eigentlich müsste man es im Kindergarten, müsste man sehen, dass da wenig Zuwachs ist.
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input > Stillstand trotz Input	100	"nd nach einem halben Jahr, dann würdest du bei einem DaZ-Kind eine Ersteigerung erwarten in den Äusserungen und bei einem SES-Kind eher nicht. Und das ist ja doch etwas, was man beobachten kann. Expertin: Oder schon, aber halt sehr verhalten und nicht so, also das würde nicht so ansteigen wie beim DaZ-Kind."
Interview 2 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf > Familiäre Disposition	50	wenn die Eltern schon kommen und sagen, ich hatte selber schon ein Sprachproblem oder das Geschwisterchen hatte schon ein Sprachproblem, ich habe das Gefühl, mein Kind, dann ist das für mich ein Signal, um da genauer hinzuschauen. Es kann sein, dass solche Sprachstellungen gehäuft sind im familiären Umfeld, muss aber überhaupt nicht.
Interview 2 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf > Familiäre Disposition	50	Und eben, wenn ich schon bei einem Kind, ich habe jetzt gerade so eins in der Primar, das hat ein jüngeres Geschwister, das in den Kindergarten gekommen ist im Sommer, und da habe ich schon früh gesagt, als ich wusste, dass sie ein Baby bekommt, schauen sie, bei ihrem Sohn gab es die und die Schwierigkeiten, machen sie doch vielleicht das, das, das, einfach eben, schauen sie Bücher an, was ihr vorher schon erwähnt habt, was man machen könnte, und jetzt kommt das Kind in den Kindergarten und ich sehe, (.) und das Erste, was die Kindergärten gesagt haben, ist, das ist auffällig, dann klingen bei mir die Alarmglocken. (.) Dann muss ich mit den Eltern schauen, entweder haben sie das gar nicht umgesetzt (...) und irgendwie, es stimmt was nicht, aber wenn ich bedenke, das Geschwister waren nicht im gleichen Kindergarten, sie kennen es nicht, (.) die Kindergärtnerinnen sind aufmerksam gewesen, kommen schon damit, und es hat eine familiäre Disposition für Sprachentwicklungsstörungen, bin ich natürlich hellhörig.
Interview 2 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf > Familiäre Disposition	50	"die familiäre oder der Input oder die familiäre Disposition, die ist wahrscheinlich nicht als alleiniges Kriterium da. Aber wie hochgewichtest du das, wenn es heisst, ja, es kommt gehäuft vor in der Familie? (....) S02: Sehr schwierig. Ich habe alles erlebt. Ich habe Kinder, da sind alle drei voll betroffen. Ich habe Familien nur eins, alle anderen. Kein Problem. Also ich finde es total schwierig. Ich finde, es ist... Das Kriterium existiert. Es gibt Hinweise, aber es gibt keine Regeln. Ich kann es nicht einordnen als... Es ist immer so, wenn dann. Leider gar nicht. Deshalb schwierig. Ich finde es eigentlich nicht so wichtig. (...)"
Interview 4 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf > Schwierigkeiten in der Muttersprache L1	100	"S03: Okay, ja. Und vielleicht jüngere Kinder, die wie die zwei Sprachen nicht gut trennen können oder die das wie zum Teil mischen. Ich hatte da ein Nachbarsjungen, der dann wie italienisch und deutsch... // Oder, das fand ich auch, das ist dann auch so untypisch oder problematisch, wenn man dann diese Sprachen wie vermischt. S01: Ja, ist dann halt vielleicht ein Anzeichen, dass es für das Kind schwierig ist und dass man es vielleicht nicht zu sehr mischen sollte, auch in der Familie. S03: Ja, und eben, dass es dann eher ein logopädisches Problem ist als einfach nur Fremdsprache. (..)"
Interview 4 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf > Schwierigkeiten in der Muttersprache L1	50	S02: Das hat, also in den letzten... Ich weiss nicht, ob es auf das abzielt, aber es hat sich in den letzten Jahren hier in Volketswil sehr, sehr stark verändert. Da ist die, ich nehme an, Tablet. Oder einfach die Kommunikation zu Hause, Gesprächskultur zu Hause, ein Aufbau von einer Muttersprache zu Hause, das hat gelitten. (.)
Interview 4 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf > Schwierigkeiten in der Muttersprache L1	0	"S03: Ja, oder ihre Muttersprache ist Englisch. Oder keine. (.) Also, die Tabletsprache... S02: Sie haben einfach nichts richtig. Also, wir haben immer jetzt Kinder in den Klassen, die keine Muttersprache haben. (.) Auf jeden Fall keine, die sie produzieren können. Oder auch die, die aufbauen könnten in Deutsch. Und das geht schon um die... Oder nur diese passive... (.) // Die ist halt am iPad einfach Reaktion und nicht Produktion."
Interview 4 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf > Schwierigkeiten in der Muttersprache L1	100	S02: Was ich auch finde, wenn mir eine Mutter oder so am Anfang des Kindergartens sagt, ja, er hat halt erst mit drei oder vier Jahren zu sprechen angefangen. Und auch in der Muttersprache ist das so schwierig. (.) Das ist ja oft ein Hinweis, wenn die Problematik auch in der Muttersprache...

Interview 4 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf > Schwierigkeiten in der Muttersprache L1	100	S02: Ja, der späte Sprechbeginn oder auch die Schwierigkeiten in beiden Sprachen oder allen Sprachen. (...)
Interview 2 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf > Schwierigkeiten in der Muttersprache L1	100	Das wird auch fragen, wie die Muttersprache ist, ob es dort Schwierigkeiten gibt, weil das ist ein grosses Kriterium. Wenn du eine Sprachstörung hast, wird es in der Muttersprache auch so sein. Und das kann man meistens gut herausfinden, wenn man mit den Eltern spricht
Interview 1 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf > Schwierigkeiten in der Muttersprache L1	0	Also wenn es irgendwie möglich ist, versuchen wir ja eigentlich, (.) wenn wir die Erstsprache des Kindes beherrschen, nach Möglichkeit, den Befund auch in der Erstsprache zu machen, einfach um zu wissen, ob da Auffälligkeiten sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich auf Aussagen der Eltern nicht immer verlassen kann oder besser gesagt meistens nicht. Das scheint für die Eltern wie ein Stigma zu sein, wenn die Kinder in der Erstsprache Auffälligkeiten haben. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass sie dann eher versuchen, das Kind besser darzustellen
Interview 1 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf > Schwierigkeiten in der Muttersprache L1	0	Das heisst, da können wir es sicher abklären, wie der Stand des Kindes ist. Und wenn es ein italienisches Kind ist, dann versuche ich das zumindest
Interview 1 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf > Schwierigkeiten in der Muttersprache L1	0	Und kann dann auch, also habe ich schon öfter dann zum Beispiel festgestellt, dass das Kind sehr wohl Wortschatzprobleme hat. Auch wenn die Eltern gesagt haben, das Kind habe das nicht.
Interview 1 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf > Schwierigkeiten in der Muttersprache L1	0	da ist es dann auch oft so, dass die Eltern sagen, nein, das Kind ist in der Erstsprache nicht auffällig und es sind aber eher so Kleinigkeiten, die den Eltern gar nicht auffallen. Das heisst, so eine diskrete Vertauschung vielleicht
Interview 1 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf > Schwierigkeiten in der Muttersprache L1	0	ich denke, wenn ein Kind sich physiologisch entwickelt, ist es, natürlich müssen es dann nicht zehn Sprachen sein, aber dann ist es kein Problem, eine Zweit- oder eine Drittsprache zu erwerben und das ist ja letztendlich auch in der Forschung bewiesen, wenn das im Takt ist und die Erstsprache normal sich entwickelt, dann ist eine Zweit- und eine Drittsprache eigentlich kein Problem.
Interview 4 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf	0	S02: Ja, der späte Sprechbeginn oder auch die Schwierigkeiten in beiden Sprachen oder allen Sprachen. (...)
Interview 1 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf	0	at. Die hat es ja dann also in der Muttersprache im Regelfall auch. Dann ist es klar, es ist ein logopädischer Fall. (.) Wo es wieder schwierig wird, finde ich, wenn die Kinder ein halbes Jahr im Sprachbad waren und vielleicht erst im Kindergarten die Zweitsprache erlernen, (.) dann finde ich es noch mal
Interview 1 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf	0	enn das, ich sage jetzt mal, etwas vereinfacht, das Sprachsystem in der Erstsprache (.) ja gut funktioniert, sagen wir es mal so, also jetzt sehr, sehr runtergebrochen und fachlich nicht ganz korrekt, aber dann ist der Erwerb der Zweitsprache, ja, oder ist die Chance, dass die Zweitsprache störungsfrei erworben wird, ja viel grösser. Das heisst, auch ein Kind, das ist zumindest das, was meine Praxiserfahrung sagt, auch ein Kind, (.) das mit fünf vielleicht erst in die Schweiz kommt und ein halbes Jahr Sprachbad hat und bei dem die Erstsprache störungsfrei verlaufen ist, das erwirbt eigentlich innerhalb von einem Jahr, also kann man wirklich zugucken, wie das einen sprunghaften Anstieg macht
Interview 1 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf	0	"ein Kind hat spät angefangen zu sprechen oder dieser Erwerbsverlauf war, schon langsam ist das schon ein Indiz auf... Expertin: Ich denke schon, dass das ein Prädiktor ist. (...) Also es kommt dann darauf an, ob es ein Late Talker ist oder ein Late Bloomer. (.) Genau, aber ich glaube schon, ein verzögerter oder ein verspäteter Eintritt, ich glaube schon, dass das Hinweise geben kann. // Das heisst ja, // in irgendeinem System stimmt irgendetwas nicht, auch wenn das relativ, ja..."
Interview 1 Transkript	Sprechbeginn und Erwerbsverlauf	0	"Wenn jetzt eine Mutter sagt, ja, mein Kind, ja, das ist zwei und spricht jetzt... Immer noch Einwortäusserungen kommen da... Sind da schon Alarmglocken bei dir? Expertin: Eigentlich schon, ja"
Interview 4 Transkript	Phonetik-Phonologie > Aussprache	100	ich verbinde oft auch Logopädie mit Aussprachen
Interview 3 Transkript	Phonetik-Phonologie > Aussprache	100	S01: Also wenn mir die Eltern schon erzählen beim Elterngespräch, dass sie zu Hause ihr Kind nicht verstehen, dann ist das für mich ein Alarmzeichen. (.) Wenn ich beobachte, dass die Eltern, manchmal erzählen sie es nicht

			aus Schamgründen, aber ich beobachte, das Kind möchte etwas und die Eltern verstehen das Kind nicht, obwohl sie es probieren. Dann ist es für mich ein Alarmzeichen.
Interview 3 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	wenn die Aussprache eine Problematik hat und es kommt nach einem Jahr immer noch vor und das Kind weiss nicht, wo diese Zunge hin muss, ist das für mich eine logopädische Abklärung.
Interview 3 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	wenn ich merke, dieses Kind weiss nicht, wo seine Zunge sein soll, es weiss nicht, wo man diese Laute bildet oder sie sind sehr nasal, das Kind ist immer heiser, dann ist nicht unbedingt eine SES, aber es ist trotzdem etwas, das in die Logopädie gehört.
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	50	dann hole ich es nochmal. "Guten Morgen", "gud mode" und das Kind kann überhaupt nicht korrekt nachsprechen,
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	wenn ein Kind einen Laut noch nicht korrekt sprechen kann, okay.
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	Wenn ein Kind zwei Laute nicht korrekt sprechen kann, dann würde ich fragen, welche sind es? Sind es /s/ und /sch/? Okay. Sind es /sch/ und /r/? Okay. Oder ich würde auf die Entwicklung der Laute achten
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	Sind es /k/, /g/ und /s/, /sch/ würde ich schon sagen Oh. Das wird die Verständlichkeit eines Kindes massiv einschränken. Die Rückverlagerung oder Vorverlagerung von Lauten.
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	mehrere Laute, die dann betroffen sind
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	das lateral ist, finde ich das auffälliger,
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	wenn ein Kind den /sch/ einfach noch gar nicht sagt oder mit /s/ ersetzt
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	kann /g/, /k/, /ch/, /r/ und /sch/ nicht bilden
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	Der /r/ hätte ja sein können, dass das wahrscheinlich irgendwann kommt. Aber das wird zu lange dauern. So lange wird das Kind nicht verstanden
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	Aber wenn ein Kind im normalen Entwicklungsschritt einfach den /r/ noch nicht kann, dann schaue ich das an in der Frühfassung im ersten Kindergarten und sage, abwarten. Das kann sich von alleine ergeben. Was ich dem Kindergarten auch immer sage, probiert doch, ob es den laut nachsprechen kann. Finde ich auch ein wichtiges Kriterium. Kann das Kind /sch/ machen? Kann seine Lippenrundung machen? (..) Dann finde ich das gute Voraussetzung, dass es wahrscheinlich alleine erworben wird.
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	es kommt darauf an, welche Laute. Ich würde sagen, wenn drei Laute betroffen sind, das sind /s/, /sch/ und /r/. Zum Beispiel der /s/ unsauber und /sch/ und /r/ noch nicht, ist das kein Killerkriterium
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	Dann ist es einfach Logopädie on hold. Dann ist es unbedingt wichtig, das Kind anzuschauen, sich das aufzuschreiben und dann ein halbes Jahr später schauen, kommt ein Laut
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	schauen kann es vielleicht, den /r/ meistens vielleicht noch gar nicht, aber kanns einen /sch/ Formen oder nachmachen. Und das sind dann gute Kriterien
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	beim /s/, finde ich, kommt sehr darauf an, wie er gebildet wird. Weil der /s/ ist, finde ich, der schwierigste Buchstabe, um ihn noch korrekt anzubauen, wenn er ganz falsch gelernt wird aus Erfahrung. Also wenn der stark interdental ist, und das Kind so redet und noch zum Beispiel Mundatmung hat, dann finde ich das auch, das gehört auch eher relativ dringend in die Logopädie.
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	das Wichtigste ist, ich kann was sagen und werde verstanden. Und das beruht darauf, dass ich Laute korrekt bilden kann und ein Wort korrekt sagen kann.
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	0	Die Aussprache ist abgeschlossen irgendwann, dann kann man das
Interview 2 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	Weil wenn ein Kind eben die Aussprache nicht hat. oder nicht so viele Items nachsprechen kann. Es spielt keine Rolle, welche Wörter das im Wortschatz hat. Dann wird das auffallen auch ohne das.
Interview 1 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	Phonetik finde ich jetzt nicht unbedingt. //S03: also als Chao-Kriterien.
Interview 1 Transkript	Phonetik- Phonologie > Aussprache	100	wenn es eine //S02: reine phonetische// Störung hat, dann wird es in der Erstsprache auch sein, ja, es wäre Logopädie, aber die reine phonetische Störung ist ja dann keine SES.
Interview 4 Transkript	Phonetik- Phonologie >	100	"also mit diesen Lauten, das fällt mir schon auch auf. Das ist... (.) Wenn sie es... S01: Ja, wenn sie es nicht unterscheiden können auch, ja."

	Phonologische Bewusstheit		
Interview 3 Transkript	Phonetik-Phonologie > Phonologische Bewusstheit	75	Zum Beispiel Wörter, die ähnlich klingen, dann nutzt es das falsche,
Interview 1 Transkript	Phonetik-Phonologie > Phonologische Bewusstheit	100	Schwierigkeiten im Bereich der phonologischen Bewusstheit. Und ich finde, auch das würde ja dann dazu führen, dass es eigentlich kein reiner DaZ-Fall ist
Interview 1 Transkript	Motorik > Grobmotorik	0	mit dem Gleichgewicht, können ihre Schuhe nicht allein aus und abziehen, haben Bananefüsse, also vertauschen links mit Recht, alle
Interview 1 Transkript	Motorik > Feinmotorik	0	wirklich durch die Bank weg, alle motorisch ungeschickt, haben Schwierigkeiten mit der Feinmotorik
Interview 1 Transkript	Motorik > Feinmotorik	75	Expertin: Oder haben Schwierigkeiten mit der Stifthaltung, also ganz oft in der Faust oder manche auch noch umgedreht mit der Faust, haben teilweise Schwierigkeiten mit der Händigkeit.
Interview 3 Transkript	Motorik > Mundmotorik	100	es weiss gar nicht, wo im Mundraum sind meine Dinge zu Hause
Interview 3 Transkript	Motorik > Mundmotorik	100	das Kind weiss nicht, wo diese Zunge hin muss,
Interview 3 Transkript	Motorik > Mundmotorik	100	wenn ich merke, dieses Kind weiss nicht, wo seine Zunge sein soll, es weiss nicht, wo man diese Laute bildet oder sie sind sehr nasal, das Kind ist immer heiser, dann ist nicht unbedingt eine SES, aber es ist trotzdem etwas, das in die Logopädie gehört.
Interview 3 Transkript	Motorik > Mundmotorik	100	wenn ich aber ein Kind habe, das motorisch sehr geschickt ist, aber sprachlich gelingt es nicht und es weiss nicht, wo seine Zunge hingehört, dann finde ich Logopädie.
Interview 2 Transkript	Motorik > Mundmotorik	100	dass Kinder Probleme mit der Mundmotorik, also ich verstehe gar nicht, was es sagen will. Dann finde ich das ein wichtiges Kriterium,
Interview 2 Transkript	Motorik > Mundmotorik	100	Wenn aber ein Kind im Bereich Aussprache betroffen ist, ich verstehe es nicht, die Mundmotorik, dann werde ich hellhörig, weil das gehört nicht ins DaZ
Interview 2 Transkript	Motorik > Mundmotorik	100	ein Kind bei der Mundmotorik, finde ich ein wichtiges Kriterium, so eingeschränkt. Bewegt es die Zunge oder den Mund gar nicht? So habe ich jetzt auch zwei Kinder im Kindergarten. (.) Ich verstehe das Kind nicht. Ich gehe es anschauen und sehe, aha, da ist der Mundmotorik. Das Kind hat überhaupt noch nicht verstanden, was die Zunge da machen kann, um andere Laute zu bilden. Und das gehört ganz klar in die Logopädie. Da wird keine DaZ Lehrpersonen damit etwas machen können. (...)
Interview 2 Transkript	Motorik > Mundmotorik	100	Mundmotorik, ich habe ja auch eben gesagt, zum Mundatmung oder eben so der Zunge oder so, das finde ich, kann man gut beobachten als Kindergärtnerin oder Lehrperson auch
Interview 4 Transkript	sonstige	0	und wenn dann dort Sachen dazukommen, die ich finde, wo ich Fragezeichen habe, oder wo ich denke, das ist jetzt irgendwie unüblich, oder das überrascht mich
Interview 4 Transkript	sonstige	0	ein Junge fällt mir ein, aber es ist dann immer schwieriger, ist das die Merkfähigkeit, ist das die Kognition, die Konzentration.
Interview 4 Transkript	sonstige	0	"ganze Zeit «ich hat» und nicht «ich habe», und ich habe es nicht weggebracht, und er hat neu Deutsch gelernt. Also es hat sich, ich dachte, er kann sich das so schnell einschleifen, und es geht so, ist es so hartnäckig, um irgendwie das wieder rauszuführen. Und er hat «Mini-Bruder-Klini», und es ist oft so im DaZ, dass die Wortstellung noch nicht stimmt oder so, aber er hat das nicht weggekriegt. Und so, auch mit Übungen, und dann dachte ich, wieso, an was liegt das? Dass es jetzt so schwierig ist, das irgendwie zu drehen. S01: Und war am Ende wahrscheinlich dann auch noch ein Logothea dahinter? (..) S02: Ja."
Interview 4 Transkript	sonstige	0	viele Kinder, die das schon das Leben lang falsch hören, (.) und dann ist es auch wieder schwierig, ist es jetzt sieben Jahre falsch gehört, oder ist es ein logopädisches Problem?
Interview 4 Transkript	sonstige	0	S02: Ja, und ich merke, was jetzt oftmals dann ein Anzeichen war, schlussendlich ist, dass zum Beispiel beim Sprachgewandtest oder so, den wir sowieso im Kindergarten zweimal, also in Einzelsettings machen, ist oft so ein bisschen überraschenderweise das Sprachverständnis viel besser als der Ausdruck oder das Produzieren. Und dort, was ich wie gemerkt habe, das Kind nimmt so viel wahr, aber es kann sich noch fast nicht mitteilen. Und wenn diese Diskrepanz so gross wird, wenn es so ein, also...
Interview 4 Transkript	sonstige	0	S02: ja...// Genau, das war oft ein Anzeichen. Also, dass Kinder spät anfangen zu produzieren, ist wie wenn sie als Nullanfänger oder so starten normal. Aber dass das Sprachverständnis so viel schneller vorwärts kommt als die Produktion, das war oft jetzt ein Anzeichen.

Interview 4 Transkript	sonstige	0	Das andere ist die Kategorie DaZ, und das dritte ist die... Ja, frühkindliche Förderung. (.) Ist das eine Spracherwerbsstörung? Oder ist das eine hausgemachte Spracherwerbsstörung?
Interview 4 Transkript	sonstige	0	"S03: Ich denke immer mehr, es ist nicht einmal nur das Produzieren, sondern auch, dass einfach mal in eine Geschichte eintauchen können. Das ist auch etwas, das können so viele Kinder nicht mehr. Es passiert halt so nichts. Man kann gar nicht mehr aktiv zuhören. Ja. Das ist dann auch, dann lernst du ja auch keine Sprache, oder? Also das ist schon mal... // S02: Ja, gerade bei...// S02: alle zwei Sekunden Belohnung (Tablet). «Bling»"
Interview 4 Transkript	sonstige	0	Also mir fällt jetzt gerade ein, wie gross die Hilfe ist für Kinder mit Logopädie.
Interview 4 Transkript	sonstige	0	nicht nur das Gehör,
Interview 4 Transkript	sonstige	0	dann merke ich, dass sie mit Gesten oder mit Melodie oder Rhythmus oder... Also das merke ich einfach so diese... (.) Also wir haben über Gegenteile gesprochen, ich habe immer so (Geste) gemacht. Und dann der eine Junge, der in der Logopädie noch ist, also so ziemlich wiff (schlau), so... (.) Ähm, Gegenteile! (.) Also, dass es wie hilft, dass ein Mädchen, das wirklich jetzt auch einen ISR-Status erhalten hat, weil sie sprachlich und mathematisch einfach viel Mühe hat und auch in der Logopädie noch ist zusätzlich. Sie hat, ähm, über Rhythmus und Tanz. Also wenn sie (sich bewegt), dann, dann finde ich es noch viel schwierig jetzt so in einem Kindergartenkreis, so. Warum. Versteht die jetzt, oder warum kann jemand jetzt die Geschichte nicht folgen, also so ist das jetzt wirklich der Wortschatz, ist das, weil das Kind nebenan irgendwie mit den Haaren spielt, also dort finde ich es noch viel schwierig.
Interview 4 Transkript	sonstige	0	S03: Ja, oder weil es den Adventskalender zu Hause noch nicht geöffnet hat, weisst du, es kann ja dann so. Es kann überall sein.
Interview 4 Transkript	sonstige	0	Ja, Alter, Bereiche, die sind hier manchmal, also wo ist, ja, oder ist es nicht aus ihrer Lebenswelt, dass sie irgendwie gerade interessiert, oder, da finde ich es wahnsinnig schwierig, also in einer kleineren Gruppe auch, also auch dort, ich finde es sehr schwierig, ja, so grössere Zusammenhänge irgendwie, da in den meisten weiss ich, sie können noch, ich verstehe noch kaum was, aber jetzt dort Unterschiede schon zu machen, Logo oder DaZ, dass mit das gelingt (gelingt ihr nicht).
Interview 4 Transkript	sonstige	0	aber bei Geschichten sitzt er so da (gebannt) und schaut. Und ich glaube einfach, ich glaube einfach, er folgt der Geschichte noch nicht so, aber er kennt Geschichten und er mag Geschichten, so, wobei andere Kinder, die sich jetzt nicht an Geschichten gewöhnt sind, aber was jetzt da...
Interview 4 Transkript	sonstige	0	dass ein Kind erst durch die Rechtschreibung oder so so stark auffällt, dass man denkt, oh, ist da doch noch irgendwie ein logopädisches Problem da
Interview 4 Transkript	sonstige	0	mit Kindern auf dem Autismus-Spektrum. Aber ich merke, viele Kinder, die so was jetzt Kommunikation angeht, so sehr auffällig sind,
Interview 4 Transkript	sonstige	0	als ganzer Sing-Sang abgespeichert is
Interview 4 Transkript	sonstige	0	"immer die gleichen Sätze, «ich lege den grauen Elefant», und plötzlich hat er grau gekannt. (.) Also, oder einfach genannt. S01: Ja, ja, weil das der graue Elefant, weil der Elefant immer grau ist. S02: Und sonst geht es, rot und grün geht es nicht. (.)"
Interview 4 Transkript	sonstige	0	Gestaltenlerner
Interview 4 Transkript	sonstige	0	Chunks
Interview 4 Transkript	sonstige	0	S02: Rechtschreibung.
Interview 4 Transkript	sonstige	0	gespiegelte Buchstaben oder eben so wirklich sehr, sehr auffällige Rechtschreibung oder schwierig mit Wortrennung oder irgendwie so über einen längeren Zeitpunkt.
Interview 4 Transkript	sonstige	0	Oder in den Gross-/ Kleinbuchstaben oder wenn sie noch so lange im Namen noch grosse Buchstaben schreiben oder so
Interview 4 Transkript	sonstige	0	weil Rechtschreibung hat grundsätzlich nichts mit DaZ zu tun, ausser es geht um Wortstämme oder so, wo man Verbindungen machen kann. Aber so, das finde ich wie so, die Rechtschreibung ist wie ein bisschen losgelöst, vom DaZ
Interview 3 Transkript	sonstige	100	Das ist sehr schwierig, weil es könnten ja verschiedene Gründe geben. Es muss ja keine SES sein, es kann ja auch eine auditive Sprachverarbeitungsstörung sein.
Interview 3 Transkript	sonstige	100	für mich ist immer das Erste, haben die Eltern das Gehör abgeklärt

Interview 3 Transkript	sonstige	100	schaud die Augen an,
Interview 3 Transkript	sonstige	100	also dann eben ist wieder Gehör abklären
Interview 3 Transkript	sonstige	100	auditiv könnte es auch noch, auditive Verarbeitungsproblematik könnte ja auch noch da sein
Interview 3 Transkript	sonstige	0	Ja, es kann ja dann auch sein, dass es dann ein ADHS dahinter steckt oder irgend sonst eine Thematik, aber dass man dann ein Kind mit tiefen IQ hat, vielleicht noch eine Inhibitionsproblematik und dann noch DaZ, Hintergrund. Und wenn sich das überlappt, kann es auch sehr schwierig sein, die Sprache zu lernen.
Interview 2 Transkript	sonstige	100	und noch zum Beispiel Mundatmung hat,
Interview 2 Transkript	sonstige	100	dann merkt man schnell, dass das Kind das Konzept im Mund noch nicht verstanden hat, oder? Und das kann nur die Logopädie mit dem Kind üben. Und da schaut man natürlich, ist das Kind gar krank oder so, aber das wird beobachten. Und das können die Lehrpersonen und Kindergärtnerinnen sehr gut beobachten, die Mundatmung.
Interview 2 Transkript	sonstige	100	Oder schauen, kann das Kind überhaupt das Konzept, Sprache kommt da, Luft kommt da raus, irgendwie verstehen und korrekt atmen. Das finde ich sehr wichtig und das kann nur die Logopädie. (.) Und das wird ein Kind nicht von alleine lernen. Aus Erfahrung wird das schwierig. (..)
Interview 2 Transkript	sonstige	100	Unbedingt das Gehör. Also ich weiss nicht, ob ihr das beachtet. Das finde ich so ein wichtiges Kriterium. Ich habe immer wieder Kinder, die kommen im Kindergarten und man denkt relativ schnell. (.) Aha. (..) Es versteht nicht. Es reagiert nicht. Es spricht undeutlich. Vor allem Endungen. Dann sind es noch zum Beispiel /s/ und /t/. Dann würde ich mal sagen, ist das Gehör denn abgecheckt? (.) Und das gibt immer wieder Kinder, die durchrutschen mit dem Gehör. Weil im 1-zu-1-Setting ist es meistens gar nicht so einfach, das zu beobachten. Dann mache ich es nah und irgendwie hat man das Gefühl, ich bin ja nur für dich da. Klar will ich alles von dir. Aber dann muss man halt als Logopädin, finde ich, das muss man merken und können. Und für eine Lehrperson ist das recht schwierig vielleicht. Aber ich denke, es gibt auch dort, kann man gut, könnte man Kriterien finden, dass man überprüfen kann oder merken kann, ob ein Kind vielleicht nicht gut hört. Und das geht manchmal durch die Lappen, weil es halt nicht so häufig ist. Aber wenn, dann meistens sehr, also es ist ein grosses Problem,
Interview 2 Transkript	sonstige	100	Mundmotorik, ich habe ja auch eben gesagt, zum Mundatmung oder eben so der Zunge oder so, das finde ich, kann man gut beobachten als Kindergärnerin oder Lehrperson auch
Interview 1 Transkript	sonstige	100	Oder hören, das fällt mir jetzt gerade noch ein, Entschuldigung.
Interview 1 Transkript	sonstige	100	Hören kann ich ja auch überprüfen, also jetzt geht es mir nicht darum, die Hörfähigkeit an sich, ob ein Hörtest durchgeführt wird oder wurde, das würden wir dann später alles noch beantragen, im Bedarfsfall, aber auch wenn das Kind kein Deutsch kann, kann ich ja überprüfen, ob es Laute diskriminieren kann oder noch nicht.
Interview 1 Transkript	sonstige	0	"Und zeigen sie, also jetzt die Kinder in SES die Problematik haben, zeigen sie dann auch weniger Interesse an neuen Wörtern, lernen? (..) Expertin: Ich glaube, weniger am Lernen, also es interessiert sie schon und die sind sich ja im Regelfall schon bewusst, dass da was nicht stimmt und dass sie Wünsche nicht transportieren können beispielsweise."
Interview 1 Transkript	sonstige	0	Genau. aus der Verlegenheit heraus, dass ich es vielleicht noch nicht in der Zweitsprache kann oder aus der Verlegenheit heraus, dass es mir sehr klar ist, ich kann es nicht, muss man ein bisschen ablenken und macht den Kaspar.
Interview 1 Transkript	sonstige	100	Es hat letztendlich ja auch etwas mit dem kognitiven Potenzial zu tun. Das kann bei dem einen wie bei dem anderen gut oder schlechter ausgeprägt sein
Interview 1 Transkript	sonstige	100	Wie will ich Kognition oder einen Status der Kognition erheben bei einem Kind, das wenig Deutsch versteht, dann muss ich ins Nonverbale gehen und das ist nicht immer aussagekräftig. Also das finde ich ganz schwierig
Interview 1 Transkript	sonstige	0	Find ich schwierig, finde ich schwierig, weil also gerade wenn wir von Liedern reden, dann habe ich einen Rhythmus dabei, ich singe und habe die Melodie dabei und beziehe ja eigentlich die andere Hemisphäre noch mit ein.
Interview 1 Transkript	sonstige	100	Es sei denn, das Kind hat massive kognitive Einschränkungen, aber dann würden wir davon ausgehen, dass auch die Erstsprache betroffen ist
Interview 1 Transkript	sonstige	0	Ich glaube, in dem Moment, wo Sprache vermieden wird und das Kind manchmal nur so Satzketten verwendet, die es im Kindergarten oft hört, ist es doch eigentlich eindeutig und auffällig
Interview 1 Transkript	sonstige	0	Oder darf ich WC gah (gehen), also die Standardsätze. Aber wenn da dann nichts mehr dazukommt, dann ist es doch schon eindeutig, finde ich. (...) Und dann haben wir gesagt, wenn es in der Schule abhängt. Was kann man da beobachten? (...) Ich glaube, Kinder verändern dann auch oft ihr Verhalten. Das haben wir aber, glaube ich, auch schon gesagt. Also entweder kaspere sie rum oder sie beziehen sich immer mehr nach innen und auf sich.
Interview 4 Transkript	Strategien	75	"S01: Ja, wir müssen es nicht... (nicht ganz genau festlegen) S02: Ja, einfach auch nicht so, oh, das haben wir doch besprochen. Oder so, wie einfach... S02: Noch nie gehört. S01: Nie gehört. S02: Ja, genau. So nicht mal so, oh, das habe ich jetzt vergessen. S01: Oder dann auf die Muttersprache wenigstens, dass irgendwas kommt."
Interview 4 Transkript	Strategien	75	dann merke ich, dass sie mit Gesten oder mit Melodie oder Rhythmus oder... Also das merke ich einfach so diese... (..) Also wir haben über Gegenteile gesprochen, ich habe immer so (Geste) gemacht. Und dann der eine Junge, der in der Logopädie noch ist, also so ziemlich wiff (schlau), so... (.) Ähm, Gegenteile! (.) Also, dass es wie hilft, dass

			ein Mädchen, das wirklich jetzt auch einen ISR-Status erhalten hat, weil sie sprachlich und mathematisch einfach viel Mühe hat und auch in der Logopädie noch ist zusätzlich. Sie hat, ähm, über Rhythmus und Tanz. Also wenn sie (sich bewegt), dann, dann kommt alles. Oder auch so, wow(Bewegung), ich mache sie jetzt auch immer so. Und das ist mir einfach aufgefallen, dass es vielleicht noch etwas mehr braucht, damit... Ein bisschen mehr Sinne, ein bisschen mehr... Es reicht nicht, das einfach oft zu hören, in verschiedenen Zusammenhängen vielleicht so.
Interview 4 Transkript	Strategien	75	auf der Mittelstufe trainieren wir ein, dass sie die unbekannt Wörter unterstreichen.
Interview 4 Transkript	Strategien	75	"S03: Und Kinder, die einfach Texte lesen und wie nicht sagen können, was sie denn jetzt verstanden haben oder nicht verstanden haben. Auch ein bisschen Strategielos. S2: Obwohl man die Strategie anbietet. S3: Ja. S03: Oder sich auch gar nicht anstrengen, aber wie sagt man den? (...) Gar nicht reinkommen, gar nicht... S02: Ja. Oder sich schon nicht / weniger darauf einlassen. Es stoppt wie irgendwie. (...) S02: Vielleicht ist das Verständnis schon nicht da von der Aufgabe. Aber diese Strategien.."
Interview 4 Transkript	Strategien	75	S03: Ja. (...) Oder ich finde auch Kinder, die immer auf die anderen schauen und das machen, was die machen. Also wenn man wie merkt, da kommt nichts rein, aber... «Ah stimmt. Ah ja, ich muss jetzt das holen.» (...) Also denke ich, das ist vielleicht auch noch ein Anzeichen für Kinder, die ein Sprachproblem haben
Interview 4 Transkript	Strategien	0	nur noch zur Kontrolle vielleicht links oder rechts s
Interview 4 Transkript	Strategien	0	S02: Und es geht wieder um die Strategie, oder? Das verstehe ich nicht, dann hole ich mir Hilfe links und rechts. Ist vielleicht eher dann DaZ, als jemand, der einfach grundsätzlich so... Ja, oder gar nichts macht. Genau, ja. So ganz hilflos wirkt in dieser... Ich habe beim Links- und Rechts- und vielleicht noch nicht ganz versteht, was jetzt... Ja. (...) Mhm. (...)
Interview 4 Transkript	Strategien	75	wenn ein Kind so wie nichts rauskriegt, und dann gibt es ja die anderen, die wissen wie, ah ja, und ah, das Dings, oder können es umschreiben,
Interview 4 Transkript	Strategien	75	Das stimmt, aber er hat nur so einen Zugang gefunden. Und dort hat es mir komplett eingeleuchtet. Und sobald er nachher die Buchstaben so langsam lautieren konnte, dann ging es natürlich superschnell. Ja, ja. Aber, also das war wie, dann habe ich mir auch gedacht, ja, an was hält er sich? Und dann, dort ging es ganz klar nur um die Mehrsprachigkeit.
Interview 4 Transkript	Strategien	75	vielleicht kommt mal ein Wort, das sie schon kennen, das ich wiedererkennen kann.
Interview 3 Transkript	Strategien	75	wenn ich jetzt die Kinder im Unterricht beobachte und ich sehe, sie haben keine Strategie, eine Kommunikation aufzubauen, sie gehen nicht zur Lehrperson hin, sie wissen nicht, wie sie nach etwas fragen können, sie zeigen keine Zeigegeesten, dann bin ich auch eher, finde ich, dann müsste es auch mal zur Logopädin, die Logopädin soll das mal anschauen.
Interview 3 Transkript	Strategien	75	Ich beobachte, das Kind spricht mit den Eltern, er versucht im ersten Quintal mit den Kindern zu sprechen, manchmal mit gleichsprachigen Kindern versucht es zu sprechen
Interview 3 Transkript	Strategien	100	Ein Kind mit DaZ-Problematik versucht dir, je nachdem in der Kommunikation, vor allem auch, je nachdem kommt es und dann spricht es halt in seiner Muttersprache mit dir und versucht sich irgendwie zu artikulieren. Und versucht dir irgendwie mitzuteilen, du ich möchte etwas, ich brauche etwas, holt dich irgendwie, hat vielleicht nur zwei Wörter auf Deutsch und dann noch ein Muttersprachwort
Interview 3 Transkript	Strategien	75	Dann kann man ein anderes Kind dazu holen oder mal schauen, hey komm, zeig es mir mal mit den Bildern, vielleicht kommen wir da weiter.
Interview 3 Transkript	Strategien	0	ein SES-Kind macht entweder gar keine Kommunikation auf, also geht nicht auf die Lehrperson zu. (...) Es ist dann oft die anderen Kinder, die kommen, der hat ein Problem, du musst kommen, weil sie gar nicht kommen, irgendwie selber lösen.
Interview 2 Transkript	Strategien	0	Ich finde, wenn ein Kind keine Strategien hat, damit umzugehen
Interview 2 Transkript	Strategien	0	Und ein Kind mit SES wird einfach zum Teil auch den Satz gar nicht ganz formulieren oder abbrechen oder nur irgendwie ich so und gar keine Füllung haben, um den Inhalt des Satzes zu sagen. (...)
Interview 2 Transkript	Strategien	100	zum Beispiel Strategien entwickeln, finde ich immer ein wichtiges Kriterium. (...) Wenn man es nicht weiss, wie es geht, dass man bei anderen abschaut, zum Beispiel, also Lernen von anderen. Lernen, ich kann ja gucken und mir Hilfe holen, wie es geht. Ich finde, das ist ein normaler Entwicklungsschritt, den jedes Kind macht im Normalfall. Und bei SES-Kindern ist es manchmal wirklich erschwert. Die haben keine solche Strategien. Ah, ich könnte da gucken. Oder ein Kind vor mir hat vom Igel geredet.
Interview 2 Transkript	Strategien	75	ein Kind mit DaZ-Problemen, er das einfach nicht versteht, wird interessiert sich eher zeigen, wird schauen, was geht, und wird vielleicht dann anfangen mitzumachen oder wird spontan zum Beispiel nachsprechen und nicht mal das aktiv merken. Das wird anders sich im Geschehen verhalten. Und das könnte vielleicht zum Lernen gehören, so in dem Bereich.
Interview 2 Transkript	Strategien	75	Habe ich Strategien, das zu kompensieren, wenn es denn nicht geht?
Interview 2 Transkript	Strategien	0	Also den Satzbau würde ich vor... Grammatik. Grammatik würde ich gerade vor... Also den Wortschatz würde ich als letztes nehmen und die Grammatik vorne dran. Als wichtiger als Wortschatz. Als Idee, ja, kann ein Kind einen... Also kann er sich mitteilen und in Sätzen formulieren und sprechen. Das ist ja wichtig. Aber wenn man die Grundfähigkeiten anschaut, ist es tatsächlich so, dass ich ein Kind halt gut verstehe, wenn es sagt, ich pipi. Auch wenn ich

			sage, ich muss aufs WC. Das wird trotzdem verstanden. Darum ist das nicht das allerwichtigste Kriterium leider. Aber sehr wichtig. Darum würde ich es hinten antun
Interview 1 Transkript	Strategien	100	Und ich glaube, bei DATS-Kindern, die in der Erstsprache nicht auffällig sind, die haben schon so eine Art System und differenzieren das eher aus und dann wissen die vielleicht nicht, wie das Tier heisst, aber es ist für sie ganz klar, das ist keine Maus. Das ist halt. ein anderes Tier, es ist klein, aber sie können es nicht bezeichnen.
Interview 1 Transkript	Strategien	100	Oder manche Kinder nennen es dann halt auch in der Erstsprache. Also für die ist wie klar, ja, ich kenne das, aber ich weiss halt jetzt gerade noch nicht, wie es heisst.
Interview 1 Transkript	Strategien	0	die sagen dann halt immer, er «duet» (tut). (..) Er «duet» und machen irgendeine Gebärde dazu
Interview 1 Transkript	Strategien	75	SES-Kinder haben ja öfter auch Schwierigkeiten mit der Wortstruktur. das heisst, den muss man, nein, sollte man, eher was über Wortlänge erzählen, also Richtung Wortschatz sammeln, damit das Kind wie eine Strategie lernt, das einzuspeichern. Und die DaZ-Kinder, wenn die ein Wort ein paar Mal gehört haben, dann ist es meistens drin und bei den SES-Kindern ist es halt nicht abrufbar.
Interview 1 Transkript	Strategien	75	die DaZ-Kinder, die können es ja dann umschreiben, aber das können die SES können ja unter Umständen eben wieder nicht. Auch das müssen sie ja erst lernen.
Interview 1 Transkript	Strategien	75	DaZ-Kinder haben ja dann doch die Möglichkeit, sich mit Schlüsselwörtern etwas zu rekonstruieren und ein Kind, das wirklich eine schwere SES hat, hat die Möglichkeit nicht.
Interview 1 Transkript	Strategien	75	Das heisst, wenn das DaZ-Kind zum Beispiel die Nomen rauspickt und sich da vielleicht selbst irgendwie was daraus ableitet, ist die Möglichkeit für das SES-Kind so eigentlich nicht gegeben.
Interview 1 Transkript	Strategien	0	"MM: Also Schlüsselwortstrategien Expertin: machen die SES-Kinder später dann auch, aber halt nicht zu Beginn, weil das geht ja auch alles nicht."
Interview 1 Transkript	Strategien	0	ür SES-Kinder muss immer alles ganz konkret sein und man arbeitet ja oft Richtung Strategie, dass die Kinder umschreiben können
Interview 1 Transkript	Strategien	75	wenn dann ein Merkblatt daneben liegt, dann muss das ja, also dann wird ein DaZ-Kind, glaube ich, das recht schnell umsetzen können. Vielleicht noch mit einem Piktogramm dabei für die Verbendung.
Interview 1 Transkript	Strategien	75	Und ein DaZ-Kind, für das ist das ja wie, wie soll ich das denn sagen, wie ein Strickmuster. Das versteht das Strickmuster, okay, und im Deutschen ist es eben so und das wendet es an. Ich glaube, auch das wäre ein wesentlicher Unterschied.
Interview 1 Transkript	Strategien	0	ein Kind, das sagt dann immer sowas, ja, «bist du blöd oder was?» (..)oder «Hörst du nicht?»
Interview 1 Transkript	Strategien	0	wir machen ja nun mal kein Vokabeltraining, sondern es geht ja darum, dass sie Strategien erlernen und dass sie die Strategie erlernen, wie lerne ich denn überhaupt Sprache. Und ich glaube, da gibt es immer Fehleinschätzungen, wo die Lehrpersonen eine wirklich enorme Erwartungshaltung haben, was das Kind nach einem halben Jahr oder Jahr an Wortschatz raus-, ich sage jetzt, derben «kotzen» muss.
Interview 1 Transkript	Strategien	0	Dass man da ein bisschen (..) differenziert guckt und dass man, ja, obwohl, aber das haben wir dann, glaube ich, doch vermischt, dass wir vom SES-Kind nicht erwarten können, dass es einen ganz, ganz ausdifferenzierten Wortschatz hat, sondern dass es ja Strategien erwirbt und das DaZ-Kind, das speichert ja letztendlich besser ein. Schon allein dadurch, dass es ein ganz anderes ja, semantisches System hat und dass das Lexikon ganz anders aufgebaut ist und dass es besser verknüpfen kann.
Interview 4 Transkript	Mehrere Ebenen betroffen	75	S02: Ich weiss nicht, ob es auch noch grosse Überschneidungen gibt mit Kindern auf dem Autismus-Spektrum. Aber ich merke, viele Kinder, die so was jetzt Kommunikation angeht, so sehr auffällig sind, aber das könnte genauso gut dann einfach, also ich weiss nicht, es muss ja nicht grundsätzlich dann auch die Sprache da sein, aber ich erlebe jetzt viele Überschneidungen, dass die Kinder, die so, ach so, das in die Augen schauen, muss ja nicht sein, aber so auch in der Kommunikation so irgendwie anders reagieren. Und es war jetzt oft schon so, dass sich dann das auch mit einem logopädischen Bedürfnis da noch, ja, wie überschritten hat, aber das weiss ich nicht, ob das Zufall ist oder, ja. Sie fallen halt einfach beide der Kommunikation sehr stark auf.
Interview 4 Transkript	Mehrere Ebenen betroffen	75	"autistische Kinder eine Sprachentwicklungsverzögerung oder Störung, das kommt ja dann schon oft zusammen. S02: Gut, okay. S02: Also es sind jetzt einfach die Kinder, die ich im Kopf habe, die sind ein bisschen in beiden Schubladen unterwegs. (..) S01: Ja, genau, da könnte man die in die Sprachentwicklungsschublade nehmen. S02: Und dass man sicher dort auch noch genauer hinschaut. Weil was man ihnen anbieten kann, ist ein bisschen IF, oder? Oder wenn es ganz extrem ist, vielleicht einen ISR-Status, aber wenn so eine Therapie so im Einzelsetting auch ein bisschen da schon mitarbeitet, das ist super. Aber ich weiss nicht, ob das in den logopädischen Bereich gehört. (..)"
Interview 2 Transkript	Mehrere Ebenen betroffen	0	Und dann schaue ich, wie viele Bereiche betroffen sind
Interview 2 Transkript	Mehrere Ebenen betroffen	0	Dann schaue ich, ist eine weitere Ebene betroffen,
Interview 2 Transkript	Mehrere Ebenen betroffen	0	Ist nur diese Ebene betroffen?

Interview 1 Transkript	Mehrere Ebenen betroffen	0	Es kann dann immer noch ein Late Bloomer sein, aber wenn es mitspielt und noch andere Themen dann herauskommen, könnte das... Ich denke schon, ja
Interview 3 Transkript	Motorik	25	Bei der Motorik finde ich immer zuerst mal Grobmotorik, dann Feinmotorik und die Zunge kommt zuletzt. (.) Und wenn ich ein sehr Kind habe, das schon grobmotorisch sehr Mühe hat, dann tendiere ich eher mal zu schauen, Psychomotorik und DaZ.
Interview 1 Transkript	Motorik	25	ich finde, im ersten Kindergarten muss man lernen oder muss es eigentlich schon können, seine Schuhe anzuziehen und wenn ich motorisch dann halt, ich sage jetzt mal, bössartig etwas zurück bin und da noch Bedarf habe, wie soll da was anderes aufbauen?
Interview 1 Transkript	Motorik	0	wenn ich zu Hause nicht helfen darf und keinen Apfel schneiden darf, weil oh Gott, oh Gott, das Kind könnte sich ja den Finger abhacken. Dann nehme ich halt ein Kindermesser. Du weisst, was ich meine.
Interview 1 Transkript	Motorik	0	den Kindern alles abnehmen
Interview 1 Transkript	Motorik	75	"Motorik und Sprachentwicklung, (..) wie stark siehst du da den Zusammenhang? (...) Expertin: Also ich sehe da einen sehr grossen Zusammenhang und wenn ich halt die Kinder vergleiche, die ich jetzt im ersten Kindergarten habe, die sind alle, also alle, wirklich durch die Bank weg, alle motorisch ungeschickt, haben Schwierigkeiten mit der Feinmotorik, mit dem Gleichgewicht, können ihre Schuhe nicht allein aus und abziehen, haben Bananefüsse, also vertauschen links mit Recht, alle."
Interview 1 Transkript	Motorik	0	Die in die Logo kommen, genau. Also das ist halt jetzt die Beobachtung, die ich mache mit den Kindern, die ich jetzt habe. Ja, aber darum geht es. Und viele von ihnen sind auch in der Psychomotorik.
Interview 1 Transkript	Motorik	25	"Könnte man dann im Umkehrschluss auch sagen, dass ein Kind, das eher eine DaZ-Problematik hat, vielleicht motorisch, keine motorischen Auffälligkeiten zeigt? Expertin: Ich glaube, da würden noch andere Sachen mit reinspielen. Also ich kann ja Flöhe und Läuse haben. Ja, ich glaube, so kann man, also den Umkehrschluss darf man, glaube ich, nicht treffen. (.) SH: Dann ist es kein (.) abgrenzendes Merkmal. Expertin: Ich glaube nicht."
Interview 1 Transkript	Motorik	0	Es fällt, glaube ich, zusammen, aber es würde nicht dazu führen, dass wir sagen würden, es wäre, ja, es würde immer gekoppelt auftreten. Das glaube ich eigentlich nicht.
Interview 1 Transkript	Motorik	25	"Expertin: Theoretisch wäre, also ich glaube nicht, dass es voneinander, also dass man es wirklich so beziehen kann und sagen kann, das ist abhängig voneinander. Das glaube ich nicht. Aber es ist überzufällig häufig gekoppelt und man müsste dann auch noch genauer gucken, ob das Kind eine SI-Störung hat, weil das machen wir ja alles gar nicht. MM: Eine was-Störung? Expertin: Eine sensorische Integrationsstörung."
Interview 4 Transkript	Andere Verhaltensauffälligkeiten	0	er ist so sehr wild
Interview 2 Transkript	Andere Verhaltensauffälligkeiten	100	beim Lernen, das muss nicht ein Kriterium sein, aber ich finde es wichtig, dass man auch das Verhalten eines Kindes beobachtet. Kinder mit SES zeigen häufig auch Probleme in anderen Bereichen, weil wenn man sich vorstellt, ich kann mich nicht mitteilen sprachlich, ich werde nicht verstanden, ich kann mich nicht mitteilen, löst das etwas in einem aus. Ich finde, die Sprache ist so der Schlüssel zum Leben. Und wenn man da Probleme hat, wird man das irgendwie meistens kompensieren. Das kommt meistens aber, es kommt ein bisschen darauf an, je nach Kind kann das in eine totale (...) Zurückziehen führen, aber es gibt viele Kinder, die dann auch ein sehr aktives Verhalten zeigen und sehr gegen aussen, zum Beispiel körperlich sich ausdrücken, wehren, schlagen, je nachdem, oder solche Sachen zeigen, die auch auffällig sind und die das Lernen dann auch hemmen. Also wie, wenn man zum Beispiel im Kreis sitzt und es ist eine Lernsituation, (..) jeder muss jetzt zweimal klatschen und dann sieht man ein Kind mit, je nachdem SES, das kann dem Geschehen nicht folgen, es versteht nicht um was es geht, wird irgendwie unruhig sein, wird auf dem Stuhl rumrutschen, wird vielleicht sowas machen, wird gar nicht checken, dass hier was abgeht.
Interview 1 Transkript	Andere Verhaltensauffälligkeiten	0	es gibt halt Kinder, die ziehen sich zurück oder Kinder, die werden albern.
Interview 1 Transkript	Andere Verhaltensauffälligkeiten	0	muss man ein bisschen ablenken und macht den Kaspar.
Interview 1 Transkript	Andere Verhaltensauffälligkeiten	0	Kinder verändern dann auch oft ihr Verhalten. Das haben wir aber, glaube ich, auch schon gesagt. Also entweder kaspert sie rum oder sie beziehen sich immer mehr nach innen und auf sich.
Interview 3 Transkript	Spielverhalten	0	wenn die Kinder im Spielverhalten, also was für mich auch so ein bisschen etwas ist, Aggression von den Kindern. Bei den Jungs kommt dann häufig, wenn sie nicht verstanden werden, die Aggression wird dann ein Thema. (..) Und das eben, sie wollen zum Beispiel eine Kontaktaufnahme machen, sie wollen mitspielen, wissen nicht wie, verbal, und kommen dann über Hauen, Treten, Wegnehmen, probieren sie die Kontaktaufnahme zu machen. Also es ist dann, kommt dann das Soziale noch rein, wie ist sozial eine Kontaktaufnahme möglich. (...) Das ist dann eben auch wieder die Thematik mit dem Frust. (...) Und wenn das Spielverhalten auch nicht entwicklungsgemäss ist, finde ich, müsste man auch nochmals nachschauen, was ist die Thematik. (.....)
Interview 1 Transkript	Spielverhalten	25	Ja, aber ich sehe doch, wie die Kinder spielen und wie sie miteinander interagieren und ob sie sich verbal äussern, ich finde eigentlich müsste man es im Kindergarten, müsste man sehen, dass da wenig Zuwachs ist.
Interview 1 Transkript	Spielverhalten	25	ch glaube, ob das Kind sich überhaupt verbal äussert. Es gibt ja viele Kinder, die gehen dann einfach in die Bauecke und fangen an zu spielen und hoffen, es kommt jemand dazu. (
Interview 1 Transkript	Spielverhalten	50	sind keine Rollenspiele möglich o

Interview 1 Transkript	Spielverhalten	75	der sie schieben das Auto nur hin und her, aber es passiert nichts, wie dass die Kinder miteinander interagieren. Wenn ich das Auto hin und her schiebe, dann kann ich Sprache vermeiden. Oder wenn ich nur baue, dann kann ich Sprache vermeiden.
Interview 1 Transkript	Spielverhalten	75	Expertin: Ja, zumindest ist es jetzt bei den SES-Kindern, den Kindergartenkindern, die ich habe, ist das so. Und das wirklich, das habe ich ja schon gesagt, da wird dann aufgebaut und dann ist das Spiel zu Ende. Oder es wird mit dem Auto hin und her gefahren und das Spiel ist zu Ende. Oder wir haben jetzt, ich habe jetzt mit einem SES-Kind Baustelle gespielt, mit Lego Duplo, dann wird aufgebaut und das war's. Aber also, dann geht es ja eigentlich erst los. Ich glaube, das Kind, das würde auch, wenn es die Sprache nicht beherrscht, das würde dann schon auch ja, interagieren wollen. Da sind ja dann noch Figürchen dabei und dann kommt der Baggerfahrer und der steigt ein und dann macht er vielleicht was kaputt oder so. Und das ist beim SES-Kind tendenziell eher nicht. (..)
Interview 4 Transkript	Logopädie im Frühbereich	100	S02: Das ist schön von der Frühförderung her, wir haben jetzt dieses Jahr drei Kinder, die schon mit einer Logoabklärung oder Anmeldung gekommen sind, und im ersten Kindergarten im Jahr gestartet. Also da hat uns wie die Arbeit die Frühförderung eigentlich schon abgenommen. (.) Darum musste das jetzt gar nicht mehr von uns geleistet werden.
Interview 2 Transkript	Logopädie im Frühbereich	100	Das eine ist, ist ein Kind schon aus der frühen Logopädie gekommen und wird mir übergeben. Das heisst, im besten Fall werden Sprachentwicklungsstörungen bereits vor dem vierten Jahr, weil dann ist das Sprachentwicklungsstörungen schon recht fortgeschritten, entdeckt, das heisst vom Kinderarzt. Im besten Fall sind die Kinder schon in der Logopädie gewesen und dann bekommt man einen Übergabebericht, braucht das Kind weiter Unterstützung oder nicht. Das finde ich so eines der wichtigsten Kriterien.
Interview 2 Transkript	Logopädie im Frühbereich	100	Erstens, hat es schon Logopädie gegeben oder nicht?
Interview 4 Transkript	Lern-Merkfähigkeit	75	S02: Ich merke, es geht schon ein bisschen in den Wortschatz. Aber mir fällt jetzt oft auf, dass Kinder, die dann auch in der Logopädie, im Screening, also so auffallen, so losgelöste Wörter, also wir üben ja sowieso nicht jetzt oft so. Aber es gibt so Spiele, wo halt auch jetzt im Kindergartenalltag oder so. (.) Und wenn es nur die Farben sind, dann liegen die Farben da und sie müssen die richtige Farbe schneller abklatschen als das andere. Oder so. Und dass da logopädisch auffällige Kinder sehr oft keine Chance haben.
Interview 4 Transkript	Lern-Merkfähigkeit	75	Und wenn das ganz, ganz oft repetiert wird und so wieder als Ganzes, als ganzer Sing-Sang abgespeichert ist. Und wenn es aber das einzelne Wort ist, geht es nicht. Und das ist mir jetzt schon oft aufgefallen. Also wir haben einen Jungen, der kann die Farbe im zweiten Kindergartenjahr noch nicht. Blau ist die einzige Farbe, die er kann. Und wir haben es intensiv mit ihm geübt. Aber heute ist mir aufgefallen, dass er im Spiel, wir haben UNO gespielt, und immer die gleichen Sätze, «ich lege den grauen Elefant», und plötzlich hat er grau gekannt. (.) Also, oder einfach genannt.
Interview 4 Transkript	Lern-Merkfähigkeit	75	S01: Die ganze Geschichte eins zu eins, aber wirklich das Verständnis, man überschätzt diese Kinder dann auch. (..) Und eben, wenn du dann sagst, ja, jetzt nimm den grauen Stift und dann kommt nichts. Dann geht es nicht. (..)
Interview 3 Transkript	Lern-Merkfähigkeit	100	Kinder, die in visuellen Spielen sehr stark sind, Sprachmerkfähigkeit ist einfach nicht vorhanden, also dann eben ist wieder Gehör abklären, auditiv könnte es auch noch, auditive Verarbeitungsproblematik könnte ja auch noch da sein, aber du merkst, das Kind möchte eigentlich lernen. Irgendwie, wenn es visuell gezeigt wird, es kann mehrschrittige Bastelarbeiten machen, es wird im Kreis gezeigt, das sieht es zu, das macht es, aber die Sprache, die kommt einfach nicht. Es ist für mich ein SES Kin
Interview 3 Transkript	Lern-Merkfähigkeit	100	Ein DaZ-Kind, das eben Merkfähigkeit, oder wenn die Merkfähigkeit eher auffällig ist, eben bei Spielen, es kann sich nicht merken, wo die Dinge sind. (...) Trotz Aufmerksamkeit weiss es nicht, wie die Schritte gegangen sind, was die Lehrperson vorgezeigt hat im Unterricht. Oder auch bei mir in der Kleingruppe hat es Mühe, sich die Spiele zu merken, es kennt die Spiele nicht, die wir x-mal gespielt haben. Dann ist es wahrscheinlich eher eine Merkfähigkeitsproblematik und wahrscheinlich noch eben DaZ, also beides.
Interview 2 Transkript	Lern-Merkfähigkeit	75	und können die über lange Zeit nicht speichern
Interview 2 Transkript	Lern-Merkfähigkeit	75	Da merkt man, die werden nicht gespeichert und werden über längere Zeit nicht behalten.
Interview 2 Transkript	Lern-Merkfähigkeit	100	Da merkt man die Struktur im Gehirn, die Merkfähigkeit der Wörter, die sind nicht richtig abgespeichert.
Interview 2 Transkript	Lern-Merkfähigkeit	0	zweite Kriterium ist, wenn man es ordnen muss, die Verarbeitungsfähigkeit, also diese Merkfähigkeit und das Lernen, die Grundvoraussetzungen.
Interview 1 Transkript	Lern-Merkfähigkeit	0	Lernfähigkeit oder hat vielleicht auch etwas mit Arbeitsgedächtnis zu tun, vielleicht müsste man da auch nochmal genauer die Lupe dann draufhalten. Aber ich finde es schwer zu sagen, bei dem einen ist es und bei dem anderen nicht. (...) Also ich gehe (..) von einer SES aus eigen, also ein Kind mit normalen kognitiven Fähigkeiten kann ja trotzdem eine SES haben.
Interview 1 Transkript	Lern-Merkfähigkeit	75	dass es sich zum Beispiel Rituale nicht merken kann, die haben ja dann auch DaZ im Kindergarten. oder sie// haben Kreissequenzen oder haben bestimmte Schwerpunkte, zum Beispiel «wir fahren Bus» und dass es sich das alles nicht merken kann, da muss ja dann was im Hintergrund sein.
Interview 3 Transkript	Pragmatik	75	wenn ich jetzt die Kinder im Unterricht beobachte und ich sehe, sie haben keine Strategie, eine Kommunikation aufzubauen, sie gehen nicht zur Lehrperson hin, sie wissen nicht, wie sie nach etwas fragen können, sie zeigen keine Zeigegesten, dann bin ich auch eher, finde ich, dann müsste es auch mal zur Logopädin, die Logopädin soll das mal anschauen.
Interview 3 Transkript	Pragmatik	75	es kommt in Frust oder es versucht gar nicht zu kommunizieren

Interview 3 Transkript	Pragmatik	25	ein SES-Kind macht entweder gar keine Kommunikation auf, also geht nicht auf die Lehrperson zu. (.) Es ist dann oft die anderen Kinder, die kommen, der hat ein Problem, du musst kommen, weil sie gar nicht kommen, irgendwie selber lösen.
Interview 3 Transkript	Pragmatik	75	sie versuchen zu kommunizieren, wissen, laufen dir mitten im Satz weg.
Interview 3 Transkript	Pragmatik	100	Kinder, die sich zurückziehen oder die Kommunikationsversuche machen, aber frustriert sind, weil sie nicht verstanden werden. Das ist für mich etwas, das wirklich in die Logo gehört.
Interview 3 Transkript	Pragmatik	0	wenn die Kinder im Spielverhalten, also was für mich auch so ein bisschen etwas ist, Aggression von den Kindern. Bei den Jungs kommt dann häufig, wenn sie nicht verstanden werden, die Aggression wird dann ein Thema. (..) Und das eben, sie wollen zum Beispiel eine Kontaktaufnahme machen, sie wollen mitspielen, wissen nicht wie, verbal, und kommen dann über Hauen, Treten, Wegnehmen, probieren sie die Kontaktaufnahme zu machen. Also es ist dann, kommt dann das Soziale noch rein, wie ist sozial eine Kontaktaufnahme möglich. (...) Das ist dann eben auch wieder die Thematik mit dem Frust. (...) Und wenn das Spielverhalten auch nicht entwicklungsgemäss ist, finde ich, müsste man auch nochmals nachschauen, was ist die Thematik. (.....)
Interview 2 Transkript	Pragmatik	75	die Fähigkeit zum Verstehen, dass man nachsprechen soll, dann finde ich, kann man gut im DaZ mit so einem Kind arbeiten
Interview 2 Transkript	Pragmatik	25	Ja, wenn ich ein Kind vor mir sehe und ich sage "Guten Morgen" und das Kind sagt nichts, dann sage ich "Guten Morgen", das Kind reagiert nicht, schaut weg, läuft weg, dann hole ich es nochmal. "Guten Morgen", "gud mode" und das Kind kann überhaupt nicht korrekt nachsprechen, es braucht mehrere Aufforderungen, selbst dann schaut es einen vielleicht nicht an und ist überhaupt nicht in dem Verständnis drin, um was geht es in der Situation, dann finde ich das auffällig. (..)
Interview 2 Transkript	Pragmatik	0	dass das könnte ich zu Hause in der Muttersprache abdecken im Sprachbereich, ich weiss das eigentlich, und dann aber trotzdem ein Kind kommt, das nicht versteht, eben nicht nachsprechen kann, die Interaktion komisch ist,
Interview 2 Transkript	Pragmatik	25	Die Interaktion ist je nachdem nicht, also die Kommunikation funktioniert gar nicht, es schaut vielleicht gar nicht, es weiss gar nicht, um was es geht, nimmt Bezug auf irgendwas, schaut im Raum umher. Das kann man gut beobachten. (.....)
Interview 2 Transkript	Pragmatik	25	Und ja, wird dann wie, in der Sprache wird der Fluss dann wie gestört. Also man kommt dann gar nicht in ein Gespräch, sondern es wird dann wie auf einem, auf einer Ebene bleiben, je nachdem, wenn man dann weitermacht, auf Frage, Antwort. Aber wahrscheinlich auch dann nicht konsequent oder immer adäquat. Aber es kommt nicht zu einem richtigen Gespräch mit, ich kann etwas fragen, es kommt etwas zurück, es nimmt Bezug darauf, es passt zum Inhalt. Also das finde ich so auffällig, wenn, also finde ich für SES-Kinder eher typisch.
Interview 2 Transkript	Pragmatik	0	Und im Gegensatz dazu wäre bei einem DaZ-Kind dann dieses Konzept eines Gesprächs, die Struktur, wie bekannt.
Interview 2 Transkript	Pragmatik	25	Also ein Kind, das als DaZ bin, wird irgendwie verstehen, aha, die Person spricht mit mir, will was, vielleicht verstehe ich es aber nicht, habe keine Ahnung, dann werde ich darauf irgendwie mimisch reagieren, wird zum Beispiel sagen mh oder nein oder zeigen, weil ich will ja, oder wenn das Gegenüber mich nicht versteht, wird das Kind irgendwas machen, wird sagen mh oder so, auch wenn es keine Wörter dafür hat. Das heisst, es wird irgendwie das unterstützen, diese Kommunikation irgendwie probieren. (.) Oder es wird auf die eigene Sprache wechseln und probieren, sich mitzuteilen, also wird einfach, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal beobachtet, italienisches Kind, es redet einfach italienisch mit dir und du verstehst, also eine andere Lehrperson versteht das vielleicht dann überhaupt nicht und denkt, nein, Deutsch und die haben eine Strategie, irgendetwas, wie sie es probieren umzusetzen. Oder sie holen dann was oder machen was
Interview 2 Transkript	Pragmatik	75	ein Kind mit SES kann das schon auch machen, also es schliesst diese Kriterien nicht aus, aber wird nicht vorwärts kommen. Also ich habe jetzt zum Beispiel genau so ein Kind, das redet nur Portugiesisch. Es hat seit dem Sommer noch kein bisschen verstanden, dass wir hier nicht Portugiesisch verstehen und sprechen. Sehr auffällig. Und auch heute, wenn ich ihm eine Anweisung gebe, wenn ich etwas frage, es ganz simpel sind all die Kriterien, die ich vorher gesagt habe, mach die Tür zu, nimm das. Es reagiert gar nicht, es funktioniert die Interaktion überhaupt nicht. Es versteht das Konzept von Sprache nicht, dass ich etwas rede, der andere macht, es hat überhaupt noch kein Verständnis dafür. Sehr auffällig, ja.
Interview 2 Transkript	Pragmatik	0	Wenn das Kind jetzt wirklich irgendwie die Sprache gar nicht deutsch wird nach Monaten und gar nicht reagiert? Ja, wahrscheinlich irgendwann schon. Also das ist selten.
Interview 1 Transkript	Pragmatik	0	hängt wirklich von der Persönlichkeit des Kindes ab. Es gibt SES-Kinder, die sind hochkommunikativ, auch wenn sie wenig wirklich verbal transportieren können. Die reden dann fast in einem Kauderwelsch, begleitet durch Mimik und Gestik und transportieren aber trotzdem Inhalt.
Interview 1 Transkript	Pragmatik	0	"SH initiiert selbstständig keine Gespräche oder (.) ist auch Charakter. Expertin: ich würde es auch auf die Persönlichkeit schieben und es gibt halt introvertierte Kinder und es gibt viele Kinder, gerade DaZ-Kinder, die (.) Angst haben, was falsch zu machen und sehr ehrgeizig sind und eher nichts reden oder von sich aus nichts reden, bis sie sich sicher sind, dass das, was sie sagen wollen, korrekt ist"
Interview 4 Transkript	Morphologie/Syntax	0	S03: Finde ich eben auch wieder schwierig mit diesem... das, was man von zu Hause schon immer falsch gehört hat, oder? Ganz oft finde ich das, ist das mit den Artikeln so, mit der Verbstellung und allem...
Interview 4 Transkript	Morphologie/Syntax	0	ingeübt ist, also... «Ich gehe zu Hause»... Ja. Das bringen wir nicht weg. Ja. (..) Oder «wo» statt «weil» und all diese Sachen,
Interview 4 Transkript	Morphologie/Syntax	0	Das braucht dann schon ein sehr feines Gespür und eine ganz, eine gute Dokumentation. Gut, ja. Wenn in einer Kindergartenklasse 20 Kinder in das sind, zum da das immer dann spüren, zu spüren, oh, ein paar Mal stimmen die Sätze, manchmal eher nicht. Das braucht ein feines Gespür

Interview 4 Transkript	Morphologie/Syntax	0	dass ein Kind erst durch die Rechtschreibung oder so so stark auffällt, dass man denkt, oh, ist da doch noch irgendwie ein logopädisches Problem da
Interview 4 Transkript	Morphologie/Syntax	0	auch nicht irgendwie mit zwei-Wort-Sätzen oder so. (.....)
Interview 3 Transkript	Morphologie/Syntax	75	Es kommen Einzelwörter, es kommen Einzelsätze, kurze Sätze, die sie vielleicht noch verdreht.
Interview 3 Transkript	Morphologie/Syntax	100	"Ein Kind, das jedes Mal den Satzbau anders macht. S00: Also inkonsequent. S01: Inkonsequent. Also einmal so, einmal so, also einmal Fehler, ich Autos schauen und dann wieder, ich schauen, ich Auto. Also jeder Satz ist anders und anders gebaut. Das ist für mich eine SES."
Interview 3 Transkript	Morphologie/Syntax	100	Wenn es aber den Satz falsch baut, zum Beispiel das Verb immer am Schluss, das ist typisch DaZ
Interview 2 Transkript	Morphologie/Syntax	0	Sind das Satzbauschwierigkeiten?
Interview 2 Transkript	Morphologie/Syntax	25	Das Kind kann keine Sätze bilden. Wenn es kein Deutsch kann, kann es auch keine Sätze bilden.
Interview 2 Transkript	Morphologie/Syntax	75	Es nutzt keine Präpositionen und zumindest nicht korrekt. Keine Fallanpassungen. Artikel, das ist kein Kriterium, aber die Anpassungen von Artikeln, das wird überhaupt nicht genutzt und verstanden.
Interview 2 Transkript	Morphologie/Syntax	75	Und ein Kind mit DaZ meistens hat einfach Probleme, alle Wörter zu sagen oder in der Satzstellung, wird aber relativ schnell einen Satz nachsprechen können oder einen Teil davon oder das Konzept relativ schnell übernehmen oder verstehen. Also, aha, es hat immer ein /t/, ich mache jetzt immer Sätze mit /t/.
Interview 2 Transkript	Morphologie/Syntax	75	Und ein Kind mit SES wird das auch in einer Übung über Minuten nicht umsetzen können, ohne aktive Hilfe. Und das, finde ich, sieht man in der Grammatik gut.
Interview 2 Transkript	Morphologie/Syntax	75	Also ein Kind mit DaZ wird irgendwie den Hauptteil des Satzes nutzen. Also wenn ich aufs WC will, wird das Kind so etwas sagen wie, ich WC ganget oder ich Pipi macht. Also wird irgendwie das Pipi, das, was ich ja will machen, dass irgendwas, ein Wort dazu wird kommen und irgendeine Art ich oder wer und vielleicht noch ein Ort.
Interview 2 Transkript	Morphologie/Syntax	75	Und ein Kind mit SES wird einfach zum Teil auch den Satz gar nicht ganz formulieren oder abrechnen oder nur irgendwie ich so und gar keine Füllung haben, um den Inhalt des Satzes zu sagen. (...)
Interview 2 Transkript	Morphologie/Syntax	75	bei einem DaZ-Kind wird zum Beispiel der Satz, das Kind hat einen Teller, würde zum Beispiel sagen, der Kind hat einen Teller. (.) Und dann denke ich, okay, es war nicht ganz korrekt, aber es kann immerhin über die Spanne einen Satz behalten
Interview 2 Transkript	Morphologie/Syntax	75	ein SES-Kind würde zum Beispiel sagen, De .. en Teller, würde irgendwie alles abrechnen oder eben gar nicht verstehen, dass es da um einen Satz geht. Auch wenn es zum Beispiel noch ein Bild hat und man das unterstützt, um das wirklich rein auf der Meta-Ebene zu prüfen
Interview 2 Transkript	Morphologie/Syntax	0	Also den Satzbau würde ich vor... Grammatik. Grammatik würde ich gerade vor... Also den Wortschatz würde ich als letztes nehmen und die Grammatik vorne dran. Als wichtiger als Wortschatz. Als Idee, ja, kann ein Kind einen... Also kann er sich mitteilen und in Sätzen formulieren und sprechen. Das ist ja wichtig. Aber wenn man die Grundfähigkeiten anschaut, ist es tatsächlich so, dass ich ein Kind halt gut verstehe, wenn es sagt, ich pipi. Auch wenn ich sage, ich muss aufs WC. Das wird trotzdem verstanden. Darum ist das nicht das allerwichtigste Kriterium leider. Aber sehr wichtig. Darum würde ich es hinten antun
Interview 1 Transkript	Morphologie/Syntax	0	Natürlich auch, genau. (....) Jetzt würde ich sagen, ja, so kann man es eigentlich nicht sagen. Ich habe erst gedacht, ob man es von der Wortart abhängig machen kann, aber das doch eher nicht. (....) Ob eher Verben oder Nomen. (...) Das haben die DaZ-Kinder ja auch, die sagen dann halt immer, er «duet» (tut). (.) Er «duet» und machen irgendeine Gebärde dazu. (....)
Interview 1 Transkript	Morphologie/Syntax	0	je komplexer Sätze sind, also das gilt erstmal für beide, umso schwieriger ist es für beide.
Interview 1 Transkript	Morphologie/Syntax	75	alles, was morphologisch stärker verändert wird, ist, denke ich, für SES-Kinder noch mal schwieriger, das dann zurückzuführen oder die Bezüge zu entschlüsseln.
Interview 1 Transkript	Morphologie/Syntax	75	für DaZ spricht es eher, wenn das Kind recht schnell (.) grammatische Strukturen (.) verwendet, sich merken kann, anwendet. Und im DaZ wird ja ganz stark, die nennen es jetzt immer Scaffolds, wir haben früher Pattern-Rail gesagt. Ist letztendlich das Gleiche und da wird ganz stark mit gearbeitet und die Kinder saugen das auch wie die Schwämme und wenden es auch an.
Interview 1 Transkript	Morphologie/Syntax	75	SH: Und das ist jetzt auch, finde ich, ein Merkmal, dass auch eine Lehrperson sehr schnell beurteilen kann in einem Kompass. Kann ein Kind nach erklären von grammatikalischen Regeln, diese auch umsetzen.
Interview 1 Transkript	Morphologie/Syntax	75	Ja ich glaub das ist aber für DaZ-Kinder trotzdem einfacher. Die lernen, was verändert sich, was tut sich mit dem Artikel, (.) wenn es halt zur Genusmarkierung, zur Kasusmarkierung kommt
Interview 1 Transkript	Morphologie/Syntax	25	ür SES-Kinder, finde ich, ist das noch mal wie eine erschwerte Hürde, wenn man da, also jetzt nicht wertend gemeint, ich sage es aber trotzdem, wenn man da überhaupt hinkommt. Also das sind doch sehr, sehr hohe Hürden, die die Kinder nehmen müssen. Ich bin froh, wenn ein SES-Kind wirklich zum Beispiel auch den Unterschied versteht zwischen Partizip Perfekt und Präsens und das wirklich anwenden kann und dann halt auch entsprechend die

			Verben beugt. Ich finde, dann hat man bei einem SES-Kind viel erreicht. Und wenn es versteht, «das war», «das ist» oder vielleicht noch im Futur, «das wird sein»
Interview 1 Transkript	Morphologie/Syntax	0	und auch auf Syntax-Morphologie. (...) wenn ich die Laute nicht korrekt einsetze, dann speichere ich ja den Wortschatz letztendlich falsch ab. Und so gibt es dann wie ein Schneeballsystem, es geht immer weiter bis hin zur Schriftsprache. (.)
Interview 4 Transkript	Semantik/Lexikon	100	Fortschritte macht, und sich den Wortschatz merken kann, neue Wörter, und man merkt, wie es verknüpft auch an die eigene Sprache, dann ist das für mich klar, ein DaZ-Problem.
Interview 4 Transkript	Semantik/Lexikon	100	"Wenn man sich auch nach mehrmaligem Wiederholen nicht merken kann und nicht anwenden kann. Und wie nicht, ja, vor allem das nicht anwenden können. S01: Wenn der Wortschatz nicht produktiv aufgebaut wird."
Interview 4 Transkript	Semantik/Lexikon	75	"02: Ja, oder irgendwie, oder darüber haben wir doch schon mal gesprochen. Das habe ich noch nie gehört. (..) Ja, das halt so keinen Transfer leisten können, auch wenn es einmal ein bisschen in eine andere Situation dann kommt. Oder... Dann ist es... Ja, das ist so... S01: Ja, dass es dann gerade weg oder schwierig ist. Das ist nur dieser Prototyp oder dies... S02: Ja. Nur da."
Interview 4 Transkript	Semantik/Lexikon	0	die jetzt schon in der Logopädie sind, plus im DaZ, das fängt einfach auf, wie sehr sie vielleicht auch darauf angewiesen sind, um Wortschatz aufzubauen. Nicht nur das Wort
Interview 4 Transkript	Semantik/Lexikon	75	02: Ich merke, es geht schon ein bisschen in den Wortschatz. Aber mir fällt jetzt oft auf, dass Kinder, die dann auch in der Logopädie, im Screening, also so auffallen, so losgelöste Wörter, also wir üben ja sowieso nicht jetzt oft so. Aber es gibt so Spiele, wo halt auch jetzt im Kindergartenalltag oder so. (.) Und wenn es nur die Farben sind, dann liegen die Farben da und sie müssen die richtige Farbe schneller abklatschen als das andere. Oder so. Und dass da logopädisch auffällige Kinder sehr oft keine Chance haben. Aber wen
Interview 4 Transkript	Semantik/Lexikon	75	S03: Ja, also schon nach dem Wortschatz, eben jetzt mit den Farben. Ich finde, das spürt man schon relativ schnell, wenn jetzt diese Basic-Wörter aus dem Klassenzimmer oder so,
Interview 3 Transkript	Semantik/Lexikon	75	Wenn so Alltagswörter nicht kommen, wie Hallo, ich möchte, vielleicht so, nur ich möchte, aber ohne das Wort, das spezifische Wort oder Wörter, die die Kinder ganz, ganz oft, immer wieder, jeden Tag hören im Kindergarten, diese Wörter kommen einfach nicht.
Interview 3 Transkript	Semantik/Lexikon	50	Wenn alles okay ist, ich habe immer wieder das Gefühl, das Kind reagiert komisch, falsch. (..) Zum Beispiel Wörter, die ähnlich klingen, dann nutzt es das falsche, also nimmt es das falsche Ding in die Hand.
Interview 3 Transkript	Semantik/Lexikon	50	Wenn es Bleistift und die Banane holt, oder... Ja, okay, das ist jetzt extrem, aber... Ähm, die Schuhe und den Schwamm, wenn es einen Schwamm holt, anstatt die Schuhe. Und im Kontext wäre es jetzt eigentlich Kontext Garderobe
Interview 3 Transkript	Semantik/Lexikon	50	Das Wichtigste, Wortschatz, also bei dem ganz jungen Wortschatzaufbau, dass der kommt. Und dann parallel dazu die Beurteilung der Sprachumgebung. Also wenn ich ein Kind habe aus einer spracharmen Umgebung, dann braucht das wahrscheinlich länger, um einen Wortschatzaufbau zu machen, weil der Wortschatz in der Muttersprache vielleicht auch sehr arm ist.
Interview 3 Transkript	Semantik/Lexikon	0	"Würdest du dann sagen, für eine Differenzierung zwischen Logopädie, logopädischer Abklärung und DaZ, wäre der Wortschatz für dich ein kritischer Marker? (..) S01: Wortschatz und Sprachverständnis, ja, das wären für mich beides kritische Marker."
Interview 2 Transkript	Semantik/Lexikon	0	Ich finde eben, Wortschatz ist bei uns das schwächste Kriterium. Weil das gehört ganz gut ins DaZ. Das ist etwas, das lernt man parallel zu allen Sachen sowieso. Das geht ein Leben lang weiter, die Wortschatzentwicklung. Die Aussprache ist abgeschlossen irgendwann, dann kann man das. Aber der Wortschatz, der wird ein Leben lang weiter trainiert. Das heisst, das Kriterium ist so, das kommt eh laufend. Das ist jetzt so ein jederzeit Thema.
Interview 2 Transkript	Semantik/Lexikon	0	Also den Satzbau würde ich vor... Grammatik. Grammatik würde ich gerade vor... Also den Wortschatz würde ich als letztes nehmen und die Grammatik vorne dran. Als wichtiger als Wortschatz. Als Idee, ja, kann ein Kind einen... Also kann er sich mitteilen und in Sätzen formulieren und sprechen. Das ist ja wichtig. Aber wenn man die Grundfähigkeiten anschaut, ist es tatsächlich so, dass ich ein Kind halt gut verstehe, wenn es sagt, ich pipi. Auch wenn ich sage, ich muss aufs WC. Das wird trotzdem verstanden. Darum ist das nicht das allerwichtigste Kriterium leider. Aber sehr wichtig. Darum würde ich es hinten antun
Interview 2 Transkript	Semantik/Lexikon	0	beim Wortschatz. Es spielt keine Rolle, wenn ein Kind sagt, ich pipi, ich wc oder ich muss mache so. Also es spielt keine Rolle, welches Wort es hat, wenn es sich mitteilen kann. Also für die Sprache finde ich
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon	0	Und kann dann auch, also habe ich schon öfter dann zum Beispiel festgestellt, dass das Kind sehr wohl Wortschatzprobleme hat. Auch wenn die Eltern gesagt haben, das Kind habe das nicht.
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon	0	es einfach Tiere oder Tierbezeichnungen verwechselt
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon	50	Katze und Hund oder Pferd und Schaf oder Ziege und Schaf. Ich finde, also das sind ja schon deutliche Unterschiede. Ziege hat halt Hörner und beim Schaf ist es nur der Schafbock. Genau, also das sieht man ja
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon	0	die Fähigkeit hat, Unterbegriffe zu Oberbegriffen zu ordnen. Das muss es dann aber nicht benennen. Also das geht ja eher Richtung Weltwissen. Das heisst, weiss es, was sind Früchte, was ist Gemüse, weiss es, aha, das sind alles Tiere, die gehören jetzt zu einer, in Anführungsstrichen, Familie zusammen, solche Dinge. Oder, (.) wenn man das Geschirr dazu nimmt, sortiert es jetzt den Napf zum Hund, was ja eigentlich auch stimmt. Oder ist ihm anhand der Items klar, aha, nee, die Schüssel oder der Napf, das muss eher zum Geschirr. So was. Ja. Habe ich jetzt genug gesagt?

Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon	100	"Fast-Mapping, also so Wörter schneller lernen, ob das da dazu gehört, ob du das beurteilen kannst. (...) Expertin: Das sollte sicherlich bei den DaZ-Kindern schneller gehen"
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon	0	SES-Kinder haben ja öfter auch Schwierigkeiten mit der Wortstruktur. das heisst, den muss man, nein, sollte man, eher was über Wortlänge erzählen, also Richtung Wortschatz sammeln,
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon	0	Oder nicht so schnell abrufbar. Natürlich haben die dann irgendwann ihren Wortschatz auch erweitert, aber es funktioniert doch ein bisschen anders als bei den DaZ-Kindern.
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon	75	Expertin: Genau und ich glaube für SES-Kinder ist es wirklich schwierig, sich von, ich sage jetzt Prototypen sich davon zu lösen oder dann auch zu sagen, also da war dann auch ein Ball dabei und dann hat das Kind gesagt, das ist rot, ja rot kann, also es kann alles sein, was rot ist, // Tomate, Ball, was weiss ich. Und ich glaube, das ist wirklich das typische von SES, dass man da sich wie von diesen Prototypen auch freimachen muss und eher andere Merkmale speichert. Aha, es ist rund, damit kann man spielen, wir können es uns zuwerfen, das kann ich mit einer Orange auch, aber also, um die das genauer erfassen zu können.
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon	0	einen Ebene Störungen. Und die wiederum wirken sich aber dann auch wieder auf Wortschatz aus und auch auf Syntax-Morphologie. (...) wenn ich die Laute nicht korrekt einsetze, dann speichere ich ja den Wortschatz letztendlich falsch ab. Und so gibt es dann wie ein Schneeballsystem, es geht immer weiter bis hin zur Schriftsprache.
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon	50	Also was immer dir wieder diskutiert wird im Schulhaus ist Wortschatz. Wortschatz. Ja, ich glaube, da sehe ich die grösste Fehleinschätzung, weil oft der Anspruch der Lehrpersonen ist, dass die Kinder (.) einen immens grossen Wortschatz haben müssen. Auch die SES-Kinder, wenn sie in der Logopädie waren. Und so arbeiten wir ja halt nun mal nicht. Also wir machen ja nun mal kein Vokabeltraining, sondern es geht ja darum, dass sie Strategien erlernen und dass sie die Strategie erlernen, wie lerne ich denn überhaupt Sprache. Und ich glaube, da gibt es immer Fehleinschätzungen, wo die Lehrpersonen eine wirklich enorme Erwartungshaltung haben, was das Kind nach einem halben Jahr oder Jahr an Wortschatz raus-, ich sage jetzt, derben «kotzen» muss. Und das ist ja aber gar nicht der Anspruch. (.) Und ich glaube, da kommt es oft zu Fehleinschätzungen,
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon	75	Dass man da ein bisschen (.) differenziert guckt und dass man, ja, obwohl, aber das haben wir dann, glaube ich, doch vermischt, dass wir vom SES-Kind nicht erwarten können, dass es einen ganz, ganz ausdifferenzierten Wortschatz hat, sondern dass es ja Strategien erwirbt und das DaZ-Kind, das speichert ja letztendlich besser ein. Schon allein dadurch, dass es ein ganz anderes ja, semantisches System hat und dass das Lexikon ganz anders aufgebaut ist und dass es besser verknüpfen kann.
Interview 1 Transkript	Semantik/Lexikon	25	"Dass man nicht unbedingt auf die Menge den Wortschatz so, sondern eher auf das Differenzierte (.) gehen kann. Nicht, dass die Lehrpersonen dann denken, ja, (.) kleiner Wortschatz heisst, Expertin: kleiner Wortschatz heisst zwangsläufig Logo. MM: Nein, kleiner Wortschatz, aber differenziert ist gut. Expertin: ja da wären wir wieder beim Müsli-Beispiel."
Interview 4 Transkript	Sprachverständnis	50	S02: Ja, und ich merke, was jetzt oftmals dann ein Anzeichen war, schlussendlich ist, dass zum Beispiel beim Sprachgewandtest oder so, den wir sowieso im Kindergarten zweimal, also in Einzelsettings machen, ist oft so ein bisschen überraschenderweise das Sprachverständnis viel besser als der Ausdruck oder das Produzieren. Und dort, was ich wie gemerkt habe, das Kind nimmt so viel wahr, aber es kann sich noch fast nicht mitteilen. Und wenn diese Diskrepanz so gross wird, wenn es so ein, also...
Interview 4 Transkript	Sprachverständnis	0	"S03: Ich denke immer mehr, es ist nicht einmal nur das Produzieren, sondern auch, dass einfach mal in eine Geschichte eintauchen können. Das ist auch etwas, das können so viele Kinder nicht mehr. Es passiert halt so nichts. Man kann gar nicht mehr aktiv zuhören. Ja. Das ist dann auch, dann lernst du ja auch keine Sprache, oder? Also das ist schon mal... // S02: Ja, gerade bei... // S02: alle zwei Sekunden Belohnung (Tablet). «Bling»"
Interview 4 Transkript	Sprachverständnis	75	"Wir hatten am Anfang schon zum Sprachverständnis, glaube ich, ein bisschen was gesagt. S03: Also ich finde es einfach, zum Beispiel auf der Mittelstufe trainieren wir ein, dass sie die unbekanntesten Wörter unterstreichen."
Interview 4 Transkript	Sprachverständnis	0	Beim Sprachverstehen finde ich es sehr schwierig, auch wenn noch nicht Leseverstehen oder irgendetwas dabei ist, einfach, dann kommen noch viel mehr Faktoren dazu, ADHS, Hunger, sozial irgendwie, (...) Gruppenprozesse, Klassenzusammensätze, also da finde ich es noch viel schwierig jetzt so in einem Kindergartenkreis, so. Warum. Versteht die jetzt, oder warum kann jemand jetzt die Geschichte nicht folgen, also so ist das jetzt wirklich der Wortschatz, ist das, weil das Kind nebenan irgendwie mit den Haaren spielt, also dort finde ich es noch viel schwierig.
Interview 4 Transkript	Sprachverständnis	0	Und wenn das ganz, ganz oft repetiert wird und so wieder als Ganzes, als ganzer Sing-Sang abgespeichert ist. Und wenn es aber das einzelne Wort ist, geht es nicht. Und das ist mir jetzt schon oft aufgefallen. Also wir haben einen Jungen, der kann die Farbe im zweiten Kindergartenjahr noch nicht. Blau ist die einzige Farbe, die er kann. Und wir haben es intensiv mit ihm geübt. Aber heute ist mir aufgefallen, dass er im Spiel, wir haben UNO gespielt, und immer die gleichen Sätze, «ich lege den grauen Elefant», und plötzlich hat er grau gekannt. (.) Also, oder einfach genannt.
Interview 4 Transkript	Sprachverständnis	25	S02: Oder sie haben das komplette Sprachverständnis, dann kann man es dort wieder hören. Und sie erzählen dir nachher einfach eine Geschichte dazu. (.)
Interview 4 Transkript	Sprachverständnis	0	S03: Also spontan Sprachverständnis und Kommunikation. (.....)
Interview 3 Transkript	Sprachverständnis	0	Das ist sehr schwierig, weil es könnten ja verschiedene Gründe geben. Es muss ja keine SES sein, es kann ja auch eine auditive Sprachverarbeitungsstörung sein.
Interview 3 Transkript	Sprachverständnis	50	Wenn alles okay ist, ich habe immer wieder das Gefühl, das Kind reagiert komisch, falsch. (.) Zum Beispiel Wörter, die ähnlich klingen, dann nutzt es das falsche, also nimmt es das falsche Ding in die Hand.
Interview 3 Transkript	Sprachverständnis	50	Wenn es Bleistift und die Banane holt, oder... Ja, okay, das ist jetzt extrem, aber... Ähm, die Schuhe und den Schwamm, wenn es einen Schwamm holt, anstatt die Schuhe. Und im Kontext wäre es jetzt eigentlich Kontext Garderobe, dann ist irgendwas, also dann ist irgendwas.

Interview 3 Transkript	Sprachverständnis	0	"Würdest du dann sagen, für eine Differenzierung zwischen Logopädie, logopädischer Abklärung und DaZ, wäre der Wortschatz für dich ein kritischer Marker? (...) S01: Wortschatz und Sprachverständnis, ja, das wären für mich beides kritische Marker."
Interview 2 Transkript	Sprachverständnis	0	Sind das Verständnisschwierigkeiten?
Interview 2 Transkript	Sprachverständnis	50	zum Beispiel Sprachverständnis. Das ist so, ja, das versteht mich nicht. Und ich so, ja, das gehört häufig auch ins Deutsch. Wenn du keine deutsche Grundsprache hast, verstehst du die deutsche Sprache nicht
Interview 2 Transkript	Sprachverständnis	0	dass das könnte ich zu Hause in der Muttersprache abdecken im Sprachbereich, ich weiss das eigentlich, und dann aber trotzdem ein Kind kommt, das nicht versteht, eben nicht nachsprechen kann, die Interaktion komisch ist,
Interview 1 Transkript	Sprachverständnis	25	wenn nach einem halben Jahr, wenn ich da nicht verzeichnen kann, dass das Sprachverständnis wirklich sprunghaft angestiegen ist und dass das Kind auch wirklich (.) expressiv, massiven Zuwachs hat, dann muss irgendwas in irgendeinem System sein und dann nehme ich es eigentlich in die Logopädie. Auch wenn ich jetzt nicht zweifelsfrei belegen kann, dass die Erstsprache gestört ist.
Interview 4 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	von der Aussprache her oder von den Lauten, dass, ja, so wie die Laute auch Dinge zu repetieren oder so auch ganz am Anfang dort so, ja, irgendwie... Manchmal etwas repetieren und auch gar nicht hören, das ist anders, dass es nicht so tönt, wie ich es vorgesprochen habe. So, also mit diesen Lauten, das fällt mir schon auch auf. Das ist... (.) Wenn sie es...
Interview 4 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	S03: Ich habe jetzt auch einen Viertklässler aus Sri Lanka und eben mit dem U und Ü und es ist für ihn extrem schwierig, dass er die unterscheiden kann.
Interview 4 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	Ich hätte Aussprache und Phonologie. Und dann kommt vielleicht eine Logopädin und sagt, ja, mit fünf Jahren ist das /S/ noch nicht soweit
Interview 3 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	wenn mir die Eltern schon erzählen beim Elterngespräch, dass sie zu Hause ihr Kind nicht verstehen, dann ist das für mich ein Alarmzeichen.
Interview 2 Transkript	Phonetik-Phonologie	0	Sind das Aussprache für Schwierigkeiten?
Interview 2 Transkript	Phonetik-Phonologie	75	Wenn eine Lehrerin das bekommt und sagt, ich verstehe das Kind überhaupt nicht, dann sind es verschiedene Sachen. Meistens ist es etwas im Bereich Aussprache.
Interview 2 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	welche Laute sind zum Beispiel betroffen
Interview 2 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	als wenn die Lehrerin sagt, ja, das kann ich wie den /s/, den /sch/ und den /r/ nicht sagen
Interview 2 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	Wenn aber ein Kind im Bereich Aussprache betroffen ist, ich verstehe es nicht, die Mundmotorik, dann werde ich hellhörig, weil das gehört nicht ins DaZ
Interview 2 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	meistens können sie dann gut sagen, ja, es ist der /s/. Dann schau ich das Kind an und merke, okay, das ist im Rahmen der Entwicklung noch okay, da kann man warten. Oder ich merke, ui, es ist der /s/, /sch/, /r/, /g/, /k/, ich verstehe kein Wort, dann gehört es zu mir. Auch schon früh. Und das finde ich ein wichtiges erstes Tool.
Interview 2 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	ich finde ab drei betroffenen Lauten, ich würde eine Zahl sogar sagen, weil wir brauchen ja ein konkretes Kriterium, würde ich das als auffällig bezeichnen.
Interview 2 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	ab drei Lauten würde, aber definiere ein bisschen welche.
Interview 2 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	Ich finde, der Bereich Phonetik, Phonologie, weil der gehört total voll in die Logopädie. Der kann nur die Logopädie abdecken, das ist für mich das wichtigste Kriterium
Interview 1 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	Einfacher finde ich es zu unterscheiden, wenn das Kind (.) Lautvertauschungen hat. Die hat es ja dann also in der Muttersprache im Regelfall auch. Dann ist es klar, es ist ein logopädischer Fall.
Interview 1 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	diskrete Vertauschung
Interview 1 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	Hören kann ich ja auch überprüfen, also jetzt geht es mir nicht darum, die Hörfähigkeit an sich, ob ein Hörtest durchgeführt wird oder wurde, das würden wir dann später alles noch beantragen, im Bedarfsfall, aber auch wenn das Kind kein Deutsch kann, kann ich ja überprüfen, ob es Laute diskriminieren kann oder noch nicht.
Interview 1 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	eine phonologische Störung würde ich sagen, ist immer Teil einer Störung, die in die Hände der Logopädie gehört und das ist eigentlich wirklich die Grösse, also die beste Differenzierungsmöglichkeit, die ich habe. Wenn was im phonologischen System nicht funktioniert, dann ist es immer ein Logo-Kind.
Interview 1 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	was immer auch ganz eindeutig ist, ist die Phonologie. Sobald Lautvertauschungen da sind, ist eine linguistische Ebene betroffen und das ist ganz klar, dann hat das Kind Logopädie Bedarf und hat zumindest in dieser (.) einen Ebene Störungen

Interview 1 Transkript	Phonetik-Phonologie	100	Ja, Phonologie haben wir drin. (.) Ich finde, das ist eigentlich mit das Wichtigste.
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input	50	S03: Und dann ist es auch schwierig, das mit dem Satzbau, ich finde, mit diesen Fehlern, das haben ja ganz viele Kinder, die das schon das Leben lang falsch hören, (.) und dann ist es auch wieder schwierig, ist es jetzt sieben Jahre falsch gehört, oder ist es ein logopädisches Problem? Also das finde ich auch extrem schwierig, das dann zu unterscheiden.
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input	50	"S03: Okay, ja. Und vielleicht jüngere Kinder, die wie die zwei Sprachen nicht gut trennen können oder die das wie zum Teil mischen. Ich hatte da ein Nachbarsjungen, der dann wie italienisch und deutsch... // Oder, das fand ich auch, das ist dann auch so untypisch oder problematisch, wenn man dann diese Sprachen wie vermischt. S01: Ja, ist dann halt vielleicht ein Anzeichen, dass es für das Kind schwieriger ist und dass man es vielleicht nicht zu sehr mischen sollte, auch in der Familie. S03: Ja, und eben, dass es dann eher ein logopädisches Problem ist als einfach nur Fremdsprache. (.)"
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input	25	S02: Und auch je nach Muttersprache ist das natürlich auch eine grössere Hürde unserer deutschen Laute. Aber ich merke, wie Kinder, die locker aufbauen, fallen sicher schon mal weniger auf, als Kinder, die jetzt auch mit einer, vielleicht mit Italienisch oder so, jetzt nicht so anders ist, auch grammatikalisch oder so, (.) von der Aussprache her oder von den Lauten, dass, ja, so wie die Laute auch Dinge zu repetieren oder so auch ganz am Anfang dort so, ja, irgendwie... Manchmal etwas repetieren und auch gar nicht hören, das ist anders, dass es nicht so tönt, wie ich es vorgesprochen habe. So, also mit diesen Lauten, das fällt mir schon auch auf. Das ist... (.) Wenn sie es...
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input	25	S02: Das hat, also in den letzten... Ich weiss nicht, ob es auf das abzielt, aber es hat sich in den letzten Jahren hier in Volketswil sehr, sehr stark verändert. Da ist die, ich nehme an, Tablet. Oder einfach die Kommunikation zu Hause, Gesprächskultur zu Hause, ein Aufbau von einer Muttersprache zu Hause, das hat gelitten. (.)
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input	25	dann läuft halt der Fernseher oder das Tablet
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input	25	S02: Ja. Aber es kommt ja fast eine dritte Kategorie dazu jetzt. Auf jeden Fall, was ich so von der schulischen Heilpädagogin höre. Das eine ist... Ja, Logopädie. Das andere ist die Kategorie DaZ, und das dritte ist die... Ja, frühkindliche Förderung. (.) Ist das eine Spracherwerbsstörung? Oder ist das eine hausgemachte Spracherwerbsstörung?
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input	25	Wegen Tablet, wegen... // (.)// Keine Kommunikation. Und... Also ja, und als es dann halt heisst, ja... Also wir können nicht... Diesen Kindern können wir nicht alle eine Sprachheilschule bieten. (.) Also ihr Kindergartenlehrerinnen, ihr arbeitet jetzt mit Gebärdensprache und mit so... Weil wir können es gar nicht trennen, woher kommt was. Und für alle gibt es diese Angebote nicht. Und die Zahlen sind auch so in die Höhe geschneit, dass man gar nicht mehr weiss. (.) Ja, also schlussendlich spielt es keine Rolle, woher kommt es, aber...
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input	0	Ja, ja, aber wir können nicht diese Lücke, diesen Sprachinput können wir nicht füllen. Wir können nicht auch mit einer Lektion dazu oder einer Logo-Lektion so viel Sprache einbringen, dass das Kind das aufholt
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input	0	zum Beispiel, ein Grossvater sitzt mit dem Enkel am Tisch und dann sieht man, wie viel Sprache, dass da in einer kleinen Esssituation im Alltag stattfindet.
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input	0	"Oder dass sie nicht denken, sie müssen jetzt mit den Kindern lernen zu Hause und Zahlen schreiben oder auf Sofa sitzen und... S01: Es genügt, wenn man dem Kind die Welt erklärt. S02: Sprache im Alltag. (...)"
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input	25	S03: Finde ich eben auch wieder schwierig mit diesem... das, was man von zu Hause schon immer falsch gehört hat, oder? Ganz oft finde ich das, ist das mit den Artikeln so, mit der Verbstellung und allem...
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input	25	dass das schon von zu Hause kommt und man das so drin hat...
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input	0	s hat mehr Input, eben wieder eine Lektion, das reicht dann ja halt auch nicht.
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input	0	S01: Da merkt man dann wieder, wie wichtig es ist, zu Hause möglichst viel guter Input zu bekommen. Ja.
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input	0	Oder vielleicht auch manchmal doch lieber richtig in der Muttersprache und mehr in der Schule Deutsch bei vielen, oder?
Interview 4 Transkript	Sprachumgebung/Input	0	S02: Das ist, glaube ich, die Haltung, weil wir ganz viele zur dritten, vierten Generation Eltern haben und die wirklich hier zur Schule gegangen sind, die wirklich zum Teil sehr gutes Hochdeutsch, sehr gutes, also wirklich auch, also kaum mehr eine Zweitsprache, also wir brauchen immer, immer weniger, zum Beispiel Dolmetscherinnen, für Elterngespräche, also dass wirklich ein Elternteil, das ist einfach die Familiensprache, Albanisch oder so, weil eigentlich beide Elternteile Deutsch können, aber dass ein Elternteil wirklich sehr gut Hochdeutsch kann und dort, wo der Schweizerdeutsch kann, dass wir dort ja animieren, nicht die Familiensprache zu ändern, aber einfach Anlässe zu schaffen, irgendwie dort, ja, Deutsch zu sprechen. Aber das hat sich schon geändert, aber ich glaube jetzt mit schlechtem Deutsch, da ist immer noch ganz klar die Weisung Muttersprache. (.....)
Interview 3 Transkript	Sprachumgebung/Input	75	es macht langsam Fortschritte in der deutschen Sprache. Es kommen Einzelwörter, es kommen Einzelsätze, kurze Sätze, die sie vielleicht noch verdreht.
Interview 2 Transkript	Sprachumgebung/Input	0	Dann, bei denen höre ich immer schnell auf, war es denn schon im DaZ?

Interview 2 Transkript	Sprachumgebung/Input	75	schaut mal mit DaZ, macht das ein paar Monate lang, vielleicht bis Weihnachten, kann auch die DaZ -Leber schon relativ schnell einschätzen, passieren denn Fortschritte. Und das ist eines der wichtigsten Kriterien.
Interview 2 Transkript	Sprachumgebung/Input	100	Wenn das Kind ins DaZ geht und so langsam kommen erste Wörter, dann kann es irgendwie erst einen SV-Satz bilden, dann kann das Kind erste Sachen verstehen, macht die Tür zu oder ganz einfache Anweisungen und dann kommt das. Dann merkt man, aha, da geht es um die deutsche Sprache
Interview 2 Transkript	Sprachumgebung/Input	0	Also was ich zum Beispiel habe, ich habe ein Kind bereits bei mir oder weiss, da ist die Umgebung nicht so gut, das Kind hat nicht viel Sprach-Input von zu Hause, die Eltern sprechen kein Deutsch, dann bin ich schon aufmerksam für das zweite Kind. Wir versuchen dann, die Eltern schon früh darauf hinzuweisen, ich arbeite ja auch im Frühförderbereich, die zu unterstützen.
Interview 2 Transkript	Sprachumgebung/Input	75	Und wenn dann ein Kind kommt und trotzdem nichts passiert ist in der Entwicklung, finde ich, da sollte man auch gut hinschauen. Also wenn man, wie die Eltern eigentlich schon ein älteres Geschwister haben, wissen, (.) eigentlich, dass das könnte ich zu Hause in der Muttersprache abdecken im Sprachbereich, ich weiss das eigentlich, und dann aber trotzdem ein Kind kommt, das nicht versteht, eben nicht nachsprechen kann, die Interaktion komisch ist, dann finde ich das auch so ein Zeichen, dass was in der Umgebung oder vom Input her wie nicht geklappt hat.
Interview 2 Transkript	Sprachumgebung/Input	75	Ja, wenn ich ein Kind habe. Und es tut mir leid. Zuhause reden sie mit dem Kind halt einfach viel zu wenig. Sie geben wenig Input sprachlich. Das Kind kann die Muttersprache auf Niveau sehr schwach. Aber das ist alles, was halt angeboten wird. Es ist eigentlich normal. Und dann kommt es und heisst es irgendwie Logopädie. Sag ich, nein, sorry. Das gehört nicht zu mir. Das ist ein DaZ-Problem. Nur weil die Eltern zu wenig Input anbieten. Wenn es immer nur gamed zu Hause. I'm sorry. Das gehört nicht zu mir.
Interview 2 Transkript	Sprachumgebung/Input	75	Hingegen, wenn ein Kind irgendwie wirklich da Probleme hat. Dann wird das auffallen. Und nichts mit welcher Sprache das ist zu tun haben. Und wie viel Input passiert.
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input	50	Wo es wieder schwierig wird, finde ich, wenn die Kinder ein halbes Jahr im Sprachbad waren und vielleicht erst im Kindergarten die Zweitsprache erlernen, (..) dann finde ich es noch mal schwieriger zu sagen, ist das jetzt ein DaZ-Fall oder nicht
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input	50	wenn das bei dem Kind nicht der Fall ist, dann finde ich, liegt die Vermutung schon eher nahe, dass in irgendeiner oder auf irgendeiner linguistischen Ebene eine Störung ist, die vielleicht so klein ist, dass sie einem nicht direkt ins Auge springt, aber dennoch vorhanden und das dann wieder abzuklopfen ist dann schwierig, wenn man die Erstsprache nicht kennt.
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input	0	aber ich habe den Eindruck, ich habe mir mehr Zeit genommen für sprachliche Anregungen. Also beispielsweise Handlungen sprachlich begleiten, mit dem Kind mal einen Kuchen backen, mal mit dem Kind zum Bauernhof laufen. Ich habe den Eindruck, das wird immer weniger (.)
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input	0	die Ansprache an das Kind wird auch immer weniger. Das ist sicherlich ein Stück weit der Digitalisierung geschuldet, aber also wenn man sieht, wie Eltern ihre Kinder bringen, die schieben vor den Buggy und hier wird halt (.) das Handy bedient. Ich glaube, also von daher ist (.) Ansprache, wäre es ja in dem Moment //: eigentlich // und das Begleiten// ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input	0	Ich habe auch den Eindruck, dass Kinder immer weniger zur Selbstständigkeit erzogen werden und ich finde, auch das wirkt sich letztendlich auf Sprache aus. Das heisst, (.) das sehe ich jetzt auch wieder, wenn Kinder im ersten Kindergarten sind und von den Eltern gebracht werden, die werden angezogen und denen werden die Schuhe ausgezogen und dann strecken sie mir auch die Füsse hin und sagen, bitte helfen.
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input	0	Das heisst, // diesen Bereich, denke ich, lassen Eltern momentan oder immer mehr ausser Acht und Sprache baut ja aber eben auf all diesen Grundpfeilern ein Stück weit auf.
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input	0	mangelnde Ansprache ist sicherlich ein Grund,
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input	50	Also, ich denke, wenn ein Kind sich physiologisch entwickelt, ist es, natürlich müssen es dann nicht zehn Sprachen sein, aber dann ist es kein Problem, eine Zweit- oder eine Drittsprache zu erwerben und das ist ja letztendlich auch in der Forschung bewiesen, wenn das im Takt ist und die Erstsprache normal sich entwickelt, dann ist eine Zweit- und eine Drittsprache eigentlich kein Problem. (..)
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input	0	da kommt es dann wirklich darauf an, wie lange das Kind mit der Sprache schon in Kontakt war, wenn wir nach DaZ gucken.
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input	75	Ja, genau. Weil, wir haben ja schon gesagt, ich gehe einfach davon aus, wenn die (.) Erstsprache (..) theoretisch laut Aussagen der Eltern nicht gestört ist und nach einem halben Jahr aber immer noch kein Zuwachs erfolgt ist, dann muss irgendwo was in der Erstsprache sein, sonst macht es gar keinen Sinn.
Interview 1 Transkript	Sprachumgebung/Input	75	Es sei denn, es kommt halt zur ersten Klasse und hat dann Kontakt mit Deutschen. //S02: Aber dann würde auch da// das muss sprunghaft ansteigen müssen.

Anhang D – Itemsliste Theorie

Kategorie	Entscheidungsrichtung	Einordnung	Item	Begründung
Sprachverständnis	SES-Hinweis	Zentrales Entscheidungskriterium	Hat das Kind Schwierigkeiten, einfache mündliche Anweisungen oder Fragen zu verstehen?	Sprachverständnis gilt als robuster, wenig inputabhängiger SES-Indikator
Mehrere sprachliche Bereiche betroffen	SES-Hinweis	Zentrales Entscheidungskriterium	Zeigen sich sprachliche Auffälligkeiten gleichzeitig in mehreren Bereichen (z. B. Verstehen, Grammatik, Wortschatz)?	SES ist durch Mehr-Ebenen-Betroffenheit gekennzeichnet
Erwerbsverlauf	SES-Hinweis	Zentrales Entscheidungskriterium	Bleiben sprachliche Auffälligkeiten über einen längeren Zeitraum bestehen, ohne deutliche Entwicklungsfortschritte?	Entwicklungsdynamik ist zentral zur Abgrenzung von Verzögerung
Sprachübergreifende Auffälligkeiten	SES-Hinweis	Zentrales Entscheidungskriterium	Treten sprachliche Schwierigkeiten nicht nur im Deutschen, sondern auch in der Erstsprache bzw. sprachübergreifend auf?	SES betrifft alle Sprachen, DaZ ist sprachspezifisch
Lern- & Merkfähigkeit	SES	Ergänzendes Entscheidungskriterium	Hat das Kind Mühe, neue Wörter oder sprachliche Strukturen zu lernen und zu behalten?	Eingeschränkte Lern- und Merkfähigkeit gilt als SES-typisch
Stillstand trotz Input	SES	Ergänzendes Entscheidungskriterium	Zeigt das Kind trotz ausreichendem Sprachinput nur geringe sprachliche Lernzuwächse?	Fehlende Reaktion auf Input spricht gegen reine DaZ-Verzögerung
Morphologie / Syntax	SES	Ergänzendes Entscheidungskriterium	Bleiben grammatische Fehler bestehen?	Persistenz grammatischer Fehler ist diagnostisch relevant
Sprachumgebung/Input	DaZ-Entlastung	Kontextkriterium	Gab es ausreichend Gelegenheit zum Erwerb der deutschen Sprache (z. B. Dauer und Qualität des Kontakts)?	Sprachinput erklärt Auffälligkeiten ohne SES-Annahme
Kognitive & spielerische Entwicklung	Entlastung	Kontextkriterium	Zeigt das Kind altersangemessene kognitive Fähigkeiten trotz sprachlicher Schwierigkeiten?	Altersangemessenes Spiel spricht gegen globale Entwicklungsstörung
Kommunikative Strategien	Ressourcenanzeige	Kontextkriterium	Zeigt das Kind kommunikative Strategien, um Verständigung trotz sprachlicher Lücken zu sichern?	Strategien gelten als Hinweis auf intakte Lernvoraussetzungen

Itemsliste aus Theorie

Zentrale Entscheidungskriterien

1. Hat das Kind Schwierigkeiten, einfache mündliche Anweisungen oder Fragen zu verstehen?
2. Zeigen sich sprachliche Auffälligkeiten gleichzeitig in mehreren Bereichen (z. B. Verstehen, Grammatik, Wortschatz)?
3. Bleiben sprachliche Auffälligkeiten über einen längeren Zeitraum bestehen, ohne deutliche Entwicklungsfortschritte?
4. Treten sprachliche Schwierigkeiten nicht nur im Deutschen, sondern auch in der Erstsprache bzw. sprachübergreifend auf?

Ergänzende Entscheidungskriterien

5. Hat das Kind Mühe, neue Wörter oder sprachliche Strukturen zu lernen und zu behalten?
6. Zeigt das Kind trotz ausreichendem Sprachinput nur geringe sprachliche Lernzuwächse?
7. Bleiben grammatische Fehler bestehen, obwohl vergleichbare Kinder Fortschritte zeigen?
8. Wirken sprachliche Auffälligkeiten unabhängig vom Thema oder der Situation stabil?

Bekräftigende Hinweise

9. Gab es ausreichend Gelegenheit zum Erwerb der deutschen Sprache (z. B. Dauer und Qualität des Kontakts)?
10. Zeigt das Kind altersangemessene kognitive und spielerische Fähigkeiten trotz sprachlicher Schwierigkeiten?
11. Lassen sich sprachliche Auffälligkeiten plausibel durch einen frühen oder noch laufenden Zweitspracherwerb erklären?
12. Zeigt das Kind kommunikative Strategien, um Verständigung trotz sprachlicher Lücken zu sichern?

Anhang E – Itemsliste Experten

Kategorie	Typische Gewichtung (0–100)	Entscheidungsrichtung	Einordnung	Funktion im Entscheidungsprozess
Sprachverständnis	75–100	SES	Zentrales Entscheidungskriterium	Sprachübergreifende Verständnisprobleme gelten als starkes Hinweismerkmal auf SES
Mehrere Ebenen betroffen	75–100	SES	Zentrales Entscheidungskriterium	Gleichzeitige Auffälligkeiten auf mehreren Sprachebenen haben hohe zuweisende Aussagekraft
Grammatik / Satzbau	75–100	SES	Zentrales Entscheidungskriterium	Persistierende morpho-syntaktische Auffälligkeiten sprechen deutlich für SES
Lern- / Merkfähigkeit	75–100	SES	Zentrales Entscheidungskriterium	Fehlende Lernprogression trotz ausreichendem Input weist auf SES hin
Semantik / Lexikon	50–75	SES / DaZ	Ergänzendes Entscheidungskriterium	Relevanz abhängig von Qualität, Persistenz und sprachübergreifendem Auftreten
Phonetik / Phonologie	75–100	SES	Direkte Abklärungsindikation	Hohe Relevanz bei Persistenz oder zusätzlicher phonologischer Beeinträchtigung
Strategien	75–100	DaZ	Ergänzendes Entscheidungskriterium	Vorhandene kompensatorische Strategien sprechen eher gegen SES
Sprechbeginn & Erwerbsverlauf	50–100	SES	Ergänzendes Entscheidungskriterium	Entwicklungsverlauf wichtiger als isolierter Zeitpunkt des Sprechbeginns
Sprachumgebung / Input	50–100	DaZ	Kontextkriterium	Erklärt Auffälligkeiten, ist aber nicht allein entscheidend
Pragmatik	25–75	Kontext	Kontextkriterium	Stark Situations- und Kulturabhängig.
Motorik	0–75	Kontext	Kontextkriterium	Begleitmerkmal ohne eigenständige sprachdiagnostische Aussagekraft
Spielverhalten	0–75	Kontext	Kontextkriterium	Hinweis auf Gesamtentwicklung, nicht sprachspezifisch

Andere Verhaltensauffälligkeiten	0–100	Kontext	Kontextkriterium	Unspezifisch, häufig sekundär zu sprachlicher Überforderung
Logopädie im Frühbereich	100	Entscheidungshilfe	Interventions- und Entscheidungsrahmen	Hohe Relevanz. Nicht DaZ-Problematik
Mutismus	100	Ausschluss	Direkte Abklärungsindikation	Hohe Relevanz. Nicht DaZ-Problematik
Referenzcode: eindeutig DaZ-typische Merkmale*	100	DaZ	Methodischer Hilfscode	Kalibrierung und Abgrenzung, kein eigenständiges Entscheidungskriterium
Sonstige	0–100	–	Restkategorie	Heterogene Einzelaspekte ohne eigenständige Entscheidungsrelevanz

*Ergänzender methodischer Hinweis: Der Referenzcode „eindeutig DaZ-typische Merkmale“ wurde nicht als eigenständiges Entscheidungskriterium in die Analyse aufgenommen, sondern diente der methodischen Kalibrierung und der Abgrenzung gegenüber SES-relevanten Kriterien. Er wurde daher nicht gleichwertig mit den analysierten Entscheidungskriterien interpretiert.

Itemsliste aus den Experteninterviews

Zentrale Entscheidungskriterien

1. Versteht das Kind einfache mündliche Aufforderungen zuverlässig?
2. Zeigen sich gleichzeitig Auffälligkeiten in mehreren sprachlichen Bereichen (z. B. Verstehen, Grammatik, Wortschatz)?
3. Bleiben grammatische Fehler über längere Zeit bestehen, obwohl ausreichend Sprachinput vorhanden ist?
4. Hat das Kind Mühe, neue Wörter oder sprachliche Strukturen nachhaltig zu behalten?

Ergänzende Entscheidungskriterien

5. Zeigt das Kind trotz Förderung nur geringe sprachliche Lernfortschritte über die Zeit?
6. Treten Wortschatz- oder Bedeutungsprobleme nicht nur im Deutschen, sondern auch sprachübergreifend auf?
7. Bleiben Auffälligkeiten in der Aussprache ungewöhnlich lange bestehen?
8. Fehlen dem Kind Strategien (z. B. Nachfragen, Umschreiben), wenn es etwas nicht versteht?

Bekräftigende Hinweise

9. Gab es ausreichend und kontinuierlichen Sprachinput in Deutsch?
10. Zeigt das Kind im Spiel altersangemessene Fähigkeiten (z. B. Symbolspiel, soziale Interaktion)?
11. Wirken sprachliche Auffälligkeiten stark situations- oder kontextabhängig?
12. Lassen sich Auffälligkeiten plausibel durch mehrsprachige Erwerbsbedingungen erklären?

Anhang F – Überarbeitetes Übergabedokument

Informationen für DLC

Alle orangen Textstellen sind als Information für die Programmierenden gedacht und müssen nicht für den User angezeigt werden.

Alle schwarzen Textstellen sind für den User gedacht.

Die blauen Textstellen sind unsere Fragen und Beispiele dazu.

Die grünen Textstellen sind 3 Fragen die eine besondere Gewichtung haben.

Logo-DaZ-Kompass Version 02

Reiter: «Willkommen»

Willkommen beim Logo-DaZ-Kompass

Dieses Instrument wurde als praxisnahe Entscheidungshilfe für Lehrpersonen entwickelt. Es unterstützt Sie dabei, sprachliche Auffälligkeiten bei mehrsprachigen Kindern im Unterricht strukturiert einzuordnen und eine begründete Entscheidung über das weitere Vorgehen zu treffen.

Anhand theorie- und praxisgestützter, schulisch beobachtbarer Kriterien ermöglicht der Kompass eine erste Einschätzung:

Handelt es sich um Schwierigkeiten, die im Rahmen des Zweitspracherwerbs zu erwarten sind und primär eine Förderung durch eine DaZ-Lehrperson nahelegen?

Oder bestehen Hinweise auf eine mögliche Sprachentwicklungsstörung, bei der eine logopädische Abklärung angezeigt ist?

Der Logo-DaZ-Kompass ersetzt keine diagnostische Abklärung und keine standardisierten Verfahren. Er dient dazu, Beobachtungen zu strukturieren und eine frühzeitige, reflektierte und zielgerichtete Weiterleitung zu unterstützen.

Der Kompass richtet sich an mehrsprachig aufwachsende Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren. Voraussetzung für die Anwendung ist eine mindestens sechsmonatige, kontinuierliche Kontaktdauer mit der Umgebungssprache Deutsch. Eine Beurteilung unmittelbar nach Beginn des Zweitspracherwerbs ist nicht vorgesehen.

Reiter: «Entscheidungshilfe»

Anleitung zur Handhabung der Entscheidungshilfe

Zu Beginn geben Sie die Stammdaten (Bsp. Initialien des Kindes, Alter) ein. Wichtig: Die Daten werden rein browserbasiert erfasst und es findet keinerlei Speicherung der Daten statt. Bei Abbruch der Eingabe oder nach dem Verlassen der Website werden alle Daten gelöscht. Am Ende der Entscheidungshilfe können Sie die Auswertung ausdrucken oder als PDF speichern. Wir empfehlen, das Dokument bei einer Anmeldung zur Logopädie oder zur DaZ-Förderung beizulegen.

Nach der Eingabe der Stammdaten klicken Sie unten rechts auf den Button "Weiter" und kommen zum ersten Beobachtungsteil den direkten Abklärungsindikationen.

Die formulierten Beobachtungspunkte schätzen Sie mit "Ja", "Nein" und optional mit "nicht bewertbar" ein. Sollten Sie bei mehr als 5 Fragen keine Bewertung treffen können, ist die Auswertung nicht möglich.

So gehen Sie auch in den zwei weiteren Beobachtungsböcken "Zentrale Abgrenzungskriterien" und "Bekräftigende Hinweise" vor.

Reiter: «Weitere Informationen»

Theoretischer Hintergrund

Die Einschätzung sprachlicher Auffälligkeiten bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern stellt im schulischen Alltag eine besondere Herausforderung dar. Sprachliche Merkmale des Zweitspracherwerbs können dabei oberflächlich Ähnlichkeiten mit Symptomen einer Sprachentwicklungsstörung aufweisen. Eine vorschnelle Einordnung birgt sowohl das Risiko einer Über- als auch einer Unterzuweisung.

Forschung zum kindlichen Zweitspracherwerb zeigt, dass dieser systematisch und regelgeleitet verläuft, jedoch durch individuelle Faktoren wie Alter bei Erwerbsbeginn, Dauer und Qualität des Sprachkontakts sowie vorhandene Kompetenzen in der Erstsprache beeinflusst wird. Typische Merkmale des frühen Zweitspracherwerbs betreffen insbesondere Wortschatzumfang, morphologische Markierungen und Satzstrukturen. Diese Erscheinungen sind entwicklungsbedingt und nicht per se als pathologisch zu bewerten.

Demgegenüber zeigen sich bei einer Sprachentwicklungsstörung sprachliche Auffälligkeiten, die nicht allein durch unzureichenden Input oder begrenzte Kontaktdauer erklärbar sind. Hinweise ergeben sich insbesondere dann, wenn Schwierigkeiten sprachenübergreifend auftreten, zentrale grammatische Strukturen langfristig nicht erworben werden oder die sprachliche Entwicklung trotz ausreichender Exposition stagniert.

Der Logo-DaZ-Kompass basiert auf evidenzbasierten Kriterien zur Differenzierung zwischen typischem Zweitspracherwerb und möglichen Anzeichen einer Sprachentwicklungsstörung. Er verbindet Erkenntnisse aus der Mehrsprachigkeitsforschung, der physiologischen Sprachentwicklung sowie schulisch beobachtbaren Merkmalen und überführt diese in eine strukturierte, alltagstaugliche Entscheidungshilfe.

Team (ebenfalls unter dem Reiter «Weitere Informationen»)

Wolfgang Braun
Sheril Hanselmann
Michelle Muri

Usertext:**Teil 1: Direkte Abklärungsindikationen**

In diesem Abschnitt geht es um klar abklärungsrelevante Auffälligkeiten. Wenn hier mindestens eine Aussage zutrifft, wird unabhängig von den weiteren Antworten eine logopädische Abklärung empfohlen.

Thema: Phonetik / Phonologie

Frage 1

Spricht das Kind Laute oder Lautverbindungen auch nach längerer Zeit und nach mehrmaligem Angebot vom korrekten Laut deutlich falsch?

Beispiel: «lot» statt «rot» oder «bafen» statt «schlafen»

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 8 Punkte

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Thema: Phonemspeicherung

Frage 2

Hat das Kind Mühe, mehrsilbige Wörter oder Wortfolgen korrekt nachzusprechen?

Beispiel: lässt Silben weg, vertauscht Laute oder verändert das Wort deutlich

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 8 Punkte

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Sprachübergreifende Auffälligkeiten

Frage 3

Zeigen sich die sprachlichen Schwierigkeiten nicht nur im Deutschen, sondern auch in der Erstsprache (z. B. laut Eltern, Bezugspersonen oder Dolmetscher:in)?

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein / «nicht bewertbar»

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 8 Punkte

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Wenn «nicht bewertbar», → 0 Punkte

Thema: Selektiver Mutismus

Frage 4

Spricht das Kind in bestimmten Situationen oder Kontexten kaum oder gar nicht, obwohl es grundsätzlich sprechen könnte?

Beispiel: Kind spricht auf dem Pausenplatz aber nicht im Stuhlkreis

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 8 Punkte

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Thema: Redefluss

Frage 5

Zeigt das Kind häufig und überdauernde Stottersymptome, wie Silben- oder Wortwiederholungen (länger als 6 Monate), Dehnungen oder Blockierungen, die den Redefluss deutlich beeinträchtigen?

Beispiel: "Ich-ich-ich esse gerne Pizza", "Iiiiiiiiiich esse gerne Pizza"

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 8 Punkte

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Usertext:

Teil 2: Zentrale Abgrenzungskriterien

In diesem Abschnitt werden sprachliche Merkmale erfasst, die bei der Unterscheidung zwischen zweitspracherwerbsbedingten Auffälligkeiten und Hinweisen auf eine Sprachentwicklungsstörung helfen.

Thema: Sprachverständnis

Frage 6

Hat das Kind Schwierigkeiten, einfache mündliche Anweisungen oder Fragen im Unterricht zu verstehen?

Beispiel: "Hol dein Heft", „Setz dich bitte“, einfache W-Fragen

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein / «nicht bewertbar»

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 4 Punkte

Wenn «Nein» dann → 0 Punkte

Wenn «nicht bewertbar» → 0 Punkte

Thema: Stillstand trotz Input / Förderung

Frage 7

Macht das Kind über einen längeren Zeitraum hinweg, trotz häufigem Üben, Erklären und Unterstützen, im Unterricht kaum sprachliche Fortschritte?

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein / «nicht bewertbar»

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 3 Punkte

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Wenn «nicht bewertbar», → 0 Punkte

Thema: Semantik / Lexikon

Frage 8

Ist der Wortschatz des Kindes deutlich eingeschränkt?

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein / «nicht bewertbar»

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 4 Punkte

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Wenn «nicht bewertbar» → 0 Punkte

Thema: Morphologie / Syntax**Frage 9**

Zeigt das Kind anhaltende Schwierigkeiten im Satzbau oder bei grammatischen Formen, die sich über längere Zeit kaum verbessern?

Beispiel: "Dann er spielt Fussball.", "Ich Heft nicht gefunde habe."

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein / «nicht bewertbar»

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 4 Punkte

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Wenn «nicht bewertbar» → 0 Punkte

Thema: Früher Spracherwerb**Frage 10**

Hat das Kind laut den Eltern in der Erstsprache erst spät zu sprechen begonnen oder zeigte es im frühen Spracherwerb Verzögerungen?

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein / «nicht bewertbar»

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 3 Punkte

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Wenn «nicht bewertbar» → 0 Punkte

Thema: Rückzug / Vermeidung sprachlicher Situationen**Frage 11**

Beteiligt sich das Kind wenig am Unterricht, spricht kaum spontan oder vermeidet bewusst sprachliche Situationen?

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein / «nicht bewertbar»

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 3 Punkte

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Wenn «nicht bewertbar» → 0 Punkte

Usertext**Teil 3: Bekräftigende Hinweise**

Dieser Abschnitt enthält zusätzliche Hinweise, die die Entscheidung unterstützen können. Je mehr dieser Kriterien zutreffen, desto eher spricht es für eine logopädische Abklärung.

Thema: Sprachverarbeitung**Frage 12**

Setzt das Kind bei kurzen, sehr vertrauten Aufforderungen mit zwei Handlungsschritten häufig nur einen Teil um oder wirkt schnell überfordert, obwohl die Wörter bekannt sind?

Beispiel: «Komm her und setz dich.», «Hol dein Heft und setz dich hin.»

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein / «nicht bewertbar»

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 1 Punkt

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Wenn «nicht bewertbar» → 0 Punkte

Thema: Diskrepanz Sprache – Kognition

Frage 13

Zeigt das Kind altersangemessene Spiel-, Denk- oder Problemlösefähigkeiten, hat jedoch deutlich stärkere Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich?

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein / «nicht bewertbar»

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 1 Punkt

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Wenn «nicht bewertbar» → 0 Punkte

Thema: Auffälliges Spielverhalten

Frage 14

Zeigt das Kind im Spiel wenig symbolisches Spiel, wiederholt gleiche Abläufe oder nutzt Sprache im Spiel nur eingeschränkt?

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein / «nicht bewertbar»

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 1 Punkt

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Wenn «nicht bewertbar» → 0 Punkte

Thema: Pragmatik im Alltag

Frage 15

Zeigt das Kind Auffälligkeiten im Gesprächsverhalten?

Beispiel: Probleme beim Turn-taking (Sprecherwechsel), Blickkontakt, Gesprächsbeginn oder -beendigung

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein / «nicht bewertbar»

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 1 Punkt

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Wenn «nicht bewertbar» → 0 Punkte

Thema: Emotionale Reaktionen (Frustration)

Frage 16

Reagiert das Kind häufig frustriert oder emotional belastet, wenn es sprachlich nicht verstanden wird oder sich nicht ausdrücken kann?

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein / «nicht bewertbar»

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 1 Punkt

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Wenn «nicht bewertbar» → 0 Punkte

Thema: Strategien / Kompensation

Frage 17

Fehlen dem Kind angemessene Strategien, um Verständnisschwierigkeiten zu klären?

Beispiel: Nachfragen, Umschreiben, Rückmelden, dass es etwas nicht verstanden hat

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein / «nicht bewertbar»

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 1 Punkt

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Wenn «nicht bewertbar» → 0 Punkte

Thema: Hörvermögen

Frage 18

Gibt es Hinweise darauf, dass das Kind Gesagtes häufig nicht, oder nur unzuverlässig hört?

Beispiel: Kind reagiert oft nicht auf Ansprache oder versteht Aufforderungen erst nach mehrmaligem Wiederholen

Antwortmöglichkeiten für User:

Ja / Nein / «nicht bewertbar»

Scoring:

Wenn «Ja», dann → 1 Punkt

Wenn «Nein», dann → 0 Punkte

Wenn «nicht bewertbar» → 0 Punkte

SCORING / ALGORITHMUS

Teil 1: (5 Fragen)

→ 8 P für jedes "Ja"

→ Schwellenwert 8 Punkt → Textbaustein A)

0 Punkte --> kein separater Textbaustein

Teil 2: (6 Fragen)

→ 4 P für Sprachebenen (grün markiert)

ab 2 grün markierten "JA" -> Textbaustein B)

→ 3 P für andere Fragen

Schwellenwert von 8 wird schon im Teil 2 erreicht, mit max. einer grün markierten Frage, Textbaustein C

Teil 3: (7 Fragen)

→ 1 Punkt für Ja-Antwort

→ Wenn in Teil 2 und Teil 3 kumuliert, Schwellenwert von 8 erreicht. Textbaustein D)

Wenn in Teil 2 und Teil 3 kumuliert, Schwellenwert von 8 nicht erreicht wurde und in Teil 3 max. 1 Punkt erreicht wurde. Textbaustein E)

Wenn in Teil 2 und Teil 3 kummuliert Schwellenwert von 8 nicht erreicht wurde und im Teil 3 mind. 2 Punkte erzielt wurden. Textbaustein F)

VERSCHIEDENE USERTEXTE:

Fixer Textbaustein:

Die Auswertung basiert auf den Antworten in den drei Teilen des Fragebogens. Die Ergebnisübersicht zeigt, ob die Beobachtungen eher für einen typischen Zweitspracherwerb sprechen oder ob Hinweise auf einen logopädischen Abklärungsbedarf bestehen.

Nach diesem fixen Textbaustein ein Ampelsystem einfügen. Ein Ampelsystem bestehend aus zwei Möglichkeiten.

1. Möglichkeit: *Grüner Kreis* -> "Entwicklung entspricht DaZ-Erwerb. Entwicklung beobachten und neue Einschätzung in 6 Monaten empfohlen."

2. Möglichkeit: *Roter Kreis* -> "Logopädische Abklärung oder Beratung wird empfohlen."

Roter Kreis wenn einer der folgenden Textbausteine getriggert wird:

- A)
- B)
- C)
- D)

Grüner Kreis wenn einer der folgenden Textbausteine getriggert wird:

- E)
- F)

Keine Ampel wenn folgende Textbausteine getriggert werden:

- G)
- H)

Danach je nach Punkte verschiedene Textbausteine.

Usertext wenn bei TEIL 1 eine Frage mit «Ja» beantwortet wurde, Textbaustein A). Ausschliesslich Textbaustein A. Keine weiteren Textbausteine, auch wenn in Teil 2 oder Teil 3 Fragen mit "Ja" beantwortet werden.

A) Die Kriterien aus Teil 1 des Kompasses erfassen Auffälligkeiten, die als klinisch abklärungsrelevant gelten. Ein einzelnes positives Kriterium reicht aus, um eine logopädische Abklärung zu empfehlen, auch wenn das Kind in anderen Bereichen unauffällig wirkt. Eine Anmeldung zur logopädischen Abklärung oder Beratung wird empfohlen.

Allfällige weitere Auffälligkeiten werden im Rahmen der logopädischen Abklärung differenziert erfasst und beurteilt.

Usertext wenn bei TEIL 1 alle Frage mit «Nein» beantwortet wurden, gibt es keinen spezifischen Textbaustein.

Usertext wenn bei TEIL 2 mehr als 1 «Ja» bei den grün markierten Fragen, Textbaustein B)

B) Die Kriterien aus Teil 2 des Logo-DaZ-Kompasses dienen der differenzierten Einordnung sprachlicher Auffälligkeiten. Sie unterstützen dabei, abzuschätzen, ob beobachtete Schwierigkeiten eher zweitspracherwerbsbedingt sind oder sich Hinweise auf eine mögliche Sprachentwicklungsstörung verdichten.

Da bei mehreren Sprachebenen Auffälligkeiten beobachtet wurden, empfiehlt sich eine logopädische Abklärung oder Beratung, da dies auf eine zugrundeliegende Sprachentwicklungsstörung hinweisen kann.

Usertext wenn in TEIL 2 der Schwellenwert von 8 erreicht wird, mit max. einer grün markierten Frage, Textbaustein C)

C) Die Kriterien aus Teil 2 des Logo-DaZ-Kompasses dienen der differenzierten Einordnung sprachlicher Auffälligkeiten. Sie unterstützen dabei, abzuschätzen, ob beobachtete Schwierigkeiten eher zweitspracherwerbsbedingt sind oder sich Hinweise auf eine mögliche Sprachentwicklungsstörung verdichten. Da mehrere sprachliche Auffälligkeiten in diesem Bereich beobachtet wurden, empfiehlt sich eine logopädische Abklärung oder Beratung.

Usertext, wenn in Teil 2 und Teil 3 kumuliert, Schwellenwert von 8 erreicht. Textbaustein D)

D) Die Kriterien aus Teil 3 liefern zusätzliche Hinweise, die die Einschätzung aus den vorangegangenen Teilen stützen oder relativieren. Gestützt auf die Antworten wird zum aktuellen Zeitpunkt eine logopädische Abklärung oder Beratung empfohlen.

Usertext, wenn in Teil 2 und Teil 3 kumuliert, Schwellenwert von 8 nicht erreicht wurde und in Teil 3 max. 1 Punkt erreicht wurde. Textbaustein E)

E) Die Kriterien aus Teil 2 des Logo-DaZ-Kompasses dienen der differenzierten Einordnung sprachlicher Auffälligkeiten. Sie unterstützen dabei, abzuschätzen, ob beobachtete Schwierigkeiten eher zweitspracherwerbsbedingt sind oder sich Hinweise auf eine mögliche Sprachentwicklungsstörung verdichten. Die Kriterien aus Teil 3 liefern zusätzliche Hinweise, die die Einschätzung aus den vorangegangenen Teilen stützen oder relativieren. Gestützt auf die Antworten ist zum aktuellen Zeitpunkt keine logopädische Abklärung angezeigt. Es wird empfohlen die DaZ-Förderung weiterzuführen und nach 6 Monaten eine erneute Einschätzung durchzuführen.

Usertext wenn in Teil 2 und Teil 3 kumuliert Schwellenwert von 8 nicht erreicht wurde und im Teil 3 mind. 2 Punkte erzielt wurden. Textbaustein F)

F) Die Kriterien aus Teil 2 des Logo-DaZ-Kompasses dienen der differenzierten Einordnung sprachlicher Auffälligkeiten. Sie unterstützen dabei, abzuschätzen, ob beobachtete Schwierigkeiten eher zweitspracherwerbsbedingt sind oder sich Hinweise auf eine mögliche Sprachentwicklungsstörung verdichten. Die Kriterien aus Teil 3 liefern zusätzliche Hinweise, die die Einschätzung aus den vorangegangenen Teilen stützen oder relativieren. Einzelne oder ausschliesslich in Teil 3 bestätigte Kriterien besitzen jedoch nicht genügend Gewicht, um daraus allein eine logopädische Abklärung abzuleiten. Gestützt auf die Antworten ist zum aktuellen Zeitpunkt keine logopädische Abklärung angezeigt. Es wird empfohlen die DaZ-Förderung weiterzuführen und nach 6 Monaten eine erneute Einschätzung durchzuführen.

Usertext, wenn in Teil 1 null Punkte erreicht wurden und in Teil 2 und Teil 3 kumuliert mehr als 5 Fragen mit "nicht bewertbar" gewertet wurden: Textbaustein G)

G) Da bei mehr als 5 Fragen «nicht bewertbar» gewählt wurde, ist das Ergebnis nicht interpretierbar. Für eine Einschätzung müssen mehr Items bewertet werden.

Usertext, beim Klicken auf «Auswertung», wenn aber noch nicht alle Fragen beantwortet wurden:

H) Es fehlen noch Antworten.

Bitte füllen Sie alle Fragen aus, damit eine vollständige Auswertung möglich ist.

Anhang G – Logo-DaZ-Kompass

Anleitung zur Handhabung der Entscheidungshilfe

Zu Beginn geben Sie die Stammdaten (Bsp. Initialien des Kindes, Alter) ein. Wichtig: Die Daten werden rein browserbasiert erfasst und es findet keinerlei Speicherung der Daten statt. Bei Abbruch der Eingabe oder nach dem Verlassen der Website werden alle Daten gelöscht. Am Ende der Entscheidungshilfe können Sie die Auswertung ausdrucken oder als PDF speichern. Wir empfehlen, das Dokument bei einer Anmeldung zur logopädischen Abklärung oder zur DaZ-Förderung beizulegen.

Nach der Eingabe der Stammdaten klicken Sie unten rechts auf den Button **Weiter** und kommen zum ersten Beobachtungsteil **Direkten Abklärungsindikationen**.

Die formulierten Beobachtungssitems schätzen Sie mit **Ja**, **Nein** und optional mit **nicht beurteilbar** ein. So gehen Sie auch in den zwei weiteren Beobachtungsböcken **Zentrale Abgrenzungskriterien** und **Bekräftigende Hinweise** vor. Sollten Sie mehr als 6 Fragen nicht beurteilen können, ist die Auswertung nicht möglich.

Stammdaten

INITIALEN DES KINDES

ALTER DES KINDES

AUSFÜLENDE PERSON

DATUM

Teil 1: Direkte Abklärungsindikationen

In diesem Abschnitt geht es um klar abklärungsrelevante Auffälligkeiten. Wenn hier mindestens eine Aussage zutrifft, wird unabhängig von den weiteren Antworten eine logopädische Abklärung empfohlen.

Thema: Phonetik / Phonologie

1. Spricht das Kind Laute oder Lautverbindungen auch nach längerer Zeit und nach mehrmaligem Angebot vom korrekten Laut deutlich falsch?

Beispiel: «lot» statt «rot» oder «bafen» statt «schlafen».

Ja

Nein

Thema: Phonemspeicherung

2. Hat das Kind Mühe, mehrsilbige Wörter oder Wortfolgen korrekt nachzusprechen?

Beispiel: lässt Silben weg, vertauscht Laute oder verändert das Wort deutlich.

Ja

Nein

Thema: Sprachübergreifende Auffälligkeiten

3. Zeigen sich die sprachlichen Schwierigkeiten nicht nur im Deutschen, sondern auch in der Erstsprache (z. B. laut Eltern, Bezugspersonen oder Dolmetscher:in)?

- Ja
- Nein
- nicht beurteilbar

Thema: Selektiver Mutismus

4. Spricht das Kind in bestimmten Situationen oder Kontexten kaum oder gar nicht, obwohl es grundsätzlich sprechen könnte?

Beispiel: Kind spricht auf dem Pausenplatz, aber nicht im Stuhlkreis.

- Ja
- Nein

Thema: Redefluss

5. Zeigt das Kind häufig und überdauernde Stottersymptome wie Silben- oder Wortwiederholungen (mehr als 6 Monate), Dehnungen oder Blockierungen, die den Redefluss deutlich beeinträchtigen?

Beispiel: «Ich-ich-ich esse gerne Pizza», «liiiiiiiiiiiiiich esse gerne Pizza».

- Ja
- Nein

Teil 2: Zentrale Abgrenzungskriterien

In diesem Abschnitt werden sprachliche Merkmale erfasst, die bei der Unterscheidung zwischen zweitspracherwerbsbedingten Auffälligkeiten und Hinweisen auf eine Sprachentwicklungsstörung helfen.

Thema: Sprachverständnis

6. Hat das Kind Schwierigkeiten, einfache mündliche Anweisungen oder Fragen im Unterricht zu verstehen?

Beispiel: «Hol dein Heft», «Setz dich bitte», einfache W-Fragen.

- Ja
- Nein
- nicht beurteilbar

Thema: Stillstand trotz Input / Förderung

7. Macht das Kind über einen längeren Zeitraum hinweg, trotz häufigem Üben, Erklären und Unterstützen, im Unterricht kaum sprachliche Fortschritte?

- Ja
- Nein
- nicht beurteilbar

Thema: Semantik / Lexikon

8. Ist der Wortschatz des Kindes deutlich eingeschränkt?

- Ja

- Nein
- nicht beurteilbar

Thema: Morphologie / Syntax

9. Zeigt das Kind anhaltende Schwierigkeiten im Satzbau oder bei grammatischen Formen, die sich über längere Zeit kaum verbessern?

Beispiel: «Dann er spielt Fussball», «Ich Heft nicht gefunde habe.»

- Ja
- Nein
- nicht beurteilbar

Thema: Früher Spracherwerb

10. Hat das Kind laut den Eltern in der Erstsprache erst spät zu sprechen begonnen oder zeigte es im frühen Spracherwerb Verzögerungen?

- Ja
- Nein
- nicht beurteilbar

Thema: Rückzug / Vermeidung sprachlicher Situationen

11. Beteiligt sich das Kind wenig am Unterricht, spricht kaum spontan oder vermeidet bewusst sprachliche Situationen?

- Ja
- Nein
- nicht beurteilbar

Teil 3: Bekräftigende Hinweise

Dieser Abschnitt enthält zusätzliche Hinweise, die die Entscheidung unterstützen können. Je mehr dieser Kriterien zutreffen, desto eher spricht es für eine logopädische Abklärung.

Thema: Sprachverarbeitung

12. Setzt das Kind bei kurzen, sehr vertrauten Aufforderungen mit zwei Handlungsschritten häufig nur einen Teil um oder wirkt schnell überfordert, obwohl die Wörter bekannt sind?

Beispiel: «Komm her und setz dich» oder «Hol dein Heft und setz dich hin.»

- Ja
- Nein
- nicht beurteilbar

Thema: Diskrepanz Sprache – Kognition

13. Zeigt das Kind altersangemessene Spiel-, Denk- oder Problemlösefähigkeiten, hat jedoch deutlich stärkere Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich?

- Ja
- Nein
- nicht beurteilbar

Thema: Auffälliges Spielverhalten

14. Zeigt das Kind im Spiel wenig symbolisches Spiel, wiederholt gleiche Abläufe oder nutzt Sprache im Spiel nur eingeschränkt?

- Ja
- Nein
- nicht beurteilbar

Thema: Pragmatik im Alltag

15. Zeigt das Kind Auffälligkeiten im Gesprächsverhalten?

Beispiel: Probleme beim Turn-taking (Sprecherwechsel), Blickkontakt, Gesprächsbeginn oder -beendigung.

- Ja
- Nein
- nicht beurteilbar

Thema: Emotionale Reaktionen (Frustration)

16. Reagiert das Kind häufig frustriert oder emotional belastet, wenn es sprachlich nicht verstanden wird oder sich nicht ausdrücken kann?

- Ja
- Nein
- nicht beurteilbar

Thema: Strategien / Kompensation

17. Fehlen dem Kind angemessene Strategien, um Verständnisschwierigkeiten zu klären?

Beispiel: Nachfragen, Umschreiben, Rückmelden, dass es etwas nicht verstanden hat.

- Ja
- Nein
- nicht beurteilbar

Thema: Hörvermögen

18. Gibt es Hinweise darauf, dass das Kind Gesagtes häufig nicht oder nur unzuverlässig hört?

Beispiel: Kind reagiert oft nicht auf Ansprache oder versteht Aufforderungen erst nach mehrmaligem Wiederholen.

- Ja
- Nein
- nicht beurteilbar

Anhang H – Beispiel Auswertung Logo-DaZ-Kompass

HfH Logo-DaZ-Kompass

STAMMDATEN

INITIALEN DES KINDES

MM

ALTER DES KINDES

5;3

AUSFÜLLENDE PERSON

Klassenlehrperson

DATUM

01. Mai 2026

EINSCHÄTZUNG

Die Auswertung basiert auf den Antworten in den drei Teilen des Fragebogens. Die Ergebnisübersicht zeigt, ob die Beobachtungen eher für einen typischen Zweitspracherwerb sprechen oder ob Hinweise auf einen logopädischen Abklärungsbedarf bestehen.

EMPFEHLUNG

Logopädische Abklärung oder Beratung wird empfohlen.

BEGRÜNDUNG

Die Kriterien aus Teil 2 des Logo-DaZ-Kompasses dienen der differenzierten Einordnung sprachlicher Auffälligkeiten. Sie unterstützen dabei, abzuschätzen, ob beobachtete Schwierigkeiten eher zweitspracherwerbsbedingt sind oder sich Hinweise auf eine mögliche Sprachentwicklungsstörung verdichten. Da bei mehreren Sprachebenen Auffälligkeiten beobachtet wurden, empfiehlt sich eine logopädische Abklärung oder Beratung, da dies auf eine zugrundeliegende Sprachentwicklungsstörung hinweisen kann.

Die Kriterien aus Teil 3 liefern zusätzliche Hinweise, die die Einschätzung aus den vorangegangenen Teilen stützen oder relativieren. Gestützt auf die Antworten ist zum aktuellen Zeitpunkt eine logopädische Abklärung oder Beratung empfohlen.

ANTWORTÜBERSICHT

Teil 1: Direkte Abklärungsindikationen

J N nb

Thema: Phonetik / Phonologie

1. Spricht das Kind Laute oder Lautverbindungen auch nach längerer Zeit und nach mehrmaligem Angebot vom korrekten Laut deutlich falsch?

Thema: Phonemspeicherung

2. Hat das Kind Mühe, mehrsilbige Wörter oder Wortfolgen korrekt nachzusprechen?

Thema: Sprachübergreifende Auffälligkeiten

3. Zeigen sich die sprachlichen Schwierigkeiten nicht nur im Deutschen, sondern auch in der Erstsprache (z. B. laut Eltern, Bezugspersonen oder Dolmetscher:in)?

Thema: Selektiver Mutismus

4. Spricht das Kind in bestimmten Situationen oder Kontexten kaum oder gar nicht, obwohl es grundsätzlich sprechen könnte?

Thema: Redefluss

5. Zeigt das Kind häufig und überdauernde Stottersymptome wie Silben- oder Wortwiederholungen (mehr als 6 Monate), Dehnungen oder Blockierungen, die den Redefluss deutlich beeinträchtigen?

J: Ja N: Nein nb: nicht beurteilbar

Teil 2: Zentrale Abgrenzungskriterien

J N nb

Thema: Sprachverständnis

6. Hat das Kind Schwierigkeiten, einfache mündliche Anweisungen oder Fragen im Unterricht zu verstehen?

Thema: Stillstand trotz Input / Förderung

7. Macht das Kind über einen längeren Zeitraum hinweg, trotz häufigem Üben, Erklären und Unterstützen, im Unterricht kaum sprachliche Fortschritte?

Thema: Semantik / Lexikon

8. Ist der Wortschatz des Kindes deutlich eingeschränkt?

Thema: Morphologie / Syntax

9. Zeigt das Kind anhaltende Schwierigkeiten im Satzbau oder bei grammatischen Formen, die sich über längere Zeit kaum verbessern?

Thema: Früher Spracherwerb

10. Hat das Kind laut den Eltern in der Erstsprache erst spät zu sprechen begonnen oder zeigte es im frühen Spracherwerb Verzögerungen?

Thema: Rückzug / Vermeidung sprachlicher Situationen

11. Beteiligt sich das Kind wenig am Unterricht, spricht kaum spontan oder vermeidet bewusst sprachliche Situationen?

J: Ja N: Nein nb: nicht beurteilbar

Teil 3: Bekräftigende Hinweise

J N nb

Thema: Sprachverarbeitung	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
12. Setzt das Kind bei kurzen, sehr vertrauten Aufforderungen mit zwei Handlungsschritten häufig nur einen Teil um oder wirkt schnell überfordert, obwohl die Wörter bekannt sind?	
Thema: Diskrepanz Sprache – Kognition	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
13. Zeigt das Kind altersangemessene Spiel-, Denk- oder Problemlösefähigkeiten, hat jedoch deutlich stärkere Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich?	
Thema: Auffälliges Spielverhalten	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
14. Zeigt das Kind im Spiel wenig symbolisches Spiel, wiederholt gleiche Abläufe oder nutzt Sprache im Spiel nur eingeschränkt?	
Thema: Pragmatik im Alltag	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
15. Zeigt das Kind Auffälligkeiten im Gesprächsverhalten?	
Thema: Emotionale Reaktionen (Frustration)	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
16. Reagiert das Kind häufig frustriert oder emotional belastet, wenn es sprachlich nicht verstanden wird oder sich nicht ausdrücken kann?	
Thema: Strategien / Kompensation	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
17. Fehlen dem Kind angemessene Strategien, um Verständnisschwierigkeiten zu klären?	
Thema: Hörvermögen	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
18. Gibt es Hinweise darauf, dass das Kind Gesagtes häufig nicht oder nur unzuverlässig hört?	

J: Ja N: Nein nb: nicht beurteilbar

Anhang I – Rückmeldebogen

...

Feedback zum Logo-DaZ-Kompass

Wenn Sie dieses Formular übermitteln, werden Ihre Details wie Name und E-Mail-Adresse nicht automatisch erfasst, es sei denn, Sie geben es selbst an.

1. Ich bin...

- Kindergartenlehrperson
- Unterstufenlehrperson
- Schulische Heilpädagogin
- DaZ-Lehrperson
- Sonstiges

2. Wie würden Sie den Logo-DaZ-Kompass insgesamt bewerten?

☆
☆
☆
☆
☆

3. Wie bewerten Sie die Durchführung des Logo-DaZ-Kompasses in den folgenden Punkten?

	Schlecht	Befriedigend	Gut	Sehr gut	Ausgezeichnet
Benutzerfreundlichkeit	<input type="radio"/>				
Verständlichkeit	<input type="radio"/>				
Effizienz im schulischen Alltag	<input type="radio"/>				
Nützlichkeit	<input type="radio"/>				
Visualisierung	<input type="radio"/>				

4. Wie bewerten Sie die Auswertung des Logo-DaZ-Kompasses in den folgenden Punkten?

	Schlecht	Befriedigend	Gut	Sehr gut	Ausgezeichnet
Verständlichkeit	<input type="radio"/>				
Darstellung	<input type="radio"/>				
Nutzen	<input type="radio"/>				

5. Hat das Ergebnis der Auswertung mit Ihrer ursprünglichen Vermutung übereingestimmt?

- Ja
- Nein (Grund bitte bei "Sonstiges" eingeben)
- Sonstiges

6. Was würden Sie beim Logo-DaZ-Kompass ändern?

7. Was finden Sie besonders gelungen am Logo-DaZ-Kompass?

8. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie den Logo-DaZ-Kompass einem Kollegen/einer Kollegin empfehlen?

- Sehr wahrscheinlich
- Ein bisschen wahrscheinlich
- Weder wahrscheinlich noch unwahrscheinlich
- Ein bisschen unwahrscheinlich
- Sehr unwahrscheinlich

Absenden

Anhang J – Zusammenfassung der Rückmeldungen

Feedback der Evaluationsrunde

Id	1	2	3	4	5	6
Startzeit	16.03.26 12:37	17.03.26 17:06	18.03.26 13:52	20.03.26 12:46	26.03.26 16:10	30.03.26 17:09
Endzeit	16.03.26 12:41	17.03.26 17:08	18.03.26 13:53	20.03.26 12:48	26.03.26 16:16	30.03.26 17:17
E-Mail	anonymous	anonymous	anonymous	anonymous	anonymous	anonymous
Ich bin...	DaZ-Lehrperson;	Kindergartenlehrperson;	DaZ-Lehrperson;	Schulische Heilpädagogin; Logopädin;		DaZ-Lehrperson;
Wie würden Sie den Logo-DaZ-Kompass insgesamt bewerten?	4	4	5	5	4	5
Wie bewerten Sie die Durchführung des Logo-DaZ-Kompasses in den folgenden Punkten?.Benutzerfreundlichkeit	Gut	Sehr gut	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet
Wie bewerten Sie die Durchführung des Logo-DaZ-Kompasses in den folgenden Punkten?.Verständlichkeit	Gut	Gut	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet
Wie bewerten Sie die Durchführung des Logo-DaZ-Kompasses in den folgenden Punkten?.Effizienz im schullischen Alltag	Gut	Sehr gut	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet	Gut	Ausgezeichnet
Wie bewerten Sie die Durchführung des Logo-DaZ-Kompasses in den folgenden Punkten?.Nützlichkeit	Befriedigend	Sehr gut	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet	Gut	Sehr gut
Wie bewerten Sie die Durchführung des Logo-DaZ-Kompasses in den folgenden Punkten?.Visualisierung	Befriedigend	Gut		Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
Wie bewerten Sie die Auswertung des Logo-DaZ-Kompasses in den folgenden Punkten?.Verständlichkeit	Gut	Gut	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet	Gut	Sehr gut
Wie bewerten Sie die Auswertung des Logo-DaZ-Kompasses in den folgenden Punkten?.Darstellung	Befriedigend	Gut	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet	Befriedigend	Gut
Wie bewerten Sie die Auswertung des Logo-DaZ-Kompasses in den folgenden Punkten?.Nutzen	Gut	Sehr gut	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet	Sehr gut	Gut
Hat das Ergebnis der Auswertung mit Ihrer ursprünglichen Vermutung übereingestimmt?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Was würden Sie beim Logo-DaZ-Kompass ändern?	Vor der Textauswertung und den Erläuterungen hätte mir eine erste, direkte Einschätzung geholfen. Oder eine Grafik, die zeigt, welche Antworten in welchem Bereich liegen.	Evt. eine andere Darstellung bei der Auswertung. Ich finde die Auswertung nicht besonders übersichtlich und klar.		evt. könnte man in einem weiteren Schritt noch die Unterscheidung zwischen Logo und IF einfügen, dann wären alle möglichen Fördermaßnahmen im sprachlichen Bereich abgebildet.	Ich würde bei der Auswertung den Teil 1 noch einbringen und die Darstellung optimieren - bspw. den Auswertungsteil in einem kurzen eigenen Abschnitt.	Die Auswertung optisch strukturierter darstellen.
Was finden Sie besonders gelungen am Logo-DaZ-Kompass?	Die Fragen sind alltagsnah und darum gut zu beantworten.	Einfach und klare Fragestellungen, welche man einfach beantworten kann.		Einfache Bedienung, kleiner Zeitaufwand	Die gute Darstellung der Fragen, die Fragen selbst und auch die fachliche Sprache / Verständlichkeit.	Die Kriterienpunkte werden ergänzend für LP beschrieben
Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie den Logo-DaZ-Kompass einem Kollegen/einer Kollegin empfehlen?	Sehr wahrscheinlich	Sehr wahrscheinlich	Sehr wahrscheinlich	Sehr wahrscheinlich	Sehr wahrscheinlich	Ein bisschen wahrscheinlich